

ISSN : 2617-913X

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE

RCL n°03 Décembre 2020

REVUE CONGOLAISE DE LINGUISTIQUE
Revue Internationale de linguistique et langues orales
Revue publiée par le *Centre de Recherches en Linguistique*
et Langues Orales «CERELLO»
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
Université Marien N'GOUABI
Mail : *cerello@umng.cg*
B. P. : 2642 Brazzaville - République du Congo

Directeur de Publication : Yvon-Pierre NDONGO IBARA,
Professeur Titulaire de linguistique (Université Marien N'GOUABI
[Congo])

Rédacteur en chef : Samuel MBOUYOU M'VOUO, Maître de
conférences de linguistique (Université Marien N'GOUABI [Congo])

Rédacteur en chef Adjoint : Georges Martial EMBANGA
ABOROBONGUI, Maître-Assistant de linguistique (Université
Marien N'GOUABI [Congo])

Comité Scientifique :

Pr. François LUMWAMU, Université Marien N'Gouabi (Congo),
Pr. Paul NZETE, Université Marien N'Gouabi (Congo),
Pr. Omer MASSOUMOU, Université Marien N'Gouabi (Congo),
Pr. Anatole MBANGA, Université Marien N'Gouabi (Congo),
Pr. Timothée MUKASH KALEL, Université de Kinshasa (RD
Congo),
Pr. Pierre ONDO MEBIAME, Université Omar Bongo (Gabon),
Pr. Basile TORONZONI, Université de Kinshasa (RD Congo),
Pr. Souleymane FAYE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Sénégal),
Pr. Camille ABOLOU, Université Alassane Ouattara (Cote d'Ivoire),
Pr. Gohy Mathias IRIE BI, Université Alassane Ouattara (Cote
d'Ivoire),
Pr. Edouard NGAMOUNTSIKA, Université Marien N'Gouabi
(Congo),
Pr. Jean-Jacques ANGOUNDOU, Université Marien N'Gouabi
(Congo),
Pr. Apollinaire SELEZILO, Université de Bangui (RCA),
Pr. Issa DJARANGAR DJITA, Université de N'Djamena-(Tchad),

- Pr. Firmin MOUSSOUNDA IBOUANGA, Université Omar Bongo (Gabon),
Pr. Léïla MESSAOUDI, Université Ibn Tofail, Kenitra (Maroc),
Pr. Youssouf OUEDRAOGO, Université KI ZERBO, Ouagadougou 1 (Burkina Faso),
Pr. Georges ALAO, INALCO, Paris 3 (France),
Pr. Maxime SOME, Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso),
Pr. Enoc KRA, Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d'Ivoire),
Pr. Edmond BILOA, Université de Dschang (Cameroun),
Pr. Annie Rialland, CNRSS (France),
Pr. Mark Van de Velde, LLACAN (France),
Pr. Cédric Patin, Université de Lille (France),
Pr. Jean-Marc Beltzung, Université de Nantes (France),
Pr. Naomie Yamaguchi, Université de Paris 3, (France),
Pr. Dimitri Idiatov, LLACAN (France),
Pr. Nancy Kula, Essex University (Angleterre),
Pr. Koen Bostoen, University de Gand (Belgique)
Pr. Laré KANTCHOA, Université de Kara (Togo)
Pr. Augustin AINAMON, Université d'Abomey-Calavi (Benin)
Pr Abou NAPON, Université de Ouagadougou (Burkina Faso)

Éditorial

La *Revue Congolaise de Linguistique* (RCL) de l'Université Marien N'GOUABI est une revue de spécialité qui se penche sur les questions de linguistique, dans sa pluralité, et de langues orales. Avec ce troisième numéro la RCL confirme sa vitalité. Ce numéro est une compilation des contributions des chercheurs linguistes sur les langues africaines. Ainsi, retrouve-t-on des textes des chercheurs de l'Université Marien N'GOUABI (Congo), de l'Université de Bangui (République Centrafricaine), de l'Université Omar Bongo (Gabon) et de l'Université Felix Houphouet Boigny (Côte d'Ivoire)

Ce numéro s'ouvre par la contribution du Dr **Enoch Kra Kouakou** qui présente une analyse linguistique de l'onomatopée en se basant sur la langue koulago de la Côte d'Ivoire. **Regina Monique Odjola**, s'appuyant sur l'acquisition de la langue, aborde le phénomène du begaiement au plan linguistique.

Quant à **Jeannette Yolande Mbondzi**, elle aborde les aspects sociolinguistiques du discours. De ce fait, elle propose une analyse du discours politique d'un député de l'Assemblée générale du Gabon. Dans un autre sens, **Yoland Nzang-Bie et Japhet Niama-Niama** se penchent sur les aspects de la linguistique historique en présentant une analyse diachronique de lembama. Leur article présente l'évolution des phonèmes du Proto-bantu de lembama (B64). **Maixent Mpambou Moukembo et Yvon-Pierre Ndongo Ibara** convoque la grammaire générative transformationnelle pour l'analyse comparative de la négation en doondo et en anglais.

Roland Giscard Ondze Otouba, Yvon-Pierre Ndongo Ibara, Constantin Beri Mampassi aborde la question de l'enseignement de l'anglais au Congo. Cette étude se focalise sur l'enseignement-apprentissage de la rédaction d'un paragraphe en anglais référencié *Guided Writing*. C'est l'un des items d'évaluations en anglais et à l'examen d'Etat du premier cycle (BEPC).

Camille Idoukou Camille et Yvon-Pierre Ndongo Ibara analysent les aspects paralinguistiques de la danse des initiés Kyébe-Kyébé chew les Ambosi. Cette étude vise à montrer l'esthétique à travers les éléments extralinguistiques.

La question de l'emprunt a été abordée par **Roger Mickala**. Dans son étude, Mickala fait un examen minutieux des différents phénomènes linguistiques qui entourent l'emprunt en prenant le yipunu (B41), langue parlée au Gabon, comme langue cible en contact avec la langue française. **Regina Patience Ikemou** aborde la structure syllabique du parler empu-mpúum de la variété dialectale Engungwel. **Nkounka Jocélin Yvon et Ndongo Ibara** se penchent sur l'analyse des théomorphiques du koongo du point de vue morphologique et sémantique. **Nguia Oniangue Cliff et Ndongo Ibara** font une analyse sociolinguistique du discours en étudiant les salutations chez les Likuba en République du Congo.

SOMMAIRE

Éditorial..... 3

1.Appoh Enoc Kra Kouakou

L'onomatopée en koulango : aperçu linguistique..... 7

2.Régina Véronique ODJOLA

Le regard du linguiste sur le begaiement..... 33

3.Jeannette Yolande MBONDZI

Analyse linguistique du discours politique de M. NGARI, député à l'assemblée nationale du Gabon..... 60

4.Yolande NZANG-BIE ET Japhet NIAMA-NIAMA

Evolution des phonemes du protobantuen lembaama (b62)..... 88

5.Maixent Pascal MPAMBOU MOUKEMBO et Yvon-Pierre NDONGO-IBARA

Comparing constituent negation in English and Dondo 121

6.Roland Giscard ONDZE OTOUBA, Yvon-Pierre NDONGO IBARA, Constantin BERI MAMPASSI

Enseignement-apprentissage du « guided writing » en classe de 3^{em} au CEG Pierre Savorgnan De Brazza..... 144

7.IDOUKOU Camille ET NDONGO IBARA Yvon-Pierre

Esthétique de la danse Kyebe-Kyebe du Congo-Brazzaville à travers les éléments paralinguistiques 171

8- Roger MICKALA MANFOUMBI

Les emprunts verbaux du yipunu (b41) au français..... 192

9- Régina Patience IKEMOU

Structure syllabique *empu-mpuun* 223

10.NKOUKA Jocelin Yvon ET NDONGO IBARA Yvon-Pierre
La lexicalisation de l'abstrait au concret : cas des noms
théomorphiques kongo **235**

**10- NGUIA ONIANGUE Gemma Cliff ET NDONGO IBARA
Yvon-Pierre**
A Sociolinguistic analysis of Likuba greetings **260**

L'onomatopée en koulango : aperçu linguistique

Appoh Enoc Kra Kouakou

Institut de Linguistique Appliquée

Université Félix Houphouët-Boigny

Département des Sciences du langage, Côte d'Ivoire

kranoc@yahoo.fr

Résumé :

L'onomatopée est un cas de motivation du signe linguistique. On sait que l'un des traits définitoires du signe linguistique est le lien arbitraire qui unit celui-ci au référent. L'onomatopée créée, en revanche, entre signe et référent, un lien nécessaire. Cette étude qui s'appuie sur les résultats d'une enquête de terrain, décrit les propriétés formelles et sémantiques du koulango, langue gur parlée au Nord-Est de la Côte d'Ivoire (régions de Bondoukou et de Bouna) et au Centre-Ouest du Ghana (localités de Seikwa et de Badou). L'analyse rend compte de la distinction entre les onomatopées et d'autres modificateurs du verbe à l'instar des adverbes et des idéophones. Elle met en évidence des formes irrégulières des onomatopées vis-à-vis du lexique ordinaire de la langue. On reconnaît des timbres vocaliques extralongs dans une structure monosyllabe et polysyllabe. Ceux-ci sont impliqués dans la construction de différents effets de sens tels la reproduction d'un son : énergique ou non-énergique ; monotone ou à diverses phases successives ; qui se comporte en discret, en dense et en compact.

Mots clés : koulango, onomatopée, modifieur, forme, sens.

Abstract:

Onomatopoeia is a case of motivation of the linguistic sign. It is known that one of the defining features of the linguistic sign is the arbitrary link between this one and the referent. On the other hand, onomatopoeia creates a necessary link between sign and referent. This study, which is based on the results of a field survey, describes the formal and semantic properties of Koulango, a Gur language spoken in the north-east of Côte d'Ivoire (Bondoukou and Bouna regions) and

in the centre-west of Ghana (Seikwa and Badou localities). The analysis accounts for the distinction between onomatopoeia and other verb modifiers such as adverbs and ideophones. It shows irregular forms of onomatopoeias in relation to the ordinary lexicon of the language. Extra-long vowel sounds can be recognized in a monosyllabic and polysyllabic structure. These are involved in the construction of different effects of meaning such as the reproduction of: an energetic or non-energetic sound; monotonous or in various successive phases sound ; which behaves discreetly, densely and compactly.

Keywords: koulango, onomatopoeia, modifier, form, meaning.

Abréviations

Acc.	:	Accompli
Déf.	:	Défini
Imp.	:	Impératif
Inac.	:	Inaccompli
PL	:	Pluriel
Ono.	:	Onomatopée

Introduction

En séparant l'étude des onomatopées de celle des idéophones nous prenons le parti de dissocier ces deux entités à l'instar de Samarin (1957), Lébikaza (1999), Dumestre (1981) ou encore Creissels, Jatta et Jobarten (1982). Ce point de vue, a été largement présenté et discuté dans la réflexion sur les idéophones en koulango (Kra, 2016). En gros, ces auteurs considèrent que la différence entre onomatopée et idéophone est nette au point où il serait « naïf » de prendre l'un pour l'autre. Ici, nous proposons d'étudier, notamment, quelques aspects linguistiques des onomatopées du koulango, l'une des langues gur les plus parlées en Côte d'Ivoire (Nord-Est, régions de Bondoukou et de Bouna) et au Ghana (Centre-Ouest, localités de Seikwa et de Badou). Au nombre des questions qui retiennent notre attention figurent celles-ci : en quoi l'onomatopée se distingue-t-elle de l'idéophone et de l'adverbe considérés comme d'autres qualifiants du verbe ; sachant qu'une unité linguistique ne peut s'identifier que par rapport à son

fonctionnement dans la langue ? Quelles sont les caractéristiques formelles et sémantiques des onomatopées en koulango?

Cette étude à visée descriptive s'articule en trois points. Dans un premier temps, nous verrons quelques éléments théoriques susceptibles d'éclairer la réflexion. Chemin faisant, nous expliquerons notre méthode de travail et nos techniques de collecte de données. Dans un deuxième temps, nous décrirons les caractéristiques formelles des onomatopées en koulango. Dans un troisième temps, nous nous intéresserons aux aspects sémantiques de ces onomatopées.

1. Justification du choix du sujet et méthode de travail

1.1. Justification du choix du sujet

Le motif des travaux linguistiques portant sur l'onomatopée, l'idéophone, l'interjection, etc. dans les langues gur aujourd'hui est double. Au peu de recherches relevant du domaine de ce phylum s'ajoute un manque criant d'intérêt accordé particulièrement à ces catégories lexicales appelées communément « catégories marginales ». Pourtant, elles comptent parmi les catégories les plus ouvertes et les plus productives, en témoigne leur usage courant dans les langues Niger-Congo. Du fait de ces raisons et en l'absence d'enquête, à notre connaissance, sur les onomatopées en koulango, il semble impérieux de continuer à investiguer dans ce domaine. Du reste, cette étude est le second du genre. Elle fait suite à l'analyse traitant des idéophones (Kra, 2016).

1.2. Méthode de travail

La méthode de travail identifie et décrit les étapes successives de la recherche. En amont, il y a la collecte des données faite en deux phases combinées, la documentation et le recueil direct de données. La première phase a pris appui sur les relevés d'items ayant servi à l'élaboration des deux dictionnaires correspondant aux deux dialectes de la langue (Kra, 2015 et 2016). Cette phase s'est également basée sur les travaux de Elders (2008) effectués sur le dialecte de Bouna ou encore de Ilaria (2007) sur le parler de Nassian. Par ailleurs, la revue de littérature a abordé les aspects théoriques, conceptuels, Dubois et al. (2002), Builes (1998), N'da (2015) et les travaux antérieurs qui se rapportent au sujet de la réflexion. La seconde phase, essentiellement

empirique, est faite d'enregistrement, de transcription instantanée de données auprès d'informateurs locuteurs natifs du koulango dans la ville de Tanda et le village de Siasso dans la Sous-Préfecture de Tiéдио. Par la suite, grâce aux services d'informateurs résidant à Abidjan et par nos propres soins, en tant que locuteur natif, nous avons procédé à l'exploitation du corpus faite de vérifications. En aval des étapes, les données recueillies ont été traitées : les unes pour l'élaboration de la structure de l'analyse et l'identification de la théorie adaptable au sujet ; les autres pour faire ressortir le fonctionnement, la mélodie et les séquences sonores des onomatopées (Cf. la structure de l'article).

2. Fonctionnement

La grammaire traditionnelle a considéré l'adverbe comme tout terme qui modifie ou qui précise le sens du verbe (J. Dubois et al, 2002). Cette perception a certainement milité en faveur du regroupement de l'idéophone et de l'onomatopée dans la catégorie adverbiale. G. Dumestre (1998) est de cet avis du moment où il assimile les idéophones aux adverbes expressifs. Dans la même optique, il est inféré que les onomatopées et les idéophones, supposés être du même groupe se retrouvent dans la catégorie des adverbes. Ce point de vue n'est pas partagé par W.J. Samarin (1957, p. 119) quand il écrit « Une des caractéristiques les plus naïves des idéophones est de les appeler onomatopées, ainsi, c'est le nom sous lequel il est appelé dans certains milieux... ». Quelle que soit la catégorie syntaxique conférée à chacune de ces unités linguistiques, tous les linguistes sont unanimes à reconnaître que l'adverbe, l'idéophone ou l'onomatopée modifie le sens du verbe auquel il/elle se rapporte. Or engager l'étude d'une unité en linguistique, c'est d'emblée montrer que celle-ci est effectivement une unité linguistique. Une unité linguistique ne peut s'identifier que par rapport à son fonctionnement dans la langue. Pour ce qui est de l'onomatopée, son rôle est de qualifier un procès ; il s'agit de comment le procès est déroulé par le verbe. Elle est une forme de qualificatif du verbe. L'idéophone aussi bien que l'adverbe sont également des qualificatifs de procès, donc du verbe. En quoi l'onomatopée se distingue-t-elle de l'idéophone et de l'adverbe en tant que qualificants du verbe?

2.1. La démarcation entre onomatopée, idéophone et adverbe

Dans le cadre de cette étude, la classe des adverbes est retrainte aux *adverbes de manière* de la grammaire traditionnelle. La raison tient du fait que la classe des adverbes au sens large regroupe des mots d'origines différentes. Creissels (2002, p. 15) récuse, dans le même sens, deux groupes de mots classés à tort dans la catégorie des adverbes lorsqu'il écrit, d'une part que : « Un certain nombre de mots, ... qui gagneraient certainement à être considérés comme membres marginaux de la catégorie des noms... » et d'autre part que « un ensemble très hétéroclite de mots qui, ou bien devraient manifestement être rangés dans une autre catégorie... qu'on peut se demander à la limite quel intérêt il y a à vouloir à tout prix les regrouper en catégories ». De fait, nous posons le postulat que la classe adverbiale est strictement constituée des *adverbes de manière*.

S'agissant de la limite entre onomatopée, idéophone et adverbe, elle peut être perceptible sur le plan sémantique. En koulango, l'onomatopée et l'idéophone ont une distribution limitée là où l'adverbe a une occurrence plus large. Dans les exemples (1, 2 et 3) l'adverbe **walawala** « rapidement » peut se combiner avec les verbes **di** « manger », **gba**, « faire des buttes », **jaa** « aller » et bien d'autres encore.

Adverbe :

walawala	>	di	gba	jaa
rapidement		manger	faire des buttes	aller

1. m̀r̀r̀	b̀g̀b̀b̀r̀r̀	b̀	d̀	ẁl̀ẁl̀
Regarder+Imp.	enfant+Déf.PL	Inac	mang	rapidement
			er	

Regarde, les enfants mangent rapidement.

2. m̀r̀r̀	b̀g̀b̀b̀r̀r̀	b̀	g̀b̀	ẁl̀ẁl̀
Regarder+Imp.	enfant+Déf.PL	Inac	faire	rapidement
			des	
			buttes	

Regarde, les enfants font rapidement des buttes.

3. **mìrì** **bùgòbèré** **bò** **jàà** **wáláwálá**
 Regarder+Imp enfant+Déf.PL Inac aller rapidement

Regarde, les enfants s'en vont rapidement.

L'idéophone **pípí** « extrêmement mûr » et l'onomatopée **ɔɔɔ** « Évocation de l'eau qui coule », contrairement à l'adverbe **walawala** « rapidement », ne sont compatibles avec aucun des trois verbes : **di** « manger », **gba**, « faire des buttes », **jaa** « aller » (4, 5, 6 / 7, 8, 9).

Idéophone :

pípí > **di** **gba** **jaa**
 extrêmement mûr manger faire des buttes aller

4. ***mìrì** **bùgòbèré** **bò** **dí** **pípí**
 Regarder+Im enfant+Déf.PL Inac. manger extrêmement
 p. mûr

*Regarde, les enfants mangent extrêmement mûr.

5. ***mìrì** **bùgòbèré** **bò** **gbá** **pípí**
 Regarder+Imp. enfant+Déf.PL Inac. faire des extrêmement
 buttes mûr

*Regarde, les enfants font extrêmement mûr des buttes.

- 6 ***mìrì** **bùgòbèré** **bò** **jàà** **pípí**
 Regarder+Imp enfant+Déf.P Inac alle extrémemen
 L r t mûr

*Regarde, les enfants s'en vont extrêmement mûr.

Onomatopée :

ɔɔɔ > **di** **gba** **jaa**
 Ono. manger faire des buttes aller

7. ***mìrì** **bùgòbèré** **bò** **dí** **ɔɔɔ**
 Regarder+Imp. enfant+Déf.PL Inac. manger ono.

*Regarde, les enfants mangent cɔɔɔ.

- | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 8. | *mìrì
Regarder+Imp. | bùgòbèrè
enfant+Déf.PL | b̀
Inac. | gbá
faire
des
buttes | cɔɔɔ
ono. |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|

*Regarde, les enfants font des buttes cɔɔɔ.

- | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 9. | *mìrì
Regarder+Imp. | bùgòbèrè
enfant+Déf.PL | b̀
Inac. | jàà
aller | cɔɔɔ
ono. |
|----|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
- *Regarde, les enfants s'en vont cɔɔɔ.

2.2. Onomatopée versus idéophone

L'onomatopée et l'idéophone se distinguent en deux points principalement. D'une part, chaque mot onomatopéique est exclusivement associé à un verbe (10). D'autre part, toutes les onomatopées se combinent à un même verbe à savoir **dɛ** « résonner » (11). En ce qui concerne les idéophones, chacun s'allie à un verbe (12) et un seul tandis qu'ils sont tous compatibles, par ailleurs, au verbe **hɛ** « faire » (13).

Onomatopée :

- | | | | | | |
|----|------------------------|---|------------------------|-----------------|--|
| | hùrì
tousser | / | dɛ
Résonner | > | kpoɥ kpoɥ
évoocation du bruit de la
toux |
| 10 | dòkè
. | | b́
ró | lè
Et | b̀
gù
i sorti
l r
s |
| | Dire+Imp. | | eu
x | | Inac
. |
| | | | | | kpèlè
parle
r |
| | | | | | kpòh
ù
kpòh
ù
ono. |
- Dis leur de sortir, ils toussent kpoɥ kpoɥ

- | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 11. | b̀ | hùrìyèrè | h́ | dé | kpòhù
kpòhù |
|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------------|

leur toux+déf. elle Inac.+résonner ono.
 Leur toux résonne kpòhú kpòhú.

Idéophone :

	kpele	/	hε	>	gbéí	gbéí			
	parler		faire		bruyamment				
12	dòkè		bór	lè	bó	gù	bóó	gbéí	gbéí
.			ó					kpèl	
	dire+Im		eux	et	ils	sort	Ina		bruyamm
	p.					ir	c.	parl	ent
								er	

Dis leur de sortir, ils parlent bruyamment

13. **bò** **kpèlègèrè** **hó** **hé** **gbéí** **gbéí**
 leur parole+déf. elle Inac.+faire bruyamment
 Leur voix est extrêmement bruyant

3. Forme

D'un point de vue strictement formel, l'onomatopée, aussi bien que l'idéophone, est une séquence sonore (non structurée grammaticalement). Le premier imite un son, là où le second évoque une idée. La forme n'a donc rien à voir avec celle des mots courants de la langue faits de signifiants et de signifiés ; de lexèmes et de morphèmes; de racines (ou radicaux) et d'affixes. Ici on a affaire à du phonétisme : entre la forme et le référent, il n'y a pas d'intermédiaire du type signifié ; la relation est directe. Ce qui importe c'est le son, la mélodie et les séquences qu'ils peuvent constituer.

3.1. La syllabe

3.1.1. Le monosyllabe

Le monosyllabe est fondamentalement de structure CV. Il subit une double modification majeure. Primo, le CV peut s'élargir à une nasale dans la plupart des cas. En effet, une structure du monosyllabe est de type CV tandis qu'une autre porte la consonne nasale /m/ en finale (14. (a), (b) et (c)). Dans le même ordre de changement segmental, nous

découvrons un CV à V répété trois fois : C₁V₁V₁V₁(15. (a), (b) et (c)). Secundo, le CV est répété lui-même deux fois : C₁V₁C₁V₁(16. (a), (b) et (c)) ou trois fois : C₁V₁C₁V₁C₁V₁(17.).

Le CV/CVN :

- | | | | | |
|-----|-------------|---|--------------|---|
| 14. | kù | > | kùm | Évocation du bruit émis lorsqu'on tape dans le dos de quelqu'un avec le poing. |
| (a) | | | | |
| (b) | kpè | - | | Évocation du bruit émis lorsqu'on coupe quelque chose d'un trait avec une machette ou un couteau. |
| (c) | kpɔ̀ | > | kpɔ̀m | Évocation du bruit émis par la fermeture d'une portière (voiture) ou d'une porte (maison). Voir aussi gbɔ̀m en <i>Annexe</i>) |

Le CV à V répété trois fois : C₁V₁V₁V₁ :

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 15. | gbɔ̀ɔ̀ɔ̀ | Évocation du bruit émis lorsqu'on fait un rot. |
| (a) | | |
| (b) | fɔ̀ɔ̀ɔ̀ | Évocation du bruit émis lors de l'expulsion de la morve à partir des deux narines à la fois. Le terme fɔ̀ɔ̀ɔ̀ est en variation libre avec fɔ̀ɔ̀ɔ̀ . A partir d'une seule narine, on obtient : Cf. fɔ̀ɔ̀ <i>Annexe</i> . Se moucher en pinçant les deux narines. |
| (c) | fɛ̀ɛ̀ɛ̀ | Évocation du bruit du vent qui souffle avec une trajectoire rectiligne et vitesse moyenne. |

Le CV répété lui-même deux fois : C₁V₁C₁V₁ :

- | | | |
|-----|--------------|---|
| 16. | kò kò | Évocation du bruit émis lorsqu'on frappe à la porte. Ce terme est en variation libre avec kòkòkò . |
| (a) | | |
| (a) | tò tò | Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est discontinu et a un débit relativement lent. Voir aussi t(ò)ròròrò . |
| (c) | wò | Évocation de l'aboïement d'un chien. Voir aussi hòyòyò en <i>Annexe</i> . |
| | wò | |

Le CV répété lui-même trois fois : $C_1V_1C_1V_1C_1V_1$:

17. **kò kò kò** Évocation du bruit des talons de chaussures de quelqu'un qui marche ou qui court. La nuance entre les allures des deux démarches sera levée par le débit de l'articulation. L'une aura un débit lent tandis que l'autre se prononcera plus rapidement.

3.1.2. Le dissyllabe

Le dissyllabe est doté de la structure syllabique C_1VC_2V . Généralement C_1 est une consonne forte (non-voisée, occlusive, etc.) tandis que C_2 est une consonne douce (voisée, sonorante : r, l, w). Spécifiquement, le C_1VC_2V a :

- 1) un timbre vocalique identique : $C_1V_1C_2V_1$, (18. (a), (b) et (c)) ;
- 2) deux timbres vocaliques : $C_1V_1C_2V_2$, (19. (a), (b) et (c)) ;
- 3) à C_2V_1 répété deux fois, (20. (a) et (b)).

Le C_1VC_2V a un timbre vocalique identique : $C_1V_1C_2V_1$:

18. **kòsò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; la
(a) **kòsò** toux sèche ou faible en particulier.
(b) **kòtò** Évocation du bruit émis du liquide en ébullition
kòtò (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu doux. Voir aussi **kpòtò kpòtò etwàì wàìen Annexe**.
(c) **k(ù)lù** Évocation du bruit d'un objet relativement lourd
k(ù)lù qui roule (pneu).

Le C_1VC_2V a deux timbres vocaliques : $C_1V_1C_2V_2$:

19. **kpòhù** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; pour
(a) **kpòhù** les cas de maladie (tuberculose). Ce terme est en variation libre avec **kpòhù kpòhùen Annexe**.
(b) **kpòfò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; une
kpòfò toux simulée dans l'intention de moquer quelqu'un.

- (c) **kpòhò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; pour
kpòhò les cas de maladie (tuberculose). Ce terme est en
variation libre avec **kpòhù kpòhù** en *Annexe*.

Le C₁V₁C₂V₁ a C₂V₁ répété deux fois : C₁V₁C₂V₁C₂V₁ :

20. (a) **t(ò)ròròrò** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement
d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement
est discontinu et a un débit relativement rapide.
Voir aussi **tò tèn** *Annexe*.
(b) **hèrèrèrè** Évocation du bruit émis par un objet léger et
long qui traîne ou que l'on tire (une corde). Cf.
hùùù pour un objet lourd en *Annexe*.

3.1.3. Le trissyllabe et plus

Les onomatopées trissyllabiques et plus sont plutôt en nombre limité. Ils ne dégagent pas une forme homogène.

21. (a) **g(è)lèlè g(è)lèlè** Évocation du bruit émis lorsqu'on
actionne le klaxon d'une bicyclette.
(b) **kòhòhò kòhòhò** Évocation du retentissement d'un gong.
(c) **mjàòòò** Évocation du miaulement du chat.

3.2. Le timbre vocalique

Le timbre vocalique ou le timbre de la voyelle se caractérise par sa particularité sonore ; celle-ci étant considérée comme la qualité d'un son. Quant à la voyelle, elle est un son produit par un libre passage de l'air dans la cavité buccale et/ou les fosses nasales. Par conséquent, le timbre vocalique est perçu comme la sonorité de la voyelle. Il est articulé par la combinaison des résonances des cavités pharyngale et buccale auxquelles peuvent s'adjoindre les cavités labiale et nasale.

3.2.1. Les timbres vocaliques en présence

Tout timbre vocalique de la langue koulango rentre dans la construction d'une onomatopée. On distingue deux types de voyelles dans cette langue : les voyelles tendues (i, ɪ, e, u, ʊ, o) à savoir celles qui sont produites lorsque l'intensité des muscles est tendue et les

voyelles relâchées (ɛ, a, ɔ) ; réalisées quand l'intensité des muscles est relâchée. Dans la perspective de l'acuité ou de la même intensité, il y a unedistinction entre les voyelles aigües (i, ɪ, e, ε, a) et les voyelles graves (u, ʊ, o, ɔ).

i	u	Tendues
ɪ	ʊ	
e	o	
ɛ	ɔ	Relâchées
a		

Tableau 1 : voyelles tendues relâchées

Aigües	Graves
I	u
ɪ	ʊ
E	o
ɛ	ɔ
a	

Tableau 2 : voyelles / aigües/graves

3.2.2. Rapport entre le timbre et le sens

L'imitation d'un son, d'un bruit, évoque différents effets de sens dont les plus courants sont :

la tension (tendue ou relâchée en fonction de l'intensité des muscles pour prononcer le son),

la longueur (longue ou brève en fonction de la durée de la réalisation).

Le critère tenduet lâche des voyelles: la mémoire collective koulango considère que si le son ou le bruit évoqué possède des propriétés de force (puissance, énergie, rigidité, etc.), elle l'exprime avec des voyelles dites +tendues. En revanche, on reproduit un son faible (pas énergique, souple, flexible, etc.) en faisant usage des voyelles -tendues ou lâches.

En guise d'illustration, le locuteur koulango a le choix entre deux termes onomatopéiques pour imiter la toux. En premier lieu, lorsque le terme est construit avec des voyelles plus tendues, en l'occurrence les postérieures orale /o/ et nasale /u/en (22. (a)) celui-ci (le locuteur) ressent de l'énergie ou de la puissance. En second lieu, le mot construit avec des voyelles -tendues, soit /ɔ/ imite une toux produite avec faiblesse (22. (b)). Dans ce cas le sujet émetteur de la toux manque de vigueur comparativement au premier.

22. **kòhũ** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse énergiquement.
 (a) **kòhũ**

- (b) **kòsò kòsò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse faiblement.

Dans le même sens, « une mangue verte, qui n'est pas mûre », tombant d'un « manguier » requiert plus de vivacité qu'une autre qui est avariée. La première « mangue » produira un bruit reproduit avec dynamisme. Elle recourt à la voyelle /i/ dans (23. (a)). Au contraire, la deuxième, qui émettra un bruit moins dynamique, requiert l'usage de la voyelle /ɛ/ dans (23. (b)).

23. (a) **pè** Évocation du bruit d'un fruit avarié ou mou qui tombe (mangue ou papaye très mûre ou pourrie).
(b) **pì** Évocation du bruit émis par un fruit vert qui tombe d'un arbre fruitier (mangue, fruit du rônier, orange, etc.).

Le critère long et bref des voyelles : ces dimensions temporelles rentrent dans l'évocation d'un son de la façon suivante. Un son est reproduit pour exprimer une longueur relative dans le temps en ayant recours soit à une structure monosyllabique soit à une structure comportant plusieurs syllabes.

Le monosyllabe traduit une longueur sonore s'il est formé d'une voyelle répétée au moins à trois reprises. Nous observons d'emblée que dans l'ensemble des unités segmentales ordinaires de la langue, la longueur d'un son, en l'occurrence la voyellerenvoie à la durée de celui-ci. La voyelle onomatopéique dont il s'agit ici est extra-longue. Elle est plus longue que les voyelles ordinaires de la langue. La durée relative de celle-ci dépend du locuteur énonciateur relativement à l'insistance ou à la non insistance du son qu'il décrit.

Les termes / **còòò** / et / **gbλλλ** / traduisent respectivement cette durée dans l'écoulement d'un liquide en (24. (a)) et dans l'émission du rot en (24. (b)).

24. (a) **còòò** : Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est continu et se fait verticalement.
(b) **gbλλλ** : Évocation du bruit émis lorsqu'on fait un rot.

Le polysyllabe exprime une longueur sonore par la succession de plusieurs syllabes dans le même terme onomatopéique. Deux modes d'expression sont utilisés. Suivant le premier, le polysyllabe associe plus d'une voyelle à la différence du monosyllabe qui ne s'appuie que sur un timbre vocalique en l'allongeant. Un autre modèle de l'allongement consiste à choisir le minimum nécessaire de voyelles puis à allonger chacune d'elle en les réalisant extra-longues. La longueur varie, par voie de conséquence, en fonction du nombre de voyelles en présence et de leur mode de production.

Le mot / **p(i)rì p(à)ràm**/ en (25.(a)) compte quatre voyelles parmi lesquelles deux sont dupliquées pour le premier modèle et / **vààvùù** / en (25.(a)) dénombre deux voyelles réalisées extra-longues chacune, pour le second.

25. (a) **p(i)rì p(à)ràm** : Évocation du bruit émis lorsqu'une personne tombe à la suite d'une chute.
- (b) **vààvùù** : Évocation du bruit émis par le vol d'insectes.

3.3. La mélodie de la séquence segmentale

La mélodie est caractérisée par une succession explicite de hauteurs de nature grave ou aigüe. Quant à la séquence, prise au sens strict, elle désigne « une suite d'éléments ordonnés conventionnellement sur l'axe syntagmatique » comme l'écrivent Dubois et al. (2002, p 429). En ce qui concerne la présente réflexion, la « suite d'éléments » correspond à la succession des consonnes, des voyelles et des semi-consonnes. En se combinant sur l'axe horizontal, dans la formation du mot onomatopéique, celles-ci participent à l'expression de la mélodie.

3.3.1. Les mélodies en présence

3.3.2. Rapport entre la mélodie et le sens

Les segments mono-séquentiel et poly-séquentiel : la combinatoire des segments au sein des onomatopées montre des voyelles de type mono-séquentiel et poly-séquentiel. Chaque type laisse découvrir un sens spécifique que nous essayons de montrer.

La combinaison de type mono-séquentiel est composée d'un timbre vocalique. Le son reproduit est monotone. Il ne varie pas lors de son émission. Le locuteur koulango estime que le cri du grillon est invariable d'où le choix d'une voyelle en l'occurrence répétée trois fois aux fins de marquer la longueur (26. (a)). Le bruit émis par l'écoulement de l'eau rappelle cette même uniformité (26. (b)).

26. **ciùù** Évocation du bruit strident émis par les grillons.
 (a)
còòò Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est continu et se fait verticalement.
 (b)

La combinaison de type poly-séquentiel, à la différence du mono-séquentiel, comporte plusieurs phases successives au cours de l'émission du mot. La variabilité du son reproduit résulte de la diversité des timbres vocaliques en présence. Du point de vue sémantique, la diversification des timbres correspond à différentes périodes liées à la couleur des voyelles qui se succèdent. Autrement dit, il y aura autant de périodes que de voyelles. Aussi, toutes les occurrences d'une voyelle sont-elles dénombrées.

Dans l'émission de (27. (a)), on compte deux timbres vocaliques impliquant deux périodes dans l'évocation de la toux. Un timbre vocalique est perceptible dans le mot (27. (b)), cependant celui-ci s'égalise en termes de périodes avec le mot précédent en raison de sa double occurrence.

27. (a) **kòhù** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse.
kòhù
 (b) **kpòtò** Évocation du bruit émis du liquide en ébullition
kpòtò (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu intense. Voir aussi **kòtò** **kòtò** et **wàiwàì**.

Le fonctionnement en compact, en dense et en discret des onomatopées : la Théorie des Opérations Prédicatives et Énonciatives (TOPE) de A. Culioli (1985 et 1999) recourt au comportement *compact*, *dense* et *discret* des noms et des verbes. Ce même comportement s'observe dans les onomatopées. Selon la TOPE, les

verbes « compact » renvoient à des notions « ... en elles-mêmes démunies de toute délimitation temporelle », A. Delplanque (2012, p.51). Le comportement *compact* décrit une action qui se réalise en un bloc. Les onomatopées de ce groupe fonctionnent en *compact*. L'évocation du son ne permet aucun répit. Il n'y a pas de moyen de délimiter des périodes successives. Aucune délimitation n'est envisageable du début à la fin de son émission. Les actions ponctuelles illustrent le fonctionnement en *compact*. En général, on retrouve ces onomatopées parmi les monosyllabes simples. Soit :

- 28. (a) **kpè** Évocation du bruit émis lorsqu'on coupe quelque chose d'un trait avec une machette ou un couteau.
- (b) **kpù** Évocation du bruit émis lorsqu'un tubercule (manioc, igname, etc.) est cassé en terre ou dans une butte.
- (c) **pè** Évocation du bruit émis par un objet plat et léger qui tombe sur la surface de l'eau (sandale).
- (d) **pì** Évocation du bruit émis par un fruit mûr qui tombe d'un arbre fruitier (mangue, fruit du rônier, orange, etc.).

S'agissant encore des verbes, il écrit « On appelle *adenses* les processus dépourvus de délimitation intrinsèque », A. Delplanque (2012, p. 50). Les onomatopées fonctionnent en *dense* si au cours de leur émission, il est possible de déterminer des périodes successives. Le son est sécable ou divisible. En revanche, l'intervalle entre les périodes est relativement infime. Dans un groupe d'onomatopées, le rapprochement des périodes reste faiblement perceptible ou marqué du point de vue de l'effet sonore (29. (a et b)). L'autre groupe contient des termes aux périodes moins rapprochées que les précédentes (30. (a et b)).

Monosyllabe à V répété trois fois :

- 29. (a) **hùùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on appelle quelqu'un de loin. C'est un code utilisé en particulier au champ dans les campagnes ou les villages.
- (b) **ηèèè** Évocation du pleur du bébé.

Dissyllabe à C₂V répété trois fois :

30. (a) **p(à)ràràrà** Évocation du bruit émis lorsqu'on déchire un tissu, un pagne etc. Le bruit est régulier ou continu. Voir aussi **p(à)rà p(à)rà p(à)rà**.
- (b) **t(ò)ròròrò** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est discontinu et a un débit relativement rapide. Voir aussi **tò tò**.

En ce qui concerne toujours les verbes « discrets », ce sont « ... des processus comportant une délimitation temporelle intrinsèque », A. Delplanque (2012, p. 49). Le fonctionnement des onomatopées en *discret* marque une interruption distincte de nature sonore entre les périodes lors de l'émission du son. La langue exprime ces cessations temporaires en recourant aux monosyllabes et aux dissyllabes répétés deux ou trois fois.

Monosyllabes répétés deux fois :

31. **kò** Évocation du bruit émis lorsqu'on frappe à la porte.
kò Ce terme est en variation libre avec **kòkòkò**.

Monosyllabes répétés trois fois :

32. **kòkòkò** Évocation du bruit émis lorsqu'on frappe à la porte. Ce terme est en variation libre avec **kò kò**.

Dissyllabes répétés deux fois :

33. (a) **kpòtò** Évocation du bruit émis du liquide est en ébullition (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu intense. Voir aussi **kòtò kòtò** et **wàiwài**.
kpòtò
- (b) **kpòfò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; une
kpòfò toux simulée dans l'intention de moquer quelqu'un.

Dissyllabes répétés trois fois :

34. (a) **p(à)rà p(à)rà** Évocation du bruit émis lorsqu'on déchire
p(à)rà un tissu, un pagne etc. Le bruit est régulier ou continu. Voir aussi **p(à)ràràrà**.
- (b) **p(i)rà p(i)rà** Évocation du bruit émis lorsque plusieurs
p(i)rà objets (fruits : mangues, oranges, etc.) tombent à la suite de la secousse ou l'agitation de l'arbre qui les portent.

Conclusion

La réflexion a relevé trois faits majeurs. D'abord l'onomatopée à l'instar de l'adverbe et de l'idéophone a pour rôle de modifier le verbe. Si l'adverbe joue ce rôle d'un point de vue général, l'idéophone se particularise par son expressivité et l'onomatopée par sa fonction imitative. Ensuite, les onomatopées sont dotées de formes irrégulières :

1) un monosyllabe à structure CV constitué d'un CV simple, d'un CV à V répété trois fois : $C_1V_1V_1V_1$, d'un CV répété lui-même deux fois : $C_1V_1C_1V_1$ ou trois fois : $C_1V_1C_1V_1C_1V_1$;

2) un dissyllabe C_1VC_2V à un timbre vocalique identique : $C_1V_1C_2V_1$, à deux timbres vocaliques : $C_1V_1C_2V_2$ dont C_2V_1 répété deux fois ;

3) un trisyllabe et plus ; plutôt rare et non homogène. Enfin, outre ces considérations formelles, nous observons que le timbre de la voyelle est fortement associé dans la construction du sens des onomatopées. Les voyelles +tendues permettent de reproduire des sons à effets énergiques tandis que les -tendues produisent des sons considérés comme faibles. Une longueur sonore est traduite par un monosyllabe extra-long et un polysyllabe.

D'un point de vue mélodique, le mono-séquentiel exprime la monotonie alors que le poly-séquentiel montre plusieurs phases successives du son. De plus, la mélodie transparait dans la description et la distinction des onomatopées fonctionnant en discret, en dense et en compact.

Références bibliographiques

BEGROMISSA Ben Martial, 2012, *Étude des idéophones d'une langue kwa : l'abouréché*. DEA. Université de Bouaké. Côte d'Ivoire.

CREISSELS Denis, 2006, *Syntaxe générale, Une introduction typologique 1, Catégories et Constructions*. Lavoisier. Hermès Science publications, Paris.

BIAGUI Noël Bernard, 2012. Les idéophones en créole casamançais et dans les autres créoles apparentés, Université Cheik Anta Diop, Dakar, LLACAN-CNRS Villejuif. https://www.google.com/http://senelanguages.huma-num.fr/pdf/Biagui_ideophone.pdf

BUNZA Donzo Jean-Pierre, 2014, L'idéophone en ebwela, langue bantoue du nord-ouest de la RD Congo, *Studies in African Linguistic*,

- Vol 43. 1. Université Libre de Bruxelles / GhentUniversity. Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe/ Kinshasa, 1-23.
- DE COLOMBEL Véronique, 2002, Les idéophones en langue ouldémé (Cameroun). *Lexique et motivation*, Peters, 39-47.
- DUBOIS Jean et al, 2002, Dictionnaire linguistique, Larousse.
- DUMESTRE Gérard, 1998, Les idéophones : le cas du bambara, *Faits des Langues Les langues d'Afrique subsaharienne*, 11-12. OPHRYS. Paris. 321-333.
- EGBOKHARE Francis Oisaghaede, 2000, Consonant meanings in Emai ideophones. *In Linguistique Africaine*. 22. Paris .29-54.
- HOUIS Maurice, 1967, Aperçu sur les structures grammaticales des langues négro-africaines, (suivi de Réflexions sur le langage en Afrique noire). Faculté de Théologie. Lyon.
- LABRUNE Laurence, 1987, Les onomatopées et idéophones du Japonais. *Cahiers de linguistique - Asie orientale*. vol. 16. 2. 277-288.
- KABORÉ Raphaël, 1993, Contribution à l'étude de l'idéophonie, CEROI, Paris, INALCO.
- LEBIKAZA KéziéKoyenzi, 1999, Grammaire kabiyè: une analyse systématique, Phonologie, tonologie et morphosyntaxe. RüdigerKoeppVerlag. Köln.
- NIKIÉMA Norbert, 2001, Onomatopées et idéophones en mooré. (Communication personnelle, 3^e colloque international sur les langues gur. 19-22 février. Kara. Togo).
- PALI Tchaa, 2013, Le morphème /rə/ et la problématique de la classe des idéophones en lama, *Particip'Action*, Vol. 5. 1. Lomé. 237-251.
- SAMARIN William John, 1957, Perspective on African ideophones, *African studies*, XXIV. 117-121.
- TERA Kalilou, 1992, Dictionnaire des idéophones bambara. *Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique*. 30. I.L.A. Abidjan. 7-61.

ANNEXE

CV>CVN :

1. **gbɔ̀m** Évocation du bruit émis par la fermeture d'une portière (voiture) ou d'une porte (maison). Voir aussi **kpɔ̀m**.
2. **kù** > **kùm** Évocation du bruit émis lorsqu'on tape dans le dos de quelqu'un avec le poing.

- | | | | |
|-----|------------|---|---|
| 3. | kpè | - | Évocation du bruit émis lorsqu'on coupe quelque chose d'un trait avec une machette ou un couteau. |
| 4. | kpà | > | kpàm piège |
| 5. | kpà | > | kpàm Évocation du bruit émis par la fermeture d'une portière (voiture) ou d'une porte (maison. Voir aussi gbàm). |
| 6. | kpù | > | kpùm Évocation du bruit émis lorsqu'un tubercule (manioc, igname, etc.) est cassé en terre ou dans une butte. |
| 7. | pè | > | pèm Évocation du bruit d'un fruit varié ou mou qui tombe (mangue ou papaye très mûre ou pourrie). |
| 9. | pè | > | pèm Évocation du bruit émis par un objet plat et léger qui tombe sur la surface de l'eau (sandale). |
| 9. | pì | > | pìm Évocation du bruit émis par un fruit mûr qui tombe d'un arbre fruitier (mangue, fruit du rônier, orange, etc.). |
| 10. | plò | > | plòm Évocation du bruit émis par une pierre ou un caillou d'une petite forme qui tombe dans l'eau. |
| 11. | pò | > | pòm Évocation du bruit émis par une explosion (ballon, pneu) ; expression de l'éclatement d'un objet. |
| 12. | pò | > | pòm fruit mûr |
| 12. | - | > | wàm Évocation du bruit émis lorsqu'on donne une gifle à quelqu'un. |

Duplication/Réduplication/Redoublement :

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | cìrìrìrì | Description du bruit émis |
| 2. | fè fèfè fè | Évocation du bruit du vent qui souffle avec une trajectoire ondulante et vitesse moyenne. Voir fèèè. |
| 3. | f(è)rè f(è)rè | Évocation du bruit émis lorsqu'on lance un objet (pierre, morceau de branche, |

- etc.) dans l'intention de cueillir un fruit (mangue, orange, etc.).
4. **gb(ò)rò**
gb(ò)rò Évocation du bruit émis lorsqu'on mâche de la viande pas bien cuite en général.
 5. **g(è)lèì g(è)lèì** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'une bicyclette.
 6. **hèrèrèrè** Évocation du bruit émis par un objet léger et long qui traîne ou que l'on tire (une corde). Cf. **hùùù** pour un objet lourd.
 7. **ɔ̀mɔ̀m** Évocation du bruit émis lorsqu'on pile du maïs mouillé. Le nom du repas fait à base de ce maïs pilé.
 8. **kàtà kàtà** Évocation du bruit émis par un tracteur. Le nom du tracteur.
 9. **k(è)lèì k(è)lèì** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'une bicyclette.
 10. **kò kò kò** Évocation du bruit des talons de chaussures de quelqu'un qui marche ou qui court. La nuance entre les allures des deux démarches sera levée par le débit de l'articulation. L'une aura un débit lent tandis que l'autre se prononcera plus rapidement.
 11. **k(ò)lò k(ò)lò** Évocation du bruit d'un objet qui flotte dans un autre.
 12. **kòhù kòhù** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse.
 13. **kòŋòù kòŋòù** Évocation du retentissement d'un gong.
 14. **kò kò** Évocation du bruit émis lorsqu'on frappe à la porte. Ce terme est en variation libre avec **kòkòkò**.
 15. **kòkòkò** Évocation du bruit émis lorsqu'on frappe à la porte. Ce terme est en variation libre avec **kò kò**.
 16. **kòsò kòsò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; la toux sèche ou faible en particulier.

17. **kòtò kòtò** Évocation du bruit émis par du liquide en ébullition (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu doux. Voir aussi **kpòtò kpòtò etwài wài**.
18. **k(ù)lù k(ù)lù** Évocation du bruit d'un objet relativement lourd qui roule (pneu).
19. **kpàrì kpàrì** Évocation du bruit émis lors d'un fort battement (de fortes pulsations) du cœur. Ce terme est en variation libre avec **pàrì pàrì**.
20. **kpòhù kpòhù** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; pour les cas de maladie (tuberculose). Ce terme est en variation libre avec **kpòhò kpòhò**.
21. **kpòfò kpòfò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; une toux simulée dans l'intention de moquer quelqu'un.
22. **kpòhò kpòhò** Évocation du bruit émis lorsqu'on tousse ; pour les cas de maladie (tuberculose). Ce terme est en variation libre avec **kpòhù kpòhù**.
23. **kpòtò kpòtò** Évocation du bruit émis par du liquide en ébullition (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu intense. Voir aussi **kòtò kòtò** et **wàiwài**.
24. **p(à)ràràrà** Évocation du bruit émis lorsqu'on déchire un tissu, un pagne etc. Le bruit est régulier ou continu. Voir aussi **p(à)rà p(à)rà p(à)rà**.
25. **p(à)rà p(à)rà** **p(à)rà** Évocation du bruit émis lorsqu'on déchire un tissu, un pagne etc. Le bruit est régulier ou continu. Voir aussi **p(à)ràràrà**.
26. **p(i)rà p(i)rà** **p(i)rà** Évocation du bruit émis lorsque plusieurs objets (fruits : mangues, oranges, etc.) tombent à la suite de la secousse ou l'agitation de l'arbre qui les portent.

27. **p(è)rè p(è)rè** Évocation des paupières qui clignent.
28. **pàrì pàrì** Évocation du bruit émis lors d'un fort battement (de fortes pulsations) du cœur. Ce terme est en variation libre avec **kpàrì kpàrì**.
29. **p(ò)rò p(ò)rò** Évocation du bruit émis par des battements de mains ; un applaudissement.
30. **pòyò pòyò** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'un camion ou un autocar.
31. **pùyù pùyù** Évocation du bruit émis lorsque la fumée sort par saccade.
32. **sàyò sàyò** Évocation du bruit émis lors d'un bain de bouche.
33. **tifi tifi** Évocation du bruit émis par une voiture dont le moteur est en marche sans que l'accélérateur ne soit actionné. Lorsque l'accélérateur est actionné on obtient : Cf. **vùùùm**.
34. **tò tò** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est discontinu et a un débit relativement lent. Voir aussi **t(ò)ròròrò**.
35. **t(ò)ròròrò** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est discontinu et a un débit relativement rapide. Voir aussi **tò tò**.
36. **tòyò tòyò** Évocation du bruit lors de la production de mousse (vin de palm, mousse pour la lessive, etc.)
37. **wàiwài** Évocation du bruit émis par du liquide en ébullition (sauce, lait, eau, etc.). A l'origine de cette ébullition, on a un feu très ardente. Voir aussi **kpòtò kpòtò** et **kòtò kòtò**.

38. **wò wò** Évocation de l'abolement d'un chien.
Voir aussi **hòùòù**.
- 36 **ziyi ziyi** Évocation du bruit émis lorsqu'on secoue un arbre, la branche d'un arbre.

Allongement vocalique en finale :

1. **cùù** Évocation du bruit lorsqu'on émet un son aigu. Il peut s'agir d'un pleur de bébé.
2. **cùù** Évocation du bruit strident émis par les grillons.
3. **còòò** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est continu et se fait verticalement.
4. **cqàjùù**
5. **gbààà** Évocation du bruit émis lorsqu'on fait un rot.
6. **fààà** Évocation du bruit émis lors de l'expulsion de la morve à partir des deux narines à la fois. Le terme **fààà** est en variation libre avec **fùùù**. A partir d'une seule narine, on obtient : Cf. **fiùù**. Se moucher en pinçant les deux narines.
7. **fèèè** Évocation du bruit du vent qui souffle avec une trajectoire rectiligne et vitesse moyenne. Voir **fè fè fè**.
8. **fiùù** Évocation du bruit émis lors de l'expulsion de la morve à partir d'une seule narine. A partir des deux narines, on obtient : Cf. **fààà** ou **fùùù**. Se moucher à l'aide d'une seule narine en pinçant l'autre.
9. **fiòòò** Évocation du bruit émis lors d'un freinage (automobile, motocyclette, bicyclette,)
10. **fùùù** Évocation du bruit émis lors de l'expulsion de la morve à partir des deux narines à la fois. Le terme **fùùù** est en variation libre avec **fààà**. A partir d'une seule narine, on obtient : Cf. **fiùù**. Se moucher en pinçant les deux narines.

11. **fùùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on souffle quelque chose (feu de bois) ou lorsqu'on expulse de l'air.
12. **fùùù** Évocation du bruit du vent qui souffle à grande vitesse et accompagné de pluie.
13. **ḡèèè** Évocation du pleur du bébé.
14. **hòòò** Évocation de l'aboïement d'un chien. Voir aussi wò wò.
15. **hùùù** Évocation du bruit émis par un objet lourd qui traîne ou que l'on tire (un sac de ciment, de riz, de sel, etc.). Cf. **hèrèrèrè** pour un objet léger et long.
16. **hùùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on appelle quelqu'un de loin. C'est un code utilisé en particulier au champ dans les campagnes ou les villages.
17. **mèèè/ḡmèèè** Évocation du bêlement du mouton.
18. **mìàòòò** Évocation du miaulement du chat.
19. **krèèè** Évocation du bêlement de la chèvre.
20. **pààà** Évocation du bruit émis par un pet. Le son est grave. Voir aussi **pùùù**.
21. **pàààpòòò** Évocation du son du gyrophare ; l'ambulance en particulier.
22. **pùù** Évocation du bruit émis par un pet. Le son est aigu. Voir aussi **pùùù**.
23. **pùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'une voiture.
24. **pìpùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'une voiture.
25. **pòòò** Évocation du bruit émis par un pet. Le son est moyen, mi-fortmi-faible. Voir aussi **pààà**.
26. **pòòò** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'un camion ou un autocar.
27. **pòpòòò** Évocation du bruit émis lorsqu'on actionne le klaxon d'un camion ou un autocar.
28. **pùùù** Évocation du bruit émis par un pet. Le son est grave. Voir aussi **pààà**.

29. **ùùù** Évocation du bruit émis lorsqu'on fait entendre des plaintes non articulées.
30. **vààà** Évocation du bruit par le battement des ailes d'insectes (abeille, guêpe, mouche, etc.).
31. **wààà** Évocation du bruit émis lors de l'écoulement d'un liquide (eau, boisson, etc.). L'écoulement est continu et se fait dans tous les sens.

Autres :

1. **ìsìà** Évocation du bruit émis lorsqu'on étérne.
2. **kpàbà** Évocation du bruit émis lorsqu'on fait une piqûre à quelqu'un.
3. **kpè** Évocation du bruit émis lorsqu'on coupe quelque chose d'un trait.
4. **kpè** Évocation du bruit émis lorsqu'un objet sec ou dur est cassé (brindille, coque d'arachide, etc.).
5. **p(i)rì p(à)ràm** Évocation du bruit émis lorsqu'une personne tombe à la suite d'une chute.
6. **tìyì tìyì** Évocation du bruit émis par le moteur d'un véhicule.
7. **tùkòmtààkòm** Évocation du bruit émis lorsqu'on pile.
8. **vààvùù** Évocation du bruit émis par le vol d'insectes.
9. **vùùùm** Évocation du bruit émis par une voiture dont le moteur est en marche et dont on appuie sur l'accélérateur. Lorsque l'accélérateur n'est pas actionné on obtient : Cf. **tìtì tìtì**.

Le regard du linguiste sur le bégaiement

Régina Véronique ODJOLA

Ecole Normale Supérieure
Université Marien Ngouabi, Congo
regina.odjola@yahoo.fr

Résumé

Le bégaiement est un fléau linguistique qui touche toutes les couches sociales de la communauté humaine internationale qui a dédié au bégaiement une journée mondiale en date du 22 novembre.

L'objet du présent article est de décrire les problèmes du bégaiement. La langue, considérée comme un système des systèmes, impose dans son acquisition ou son apprentissage un ajustement du système phonético-phonologique, le maniement d'un lexique de plus en plus riche et la maîtrise des contraintes grammaticales en situation discursive. Ce processus d'appropriation peut être contrarié par une difficulté empêchant l'accès facile et fluide à la parole. Nombreuses affections peuvent perturber le langage, c'est le cas notamment des troubles moteurs, des lésions des organes sensoriels, des maladies psychiatriques, etc.

Mots clés

Bégaiement, disflurence, traits articulatoires, morphèmes, phonèmes, dysfonctionnement du débit de la parole, rythme, troubles du langage.

Abstract

Stuttering is a linguistic scourge which affects all social strata of the international human community which has dedicated a worldwide day to stuttering, November 22.

The purpose of this article is to describe the problems of stuttering. Language, considered as a system of systems, requires in its acquisition or learning an adjustment of the phonetic-phonological system, the handling of an increasingly rich lexicon and the mastery of grammatical constraints in a discursive situation. This process of appropriation can be thwarted by a difficulty preventing easy and fluid access to speech. Many conditions can disrupt language, such as motor disorders, damage to sensory organs, psychiatric illnesses, etc.

Keywords

Stuttering, disfluency, articulatory features, morphemes, phonemes speech flow dysfunction, rhythm, speech disturbances.

Introduction

Notre article est une contribution théorique sur un trouble du langage, méconnu du grand public, appelé « bégaiement ». Le bégaiement est un trouble multifactoriel et complexe. Il est un trouble de la respiration qui influence la parole. Notion très vaste et diversement interprétée d'un domaine à un autre, d'un auteur à un autre, le bégaiement renvoie selon K. Younzi et Y. Zeroual (2015) à une perturbation de la fluence de l'expression verbale caractérisée par des répétitions involontaires audibles ou silencieuses ou des prolongations dans l'énonciation de certains éléments courts de la parole, à savoir : les sons, les syllabes et les mots monosyllabiques. D'après les deux auteurs, ces perturbations surviennent fréquemment ou sont importantes et ne sont pas contrôlables. Parfois, ces perturbations sont accessoirement accompagnées d'activités impliquant l'appareil phonatoire, des parties du corps liées ou non ou des expressions langagières stéréotypées. Les perturbations en question paraissent liées à une sorte de « lutte pour parler

Pour V. A. Boucand (2010), le bégaiement est un trouble de la communication qui provoque des sentiments de frustration, dévalorisation et même de honte. Le bégaiement est assez fréquent

chez les jeunes gens et apparaît la plupart du temps au moment de l'élaboration du langage.

Du point de vue linguistique, nous pensons que le bégaiement est un trouble de la parole d'origine nerveuse et psychologique qui se manifeste par une mauvaise articulation des sons, la répétition saccadée d'une même syllabe et des hésitations dans la phonation. En considérant que la cause du bégaiement siège dans la position de la langue lors de l'émission du son, nous pouvons dire que trois positions de la langue correspondent à trois formes de bégaiement :

- Pendant l'émission du son, la langue n'est pas appuyée contre la voûte palatine lors des silences, nous avons la forme de bégaiement d'avant.

- Le fait que la langue retombe dans le bas de la bouche lors de l'articulation alors qu'au repos elle reste en haut de la cavité buccale, nous avons la forme de bégaiement d'en haut.

- Lorsque la langue est molle et épaisse et que le bègue a des difficultés pour effectuer des mouvements de la langue vers l'arrière, nous avons la forme de bégaiement d'arrière.

Le bégaiement est assimilé selon G. Castellino et P. Manouvrier (2013, p.7) à une parole qui est caractérisée par des fréquentes répétitions ou prolongations de sons, syllabes ou mots, ou par de fréquentes hésitations ou pauses qui perturbent la fluence verbale. On ne parle de trouble que lorsque l'intensité est assez marquée pour perturber la fluence verbale. Il peut y avoir des mouvements associés du visage et/ou d'autres parties du corps qui coïncident dans le temps avec les répétitions, prolongations, ou pauses dans le flux de la parole. Le bégaiement doit être différencié du bredouillement et des tics. Dans certains cas, il peut être associé à un autre trouble développemental de la parole ou du langage qui sera alors codé séparément

Le dictionnaire d'orthophonie présente différents types de bégaiement parmi lesquels nous notons le bégaiement clonique, le bégaiement physiologique, le bégaiement tonico-clonique et le bégaiement tonique.

- Le bégaiement clonique se caractérise par la répétition saccadée involontaire d'une syllabe, en général la première syllabe du premier mot de la phrase. Ce bégaiement est accompagné de contractions des muscles du visage

- Le bégaiement physiologique aussi appelé le bégaiement par inhibition : suspension de la parole pendant un laps de temps plus ou moins important, sans aucune agitation, ni crispation, ni syncinésie. C'est un bégaiement atonique, au moment de parler, la personne est physiquement immobilisée quelques instants, puis peut s'exprimer normalement selon Pichon E. & Borel-Maisonny, S. (1971).

- Le bégaiement tonico-clonique se caractérise par les répétitions et les blocages qui se succèdent de manière incontrôlée dans un même discours ou par phases plus ou moins toniques ou cloniques.

- Le bégaiement dit « palilalie » qui se caractérise par des répétitions d'un même segment, habituellement syllabique, mais parfois plus complexe, durant quelques instants. Il est parfois accompagné d'une baisse progressive de l'intensité de la voix.

- Le bégaiement tonique se caractérise par une impossibilité d'émettre certains mots du fait d'un blocage tonique associé à une très forte tension musculaire au niveau des lèvres, mâchoires et des yeux, se diffusant parfois dans tout le corps. Le premier phonème est répété de façon très tonique et le mot survient de façon explosive. L'émission de certaines syllabes est bloquée.

Selon F. Brin, C. Courrier, E. Lederlé, V. Masy (2004), ce trouble fonctionnel de l'expression verbale affectant le rythme de la parole en présence d'un interlocuteur s'inscrit dans le cadre d'une pathologie de la communication.

Notre intérêt pour ce sujet, vient du fait que nous rencontrons dans notre quotidien, dans la rue, sur le lieu de travail et en famille des bégues.

Nous nous demandons quel impact pourrait avoir le bégaiement sur la production de la parole ? Le bégaiement entrave-t-il la sociabilisation du bègue et quelles sont les difficultés auxquelles il peut faire face ? Les bègues font face à des difficultés physiologiques et linguistiques lors des échanges langagiers (locuteur / interlocuteur) qui nécessitent une prise en charge dans les domaines psychologiques et linguistique. Il sera question de proposer des solutions aux différents problèmes que rencontrent ces personnes dites bègues. Notre cadre théorique s'articulera uniquement autour du bégaiement.

1. Le bégaiement

En 1977, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le bégaiement comme « un trouble du rythme de la parole dans lequel l'individu sait exactement ce qu'il veut dire mais est incapable de le dire en raison d'une répétition involontaire, d'une prolongation ou de l'arrêt d'un son ». Pour l'OMS, c'est dans ce contexte qu'apparaît le bégaiement.

En effet, le bégaiement est un trouble de la parole affectant le débit de la parole caractérisé par des répétitions et prolongations involontaires des sons, syllabes, mots ou phrases, et par des pauses silencieuses involontaires dans lequel le « bègue » est incapable de produire un son (Van Riper, 1992, p14). Dans le grand public, ce trouble, - le plus souvent source de moqueries - est compris comme des comportements dits secondaires tels que les syncinésies, les grimaces (A.-M. Simon, 2013, p. 251). Ce sont des mouvements accompagnateurs qui font que la personne, pour articuler sa parole associe d'autres parties du corps. En d'autres termes, il s'agit d'un trouble de l'élocution qui touche le flux de la parole. Relativement fréquent, ce défaut affecte le déroulement normal de la parole surtout chez le jeune enfant dont l'âge est compris entre trois (03) et six (06) ans et aussi chez l'enfant maltraité manquant d'affection et de protection familiale. Il se caractérise par des difficultés à initier certaines syllabes sans qu'aucune cause organique au trouble n'ait été détectée. Le bégaiement est trouble du langage qui altère le processus de réalisation des phonèmes et par-dessus tout, la parole. Il est vu

comme une névrose de coordination spastique, c'est en quelque sorte une augmentation, une contraction musculaire créant une obstruction dans la trachée retardant le mécanisme psycholinguistique de la production de la parole.

2. L'origine du bégaiement

L'origine du bégaiement chez l'adulte et chez l'enfant est restée très longtemps mystérieuse et a été l'objet d'hypothèses médicales ((Fox et al. 1996 ; Braun et al., 1997 ; Salmelin et al., 1998 ; Fox et al., 2000 ; Brown et al., 2005 ; Corbera et al., 2005 ; Chang et al., 2008 ; Chang et al. 2009 ; Chang et al., 2011), psychologiques (Guitar, 2013), psychanalystes (Boudailliez, 2002), physiologiques et éducatives qui s'inscrivent dans le contexte des connaissances et des pratiques médicales, culturelles et éducatives des sociétés. Le bégaiement n'aurait pas une seule origine, mais plusieurs. C'est la position défendue à l'heure actuelle par les médecins spécialistes du bégaiement. Ils considèrent que chaque cas est particulier car les facteurs susceptibles de provoquer le bégaiement sont multiples et peuvent être combinés entre eux à l'infini.

Le bégaiement a une origine psychologique mais les recherches menées ces dernières années ont montré le contraire. Si l'état d'esprit joue un rôle, le bégaiement est un trouble complexe dont l'origine est multifactorielle. Des études ont notamment montré qu'en cas d'antécédents familiaux, le risque de devenir bègue à son tour était plus important

3. Les causes du bégaiement

Les causes du bégaiement restent mal connues et obscures, aucune théorie ne fait l'unanimité auprès des spécialistes. Il est très probable que le bégaiement soit un trouble multifactoriel. On connaît en effet des facteurs favorisant tels le stress, l'anxiété chronique, l'émotivité ou l'hyper-sensibilité, ainsi que des facteurs déclenchant, tel un évènement traumatisant : un deuil, une rupture, etc.

Dans le milieu social apparaît aussi déterminant dans le processus de l'acquisition de la langue par un enfant. Dans une société marquée par le bilinguisme ou le multilinguisme, il est probable que dans le processus la socialisation et la construction de la personnalité, l'enfant se trouve en difficulté dans l'appropriation de la langue première. Cela peut faire naître une imbrication des systèmes linguistiques en présence influençant la compétence, voire le répertoire linguistique. Du coup, en situation discursive, le mécanisme psycholinguistique peut influencer les organes phonatoires basculant sur un bégaiement dû au choix des unités linguistiques dans le revêtement de la pensée par le langage expressif, la parole. Et, avec le brassage socioculturel et sociolinguistique, le problème des interférences linguistiques pourrait occasionner des germes de bégaiement.

La langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté en une unité douée d'un contenu sémantique et d'une expression phonique (A. Martinet, 2012, p.37) , maîtriser plusieurs systèmes linguistiques requiert une gymnastique mentale et peut entraîner une surcharge, notamment en cas de code-switching ; surtout que le bègue souffre d'une carence d'immédiateté linguistique quand il s'agit de parler, il faut, pour le faire normalement, que la pensée jaillisse assez vite sous forme linguistique-spéculative. C'est ce qui ne se produit pas chez les bègues ».

4. Les différents types et degrés du bégaiement

Le bégaiement est un trouble de la fluence qui se caractérise par plusieurs types selon le degré de sévérité.

4.1. Les différents types

- *Le bégaiement léger* où l'on note quelques accidents de parole n'entravant pas notablement la communication. Les répétitions et les blocages se succèdent de manière incontrôlée dans un même discours ou par phases plus ou moins toniques ou cloniques.

- *Le bégaiement plus marqué*, avec des accidents plus fréquents et plus prolongés, accompagnés éventuellement de troubles associés (tremblement, fuite du regard) provoquant des interruptions de la communication ;
- *Le bégaiement sévère*, avec accidents prolongés, troubles associés plus marqués (révulsion des yeux, spasmes respiratoires...) rendant impossible une communication suivie ;
- *Le bégaiement total*, empêchant pratiquement toute communication, chaque essai de la parole étant le plus souvent voué à l'échec du fait de l'importance des perturbations et des troubles associés.

4.2. Les degrés du bégaiement

A chaque type de bégaiement correspond un type de manifestation, à savoir :

- Le bégaiement pur : répétition d'un même segment, habituellement syllabique, mais parfois plus complexe, durant quelques instants. Parfois accompagné d'une baisse progressive de l'intensité de la voix.
- Le bégaiement clonique : se caractérise par la répétition saccadée involontaire d'une syllabe, en général la première syllabe du premier mot de la phrase. Ce bégaiement est accompagné de contractions des muscles du visage
- Le bégaiement tonique : se caractérise par une impossibilité d'émettre certains mots du fait d'un blocage tonique associé à une très forte tension musculaire au niveau des lèvres, mâchoires et des yeux, se diffusant parfois dans tout le corps. Le premier phonème est répété de façon très tonique et le mot survient de façon explosive. L'émission de certaines syllabes est bloquée.
- Le bégaiement par inhibition : suspension de la parole pendant un laps de temps plus ou moins important, sans aucune agitation, ni crispation, ni syncinésie. C'est un bégaiement atonique, au moment de parler, la personne est physiquement immobilisée quelques instants, puis peut s'exprimer normalement

5. Les facteurs du bégaiement

On distingue trois facteurs de bégaiement : les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les facteurs perdurants.

5.1. Les facteurs prédisposants

Il s'agit des causes génétiques et du milieu social. Il existe un certain nombre de facteurs qui favorisent l'apparition d'un bégaiement. L'enfant peut rencontrer différents problèmes : troubles de l'acquisition du langage et de la parole, problèmes psychologiques... L'environnement de l'enfant peut également être en cause : des parents trop exigeants, un peu trop tôt, sur la qualité du langage ou sur d'autres apprentissages (propreté, politesse...), rythme d'activité trop intense au quotidien, rivalités entre frères et sœurs, difficultés de socialisation à la crèche, chez l'assistante maternelle ou à l'école sans oublier la timidité et la honte exagérée...

5.2. Les facteurs précipitants

Il s'agit de tout accident, traumatisme capable d'influencer l'activité langagière. G. Castellino et P. Manouvrier (2013, p.) affirme que :

« Les parents, pour se rassurer, sont en quête d'une cause qui pourrait expliquer le bégaiement de leur enfant, mais la recherche médicale montre que le bégaiement de leur enfant, mais la recherche médicale montre que le bégaiement peut surgir en dehors de tout conflit émotionnel reconnu, dans des circonstances tout à fait ordinaires »

Le bégaiement se déclenche parfois à la suite d'un évènement particulier : déménagement, naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, scolarisation, traumatisme affectif (un deuil par exemple

5.3. Les facteurs perdurants

Ils relèvent du milieu immédiat de l'enfant. Cela peut être l'influence des moqueries, de la peur et un problème affectif. Le bégaiement « s'installe » si l'enfant commence, sans aide compétente, à lutter pour « bien parler ». Et cela dépend souvent de l'attitude de l'entourage. Plus les parents sont angoissés, plus l'enfant bégaye.

6. Les signes du bégaiement

Le bégaiement a des symptômes si polymorphes, si rebelles, d'étiologie si mal élucidée, qu'il est un sujet d'étude toujours passionnant, et aussi un terrain de recherche d'élection pour les querelles d'école. Le bégaiement apparaît le plus souvent au cours de la petite enfance et / ou d'un accident pour l'adulte.

Les accidents de la parole peuvent s'exprimer sous différentes formes que nous nous proposons de décrire en partant de la disfluenza la moins sévère à la plus sévère. Plusieurs signes trahissent l'installation du bégaiement :

6.1. La répétition.

C'est sur cette caractéristique que se basent souvent les imitations et les moqueries à propos des bégues. Beaucoup de bégues répètent des parties des mots (sons et syllabes), des mots entiers ; ou même de courtes phrases. Les répétitions de parties de mots surviennent quasiment toujours sur le début des mots. Les répétitions affectant les sons terminaux ou les syllabes finales des mots n'ont été observées que dans peu de cas et sont rares. Les répétitions peuvent être accompagnées d'une certaine tension mais ce n'est pas toujours le cas. Le nombre de fois qu'un son, qu'une syllabe, qu'un mot ou qu'un syntagme est répété peut varier mais n'excède généralement pas cinq fois.

Exemples :

- | | |
|--|-----------------|
| (1) des répétitions de sons [b-b-b-bateau] | <u>bateau</u> → |
| (2) des répétitions de syllabes [su-su-suri] | <u>souris</u> → |
| (3) des répétitions des mots [je, je, je...] | <u>je</u> → |

6.2. Le blocage

Il est un autre signe apparent du bégaiement. Un blocage survient lorsqu'une position articulatoire est maintenue par une contraction musculaire spasmodique et que la parole est ainsi arrêtée. Contrairement aux répétitions, les blocages sont davantage un symptôme visible du bégaiement qu'un symptôme audible. Au cours du blocage, il y a un silence pendant lequel la tension qui y est associée est visible. Les blocages font parfois référence à des temps de pause. Tout comme la répétition des parties de mots, les blocages surviennent principalement et quasi exclusivement en début de mot. Les sons les plus affectés par les blocages sont les consonnes occlusives. La durée des blocages peut varier mais d'une manière générale, elle ne dure pas plus de cinq secondes.

(4) [u...une...pomme] une pomme.

Les blocages peuvent s'observer sur des voyelles en début de mot ou des consonnes du type [p], [t], [k] ou [l] et [r].

(5) [u...une] → une

(6) [p... p...p... papa] → papa

Au moment du déblocage brusquement la phrase jaillit en une explosion sonore.

Les phonèmes /p/, /t/ et /k/ étant des consonnes sourdes et à cause de l'obstruction de l'air nécessaire à leur réalisation, le trouble du bégaiement s'accroît.

Les phonèmes /l/ et /r/ étant des liquides et que pour prononcer « r », il faut que le souffle trachéal soit énorme pour produire les battements qui accompagnent la réalisation de ce phonème, si non, en cas d'insuffisance du souffle ou de la fermeture du larynx par la contraction, il n'y aura pas de production, etc.

6.3. La prolongation

Lorsqu'une contraction musculaire spasmodique survient durant la production d'une voyelle ou d'une consonne constrictive.

(6) [jəəə... jəəə... jəəə] je →

Dans une prolongation, la posture articuloire est maintenue de telle manière que le son est prolongé. Cette prolongation peut durer quelques secondes, mais habituellement pas plus de cinq secondes. De nouveau, tout comme dans la répétition des parties de mots ou dans le blocage, la prolongation ne survient pratiquement jamais en fin de mot. Il s'agit le plus fréquemment de voyelles qui s'allongent démesurément et durent parfois plusieurs secondes, en même temps souvent que la voix monte. Ces perturbations peuvent affecter des consonnes continues [s], [ʃ], [v], [j] et [l].

(7) [jə... jə... jə] je →

(8) [vɛ... vɛ... vɛ...] vais →

(9) [ʃe... ʃe... ʃe...] chez →

(10) [la... la... la... la] la →

(11) [sœ... sœ... sœ...] sœur →

Les phonèmes /j/, /v/, /ʃ/, /l/, /s/ étant des constrictives, produisent une friction qui provoque une obstruction de l'air et font que le bègue pour produire ces sons doit procéder aux prolongations qui sont une aide (qui fait des appels d'air) pour la production des sons. Il arrive que ces prolongations peuvent également toucher les consonnes dites occlusives sonores [b] ou [d]

(12) [b-b-b-bateau] → bateau

(13) [d...d...d... danser] danser →

7. Les troubles liés au bégaiement

Le bégaiement n'est pas le seul trouble de la parole. De ce fait, il existe plusieurs troubles d'apprentissage de la lecture qui sont associés au bégaiement, parmi lesquels nous avons :

7.1. Le bredouillage

C'est un trouble mécanique du rythme de la parole se manifestant chez des sujets tachylatiques (débit accéléré) et impulsifs. A l'origine du bredouillage, on trouve une pensée trop rapide par rapport à l'élaboration du discours. Ce trouble n'est pas lié à un problème de relation à l'interlocuteur, il est purement mécanique et se différencie en cela du bégaiement. C'est une pathologie touche la parole, la rend confuse et incompréhensible, le problème, c'est que le bégaiement masque souvent ce bredouillage et que celui-ci n'apparaît que lorsque le bégaiement commence à disparaître (Karim T. et Zina Z., 2017, p. 70). Le bredouillage se caractérise par une parole trop rapide amenant des escamotages phonétiques et syllabiques, des interjections, des faux départs ou des autocorrections. Ce trouble de la parole s'inscrit sur une dimension articulatoire et rythmique du discours.

(ESTIENNE et VAN HOUT cité par SIMON A-M qui à son tour est cité par CASTELLINO Gentiane et MANOUVRIER Pauline (2013, p. 21) .

7.2. Le zéaiement

C'est prononcer tous les "S" comme des "Z" ce qui est dû à une mauvaise posture de la langue, ce défaut donne un air de niaiserie et vaut qu'on le corrige en exerçant longtemps à une gymnastique de la langue.

(14) [sa]sa, ~~sa~~▶

7.3. Le grasseyement

C'est parler en prononçant de façon gutturale (relatif à la gorge) certaines consonnes et plus précisément le "r". Pour produire ce son-là, la personne atteinte du grasseyement prononce la lettre avec la base de la langue, avec la gorge, ce défaut alourdit la langue, avec la gorge,

et la prononciation. Et quand le “r” n'est pas grasseyé, on le fait rouler et vibrer :

(15) [ʁa] —————> rat

(16) [lir] —————> lire

2. L’approche méthodologique

Notre *méthodologie* est constituée d’une enquête de terrain (observation et questionnaire), d’un corpus (un texte que les personnes bègues ont lu), de la revue de littérature et une analyse des résultats obtenus.

2.1. L’enquête de terrain

Elle s’est déroulée à Brazzaville. Parmi les neuf (09) arrondissements que compte la ville de , nous avons choisi deux (02) arrondissements, Bacongo et Poto-poto du fait que ce sont les plus vieux de la capitale. Ce choix est motivé par la situation ethnolinguistique et géographique de la capitale politique du pays qui est l’image de celle du Congo : Bacongo est au sud de la ville et Poto-poto au nord.

Celle-ci s’est tenue du 12/03 au 06/05 2019 dans deux arrondissements de la ville (Poto-poto et Bacongo). Considérée comme une méthode ayant pour objectif de faits à partir desquels il serait possible de formuler des hypothèses, l’observation est un moyen qui nous a permis de recenser les personnes bègues dans les différents arrondissements pour les identifier. C’est ce qui nous a aidés à établir un échantillon définitif. Cette observation s’est déroulée en trois (03) phases avec l’objectif de :

- Identifier les différents bègues dans les quartiers ci-dessus dont nous avons eu un effectif de cinquante-deux (52) personnes, avec 28 femmes et 24 hommes. Cette étape nous a aussi permis d’observer combien de types de bégaiements qu’un bègue peut avoir, ceci par une séance de lecture.

- Confirmer ce défaut de la parole par un test de lecture que nous avons évoqué en amont. Ce test nous a permis de déceler les erreurs et le temps en cours de la lecture.

- Répertorier les différents types de bégaiement et les troubles liés au bégaiement.

Le questionnaire étant un instrument qui nous permet de collecter ou de recueillir des données pour aboutir à un résultat, il nous a permis de poser des questions afin d'avoir les différentes opinions des enquêtés sur les difficultés ils ont au moment de la lecture et de la conversation. A cet effet, nous avons élaboré un (01) questionnaire destiné aux bègues constituant l'échantillon.

Adressé aux bègues le questionnaire a mesuré les difficultés qu'ils ont dans leur quotidien. Différents paramètres sont pris en compte pour l'élaborer. Il s'agit de : l'âge, le sexe, le niveau d'étude, la situation professionnelle, la période de l'apparition du phénomène (enfance ou âge adulte), la cause et les circonstances du bégaiement, la réaction de l'entourage, les efforts faits à propos de votre cas votre entourage, le souhait du bègue pour l'amélioration de la situation.

2.2. La population cible

La population cible est conçue comme un ensemble des personnes d'une catégorie. En ce qui concerne notre étude, notre population est constituée d'un effectif de cinquante-deux (52) personnes, avec vingt-huit (28) femmes et vingt-quatre (24) hommes répartie sur deux arrondissements de Brazzaville la capitale dont l'âge varie de dix-huit (18) à quarante (40) ans

2.3. La revue de la littérature

Plusieurs travaux sur le bégaiement ont été menés par des spécialistes (linguistes, neurologues, psychologues, sociologues, pédagogues, etc.) parmi lesquels :

- Aunis- Oumghar Clément et Mechali Iris en 2012 avec son titre *Evaluation de la thérapie vidéo dans le cadre du bégaiement : établissement d'un questionnaire d'autoévaluation pour les patients adolescents et adultes.*

- Plamondon Mathieu en 2019 dans *La perception du rythme chez les personnes bègues.*

- Younzi Katia en 2015 avec ses recherches sur *L'impact du bégaiement sur la scolarité des enfants : étude de douze cas.*

Ces travaux sont réalisés en psychologie clinique dans l'objectif de promouvoir et prescrire les différentes méthodes possibles dans le soulagement pour ne pas parler du traitement des individus bègues.

Nous avons aussi le domaine de la linguistique et l'orthophonie qui s'est approprié le bégaiement comme point focal de la recherche avec les travaux de :

- Didirkova Ivana en 2016 avec sa thèse intitulée *Parole, langues et disfluence : une étude linguistique et phonétique du bégaiement.*

- Castellino Gentiane et Manouvrier Pauline en 2013 avec *Création d'un site internet concernant le bégaiement à l'intention des orthophonistes : reprise et adaptation d'outils pratiques de rééducation.*

Ces recherches ont exploré, chacune dans son domaine, les causes, les facteurs du bégaiement dans l'objectif de vouloir adapter des mesures neurolinguistiques dans le traitement de cette pathologie. Il était question de déterminer les différents organes de l'appareil phonatoire qui sont touché en créant un blocage, un ralentissement dans le processus articulatoire des individus.

3. Le dépouillement

Le dépouillement du questionnaire adressé aux cinquante-deux (52) personnes bègues dont vingt-huit (28) femmes et vingt-quatre (24) homme a permis de collecter leurs opinions sur les difficultés qu'elles ont au moment de l'interaction langagière.

En effet, 27 sur les 52 souffrent du bégaiement de type pur, avec un pourcentage de 51,92% ; ce bégaiement occupe le 3ème rang selon les manifestations du bégaiement chez les enquêtés. 32 personnes sur 52 sont aussi atteintes du bégaiement clonique. Il est parmi les types de bégaiement le plus remarqué chez les sujets bégues.

Avec un pourcentage de 61,53% ; le bégaiement clonique occupe la 2ème place selon les manifestations du bégaiement constaté. Ensuite vient le bégaiement tonique ; c'est le dernier du rang selon les manifestations du bégaiement. Quinze (15) seulement sur 52 sont touchés par ce trouble, soit un pourcentage de 28,84%.

4. L'analyse des résultats

L'analyse selon le type de bégaiement et le sexe nous donne les résultats suivants :

- Dix-neuf (19) femmes sur vingt-huit (28) sont atteintes de la palilalie soit un pourcentage de 36,53%. De même, huit (08) hommes sur vingt-quatre (24) sont aussi atteints avec un pourcentage de 15,38%.

- Dix-sept (17) femmes sur vingt-huit (28) sont touchées par le bégaiement clonique avec un pourcentage de 32,69%. Il en est de même pour les hommes, dix-sept (17) sur vingt-quatre (24) avec un pourcentage de 32,69%.

- Huit (08) femmes sur vingt-huit (28) sont touchées par le bégaiement tonique, soit un pourcentage de 15,38%. De plus, sept (07) hommes sur vingt-quatre (24) sont aussi touchés par le bégaiement tonique avec un pourcentage de 13,46%

- Dix-sept (17) femmes sur vingt-huit (28) sont atteintes du bégaiement tonico-clonique soit un pourcentage de 32,69%. De même, hommes, dix-huit (18) sur vingt-quatre (24) sont touchés par ce type de bégaiement avec un pourcentage de 34,61%.

- Dix-huit (18) femmes sur vingt-huit (28) sont atteintes du bégaiement par inhibition avec un pourcentage de 34,61% et les hommes, onze (11) sur vingt-quatre (24) avec un pourcentage de 21,15%.

Concernant la qualité de la lecture par rapport au bégaiement, l'analyse de ces données montre que sur les cinquante-deux (52) bégaiements que nous avons recensés :

- Sept (07), soit 13,46% dont trois (03) femmes, soit 10,71% et quatre (04) hommes soit 16,66% ont fait une lecture passable.
- Six (06), soit 11,53% dont trois (03) femmes, soit 10,71% et trois (03) hommes, soit 12,5 ont présenté une lecture assez-bonne.
- Dix (10), soit 19,23 dont six (06) femmes soit 21,42% et quatre (04) hommes soit 16,66% ont présenté une lecture lente.
- Neuf (09), soit 17,30% dont quatre (04) femmes, soit 14,28% et cinq (05) hommes, soit 20,83% ont fait une lecture laborieuse.
- Douze (12), soit 23,07% dont sept (07) femmes, soit 25% et cinq (05) hommes, soit 20,83% ont présenté une lecture hésitante.
- Huit (08), soit 15,38% dont cinq (05) femmes, 17,85% et trois (03) hommes soit 12,5% ont eu à faire une lecture incompréhensible.

Le bégaiement est un trouble multifactoriel qui touche 1/100^{ème} de la population et s'avère être génétique pour les uns ou causé par les phénomènes de la vie courante pour les autres. Le bégaiement ne possède pas un traitement qui guérit, mais, il existe des méthodes de remédiation qui peuvent susciter au patient le pouvoir de contrôler son bégaiement quelques soient les moments qu'il peut rencontrer. Ainsi, les approches palliatives sont envisageables sous l'angle orthophonique, psychologique, social et pédagogique.

5. La remédiation

Elles s'inclinent en méthodes de rééducation dont voici les contours :

5.1. Les méthodes instrumentales

C'est l'utilisation d'un geste ou d'un instrument pour rythmer artificiellement la parole. L'effet régulateur est immédiat, mais cesse dès que l'on arrête la machine.

5.2. Les méthodes motrices

L'objectif est de rendre la parole la plus fluide possible de façon naturelle. Il s'agit d'une technique de conditionnement basée sur la respiration (lutter contre la constriction des cordes vocales) et qui consiste à allonger la première syllabe avec un travail sur le phrasé qui valorisera les voyelles. Cette méthode demande un entraînement intensif

5.3. Les méthodes de modification des disfluences bégues

Elles visent à faire prendre conscience au patient de ce qu'il fait avec sa parole pour lui permettre de la contrôler : elle vise à la réassurance.

5.4. L'art-thérapie

Elle correspond à toute thérapeutique utilisant comme médiateur une expression artistique comme la danse, la peinture, le théâtre, la musique, le chant...

5.5. Les thérapies de groupe

Elles sont encore appelée **les thérapies familiales** ; il s'agit d'une prise en charge commune des enfants et de leurs parents. Les objectifs pour les personnes atteintes sont des interactions dans la communication, un meilleur contrôle de la fluence par l'observation des autres et l'amélioration des attitudes vis-à-vis de sa parole et de soi-même. Pour l'entourage, les objectifs sont de les informer, les conseiller, leur apprendre à observer leurs interlocuteurs et changer leurs attitudes vis-à-vis de celui-ci.

5.6. Les méthodes pragmatiques

Elles sont basées sur la contraction musculaire du bras pour s'affirmer, dominer l'autre, puis les contractions diminuent. Cette méthode montre ses limites dans le quotidien, car si un bègue ne se contrôle pas en situation de stress quotidien le bégaiement réapparaît.

5.7. La métaphore de l'iceberg

C'est une théorie qui consiste en une figure métaphorique du bégaiement. Dans cette théorie, il faut maîtriser l'invisible pour réussir l'apparent. Le bégaiement est illustré par un iceberg au-dessus de la ligne de flottaison où se trouvent les aspects les plus manifestes du bégaiement, autrement dit, ce qui se voit, ce qui s'entend... et au-dessous on trouve la honte, l'angoisse, la tension, la frustration, l'impuissance, le chagrin, la peur, pour ne citer que celles – là.

Toutes ces méthodes permettront aux bègues d'avoir la maîtrise de leur handicap. Elles se passent chez les orthophonistes qui sont des praticiens paramédicaux ou des thérapeutes des troubles de la communication liée à la voix, à la parole et au langage oral et écrit.

5.8. La rééducation orthophonique

L'objectif de la rééducation orthophonique est de rendre au bègue ce moyen de la communication qu'est la parole, en instaurant des modifications de prise de conscience, afin de progresser, le patient doit désapprouver les comportements inadaptés qu'il a mis en place, telles des stratégies pour contourner son bégaiement, mais également prendre conscience de sa capacité à ne pas bégayer. L'orthophoniste doit aider le patient à trouver les moyens de changer son attitude vis-à-vis de son bégaiement, à ne pas se construire une identité bègue. Les trois principaux objectifs d'un programme thérapeutique sont :

1. Réduire la peur : s'efforcer de réduire la peur de mots ou de situations, de changer les attitudes vis-à-vis du bégaiement, de comprendre objectivement le bégaiement et de construire une bonne image de soi.
2. Changer le modèle de bégaiement : étudier les symptômes du bégaiement. Le laisser sortir, développer un modèle extérieur de bégaiement et apprendre des techniques pour le gérer.
3. Développer un programme de suivi après la thérapie. Le bégaiement, comme tant de maladies ou troubles exige une auto-thérapie et/ou une thérapie professionnelle.

6. Les suggestions

Nous avons plusieurs suggestions concernant le mode de prise en charge dont voici quelques-unes :

- La prise en charge régulière, une heure par semaine durant trois (03) à dix (10) mois, suivi de rencontre périodique en phase de maintien. Cela vise deux (02) objectifs : modifier le bégaiement et façonner la fluidité.
- La création des associations des parents et amis des bègues et des bègues eux-mêmes.
- La mise en place d'un centre médical composé d'un orthophoniste médecin, d'un infirmier et d'un assistant social. Cet assistant jouera le rôle d'intermédiaire entre la famille, l'école et le corps médical afin de leur expliquer, surtout aux parents, les démarches à suivre, les dispositions mises en place et les différentes étapes dans le processus de remédiation

Pour consolider des attitudes communicatives positives chez le bègue et son entourage :

- Etablir une bonne hygiène de communication et chacun doit écouter ce que les autres ont à dire et attendre son tour pour parler sans couper la parole, surtout pour les bègues.

- Eviter de donner des conseils en disant « prends ton temps » ou « prends une bonne respiration » ; ceci met l'accent sur le fait que l'autre éprouve des difficultés.

- Laisser la personne terminer ses phrases lui-même pendant les moments de disfluidité.

L'entourage doit manifester une empathie à l'égard du bègue ; c'est-à-dire instaurer un climat de confiance de soi auprès de ce dernier tout en lui évitant la frustration. C'est judicieux de lui susciter et renforcer en l'estime de soi.

Les parents sont les premiers partenaires et ont également besoin d'être conseillés afin de ne pas aggraver sans le savoir le bégaiement.

Pour cela :

- Ne jamais faire de reproche ou blâmer l'enfant ou l'adulte parce qu'il bégaié.

- Ne pas le corriger de façon réitérée ou lui faire répéter les mots.

- Montrer votre intérêt pour ce qu'il dit et non pas sur la façon dont il le dit.

Il est interdit de demander au bègue de contrôler son bégaiement car cela a pour conséquence de l'aggraver.

Conclusion

Ce travail se veut avant tout une contribution aux recherches menées sur le bégaiement.. Phénomène multifactoriel, il concerne plusieurs domaines comme la génétique, la neurologie, la psychologie, l'orthophonie, la linguistique et la didactique des langues. Notre recherche a une visée théorique. L'étude du lien qui existe entre le bégaiement et la langue demeure toutefois intéressante du fait que le bégaiement n'apparaît chez l'enfant qu'au moment de l'acquisition du langage. Ces difficultés sont d'ordre psychologique, linguistique, neurologique, sociale et pédagogique.

Parmi nos enquêtés, les femmes sont les plus atteintes du bégaiement que les hommes du fait que dans les cinquante-deux (52) bègues recensés, nous avons relevé vingt-huit (28) femmes soit 53,84% et

vingt-quatre (24) hommes soit 46,16%. En ce qui concerne les causes, celles-ci sont dues aux faits que chez l'enfant, il peut rencontrer un évènement traumatisant tel un deuil causant ainsi l'angoisse, le stress, la peur, l'anxiété, etc. aux faits physiologiques lorsque ces causes sont dues à une prédisposition génétique, c'est-à-dire que le bégaiement peut être héréditaire. L'environnement dans lequel vit l'enfant peut également être la cause d'apparition du bégaiement en ce sens où il est exposé au bilinguisme et / ou à la négligence de la part des adultes. Du côté des bègues adultes, ceux-ci le sont depuis leur enfant et ont grandi avec ce trouble du langage.

Références bibliographiques

Aunis-Oumghar C., Mechali I., 2012, *Evaluation de la thérapie vidéo dans le cadre du bégaiement : établissement d'un questionnaire d'autoévaluation pour les patients adolescents et adultes*, Lille, Institut d'orthophoniste Gabriel Delcroix.

Anzieu A., 1989, De la chair au verbe : mutisme et bégaiement, in Anzieu, D. et al. (éds), *Psychanalyse et langage. Du corps à la parole*, Paris : Dunod.

Barrau, B., 1977, Bégaiement et violence orale, in Anzieu, D. et al. (éds), *Psychanalyse et langage. Du corps à la parole*, Paris : Dunod.

Bensalah A., 1997, *Pour une linguistique du bégaiement*, Paris : L'Harmattan.

Benveniste E., Problèmes de linguistique générale I et II, Paris

Blanche-Benveniste C., 1997, *Approches de la langue parlée en français*, Paris : Ophrys.

Boudailliez S., 2002, Un bégaiement pris dans un symptôme familial, *Savoirs cliniques*, 1, p. 29-36.

Brin-Henry F., Courrier C., Lederlé E., Masy V., 2004, *Dictionnaire d'orthophonie*. Ortho édition, Isbergues.

Candea M., 2000, *Contribution à l'étude des pauses silencieuses et des phénomènes dits « d'hésitation » en français oral spontané. Étude sur un corpus de récits en classe de français*, Thèse d'État, Université Paris III- Sorbonne Nouvelle.

Castellino G., Manouvrier P., 2013, *Création d'un site internet concernant le bégaiement à l'intention des orthophonistes : reprise et adaptation d'outils pratiques de rééducation*, Institut d'orthophonie, Lille, Gabriel Decroix.

Chanet C., 2004, Fréquence des marqueurs discursifs en français parlé : quelques problèmes de méthodologie, *Recherches Sur le Français Parlé*, 18, p. 83-106..

Danon-Boileau L., 2007, *La parole est un jeu d'enfant fragile*, Paris, Odile Jacob, coll. « Psychologie »

Danon-Boileau L., 2009, *Les troubles du langage et de la communication chez l'enfant*, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2^e éd.

Danon-Boileau L., 2010, *L'enfant qui ne disait rien*, Paris, Odile Jacob, Coll. « Psychologie », 2^e éd.

Didirkova I., 2016. *Parole, langues et disfluences : une étude linguistique et phonétique du bégaiement*, Thèse de doctorat, Montpellier, Université Paul-Valéry.

Dubois J. & Al., 2012, *Le Dictionnaire linguistique et des sciences du langage*. Paris, Larousse.

Freud S., 1895, Mme Emmy Von N., 40 ans, Livonienne, in Freud S. & Breuer J., *Études sur l'hystérie*, Paris : PUF, 1956, p. 35-82.

Geschwind N, 1973, *Le désordre du mécanisme dans l'apprentissage des mouvements*, Londres, Prentice Hall

Henry S. & Pallaud B., 2004, Amorces de mots et répétitions dans les énoncés oraux, *Recherche Sur le Français Parlé*, 18, p. 201-229.

Hirsch F., 2007, Perturbation de l'organisation spatio-temporelle chez les bègues et les anciens bègues : le cas du V.O.T., in Vaxelaire B., Sock R., Kleiber G., Marsac F. (éds), *Perturbations et Réajustements. Langue et Langage*, Université Marc Bloch, p. 89-99.

[Institut Pédagogique Africain et Malgache](#) (IPAM), 1990, *La 3ème en français*, Paris, Editions Classiques d'Expression Française (EDICEF).

Martinet A., 2012. *Eléments de linguistique générale*. Paris, Armand Colin 5ème édition.

- Odjola R. V., 2018. « Les troubles du langage facteur de l'échec dans l'apprentissage du français au Congo : cas de la dyslexie chez les élèves de 6è », *Revue CLASS*, N° 5, Brazzaville, Ed. Hemar.
- Pallaud B., 2002, Les amorces de mots comme faits autonymiques en langage oral, *Recherche Sur le Français Parlé*, 17, p. 79-102.
- Pallaud B. & Henry, S., 2004, Amorces de mots et répétitions : des hésitations plus que des erreurs en français parlé, *Le poids des mots, Actes des 7èmes Journées Internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, Louvain-la-Neuve, 10-12 mars 2004, Louvain, PUL, vol. 2, p. 848-858.
- Pallaud B., 2006, Troncations de mots, reprises et interruption syntaxique en français parlé spontané, *JADT 2006, 8es Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, 20-22 avril 2006, Besançon, p. 707-715.
- Pallaud B., 2008, Dans quelle mesure les amorces de mot sont-elles des ellipses ? in Pitavy J.-C. (éd.) *Ellipse et effacement. Du schème de phrase aux règles discursives : enjeux du constituant inarticulé et de la place vide*, Presses Universitaires de Saint-Etienne (PUSE), p. 259-268
- Piérart B., 2011, *Les bégaiements de l'adulte*, Wavre, Editions Mardaga.
- Plamondon M., 2019. *La perception du rythme chez les personnes bégues*, Mémoire de Maîtrise en psychologie, Québec, Université Laval.
- Rodi M., 2012, *Cours de Pathologie du langage*, institut de pédagogie curative, Université de Fribourg.
- Taïb K., 2017. *La manifestation du bégaiement en lecture de français langue étrangère*, Mémoire de Master, Bejaia, Université Abderrahmane Mira.
- Tomatis, A., 1977, *L'oreille et la vie*, Paris, Laffont.
- Van Hout A. & Estienne F., 2002, *Les bégaiements, Histoire, Psychologie, évaluation, variétés, traitements*, Paris : Masson, 1ère éd. 1996. 113
- Van Lieshout, P.H.; Peters H.E.M.; Starkweather C. W. & Hulstijn, W., 1993, Physiological differences between stutterers and

nonstutterers in perceptually fluent speech: EMG amplitude and duration, *J. of Speech and Hearing Research*, 36 (1), p. 55-63.

Van Riper C. (1971) *Speech correction* (5th ed.), New Jersey: Prentice Hall.

Xuereb, R., 2007, *La description de bégaiements et de tronctions de mots*, mémoire de Master I, Sciences du langage, Université de Provence, Aix-Marseille I.

Younsi, K.; Zeroual Y., Boucherma S. (Encadreur), 2015, *L'impact du bégaiement sur la scolarisation des enfants : étude de douze cas* », Mémoire de Master en psychologie clinique, Bejaia, Université Abderrahmane Mira.

Zellner, B., 1992, Le bé- bégayage et euh... l'hésitation en français spontané, *Actes, 19èmes Journées d'Études sur la Parole*, Bruxelles, p. 481-487.

Annexes

Le corpus

C'est un extrait d'un livre de lecture destiné aux élèves de collège que j'ai utilisé en demandant aux personnes bègues d'en faire la lecture (IPAM, EDICEF, p. 253). Voici donc la teneur du texte

1. Titre : Une leçon de fraternité

« Nous sommes sauvés, il y a des traces dans le sable !... Ah ! Nous avons perdu la piste de l'espèce humaine, nous étions retranchés d'avec la tribu, nous nous étions retrouvés seuls au monde, oubliés par une migration universelle, et voici que nous découvrons imprimés dans le sable, les pieds miraculeux de l'homme.

Ici prévôt deux hommes se sont séparés...

Ici un chameau s'est agenouillé...

Ici....

Et cependant, nous ne sommes point sauvés encore. Il ne nous suffit pas d'attendre. Dans quelques heures, on ne pourra plus nous secourir. La marche de la soif, une fois la toux commencée, est trop rapide... »

2. Texte lu par un élève bègue

« *Nous sommes sauvés, il y a **des... des...** des traces dans le sable, nous avons perdu **la piste... la piste** de l'espèce humaine, nous étions retranchés **da... d'avec** la tribu, nous nous étions **re... retrouvés** seuls au monde, **ou... ou** oubliés par, une migration universelle, et voici que nous nous découvrons, imprimés dans le sable les pieds **mi ... miraculeux de... de** l'homme.*

Ici prévôt deux hommes se sont séparés

***L.i...ici** un chameau s'est agenouillé*

Ici....

***Et cependant nous...** et cependant nous ne sommes point sauvés encore, et **il... il...il ne...** il ne nous suffit pas **da... d'attendre** donc quelques heures et ne nous pourra plus secourir. La marche de la soif une fois a toux commencé est trop rapide »*

**Analyse linguistique du discours politique de M. NGARI,
député à l'Assemblée Nationale du Gabon**

Jeannette Yolande MBONDZI

Université Omar Bongo

Libreville/Gabon

Centre de Recherche et d'Etudes sur le Langage et les Langues
(CRELL)

Emails: jmbondzi@yahoo.fr; jeannettembondzi@gmail.com

Résumé

Pour la plupart des spécialistes du langage, énoncer un discours, c'est vouloir agir sur autrui. On comprend donc bien que le discours a un effet performatif : c'est un acte volontaire d'influence. En effet, toute communication a toujours pour objectif de convaincre, d'informer ou de divertir.

Le texte que nous analysons est un discours prononcé par un député Gabonais à l'Assemblée Nationale lors d'une séance de questions/réponses au Gouvernement. Au cours de son intervention, il a pris une posture d'opposant, critiquant l'action gouvernementale, alors qu'il est député du parti au pouvoir. En effet dans ce discours, l'énonciateur se positionne en tant que représentant du peuple et parle au nom de ce dernier. Etant député du parti au pouvoir, il adopte donc une position ambivalente: celle de député du parti majoritaire et celle de représentant du peuple. C'est cette double posture que nous analysons ici à travers la grille d'analyse du discours d'Amélie Seignour.

Mots clés :

Discours, énonciation, argumentation, discours politique.

Abstract

For most language specialists, making a speech means wanting to act on others. It is therefore easy to understand that speech has a performative effect: it is a voluntary act of influence. Indeed, all communication always aims to convince, inform or entertain.

The text we are analyzing is a speech delivered by a Gabonese deputy to the National Assembly during a question and answer session to the Government. During his speech, he took the posture of an opponent, criticizing government action, even though he was a member of the ruling party. Indeed in this speech, the speaker positions himself as the representative of the people and speaks on behalf of the latter. As a member of the ruling party, he therefore adopts an ambiguous position: that of deputy of the majority party and that of representative of the people. It is this double posture that we analyze here through the analysis grid of Amélie Seignour's speech.

Keywords:

Speech, enunciation, argumentation, political speech.

Introduction

L'analyse du discours politique remonte à l'antiquité avec Platon (1932 et 1970) et Aristote (1960), entre autres. Toutefois, elle atteint son apogée à partir de la rhétorique romaine avec Cicéron (1960) et Quintilien (1948). Ainsi, la notion de discours revêt plusieurs acceptions. Si en latin, le concept de discours renvoie à un exposé savant, en Allemagne où il est d'apparition récente, discours désigne soit l'objet d'un débat public, soit une argumentation précise portant sur une doctrine politique, soit encore la posture d'un syndicaliste ou d'un patron sur une situation particulière. Cette notion peut également signifier un processus de discussion organisé. Il est donc le produit de multiples pratiques comme l'affirme J.-F. Jeandillou (2013, p.108-109) lorsqu'il écrit

« Le discours se définit comme le produit des multiples pratiques discursives à l'œuvre dans la vie sociale. Les domaines de la religion ou de l'enseignement, de la politique ou du droit, de la philosophie, du journalisme ou encore de la littérature sont source de discours plus ou moins élaborés, régis par un certain nombre de conventions »

Ainsi donc, chaque type de discours est lié à des conditions de production variables. Le discours est aussi un acte d'influence. Selon C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p.84),

« parler, c'est sans doute échanger des informations ; mais c'est aussi effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend transformer la situation du récepteur et modifier son système de croyance et/ou son attitude comportementale ».

Cette définition nous fait réaliser que le discours a un objectif performatif : c'est un acte volontaire d'influence. En effet, toute communication a toujours pour but de convaincre, d'informer ou de divertir. C'est justement cette visée argumentative du discours que confirme A. Seignouren (2011, p. 31) soutenant que :

« La plupart des discours, notamment politiques, publicitaires et managériaux, sont alors considérés comme appartenant à la classe des énoncés argumentatifs, dont la finalité réside dans la recherche d'adhésion du destinataire ».

L'analyse du discours est une technique de recherche en sciences sociales permettant de questionner ce qu'on fait en parlant, au-delà de ce qu'on dit (Maingueneau 2016). Il s'agit de l'analyse de l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit. Avec l'analyse du discours, l'accent porte sur l'articulation du langage et du contexte, sur les activités du locuteur. Et c'est cela que notre étude cherche à montrer.

Le terrain de recherche que constitue l'analyse du champ vaste. Aussi, la grande extension du concept « discours » le rend difficile à appréhender. En effet, le discours peut être : pédagogique, didactique, prescriptif. Mais il est forcément subjectif, dialogal, voire, critique, ironique, subversif, polémique, etc. c'est ici l'occasion de se demander si le texte/corpus que nous soumettons à l'analyse comporte certaines de ces caractéristiques.

Le discours que nous traitons dans cet article, est une étude qualitative basée sur l'observation indirecte. Nous l'analysons ici, en tant qu'acte d'influence, manifestant la présence de l'émetteur et visant à agir sur le récepteur.

Le choix de notre sujet nous a été dicté par le personnage du député Ngari et le contenu de son intervention. En effet, Monsieur Ngari qui est député du Parti Démocratique Gabonais, parti au pouvoir et par ailleurs oncle du Président Ali Bongo Ondimba, a adopté une posture d'opposant, critiquant l'action gouvernementale lors de son

intervention à l'Assemblée Nationale. Cette sortie médiatique, qui a surpris plus d'un Gabonais, nous a interpellée. En effet dans ce discours, l'énonciateur se positionnetantôt comme représentant du peuple et parle en son nom tantôt comme membre du Parti Démocratique Gabonais (PDG). Il adopte ainsi une double posture : celle de député du parti majoritaire et celle de représentant du peuple. Face à ce double positionnement, nous nous sommes alors demandée comment ce dernier arrive-t-il à se démarquer de l'action de ce gouvernement dont il dénonce la gestion. S'agit-il d'une véritable démarcation ou d'un coup médiatique savamment orchestré ?

L'objectif de notre étude est double : Le premier est de montrer comment cet élu du peuple exploite cette double posture. Nous voulons aussi étudier la position du député Ngari en tant que locuteur et les arguments qu'il utilise pour se faire comprendre de ses interlocuteurs. C'est sera aussi l'occasion de voir si le texte analysé contient certains des éléments caractéristiques d'un discours politique. Le second est celui d'essayer d'appliquer la grille d'analyse textuelle de Seignour et son illustration à une analyse discursive afin de relever les marqueurs (traces) de la visée discursive du locuteur.

Cadre théorique et méthodologique

Cadre théorique

Notre étude, qui s'inscrit dans le cadre théorique de l'analyse du discours politique (Charaudeau, Maingueneau, Bourdieu, Braud, etc.), fait une intrusion dans deux autres cadres, à savoir l'énonciation et l'argumentation (Benveniste, Austin, Kerbrat-Orecchioni). Nous nous inscrivons ainsi dans la filiation de l'énonciation en analysant la visée persuasive à travers l'argumentation (Amossy). Pour ce qui est de l'énonciation, il s'agit d'étudier le discours comme acte d'influence, manifestant la présence d'un émetteur et visant à agir sur le récepteur (les membres du gouvernement). En ce qui concerne l'argumentation, nous serons amenés à identifier et à questionner les procédés rhétoriques mis en œuvre par le sujet de l'énoncé (ici, le député).

Du grec, « *polis* », qui signifie cité, il confère au mot « *politique* » son sens commun de « *art de gérer la Cité* ». Toutefois, la forme adjectivale du mot « *politique* » réfère à deux substantifs de genre différents comme l'a si bien distingué P. Braud « *Le politique étant le*

domaine de l'action et des rapports de pouvoir ; la politique, elle, est la pratique de la parole et de la représentation symbolique » (1992 :24).

Cette distinction entre le politique et la politique devient spongieuse si l'on intègre la dimension de la parole. En effet, l'exercice de la parole, que Braud associe à la politique est, en même temps, indissociable du politique qui serait, selon lui, champ d'action et espace de pouvoir.

Depuis J. Austin (1970), la parole, n'est plus considérée comme un simple moyen de communication réduit à sa simple dimension locutoire, mais un instrument d'action fortement marqué par ses fonctions illocutoires voire perlocutoire. Cela est d'autant plus vrai pour le champ politique est indissociable de l'exercice de la parole. C'est dans ce sens que Bourdieu écrit, à propos du discours politique, qu'il est :

« une pré-diction qui vise à faire advenir ce qu'elle énonce; elle contribue pratiquement à la réalité de ce qu'elle annonce par le fait de l'énoncer, de le pré-voir et de le faire pré-voir, de le rendre concevable et surtout croyable et de créer ainsi la représentation et la volonté collectives qui peuvent contribuer à la produire » P. Bourdieu (1982 : 150).

Pour Christian Le Bart, comme pour de nombreux chercheurs, le discours politique est celui que tiennent les hommes et femmes politiques dans l'exercice de leurs fonctions (1998, p. 7). Cette définition que nous pouvons qualifier de ciblée et restreinte pourrait s'opposer à une autre plus large, mais en même temps un peu floue, à savoir *« tout propos qui implique un jugement sur l'organisation de la communauté »* (Bonnafous *et al.* 2003, p. 12). Nous voyons que l'objet d'étude va ainsi de la parole professionnelle des politiciens à tous les discours qui traitent de la chose publique dans l'espace public. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la plupart des travaux sur le discours politique ont été menées, explorant une pluralité de situations allant de l'orateur face à son auditoire, du débat au parlement, au sénat, ou télévisé, des discours de campagnes électorales, etc.

Cadre méthodologique

Analyser un discours consiste à rechercher dans l'énoncé, un certain nombre d'indicateurs. Ainsi, ce travail se penche sur la recherche de ces indicateurs. Il se subdivise en deux parties. Dans la première, nous examinerons la forme des éléments de langage à savoir le style et la posture.

Dans la deuxième, nous nous proposons d'appliquer la grille d'analyse d'Amélie Seignour (2011)¹ portant sur la méthode d'analyse des discours. Dans cette grille, l'auteur présente de manière précise et détaillée chacune des trois catégories d'analyse à envisager, à savoir, énonciative, référentielle et argumentative.

Cet article qui a une base empirique et qui s'inscrit dans le cadre théorique de l'analyse du discours politique, a pour modèle d'application, la grille d'analyse d'A. Seignour. Cette grille nous permettra de confronter nos données (le discours de M.Ngari).

Présentation du corpus

Le corpus que nous analysons ici est le discours prononcé le 6 mai 2015 par Monsieur Idriss Ngari, député du Parti Démocratique Gabonais (P.D.G) à l'Assemblée Nationale Gabonaise. Ce discours qui dure 13 minutes et 39 secondes est une bande vidéo, disponible en ligne sur You Tube.

Lors de son intervention, le député dénonçait sous la forme d'un coup de gueule, l'incapacité du gouvernement à communiquer et à gérer le pays. Il pointait notamment l'opacité qui existe dans la gestion du budget et qui serait selon lui, à l'origine du dysfonctionnement de la machine de l'Etat gabonais. Entant que député, il est la voix du peuple et il parle au nom de ce peuple.

Le contenu du discours de Monsieur Ngari nous met en présence d'un homme déçu et excédé par les errements des dirigeants. On peut le lire dès l'entame de son propos une certaine solennité et une gravité avec laquelle il énonce le diagnostic qu'il s'apprête à poser.

¹Nous n'exploitons ici que quelques éléments de cette grille qui à l'origine, est très dense.

Exemple 1: «*Je n’ajamais parlé à cet endroit – là// dans les commissions/ je prends la parole/ mais ici je ne l’ai jamais prise// donc// je me permets de la prendre aujourd’hui/ et/ je vous remercie de me la donner///*». ²

La revue de la littérature

L’analyse du discours, et notamment du discours politique, a donné lieu à de nombreux travaux aussi bien en Europe qu’en Afrique.³Ces travaux sont aussi bien théoriques que pratiques. Nous pouvons citer Bourque, G. et J. Duchatel, (1984), M.Chemsa (2010), C. Kerbrat-Orecchioni (1984, 2012), V. Delmas, (2012), R. Amossy(2010), S. Bonnafous, P.et al. (2003), M. Marcoccia (2003), P. Charaudeau (2002, 2005, 2008), X. Mao (2017), M. Souchard,S. Wahnich, (1995), T. Van Dijk(2006), C. Le Bart (1998, 2003), P. Mébame Akono (2005), M. Collin Platini (1978), A. P. Nguema-Nze 2018, M.C. Platini (1978), D. Maingueneau (2003), D. Ndoba Makaya (2017), etc.

Le contenu du message

Le député dénonce le manque de crédibilité de l’exécutif vis-à-vis du peuple, les promesses non tenues, la mauvaise gestion, etc. Il cite tour à tour l’absence de performance des agents de l’état, l’absence de réalisation des infrastructures, la mauvaise gestion des portefeuilles ministériels, etc.

La gestion financière

Dans son intervention, il revendique le droit du peuple à connaître ce que le gouvernement a fait de l’argent, et ce de manière « pragmatique », comme il le souligne lui-même. Afin de justifier son interrogation et partant celle du peuple, il passe en revue les différents

² Conventions [/] courte pause ; [//] pause moyenne ; [///] longue pause.

³Cette liste n’est pas exhaustive, car, il n’est pas possible dans un article de passer en revue l’ensemble de ces études.

aspects regroupés en piliers, non exécutés, faute de budget et qui constituent le projet de gouvernance de l'exécutif.

Sur le pilier Gabon des services :

S'adressant directement au Premier Ministre, il a recours à une interpellation directe

Exemple 2 : « *Est-ce-que aujourd'hui/ monsieur le Premier Ministre/ dans vos ministères/ vous voulez la perfection ?// mais// vos collaborateurs n'ont même pas de crayons/ n'ont même pas de feuilles pour travailler/ parce que/ le budget n'est pas exécuté//ces cris viennent de vos ministères// c'est la réalité !// toute l'année 2014/ où est passé le budget de fonctionnement ?// vos agents vont acheter les crayons/ les feuilles pour travailler avec leur salaire !//alors ! //et/ les budgets de fonctionnement sont passés où? // Voilà ce qu'il faut expliquer//* »⁴.

Dans sa réaction concernant le pilier Gabon des services, il pointe le manque de performance des administrations et les difficultés rencontrées dans les administrations faute de budget de fonctionnement. Pour le prouver, il prend à témoin leurs propres collaborateurs, qui, pour essayer de faire fonctionner leurs services, sont obligés de prendre de leur poche pour acheter crayons, feuilles de papier, etc., alors que c'est à l'Etat de les leur fournir.

Sur le pilier Gabon industriel :

Exemple 3 : « *Mais les gabonais voudraient savoir/ le nombre d'industries/ que/ depuis six ans que vous avez mis à leur disposition/ lesquelles ?// voilà le problème !//c'est ça/ qu'il faut dire aux gens/ pour que nous soyons crédibles// y'avait deux/ deux barrages // F2 et l'impératrice/ c'est où ?// voilà !//ils ont besoin de l'énergie ! //moi/ je suis allé dans le Woleu-Ntem/ avec le bureau de l'assemblée/ on a mis les poteaux/ les lignes/ alors que les travaux de barrage/ n'ont même pas encore démarrés//alors/ il faut leur dire/ pourquoi/c'est pas démarré//* »

Ici, il dénonce le manque de crédibilité du gouvernement, en relevant le fait de « mettre la charrue avant les bœufs ». L'exemple pris ici est l'installation des poteaux électriques et des lignes à haute tension,

⁴Les exemples du corpus ne seront pas corrigés afin de préserver le texte d'origine.

alors que les travaux des barrages hydro-électriques qui doivent alimenter ces lignes n'ont pas démarré.

Sur le pilier Gabon vert :

Exemple 4: « *Hein/ et Gabon vert !//y a maintenant/ graine// bon !/on va regarder/ si ça marche ! //* »

Pour le troisième pilier, on relève une pointe d'ironie de la part du député. Après le projet Gabon vert, l'exécutif amène un autre projet (projet graine) alors que le premier peine à se réaliser. Il relève donc ici que si les autres piliers ne fonctionnent pas. Il serait illusoire de croire que cette même équipe gouvernementale puisse réaliser ce dernier projet. En dépit de ce scepticisme affiché, dans la deuxième partie de l'énoncé, il accorde aux membres du gouvernement, le bénéfice du doute.

L'absence de performance

Selon lui, l'absence de performance des agents de l'Etat est due à l'inexistence de budget de fonctionnement dans les administrations. Interpellant le Premier Ministre sur la question de la performance, il dit ceci :

Exemple 5: « *Est-ce-que aujourd'hui/ monsieur le Premier Ministre/ dans vos ministères/ vous voulez la perfection ?// mais// vos collaborateurs n'ont même pas de crayons/ n'ont même pas de feuilles pour travailler/ parce que/ le budget n'est pas exécuté// ces cris viennent de vos ministères// c'est la réalité !// toute l'année 2014/ où est passé le budget de fonctionnement ?// vos agents vont acheter les crayons/ les feuilles pour travailler avec leur salaire !//alors ! //et/ les budgets de fonctionnement/ sont passés où? // Voilà ce qu'il faut expliquer// Pour que vos collaborateurs comprennent// parce qu'ils/ ne comprennent pas ! //* »

Dans cette intervention, le député accuse le gouvernement d'avoir détourné le budget 2014 en posant cette question au premier Ministre « *toute l'année 2014/ où est passé le budget de fonctionnement ?//* » « *et /les budgets de fonctionnementsont passés où? //* »

Il est donc évident que si le budget est détourné, ou non exécuté, les administrations ne peuvent pas fonctionner correctement. De ce fait, l'exécutif ne peut pas attendre des agents administratifs, une quelconque performance.

Le manque de crédibilité de l'exécutif

Par la suite, l'élu du peuple relève un fait indéniable : tant que le gouvernement se contentera de discourir, il ne sera pas crédible vis-à-vis du peuple.

Exemple 6: « *Moi/ je crois/que// le tout n'est pas de faire des discours tous les jours// on parle trop politique dans le pays/ mais/ on réalise pas/ ce que la politique veut //*».

Il reproche également au gouvernement de cacher la vérité au peuple.

Exemple 7: « *Donc/ il faut/ qu'on parle vrai// pour que les gens comprennent les choses/// Gabon industriel !// mais/ les gabonais/ voudraient savoir/ le nombre d'industries que/ depuis six ans que vous avez mis/ à leur disposition// lesquelles ?/// voilà le problème !// c'est ça/ qu'il faut dire aux gens/ pour que nous soyons crédibles ! //*»

La mauvaise gestion des postes ministériels

Le député pense que la mauvaise répartition des postes ministériels est aussi à l'origine des problèmes que rencontre l'exécutif. Comparaison est alors faite avec le mode de gestion de l'armée.

Exemple 8: « *Moi/ je crois que//un travail chez nous soldats/ un travail bien fait et/ bien réussi c'est/ un travail bien réparti entre les acteurs// lorsqu'il est mal réparti entre les acteurs/ vous ne pouvez pas réussir //*»

Il ne manque pas au passage de faire allusion au concept « d'émergence » critiqué et raillé, et tourner en dérision par la population Gabonaise, car cela a amené l'exécutif à mettre en place un mode de fonctionnement qui empêche aux différents ministères de réellement travailler.

Exemple 9: « *or/ le constat c'est quoi ?/// mais c'est pas parce qu'on a dit que/ c'est l'émergence/ que chacun/ il doit avoir trois/ quatre fonctions/ cinq fonctions// mais quand on donne six ministères à un individu/ monsieur le prési/ monsieur le Premier Ministre/ qui/qu'est-ce /qu'il peut faire ?// même si c'est un grand bossueur/ un grand travailleur /qu'est-ce/ qu'il peut faire ?// pour la mise en œuvre des projets/ dans six ministères qu'il détient/ ou/ quatre/ qu'il détient ? //il va faire comment ///? Soyons logiques !// soyons logiques ! //bon !// peut-être/ on ne veut pas avoir/ les gouvernements pléthoriques/ mais/*

hein// déjà pléthoriques !// pourquoi faire ?// moi/ je crois que/ c'est l'une des raisons de l'échec //»

Notons que face aux nombreuses critiques, l'exécutif a renoncé à cette façon de faire et est revenu à un Ministre/un Ministère⁵.

La posture du représentant du peuple

Lors de son intervention, il adopte deux postures : une entant que représentant du peuple et une autre entant que militant du Parti au pouvoir.

P. Charaudeau (2008, p. 52) écrit que

« Entrer en contact avec l'autre se fait par le biais d'un processus d'énonciation qui consiste en : justifier la raison pour laquelle on prend la parole, car prendre la parole est un acte d'exclusion de l'autre (pendant qu'on parle, l'autre ne parle pas) qu'il faut pouvoir légitimer » établir un certain type de relation à l'autre dans lequel on assigne à celui-ci une place. »

Dans le texte on relève que le député commence par préciser qu'il n'a pas l'habitude de prendre la parole à l'hémicycle, ce qui sonne comme une sorte de malaise de mise en garde de l'auditoire sur la gravité du message qu'il s'apprête à livrer au nom du peuple.

Exemple 10: *« Je n'ai jamais parlé à cet endroit – là// dans les commissions/ je prends la parole/ mais ici je ne l'ai jamais prise// donc// je me permets de la prendre aujourd'hui/ et/ je vous remercie de me la donner// »*

Plus loin dans son intervention, il dira *« moi/ je suis obligée/ de parler franchement// franchement// »* comme pour dire « mais vue la situation, je suis obligé de le faire, désolé ! ».

Sachant que la plénière est diffusée en direct à la télévision locale, on pourrait comprendre qu'il veut que ce peuple au nom duquel il parle, soit satisfait de son intervention. D'ailleurs il incrimine l'attitude de ceux qu'il qualifie « d'intellectuels » qu'il accuse de verser dans « *les réflexions et/ les constructions intellectuelles/* » que le peuple ne comprend pas et exige d'eux qu'ils soient pragmatiques.

⁵Depuis le 15 juillet 2020, on a renoué avec ce principe. Le Ministre de l'éducation Nationale s'est vu attribué aussi le Ministère de l'Enseignement Supérieur

Exemple 11: « *mais moi/ je dis/ que heu/il faut faire les choses de façon pragmatique// l'année/ y a 3000 milliards au budget// lorsqu'on arrive à la fin de l'année/ on dit// on a consommé/ 1 milliard 1000 millions/ il nous reste/ 2000 milliards// ou bien/ on n'a rien fait/de cet argent// c'est plus facile !!! que/ de nous amener/ dans le macro croissance/ le machin// mais/ ça ne nous intéresse pas ça!!! ça n'intéresse pas les Gabonais/ voilà !!!* »

Pour lui, le gouvernement devrait expliquer les choses aux populations avec des termes simples ; dire ce qu'il a fait du budget au lieu d'utiliser des termes incompris de ces derniers

Exemple 12 : « *Il faut être pragmatique !!! il faut/ qu'on soit proche des populations dans/ ce que nous disons/ les termes pompeux-là// ne les concerne pas !!! même moi// ça ne/ me concerne pas !!!!* ». Plus loin, un autre parallèle est établi avec l'armée. « *Nous militaires/ c'est comme ça/ que nous gérons// pas/ avec vos termes/ hein// livresques// ce sont les termes livresques !!! on vient nous faire la littérature !!! ça ne nous intéresse pas !!! ce qui nous intéresse/ c'est ce que nous voulons// le concret ! !!!* »

S'identifiant au peuple qu'il représente, il considère que les autres, les intellectuels et les agrégés, ne comprennent rien aux attentes du peuple, ce qui expliquerait l'échec du gouvernement.

Prenant donc la parole en bon chef de clan, il parle sans se soucier des règles du français standard et se présente ainsi comme le représentant du peuple qu'il est, et qui parle au nom du peuple tout en adoptant les codes linguistiques de ce dernier.

Tout l'intérêt de son intervention c'est de leur montrer (aux intellectuels et aux agrégés) qu'ils ont échoué du fait de ce que je pourrais qualifier « d'égo intellectuels » parce qu'ils semblent s'adresser à une certaine élite et non pas au commun des Gabonais.

Cette posture de représentant du peuple, il l'adopte lorsqu'il se met à apostropher les habitants des quartiers les plus défavorisés de la capitale gabonaise pour qu'ils adhèrent à son discours.

Exemple 13 : « *celui/ qui m'écoute à Rio/ à Akébé/ celui/ qui nous écoute /dans nos discours/ est-ce/ qu'ils comprennent quelque chose !!!!* »⁶.

⁶Rio et Akébé, sont deux quartiers populaires de la ville de Libreville dans lesquelles, comme dans les autres quartiers, la vie n'est pas facile (manque de logements, difficulté d'éduquer les enfants, etc. et c'est généralement les

Dans les énoncés ci-dessous, le député se désolidarise des autres « moi/ je crois que/ c'est vrai !/ nous avons eu un projet de société/avec trois piliers/comme/ vous avez l'habitude de la dire //». Il ne se reconnaît dans cette manière de fonctionner des « intellectuels », se qualifiant ainsi de non intellectuel. On relève ce double mouvement d'identification au peuple et mise en retrait volontaire du gouvernement dans la phrase suivante : « moi je crois/ que/ à entendre depuis/ que/ je suis ici-là/ dans cette hémicycle/ hein// les gabonais parler/ les **intellectuels** parler/ on nous verse les réflexions et/ les **constructions intellectuelles** //».

Répondant à notre interrogation sur la nature du texte que nous avons soumis à notre étude, nous constatons que le discours de Monsieur Ngari, comporte un ensemble de caractéristiques propre à un discours politique. En effet, Monsieur Ngari utilise à la fois la pédagogie, la critique, la polémique, et parfois même de l'ironie.

Forme des éléments du langage

Le style

L'auteur parle dans un style léger, simple et familier. Malgré la présence d'un support papier sur le pupitre, il se joue des règles de la grammaire française et du français soutenu et s'exprime avec le cœur. Beaucoup de ses expressions relèvent d'ailleurs de l'oralité. Nous relevons ici quelques-unes de ces expressions.

Les marques de l'oralité

Ici-là

Exemple 14: « « Moi je crois/ que/ à entendre depuis/ que/ je suis **ici-là**/ dans cette hémicycle/ hein// les gabonais parler/ les **intellectuels** parler/ on nous verse les réflexions et/ les **constructions intellectuelles** ».

habitants de ces quartiers qui votent massivement parce qu'ils comptent sur les députés pour changer leurs conditions de vie)

On relève ici, la présence de deux locatifs (ici et là) alors qu'un seul suffisait (ici). La présence de ces deux locatifs dans un même énoncé exprime l'insistance. Sur la vidéo en effet, il pointe du doigt le sol de la salle. Cette insistance est encore renforcée par « *dans cet hémicycle* /> » pour fixer définitivement l'ancrage spatial, le moment historique et le temps du discours qui ne se sera prononcé qu'en ce lieu solennel.

Bon !

« Bon ! » est généralement utilisé au Gabon comme un conclusif. C'est une forme qu'on retrouve beaucoup dans les conversations pour signaler la fin d'une action, d'un propos « j'ai terminé, je ne suis plus rien à dire, si tu veux, etc. » Ici, cette interjection employée dans le sens de nuancer ses propres arguments « vous avez certainement raison de le faire »

Exemple 15 : *bon !// peut-être/ on ne veut pas avoir/ les gouvernements pléthoriques/ mais/ hein/ déjà pléthoriques !// pourquoi faire ?// moi/ je crois que/ c'est l'une des raisons de l'échec //*»

Allongement de la syllabe finale

Exemple 16 : « *Ils ont besoin/ des hôpitaux pour/ qu'ils soient soignéééés !// c'est la réalitéeee !//* »

Cet allongement relève de l'oralité. Il tire sur la syllabe pour marquer l'insistance.

Cas d'interférence

Exemples 17⁷ : « *les budgets de fonctionnement/sont passés où ? //* » ; « *Y'avait deux barrages/ F2 et/ l'impératrice//c'est où ?//* »

Il utilise les formes familières « ... *sont passés où ? , c'est où* » au lieu de recourir à une tournure plus soutenue « *où sont passés les budgets de fonctionnement ?* » et « *Où sont-ils ?* » pour parler des barrages ». Ici on retrouve des traces de l'interférence des langues gabonaises sur le français. En effet, les langues gabonaises n'utilisent pas l'inversion du sujet dans ce type d'interrogation.

La troncation

Exemples 18 : « *y'avait deux barrages/ F2 et/ l'impératrice//* » ; « *alors/ à partir de là/ Gabon service/ c'est quoi ?// si y a pas* »

⁷ Exemples ici est au pluriel parce qu'ils y a plusieurs exemples cités

ça !// » ; « alors/ il faut leur dire pourquoi/c'est pas démarré// » ; « ça sert/ à rien ! // »

Les formes tronquées de « *il y avait ; il n'y a plus ; s'il n'y a pas ça ; ce n'est pas démarré ; ça ne sert à rien* » ne sont réalisables qu'à l'oral. Malgré le fait qu'il regarde un document posé sur le pupitre, on constate qu'il se laisse déborder par son ressenti vis-à-vis de l'inaction gouvernementale et que l'oralité reprend fréquemment le dessus. Il semblerait d'ailleurs qu'il ne lise pas son texte. On pourrait se demander si son côté militaire et spontané n'a pas joué ici.

Le redoublement de monèmes

Exemples 19 : « *Ça c'est// c'est// c'est// ce sont vos termes !// » ; « Au lieu de/ tourner/ tourner/en rond // » ; « ... parce qu'on écoute /partout/ même/ des services de sécurité et/ de défense/y a rien// y a rien// y a rien // » ; « alors/ à partir de là/ce n'est pas normal !// ce n'est pas normal !// » ; « moi/ je suis obligée/ de parler franchement// franchement// »*

Les hésitations

L'une des particularités de l'oral est l'hésitation. Le texte que nous examinons présente des éléments qui expriment l'hésitation et marquent des pauses.

Hésitations marquées par le monème de l'étonnement « hein »

L'interjection familière *hein* est une pratique Gabonaise qu'on peut entendre pour marquer l'étonnement, et le scepticisme (*Hein, donc c'est toi ?* »)

Exemples 20 : « *donc hein//Gabon service/ pour tourner// il faut un budget !// » ; « Hein//et/ Gabon vert !// » ; « je dirais même hein// dans les institutions/ nous avons les problèmes !// » ; « mais hein//déjà pléthoriques !//Pourquoi faire ? !// »*

Hésitations marquées par le monème « heu »

Exemples 21 : « *alors moi/ je, heu//mon// mon intervention/ monsieur le Président/ de l'Assemblée c'est ça !// » ; « je veux qu'on vienne/ nous faire des cours heu !//de la finance ici // » ; « mais moi je dis que/heu// il faut faire les choses/ de façon pragmatique// » ; « alors moi je dis que/heu !//les gabonais/ tous nous savons/ ce/ dont/ ils ont besoin// ».*

Application de la grille d'analyse d'Amélie Seignour

Nous l'avons déjà dit plus haut, le discours que nous analysons dans cet article est prononcé par un député à l'Assemblée Nationale Gabonaise. Ce discours a ceci de particulier, c'est qu'il est prononcé par un député du parti au pouvoir, qui n'hésite pas à dénoncer la mauvaise gestion du budget de l'Etat et partant, la mauvaise gouvernance.

Notre orateur tient donc un discours virulent, accusateur, réprobateur. Il relève le fait que le gouvernement a manqué à ses engagements vis-à-vis du peuple, qui a le droit de savoir et comprendre où est passé l'argent public alors qu'il ne voit aucun changement concernant son mode de vie. C'est donc ce discours que nous avons décidé de décrypter.

Dans cette deuxième partie, nous allons rechercher dans le discours que nous analysons, un certain nombre d'indicateurs à savoir les indicateurs énonciatifs, les indices référentiels, les indices organisationnels, etc. afin de confirmer la nature énonciative et argumentative du texte que nous soumettons à l'analyse.

Les indices énonciatifs

En étudiant le système d'énonciation, nous voulons analyser la façon dont le sujet parlant (le député) s'inscrit et inscrit son allocutaire (les membres du gouvernement) dans son discours.

Les déictiques

Les déictiques ou les expressions déictiques sont des unités linguistiques « *dont le sens implique obligatoirement un renvoi à la situation d'énonciation pour trouver le référent visé* » (G. Kleibert, cité par M. Riegel, J.C. Pellat, R. Rioul, 2002, p.577). Les déictiques contiennent

« *des expressions déictiques, qui renvoient à divers référents localisés dans la situation d'énonciation immédiate : le locuteur (je), l'allocutaire (tu) et, dans une interprétation non-anaphorique, un objet présent (ce livre). En outre, le moment de l'énoncé (présent) est repéré par rapport au point d'énonciation (coïncidence)* » (M. Riegel, J.C. Pellat, R. Rioul, 2002, p.577)

L'emploi des déictiques par le locuteur (pronoms personnels) montre qu'il assume pleinement son énoncé. On peut le voir par le nombre de fois où apparaît le pronom personnel du singulier « je » (26 occurrences) ainsi que quelques verbes déclaratifs « je crois » (9 occurrences), « je dis » (3 occurrences). Le « je » sujet est employé dans les énoncés déclaratifs « je crois, je dis ». Nous relevons un certain nombre d'énoncés performatifs primaires correspondant essentiellement aux phrases déclaratives et interrogatives.

Deux autres pronoms « nous » et « vous » participent aussi à caractériser ce système d'énonciation. Le locuteur utilise le « nous » inclusif qui met en lumière ses multiples appartenances à des groupes hétéroclites. On peut tout d'abord souligner une forme de solidarité avec le groupe politique : « moi et vous les membres du gouvernement ». Même s'il est dans une posture de dénonciateur, de critique, il partage la responsabilité de l'échec, revêtant ainsi le manteau du membre du parti au pouvoir.

Exemples 22 : « *c'est ça/ qu'il faut dire aux gens/ pour que **nous** soyons crédibles ! //* » ; « *Celui/ qui m'écoute à Rio/ à Akébé/ celui/ qui **nous** écoute /dans nos discours/ est-ce/ qu'ils comprennent quelque chose ! //* »

Le « nous » est aussi utilisé pour l'identification avec ses pairs à l'assemblée nationale (moi et les autres députés).

Exemples 23 : « *« je veux qu'on vienne/ **nous** faire des cours heu ! // de la finance ici »* ; « *on vient **nous** faire la littérature ! // ça ne **nous** intéresse pas ! // ce qui **nous** intéresse/ c'est ce que **nous** voulons// le concret ! //* »

Nous relevons une autre utilisation de « nous » qui, cette fois-ci représente son appartenance à la communauté militaire « moi et les militaires » où il a occupé le poste de chef d'état-major des forces armées de 1984 à 1994. Ce « nous » sert de comparaison avec le modèle de gestion rigoureuse des militaires. Par cette allusion à l'armée, l'ancien général demande au gouvernement de prendre exemple sur les militaires, partant sur lui. En filigrane, on comprend qu'il pense pouvoir apporter son expertise en matière de gestion en sa qualité de militaire, si on lui en donnait l'occasion.

Exemple 24 : « *moi/ je crois que//un travail chez **nous** soldats/ un travail bien fait et/ bien réussi c'est/ un travail bien réparti entre les acteurs*

Dans l'énoncé ci-dessous, le « nous » est utilisé pour « moi et le peuple ». On peut le vérifier à la fin de l'énoncé. En effet, le « nous » est repris par « les Gabonais »

Exemple 25 : « *c'est plus facile !// que/ de nous amener/ dans le macro croissance/ le machin// mais/ ça ne nous intéresse pas ça!// ça n'intéresse pas les Gabonais/ voilà !//* »

Le pronom personnel « vous » est généralement utilisé pour interpeler les membres du gouvernement et les mettre face à leur manque de crédibilité et à leur échec en matière de gestion du budget de l'Etat.

Exemple 26 : « *Gabon industriel !// mais/ les gabonais/ voudraient savoir/ le nombre d'industries que/ depuis six ans que vous avez mis/ à leur disposition// lesquelles ?//* »

On remarque ici que le député a deux habitudes. Parfois il est assume l'échec avec les membres du gouvernement, parfois, il les accuse et dans ce cas, se désolidarise d'eux. A titre d'exemple, il est solidaire lorsqu'il dit « *c'est ça/ qu'il faut dire aux gens/ pour que nous soyons crédibles !* », mais se désolidarise lorsqu'il dit « *!// mais/ les gabonais/ voudraient savoir/ le nombre d'industries que/ depuis six ans que vous avez mis/ à leur disposition//* ».

Les indicateurs spatio-temporels et temps verbaux

Les indicateurs spatio-temporels relevés sont *aujourd'hui*, *ici*, *bientôt*. Quant aux temps, les temps dominants dans ce texte sont le présent et l'imparfait qui sont, des temps de l'énonciation. La quasi-totalité de texte est au présent. L'imparfait est utilisé essentiellement lorsque l'orateur rappelle des faits passés

Exemple : 27 : (« *il y avait deux barrage/ F2 et/ l'impératrice// c'est où ?// « et pour vous nommer/ il fallait faire appel/ à des candidatures// mais pourquoi ?// mais parce qu'il y avait trois bailleurs !// il y avait l'Etat gabonais/ qui a mis en place un fond/ il y avait le FINEX/il y avait ensuite// le ministère lui-même/ qui devait faire les payages/ et/ cet argent-là permettait/ au fer de fonctionner //»* »).

Les modalisateurs

Pour P. Charaudeau et D. Maingueneau (2002, p.382)

« *La modalisation s'inscrit dans la problématique de l'énonciation. Elle désigne l'attitude du sujet parlant à l'égard de son propre énoncé, attitude qui y laisse des traces de divers ordres (morphèmes, prosodie, mimiques...)* ». Ils ajoutent que « *beaucoup de ces traces sont des unités discrètes* ».

« *Dans l'étude de la langue, les modalités sont considérées comme des éléments qui expriment un certain type d'attitude du locuteur par rapport à son énoncé* » (M.Riegel, J.C. Pellat, R. Rioul, 2002, p.579)

Les modalisateurs permettent de juger du degré d'adhésion de l'énonciateur aux contenus des énoncés. Une adhésion peut être forte ou mitigée, exprimer une incertitude ou un rejet.

L'étude des modalisateurs nous permettra ici d'appréhender le degré d'implication du locuteur dans sa production discursive. En effet, si dans sa production le locuteur comme toute marque d'adhésion ou prend de la distance par rapport à l'énoncé, cet énoncé sera considéré comme objectif. Cependant si ce dernier assume ses propos en se présentant comme garant de son assertion, l'énoncé est considéré comme subjectif.

La modalité en présence dans ce texte est celle que C. Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 120) désigne sous le nom « d'évaluatif ». Elle renvoie à tout jugement et toute évaluation de la part du locuteur.

Cette modalisation s'exprime dans notre corpus à travers l'utilisation des termes subjectifs comme « la mauvaise gouvernance, l'opacité de la gestion, les promesses non tenues, etc. ».

A travers ces termes subjectifs, notre orateur exprime son rejet vis-à-vis du gouvernement et de sa gestion et assume ses propos. Il s'agit donc d'un texte à adhésion forte exprimé par un rejet du mode de gouvernance de l'exécutif. Cette adhésion s'observe aussi par l'utilisation des verbes déclaratifs (croire, dire), les verbes modaux (vouloir, falloir, savoir, dire) et un verbe performatif (remercier, permettre).

Les indicateurs organisationnels

Les indicateurs organisationnels permettent de voir comment le texte s'organise à travers l'emploi des connecteurs et de la progression thématique. Nous choisissons de ne traiter ici, que des connecteurs.

Les connecteurs (« éléments de liaison entre des propositions ou des groupes de propositions qui marquent des relations sémantico-logiques entre les propositions ou entre les séquences qui le composent » (M.Riegel, J.C. Pellat, R. Rioul, 2002, p.617) témoignent de l'orientation du discours et du cheminement que le locuteur souhaite faire suivre à son interlocuteur alors que la progression thématique, elle « analyse la structuration de l'énoncé à travers la chronologie des arguments afin de mettre en évidence la logique persuasive » (A. Seigneur 2011, p. 35). Pour notre étude, nous choisissons de ne traiter que les connecteurs, parce que, à eux seuls, ils peuvent déjà déterminer le genre de texte dont nous avons affaire. Les connecteurs relevés sont de types argumentatifs. En effet, « les connecteurs argumentatifs associent les fonctions de segmentation, de prise en charge énonciative et d'orientation argumentative des énoncés. Ils déclenchent un retraitement d'un contenu propositionnel soit comme un argument, soit comme une conclusion, soit comme un argument chargé d'étayer ou de renforcer une inférence ou encore comme un contre-argument » (J.M. Adam, 2005, p.123).

Dans ce texte on trouve aussi bien les argumentatifs que les concessifs. Le texte étudié contient les connecteurs suivants : *mais, donc, parce que, alors, donc, lorsque, si, quand, quand-même, et, etor*. Tous ces connecteurs ont une valeur argumentative, ce qui montre que le texte dont on a affaire est bien un texte argumentatif. Nous relevons toutefois en termes d'occurrence, la présence massive de « **mais** » et « **donc** », ce qui démontre que même si le locuteur avait un document posé sur le pupitre, son texte a été fortement influencé par les marques de l'oralité. On pourrait dire qu'il n'est pas réellement resté attaché à son texte écrit. Ce fait a déjà été constaté par le langage très familier utilisé par ce dernier.

Les indices référentiels

Il s'agit ici de dégager les différents champs sémantiques qui relèvent du discours étudié. Nous en avons identifié quatre.

L'analyse des champs sémantiques

Le principal champ est celui de « budget » : (9 occurrences). Ce premier champ est associé à celui de milliard (6 occurrences),

« argent »(2 occurrences), finance (3 occurrences), marché publique (1 occurrence), fond (1 occurrence), banque mondiale (1 occurrence), objet de l'intervention du député. En effet, toute son intervention consiste à fustiger la mauvaise gestion du budget par l'exécutif.

A ce champ sémantique, trois autres ont été relevés il s'agit du champ sémantique « du mieux » vivre, celui de « l'intelligentia » et celui de « l'armée ».

Le champ sémantique « du mieux vivre » : représenté par *écoles et hôpitaux, les logements, l'énergie*. Nous savons que pour qu'une nation soit forte, les gouvernants doivent mettre l'accent sur l'éducation, la santé auquel on peut ajouter le logement. Ce champ sémantique se justifie ici par le fait, que pour le député, les populations attendent que l'argent soit bien utilisé pour améliorer leurs conditions de vie.

Le champ sémantique de « l'intelligentia » : représenté par « *littérature, livresque, professeur agrégé, termes pompeux* ». Ce champ sémantique permet d'expliquer que ce sont les intellectuels et leurs discours, qui contribuent au statut quo voire à l'échec des projets politiques, d'où l'appel au « pragmatisme » et à l'abandon des « discours pompeux ». Nous relevons aussi que ce champ sémantique exprime l'irritation et la déception du député, qui ne se reconnaît pas dans ce monde d'intellectuels. On peut le vérifier par la présence du champ sémantique de l'armée.

Le champ sémantique de « l'armée » : représenté par « *militaire, soldat, sécurité, défense* ».

Ce champ sémantique est utilisé pour comparer le mode de gestion des militaires à celui des intellectuels, même si on retrouve aussi des intellectuels dans l'armée.

La nature des arguments

Dans cette séquence, il d'identifier les voies argumentatives en présence dans le discours. Dans notre texte, nous relevons deux voies argumentatives utilisées par notre orateur. Il s'agit du pathos et de l'ethos «... *l'image de soi que le locuteur produit dans son discours, et non de sa personne réelle pour exercer une influence sur son allocutaire.*» (D. Maingueneau, 2002, p.238).

Pour D. Maingueneau 2009, p.61 « *la divergence entre les genres de discours ou entre les positionnements concurrents d'un même champ*

discursif ne sont pas seulement une affaire de contenu, elles passent aussi par des divergences d'éthos : tel discours politique implique un éthos professoral, tel autre le franc-parler de l'homme du peuple, etc. »

L'accusation et la dénonciation sont omniprésentes : le texte joue sur des accusations telles que

1) le manque de crédibilité « *c'est ça/ qu'il faut dire aux gens/ pour que nous soyons crédibles !//*»,

2) l'absence de transparence, « *les gabonais savent que/ le budget/ était de 3000 milliards// dites-leur/ que nous avons déjà consommé tant de milliards// il reste/ tant de milliards/ et/ nous les avons consommés pour faire ceci/ cela !// ils comprendront !//* »,

3) le tout politique « *moi/ je crois/ que// le tout n'est pas de faire des discours tous les jours// on parle trop politique dans le pays/ mais/ on réalise pas/ ce que la politique veut !//*»,

4) le discrédit « *toute l'année 2014/ où est passé le budget de fonctionnement ?//*»,

5) le manque de performance des agents de l'état « *Est-ce-que aujourd'hui/ monsieur le Premier Ministre/ dans vos ministères/ vous voulez la perfection ?// mais// vos collaborateurs n'ont même pas de crayons/ n'ont même pas de feuilles pour travailler/ parce que/ le budget n'est pas exécuté//ces cris viennent de vos ministères// c'est la réalité !//* »

Le texte que nous examinons présente les deux types d'éthos énoncés par Maingueneau. En effet, notre orateur emploie parfois l'éthos professoral lorsqu'il dit « *les gabonais savent que/ le budget/ était de 3000 milliards// dites-leur/ que nous avons déjà consommé tant de milliards// il reste/ tant de milliards/ et/ nous les avons consommés pour faire ceci/ cela !// ils comprendront !//* ». Et à d'autres il a recours à l'éthos du franc-parler de l'homme du peuple « *il faut être pragmatique !// il faut qu'on soit proche/ des populations/ dans ce que nous disons// les termes pompeux-là// ne les concerne pas !// même moi/ ça ne me concerne pas !//* »

Tous ces éléments réunis mettent le locuteur dans une démarche de culpabilisation dirigée vers les destinataires. Pour lui, l'exécutif est coupable de la situation critique dans laquelle se trouve le pays. Sa logique de persuasion repose essentiellement, sur son franc-parler et sur l'utilisation constante des marqueurs renvoyant au sujet de l'énoncé, notamment le pronom « je ».

La légitimité de notre locuteur repose sur une double origine : l'une extratextuelle et l'autre intratextuelle (A.Seignour 2011, p. 41). Pour ce qui est de l'origine extratextuelle, elle émane de son fonction de député, représentant du peuple et de la personnalité du sujet de l'énonciation. L'origine intratextuelle quant à elle, est issue du rôle dominant du sujet de l'énoncé : sa position de détenteur de la parole est la conséquence de sa position omniprésente de sujet. De ce fait, il s'adresse directement aux membres du gouvernement et plus précisément au Premier Ministre, en tant que juge, qui condamne, mais aussi en tant que député, qui dénonce, critique et jette le discrédit sur la politique conduite par le gouvernement.

Le circuit argumentatif

La structure de ce texte dans son ensemble correspond à celle d'un discours de dénonciation.

Le texte commence par :

1) une critique faite aux intellectuels qui constituent le gouvernement. Les intellectuels « *versent dans les réflexions et les constructions intellectuelles* » que les Gabonais ne comprennent pas ;

2) un rappel des attentes des populations : les Gabonais n'ont pas besoin de discours, mais de meilleures conditions de vie (logement, écoles, hôpitaux, etc.) ;

3) l'énoncé le plus dense repose sur un passage en revue des réalisations non effectives et des promesses non tenues ;

4) un appel au pragmatisme de l'exécutif ;

5) une note de moquerie à l'attention du Premier Ministre en lui rappelant que s'il veut que les choses changent, il faut qu'il se mette en travail, mais qu'il a du pain sur la planche « *monsieur le Premier Ministre// je crois/ ah !//vous avez là /un gros morceau !//* ».

Le fonctionnement global du discours

Le texte est construit sur une alternance de thèses qu'on peut clairement identifier. On y relève des thèses proposées et implicites et des thèses refusées, tout ceci dans une construction n'obéissant pas toujours à la cohérence.

La thèse proposée est explicite : la gestion du budget de l'Etat est opaque et il est temps pour le gouvernement de rendre compte de sa gestion à la population gabonaise qui n'en voit pas les retombées. Si la thèse explicite est clairement énoncée, les thèses refusées sont diverses et fragmentées: elles présentent tout à la fois l'opacité de la gestion du gouvernement, partant, la mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des postes ministériels, l'inquiétude face à la réaction des bailleurs de fonds pour les projets non exécutés, l'impact négatif des intellectuels qui passent leur temps à discourir plutôt qu'à poser des actes concrets, et la déception des populations.

Le discours oppose ainsi d'un côté les opposants à la bonne gouvernance (les membres du gouvernement qui empêchent la mise en plan du projet Gabon émergent prôné par le chef de l'Etat) et le sujet de l'énonciation (le député). Toutefois, l'énonciateur essaie de jouer l'équilibre. Ainsi, le pronom « vous » sera utilisé uniquement pour interpeller les membres du gouvernement afin de les mettre face à leur gestion, se désolidarisant ainsi d'eux *« mais/ les gabonais/ voudraient savoir/ le nombre d'industries que/ depuis six ans que vous avez mis/ à leur disposition// lesquelles ?/// « moi/ je crois que/ c'est vrai !// nous avons eu un projet de société/ avec trois piliers/ comme vous avez l'habitude de la dire// »,* tandis que le « nous », sera utilisé quelques fois pour montrer qu'il est solidaire de la situation puisqu'il est membre du parti au pouvoir *« alors/ moi je dis que/ heu !// les gabonais/ tous nous savons/ ce dont ils ont besoin// nous tous le savons !// mais parlons en termes simples/ par rapport à ça// est-ce que// nous sommes capables// de leur donner ça// ou bien/ nous ne sommes pas capables// de leur donner ça// C'est tout !/// »*

Conclusion

Le texte que nous avons analysé est un discours prononcé par un député du Parti Démocratique Gabonais, parti au pouvoir. Dans ce discours, l'énonciateur se positionnait en tant que représentant du peuple et parlait au nom de ce dernier. Etant député du parti au pouvoir, il adoptait une double posture : celle de député du parti majoritaire et celle de représentant du peuple.

Face à cette double posture, nous nous sommes alors demandé comment ce dernier arrivait à se démarquer de la gestion de ce

gouvernement dont il dénonce la gestion. S'agissait-il d'une véritable démarcation ou bien s'agissait-il simplement d'un buzz.

L'objectif de notre étude était double : le premier était de montrer comment le député exploite cette double posture. Nous avons ainsi étudié la position du député Ngari en tant que locuteur et les arguments qu'il a utilisés pour se faire comprendre de ses interlocuteurs.

Le deuxième était d'essayer d'appliquer la grille d'analyse textuelle de Seigneur et son illustration à une analyse discursive afin de relever les marqueurs (traces) de la visée discursive du locuteur.

L'étude a montré que le député Ngari ne se démarquait pas totalement de ce gouvernement, ce qui est d'ailleurs normal étant donné qu'il est député du parti majoritaire. On a ainsi remarqué que, bien que dénonçant la gestion opaque de l'exécutif, il en endossait aussi la responsabilité, jouant ainsi à l'équilibre entre le député membre du parti au pouvoir et le représentant du peuple qu'il est.

Nous interrogeant sur les caractéristiques d'un discours politique, nous avons pu constater que le discours de M. Ngari comportait plusieurs éléments caractéristiques d'un discours politique. En effet, était à la fois pédagogique, subjectif, critique, ironique et surtout polémique.

Pour ce qui est de l'application de la grille d'analyse de Seigneur, elle nous a permis de relever les éléments de l'énonciation à savoir, les indices énonciatifs (déictiques, modalisateurs, verbes) les indices référentiels (les champs sémantiques, la nature des arguments), les indices organisationnels (les connecteurs). L'analyse des différents sujets de l'énoncé nous a permis d'identifier la voix du sujet de l'énoncé (Ngari) et la voix des opposants réels ou virtuels (les membres du gouvernement).

Dans le cadre de cet article, il n'était pas possible d'appliquer la grille d'analyse dans son intégralité étant donné le nombre d'éléments à analyser. Toutefois les éléments que nous avons étudiés, nous ont permis de constater que ce discours contient bien des marqueurs de la visée persuasive du locuteur.

Pour nos travaux futurs, nous envisageons de nous pencher sur plusieurs discours dans une perspective comparative.

Références Bibliographiques

- Adam Jean Michel, 2005, *La linguistique textuelle : introduction à l'analyse textuelle des discours*, Paris, Armand Colin.
- Amossy, Ruth, 2010, « Argument et discours politique » in *Mots : les langages du politique*, n°72, p.13-2.
- Arendt, Hanna, 2014, *Qu'est-ce que c'est la politique ?* Paris, Éditions du Seuil, « Points »
- Aristote, 2012, *La république*, traduction du grec ancien de, Georges Leroux, Pris, Flammarion
- Austin John, 1970, *Quand dire c'est faire*, Paris, Éditions du Seuil.
- Bourdieu Pierre, 1982, *ce que parler veut dire. L'économie des changements linguistiques*, Paris, Fayard
- Bonnafous Simone, et al. 2003, *Argumentation et discours politique*, Rennes, Presses universitaires de Rennes.
- Bonafous Simone, 2001, « L'arme de la dérision chez Jean-Marie Le Pen », *Hermès*, n° 29, p. 53-63.
- Bourque Gilles et Duchastel, Jules, 1984, « Analyser le discours politique duplessiste : méthode et illustration » in *Cahiers de recherche sociologique*, Volume2, numéro 2. P.99-136
- Baud, Philippe, 1992, *la vie politique, (que sais-je)*, Paris, PUF
- Charaudeau Patrick, 2008, « pathos et discours politique » in, Rinn. M. (coord.) *Emotions et discours. L'usage des passions dans la langue*, Presses Universitaires de Renne, p.49-58
- 2005, *le discours politique : les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.
- 2002, « A quoi sert d'analyse le discours politique ? », in *Anàlisi del discurs polític*, IULA-UPF, Barcelone
- Charaudeau Patrick, Maingueneau Dominique, 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil.
- Chemsa, Mohamed, 2010, *Analyse du discours politique d'expression française du président Abdelaziz bouteflika : l'emploi de la négation*, Thèse de Doctorat, Algérie, Université Larbi ben M'hidi
- Cicéron, 1980, *De la république*, vol. 1, livre 1, traduction d'Esther Breguet, Les belles lettres, col. Des Universités de France
- Delmas, Virginie, 2012, « pour une analyse pluridimensionnelle du discours : le discours politique », in *La linguistique*, n° 45, Paris, PUF.
- Jeandillou Jean-François, 2013, *L'analyse textuelle*, Paris, Armand Colin.

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 2012, « *analyser du discours : le cas des débats politiques télévisés* », Congrès Mondial de Linguistique Française

Kerbrat-Orecchioni C., Mouillaud M., 1984, *Le discours politique*, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Le Bart, Christian, 1998, *le discours politique*, « que sais-je ? », Paris, PUF.

2003, « l'analyse du discours politique : de la théorie des champs à la sociologie de la grandeur » in *Mots : les langages du politique*, n°72, p.97-110

Marcoccia Michel, 2003, « Parler politique dans un forum de discussion », *Langage et société*, n° 104/2, p. 9-55.

Mao, Xiaoming, 2017, *mécanismes discursifs du discours politique : analyse sémantique des discours électoraux de Marine Le Pen*, thèse de Doctorat, Université Paris Sorbonne (Paris IV)

Maingueneau Dominique, 2009, *Les termes clés de l'analyse du discours*, Paris, Seuil

2002, « l'éthos, de la rhétorique à l'analyse du discours » in, *Pratiques* n°113-114, (version raccourcie et légèrement modifiée de « problèmes d'éthos », p. 1-18

Mébiame- Akono, Pamphile, 2005, « analyse comparative de la production des actes de langage des journalistes à l'endroit d'Omar Bongo Ondimba et de Pierre Mamboundou lors des débats télévisés à l'élection présidentielle de 2005 au Gabon », in *Annales de l'Université Omar Bongo*, n°14, p.49-61

Nguema-Nze Andy Pascal, 2018, *Le dialogisme dans les discours de campagne électorale de Pierre mamboundouMamboundou : cas de l'élection présidentielle de 2009*, Mémoire de Master, Université Omar Bongo, Libreville

Ndoba Makaya, 2017, Didier, « le dispositif énonciatif du discours politique gabonais : du destinataire au surdestinataire », in *Interrogation* (Revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociale, [revue en ligne]

Platini, Michelle Collin, 1978, « une analyse d'un discours politique » in *La linguistique*, vol.14, fasc.1/1978, Paris, POF, p.29-54

Platon, 1970, *La république (ouvres complètes)*, 6^{ème} tirage, traduit par Emile Chambry et Auguste Diès, Paris, Les belles lettres, col. Des Universités de France

Quintilien, 1975, *Quintilien : institution orale*, Tome 1, Livre 1, (sous la dir.) de Jean-Louis Ferrary et Jean-Yves Guillaumin, Paris, Les belles lettres, col. Des Universités de France

Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe, Rioul René, 2002, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.

Seignour Amélie, 2011, « Méthode d'analyse des discours : l'exemple de l'allocution d'un dirigeant d'entreprise publique », *Revue française de gestion*, n°211/2011, p.29-45 consulté le 25 janvier 2018 sur <https://www.cairn.info/revue-française-de-gestion-2011-2-page-29.htm>.

Souchard, M. Wahnich, S. (1995). *La communication politique locale*, Que sais-je ? Paris, PUF.

Van Dijk, Teun, 2006, « Politique, Idéologie et discours » in *Revue SEMEN*, n°21 (traduction assurée par Emmanuelle Bouvard et Adèle Petclerc)

**Evolution des phonemes du proto
bantuen lembaama (B62)**

Yolande NZANG-BIE
(yolnzang@yahoo.fr)

Japhet NIAMA-NIAMA
(japhedeniama@gmail.com)
**UNIVERSITE OMAR BONGO - Laboratoire
GRELACO**

Résumé

Les langues du groupe B60⁸ sont mal connues sur le plan des recherches diachroniques. En effet, si les recherches sur le plan synchronique ont connu une certaine avancée, les recherches sur le plan diachronique sont inexistantes. La présente étude est la première esquisse, dans ce groupe de langues, qui aborde les changements historiques tant sur le plan vocalique, consonantique que tonal. Elle met en exergue les différentes règles et processus évolutifs puis, envisage une tentative d'explication des changements observés du proto-bantu en lembaama parlé au Gabon. En effet, s'il paraît souvent aisé d'établir une parenté historique entre les microsystèmes figurants dans des ensembles linguistiques distincts et d'affirmer que ces microsystèmes sont issus d'un même modèle originel, il est plus difficile d'en retracer l'évolution. C'est ce que nous tenterons de faire dans les lignes qui vont suivre. Les résultats pourront servir de

⁸ Selon J. Maho (2009), le groupe B60 qu'il dénomme « mbete group » est constitué d'une dizaine de langues qui sont : mbete (B61), mbaama(B62), ndumu (B63), kaningi (B602), yangho (B603).

tremplin pour des études similaires et permettre une meilleure connaissance des langues de ce groupe.

Mots clés : phonologie, diachronie, historique, voyelles, consonnes, tons, lembaama, Gabon, proto-bantu

Abstract

The languages of the B60 group are not diachronically well known. Indeed, while there has been some progress in synchronic research, there is no diachronic. This work is a first attempt at understanding the historical evolution of these languages, as they appear on vowels, consonants, as well as on the tone voice. This article sheds light on the different rules, their evolution, and tries to account for the changes observed on protobantu and lembaama language spoken in Gabon. In fact, it is easier to draw a link from an historical perspective between microsystems in specific linguistic sets, to assert that they all have the same patterns, however, it is more difficult to appreciate their evolution from the origin. Which is our objective. The outcome of this research paper could be helpful for similar studies, as a way to better know the different languages that make up this group.

Keywords : phonology, diachrony, historical, vowels, consonants, tones, lembaama, Gabon, protobantu

INTRODUCTION

La construction de cet article rentre dans le cadre d'un programme de recherche qui repose sur la démonstration de l'unité des parlers rassemblés dans les groupes B50, B60 B70 et B80 de la classification de J. Maho (2009). Pour être tout à fait précis, il faut dire que l'homogénéité de ces groupes et leurs rapprochements ont longtemps été pressentis (Mgr. J-J. Adam, 1954) (A. Raponda-Walker, 1958) (F. Lumwamu, 1973) et, d'après les récentes études lexicostatistiques et phylogénétiques (S. Pacchiarotti, N. Chousou-Polydouri et K. Bostoen, 2019), cette vieille intuition tend aujourd'hui à se confirmer. Malheureusement, aucune étude comparative basée sur des processus évolutifs phonologiques partagés entre les langues et le

proto-bantu n'a été réalisée jusqu'à ce jour pour apporter des éléments de réponse à cette problématique. C'est cette première étape que se propose de faire la présente contribution, dans le cadre, stricto sensu, du parler lembaama. Cette recherche se propose de mettre en évidence les processus évolutifs du système phonologique en comparant les reconstructions du Proto-Bantu (BLR3)⁹ avec les formes attestées en lembaama du Gabon. Cette langue est connue administrativement, au Gabon, sous l'appellation « obamba ». Les « ambaama » (du singulier « ombaama ») communiquent entre eux au moyen du parler « lembaama », encodé de manière unanime par les différentes classifications avec le sigle B62. Ce parler est transfrontalier du Gabon et de la République du Congo même s'il est nommé différemment (B. D. Lane, 1989). Au Gabon, on recense les variétés lempini et leduma parlées à Franceville et Okondja, ainsi que les variétés lengaami et lengwale parlées respectivement à Aboumi et Okondja. Au Congo, au moins deux variantes sont attestées : le lembaama-de-Dzanaga dans les régions de Sibiti, de Komono et de Zanaga, et le lembere dans les régions de Kelle et Wesso (D. F. Idiata, 2013). L'étude des correspondances se fait conformément aux principes de la méthode comparative tels qu'ils ont été présentés par P. Newman (2004). En accord avec cet auteur, la méthode comparative repose sur la comparaison des langues ayant un fond héréditaire commun, en excluant les phénomènes liés au hasard, aux emprunts, de manière à établir des correspondances phonétiques régulières qui indiquent qu'à un son X dans la langue mère correspond régulièrement un son Y dans la langue fille ; mais également sur l'interprétation historique des résultats, entre les différents états d'une même langue ou entre des langues différentes mais issues d'un même ancêtre. En clair, la méthode comparative est fondée sur le principe des correspondances régulières, sur l'interprétation des aires de distribution d'un phénomène donné et sur les tendances générales de l'évolution. Les travaux de descriptions synchroniques de B. Okoudowa (2010) ont servi de base de données à notre travail. Elles permettront la mise en

⁹ Bantu Lexical Reconstruction vol.3 est un logiciel conçu par les chercheurs (Y. Bastin, A. Coupez, E. Mumba et T. C. Schadeberg) de Tervuren qui compile les formes reconstruites du Proto-Bantu.

évidence des phénomènes évolutifs qui sous-tendent l'évolution phonologique du lembaama. De ce fait, la recherche telle que nous l'envisageons dans cet article se propose de :

- comprendre l'évolution diachronique du lembaama en mettant en évidence les règles et les principes qui régissent les changements tant sur le plan segmental que tonal ;
- comprendre l'impact des voyelles sur l'évolution des consonnes par le processus de spirantisation.

En diachronie, on sait d'expérience que les voyelles et les consonnes évoluent différemment en fonction des positions occupées. De ce fait, notre étude va considérer les voyelles et les consonnes sur la base lexicale de la structure *-CV(N)CV. On abordera successivement :

- les voyelles en position V₁ et V₂.
- les consonnes en position C₁ et C₂.

Le travail est subdivisé en deux parties. La première présente les analyses sur le plan segmental et sur le plan tonal. La seconde partie, quant à elle, procède à des interprétations et envisage des hypothèses diachroniques.

I- ANALYSES DES DONNEES

I.1 LES SYSTEMES VOCALIQUES

Sur le plan historique, le proto-bantu est reconstruit avec un système vocalique de sept voyelles (A. E. Meeussen, 1967) (M. Guthrie, 1971) (Y. Bastin et T. C. Schadeberg, 2003) (K. Bostoen, 2019). Sur le plan synchronique, les données du lembaama reprises à B. Okoudowa (2010, pp. 19-20) font état d'un système vocalique de sept (7) voyelles simples. Les deux systèmes se présentent comme suit :

*PB :	*i	*ɪ	*e	*a	*o	*ɔ	*u
	(BLR3) ¹⁰						
lembaama :	i	e	ɛ	a	ɔ	o	u

Les points qui vont suivre tenteront de dégager les processus et mécanismes évolutifs qui sous-tendent les deux états de langues.

¹⁰ Le système de transcription des reconstructions vocaliques est repris au BLR3.

I.1.1 LES VOYELLES *i et *ɪ

Selon les données disponibles, les voyelles historiques *i et *ɪ qu'elles se trouvent en position V₁ ou V₂ aboutissent à un réflexe unique /i/ en lembaama. Les faits qui se schématisent comme suit sont illustrés par les exemples en (1) :

	*i	>	i	
	*ɪ	>	i	
(1)	*PB	>	lembaama	
V ₁	*-gingì 9 ¹¹		n-gìgì	« mouche »
	*-cìcá 3		ò-sìsà	« veine »
	*-pídí 9		m-pílí	« vipère »
	*-bìdú 5		lè-birí	« noix de kola »
V ₂	*-dèdì 9		lè+n-déri	« barbe »
	**-todì 3		ò-n+tórí	« ongle, griffe »
	*-bìcì 3		ò-bìsì	« cru, vert »
	*-dómì 1		ò-lúmí	« époux »

I.1.2 LA VOYELLE *e

La voyelle *e atteste des mécanismes différents en positions V₁ et V₂. En position V₁, on note une évolution contextuelle de *e > e si la voyelle suivante est une voyelle fermée (a), et un réflexe direct *e > ε dans tous les autres cas (b). Les faits illustrés en (2) se formalisent comme suit :

	*e	>	e / *-C_C ₂ V _{fermée}	
			ε / dans les autres cas.	
(2)	*PB	>	lembaama	
(a)	*-jèdì 14		ò-yérí	« sagesse »
	*-gèmbú 9		lè-n+gémí	« chauve-souris »
(b)	*-bèèdè 6		à-bélé	« seins »

¹¹ Le chiffre apposé à côté de la reconstruction est relatif à la classe du substantif reconstruit.

*-démà 3 ò-lémè « infirme »

En position V₂, les réflexes de *e sont conditionnés par l'aperture des voyelles en position V₁. Les faits présentés en (3) se formalisent comme suit :

*e	>	ε / *-CeC ₋	(a)
		ɔ / *-CoC ₋	(b)
		i / dans les autres cas	(c)
(3)*PB	>	lembaama	
(a)	*-bèdè 5	è-bèlè	« cuisés »
	*-béédè 6	à-bélé	« seins »
(b)	*-gòndè 9	n-góndò	« lune »
(c)	*-kígè 3	ò-kígí	« sourcil »
	*-jàmbé 9	n-dzámí	« Dieu »

Pour ces formes, en position V₁ si le passage de *e > e se justifie par un processus de fermeture vocalique régulier, en position V₁ et V₂ les évolutions *e > ε et *e > ɔ se justifient par un processus d'assimilation vocalique totale qu'elle soit progressive (V₁) ou régressive (V₂), tandis que *e > i pourrait être le résultat d'un processus d'alignement sur la voyelle /i/ comme le montreront les analyses.

1.1.3 LA VOYELLE *a

En position V₁, la voyelle historique *a a une représentation directe /a/ dans l'ensemble de notre corpus. Ce phénomène de conservation est illustré en (4) comme suit :

*a	>	a	
(4)*PB	>	lembaama	
*-tààdí 9	n-tààri		« serpent »
*-bámbí 5	lé-báámí		« iguane, varan »

En position V₂, la proto-voyelle *a évolue vers les voyelles isotimbres /ɛ/ et /ɔ/ si *e ou *o sont attestés en position V₁. Les correspondances relevées en (5) sont formalisées comme suit :

*a	>	ɛ / *-CeC ₋	(a)
		ɔ / *-CoC ₋	(b)
		a / dans les autres cas	(c)
(5)*PB	>	lembaama	
(a)		*-tend-a 15	ò-ténd-è « écrire »
		*-ked-a 15	ò-kél-é « garder »
(b)		*-gòmà 9	n-gòmò « tambour »
		*-bòmà 9	m-bòmò « python »
(c)		*-kímà 9	n-kímá « singe »
		*-tàbà 9	n-tàbà « chèvre »

On constate que l'évolution de la voyelle *a obéit à deux mécanismes évolutifs : le phénomène de conservation *a > a dans les positions V₁ et V₂ et le phénomène de l'assimilation vocalique *a > ɛ / *a > ɔ dans des conditionnements en position V₂.

1.1.4 LA VOYELLE *o

Les voyelles /o/ et /ɔ/ sont les réflexes conditionnés de la voyelle historique *o en position V₁ en lembaama. On note que *o > o par fermeture si la voyelle historique en position V₂ est une voyelle fermée *i ou *ɪ (a), et elle se maintient /ɔ/ dans tous les autres contextes (b). Ce qui se formalise de la manière suivante :

*o	>	o / *-C ₋ C ₂ V ₂	(V ₂ = *i, *ɪ)
		ɔ / dans les autres cas	
(6)*PB	>	lembaama	
(a)		*-nòní 9	ø-nóyí « oiseau »
		*-gòjì 9	n-gòyì « vêtement »
(b)		*-gòndè 9	n-gòndò « lune »
		*-kòtò 6	à-kòrò « nuques »
		*-jògù 9	n-dzògò « éléphant »

Ces données permettent d'observer que la fermeture de *o > o est limitée aux voyelles antérieures fermées et ne touche pas encore les voyelles postérieures fermées.

En position V₂, la voyelle historique *o aboutit à trois réflexes. En effet, les faits montrent que la voyelle *o > ɔ lorsque *o est précédé de *o (a), elle se ferme en /u/ lorsque les voyelles historiques *u ou *ɔ sont attestés en position V₁ (b), enfin on note une fermeture systématique vers /i/ dans toutes les autres combinaisons effectuées (c). Les faits identifiés se schématisent de la manière suivante :

*o	>	ɔ / *-CV ₁ C ₋	(V ₁ = *o)
		u / *-CV ₁ C ₋	(V ₁ = *u, *ɔ)
		i / dans les autres contextes	
(7)*PB		lembaama	
(a)	**-coko 5	lè-sóǵó	« foie »
	*-tòdó 13	ø-tòlò	« sommeil »
(b)	*-túdo 9	n-túlù	« poitrine »
	*-jòndò 9	n-dzùnù	« enclume »
(c)	*-jícò 5	dzí-ísí	« œil »
	*-déembó 4	è-lémí	« doigt »
	*-táànò	à-tááni	« quatre »

En position V₁, les faits rendent compte de deux processus évolutifs. D'une part, une conservation directe *o > ɔ, et d'autre part, une fermeture vocalique *o > o conditionnée. Tandis qu'en position V₂, si les formes sont régulières et s'expliquent par un processus d'assimilation vocalique *o > ɔ et *o > u, le fait le plus marquant est l'antériorisation et la fermeture de *o > i.

1.1.5 LES VOYELLES *ɔ et *u

A l'instar des voyelles *i et *ɪ, les voyelles postérieures *ɔ et *u ont abouti à un réflexe unique /u/ en position V₁. C'est ce qu'illustrent les exemples en (8) suivants :

	* <i>o</i>	>	u	(a)	
	* <i>u</i>	>	u	(b)	
(8)*PB		>	lembaama		
(a)	*-kòní	9	lé-kúyí		« bois à bruler »
	*-jókí	9	ø-júgí		« abeille »
(b)	*-bùdì	9	m-vúrí		« antilope »
	*-kùmù	9	n-kùmú		« chef, roi »

En position V_2 , la voyelle **o* évolue de façon régulière vers /u/ si on note la présence des voyelles reconstruites **u* ou **o* en position V_1 (a), et elle passe à la voyelle antérieure /i/ dans tous les autres conditionnements observés (b). Ce qui se formalise de la manière suivante :

	* <i>o</i>	>	u / *-CV ₁ C ₋	($V_1 = *u, *o$)	
			i / dans les autres cas		
(9)*PB		>	lembaama		
(a)	*-kòcò	9	n-kúsù		« perroquet »
	*-gùbó	9	n-gùbú		« hippopotame »
(b)	*-dìgò	1	n-dígí		« ami »
	*-gèmbú	9	lè-n+gémí		« chauve-souris »
	*-gàndó	9	n-gáni		« crocodile »

La situation est plus complexe avec la voyelle **u* où l'on aboutit à trois mutations. La voyelle **u* se conserve si les voyelles reconstruites **u* ou **o* sont en position V_1 (a), elle s'assimile en /ɔ/ si on note la présence de voyelle reconstruite **o* en position V_1 (b), enfin elle se réalise /i/ dans toutes les autres combinaisons effectuées (c). Les réflexes établis se schématisent comme-suit :

	* <i>u</i>	>	u / *-CV ₁ C ₋	($V_1 = *u, *o$)	
			ɔ / *-CV ₁ C ₋	($V_1 = *o$)	
			i / dans les autres cas		
(10)*PB		>	lembaama		
(a)	**kutu	ó-kúró			« honte »
(b)	*-jògù	9	n-dzɔ́gɔ̀		« éléphant »

- (c) **-bidú* 5 *lè-birí* « *noix de kola* »
 **-cémbù* 9 *n-tjémi* « *corne* »

En position V₁ et V₂, si l'on excepte le passage de **o*, u > u par un processus de fusion probable, et les processus d'assimilation vocalique, le fait le plus marquant est l'antériorisation des voyelles postérieures **o*, u > i. Ce processus tend à confirmer l'hypothèse d'une évolution par alignement sur les voyelles antérieures.

1.2 LE SYSTEME CONSONANTIQUE

Le proto-bantou est reconstitue avec un système de 11 consonnes (A. E. Meeussen, 1967) (M. Guthrie, 1971) (Y. Bastin et T. C. Schadeberg, 2003) (K. Bostoen, 2019). Pour sa part, le lembaama présente un système consonantique de 19 consonnes. Le deux systèmes se présentent comme suit :

*PB (consonnes simples) :	* <i>m</i>	* <i>n</i>	* <i>ɲ</i>	* <i>b</i>
	* <i>p</i>	* <i>d</i>	* <i>t</i>	* <i>j</i>
		* <i>g</i>	* <i>k</i>	* <i>c</i>
*PB (consonnes pré-nasales) :	* <i>mb</i>	* <i>mp</i>	* <i>nd</i>	* <i>nt</i>
			* <i>nj</i>	* <i>nc</i>
		* <i>mm</i>	* <i>nn</i>	* <i>nk</i>
			* <i>ɲɲ</i>	
lembaama (consonnes simples) :	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>ɲ</i>	<i>ŋ</i>
	<i>p</i>	<i>b</i>	<i>t</i>	<i>d</i>
		<i>k</i>	<i>g</i>	<i>f</i>
	<i>y</i>	<i>r</i>	<i>v</i>	<i>s</i>
	<i>tʃ</i>	<i>dʒ</i>		<i>l</i>
lembaama (consonnes pré-nasales) :	<i>mb</i>	<i>nd</i>	<i>ng</i>	

1.2.1. LES CONSONNES SIMPLES

1.2.1.1. LA CONSONNE **b*

La consonne historique **b* s'est maintenue /*b*/ en position C₁ et C₂ (a). Toutefois, en position C₁, elle se réalise aussi /*v*/ si elle précède les voyelles historiques fermées **i* et **u* (b), phénomène qui traduit un processus de spirantisation. La situation se schématise de la manière suivante :

*b	>	v / _ (*i, *u)	
		b / dans les autres cas	
(11)*PB >		lembaama	
(a)	*-bít- 15	ò-bír-à	« porter »
	*-bèd- 15	ò-bél-é	« détester »
	*-cèbè 3	ó-sébé	« cuillère »
	*-díbá 9	ò-dzíbà	« crique, lac »
(b)	*-bindò 9	ò+m-víni	« saleté »
	*-búa 9	m-vwá	« chien »

Le fait le plus marquant pour la consonne *b est le processus de spirantisation. On observe qu'il se limite en position C₁ et ne touche jamais la consonne en position C₂.

1.2.1.2. LA CONSONNE *p

La consonne historique *p présente des réflexes conditionnés selon les positions. En position C₁, *p > p si elle est précédée d'une consonne nasale historique (*N), elle manifeste un processus de palatalisation *p > y si elle suivie de la voyelle *i non précédée de *N, et elle aboutit à /w/ dans tous les autres cas. Ce qui se schématise comme suit :

*p	>	p / *N_	(a)
		y / _ *i	(b)
		w / dans les autres contextes	(c)
(12)*PB >		lembaama	
(a)	*-pídí 9	m-pílí	« vipère »
	*-pókò 9	m-púgú	« rat »
(b)	*-píka 1	ò-yígà	« esclave »
	*-pìcí 8/6	ò-yésí	« os »
(c)	*-póp- 15	ò-wób-ó	« parler »
	*-póúm- 15	ò-wùùm-á	« respirer »

En position C₂, la situation est relativement simple. Elle permet d'observer que *p se conserve de façon systématique /p/ lorsqu'elle précède la voyelle historique fermée *i (a) d'une part, et

elle se sonorise de manière régulière /b/ dans tous les autres conditionnements (b) d'autre part. Les exemples en (13) sont illustratifs :

*p	>	p / $\bar{}$ *i	(a)
		b / dans les autres contextes	(b)
(13)*PB	>	lembaama	
(a) *-gápí	5	le+n-gapí	« pagaie »
(b) *-kúpí		ò-kùbí	« court »
*-cèp-	15	ò-sèb-è	« rire »

1.2.1.3. LA CONSONNE *d

En position C₁, la consonne *d présente des correspondances divergentes. On note que *d > d lorsqu'elle suit une consonne nasale historique (*N), puis un processus de spirantisation *d > dʒ lorsqu'elle précède les voyelles fermées *i ou *u, enfin *d > l dans tous les conditionnements autres que ceux susmentionnés. Les faits sont illustrés ainsi qu'il suit :

*d	>	d / *N $\bar{}$	(a)
		dʒ / $\bar{}$ (*i, *u)	(b)
		l / dans les autres cas	(c)
(14)*PB	>	lembaama	
(a) *-dùmbò	9	n-dímí	« signe »
*-dèdì	9	lè+n-déri	« barbe »
(b) *-did-	15	ò-dʒìl-à	« attendre »
*-dùt-	15	ò-dʒúr-à	« tirer »
(c) *-dag-	15	ò-làg-à	« montrer »
*-dók-	15	ò-lùg-á	« vomir »

En position C₂, bien que divergente, l'évolution est tout aussi ordonnée qu'en position C₁. En effet, *d > r lorsqu'elle est suivie par les voyelles historiques fermées *i ou *u (a), et comme en position C₁, on fait remarquer le passage régulier de *d > l dans tous les autres cas (b). La situation qui s'observe avec une régularité certaine se formalise et s'illustre comme-suit :

*d > r / _ (*i, *u) (a)
l / dans tous les autres cas (b)

(15)*PB	>	lembaama	
(a)	*-kadì 1	ò-kári	« épouse »
	*-kúdù 9	n-kúru	« tortue »
(b)	*-kádì 9	n-kàli	« amertume »
	*-cádá 9	n-tfálá	« plume »
	*-tódo 9	n-túlù	« poitrine »

Les faits montrent une évolution hétérogène de la consonne historique *d. Si cette dernière s'est conservée en position C₁, elle a évolué de manière régulière vers /l/ dans les deux positions examinées. Par ailleurs, le phénomène de spirantisation reste observé en C₁, alors qu'il ne touche pas la consonne en position C₂ où l'on retrouve un réflexe /r/, là où on s'attendrait à voir un processus de spirantisation.

1.2.1.4. LA CONSONNE *t

La consonne *t présente une évolution de type conditionné qui manifeste quelques divergences selon les positions de la consonne. En position C₁, on note la spirantisation de *t > tʃ lorsqu'elle est suivie par les voyelles historiques fermées *i ou *u (a), elle se maintient de façon systématique /t/ dans tous les autres conditionnements (b), tandis qu'en C₂, on relève un réflexe unique *t > /r/ et ce, dans toutes les combinaisons observées, quelle que soit la voyelle qui précède (c). Les faits identifiés sont formalisés et illustrés comme ci-après :

*t > tʃ / _ (*i, *u) (a)
t / dans les autres contextes (b)
r / uniquement en C₂ (c)

(16)*PB	>	lembaama	
C ₁	(a)	*-tím- 15	ò-tʃím-á « creuser »
		** -tuk- 15	ò-tʃúg-á « sortir »
	(b)	*-tímà 3	ò-tímá « cœur »
		*-ték- 15	ó-tég-é « puiser »
C ₂	(c)	*-taatá 1a	ø-táará « père »

*-kòtò 9	n-kóró	« nuque »
*-ɲútò 9	ø-ɲúrú	« corps »
*-pùtù 5	lè-wúrú	« cendre »

Le fait marquant pour la consonne *t est le phénomène de spirantisation qui n'est manifeste qu'en position C₁ et ne touche pas encore la consonne en position C₂, ainsi qu'observé pour les consonnes *b et *d.

1.2.1.5. LA CONSONNE *c

La consonne *c atteste une évolution relativement simple. En position C₁, il apparaît que la consonne *c > tʃ lorsqu'elle est précédée de la consonne nasale historique (a), et elle passe à /s/ dans tous les autres contextes, de même qu'en C₂, où l'on ne relève que ce seul réflexe (b). Les faits identifiés se schématisent et s'illustrent comme suit.

*c	>	tʃ / *N ₋ (en C ₁ uniquement)	
(a)		s / dans les autres cas et en C ₂	(b)
(17)*PB	>	lembaama	
C ₁	(a)	*-cí 9	n-tʃyè « sol »
		*-còdò 9	n-tʃúlù « odeur »
	(b)	*-cìcá 3	ò-sisà « veine »
		*-còb- 15	ò-súb-á « uriner »
	C ₂	(b)*-jìcò 5	dʒí-ísí « œil »
		*-cúcú 9	n-tʃúsú « poule »

1.2.1.6. LA CONSONNE *j

La consonne *j présente un processus évolutif quelque peu complexe. En position C₁, On relève des correspondances diverses. Ainsi, *j > dʒ lorsqu'elle suit la consonne nasale historique (*N), elle aboutit à /y/ et Ø sans qu'aucun élément structurel sur le plan synchronique ne puisse justifier l'apparition de l'un et de l'autre. En position C₂, la situation est plus simple où on note que la consonne *j

produit un réflexe unique /y/ quel que soit l'environnement. Les faits se formalisent comme suit :

	*j	>	dʒ / *N_ en C ₁	(a)	
			y et Ø en C ₁		(b)
			y en C ₂		(c)
(18)*PB		>	lembaama		
C ₁	(a)		*-jìdà 9 n-dzílá		« chemin »
			*-jàdà 9 n-dzàlà		« faim »
	(b)		*-jìt- 15 ò-yìr-à		« verser »
			*-jíg- 15	ò-yíg-á	« apprendre »
			** -jad-ag-15	ò-yàlàg-à	« répondre »
			** -jùg- 15	ò-yúg-á	« entendre »
			*-jóg- 15	ò-yɔg-ɔ	« nager »
			** -jed- 15	ò-yèl-èg-è	« essayer »
			*-jícò 5 dzí-ísí		« œil »
			** -jaka 4	mí-ágá	« intestins »
			*-jàdí 6	má-ári	« huile, graisse »
			*-jókò 7	kù-ɔgɔ	« bras »
			*-jödò 7kú-úlù		« jambe »
C ₂	(c)		*-kájí 7 ó-káyí		« main »
			*-gòjì 9 n-gòyì		« vêtement »
			** -gɔja 9	n-gúyà	« potamochère »

Le fait le plus marquant dans l'évolution de la consonne *j est la coexistence des formes /y/ et Ø dans des contextes qui ne semblent pas clairement déterminés en synchronie.

1.2.1.7. LA CONSONNE *g

En lembaama, la consonne historique *g présente deux types de correspondances régulières. On observe qu'en position C₁, *g > g lorsqu'elle suit la consonne nasale (a). Ce réflexe est aussi celui attesté en C₂ dans toutes les combinaisons (b). Toutefois, on relève en C₁ un processus d'assourdissement de *g > k dans tous les cas où *g n'est pas précédé de la nasale (c). Les faits peuvent se schématiser comme suit.

*g > g/ *N_
 k dans tous les autres cas en C₁ et en C₂

(19)*PB	>	lembaama		
C ₁	(a)	*-gìngì 9	n-gíngì	« mouche »
		*-gùbú 9	n-gùbú	« hippopotame »
(c)		*-gídá 6	à-kílà	« sang »
		*-gèd- 15	ò-kél-è	« couler »
		*-gàngá 1	ò-kàṅjá	« racine »
C ₂	(b)	** -tog- 15	ò-tùg-à	« injurier »
		*-dòg- 15	ò-lɔg-ɔ̀	« maudire »

Les faits montrent un maintien sans conditionnement de *g en C₂, ce n'est pas le cas en C₁ où son maintien est conditionné par la présence de la consonne nasale.

1.2.1.8. LA CONSONNE *k

La consonne *k atteste deux réflexes réguliers. Elle se maintient *k > k en C₁, et elle se sonorise *k > g en C₂ dans tous les contextes examinés. Les faits illustrés en (18) se schématisent comme suit :

*k	>	k en C ₁		
		g en C ₂		
(20)*PB	>	lembaama		
C ₁		*-kámá 9	n-kámá	« cent »
		*-kò 5	lè-kó	« banane »
		** -kudi	ò-kúrí	« colline »
C ₂		*-jókì 9	ø-júgí	« abeille »
		*-bik- 15	ò-big-á	« aboyer »
		*-tákò 6	à-tágí	« fesse »

1.2.1.9. LA CONSONNE *m

Notre base de données montre que la consonne *m atteste un réflexe unique *m > m en toutes positions. Cette situation de conservation de la consonne historique est illustrée par les exemples en (21) ci-dessous :

(21)*PB	>	lembaama	
C ₁	*-mìn- 15	ò-mìn-à	« avaler »
	*-mìg- 15	ò-mìg-à	« goûter »
C ₂	*-kómì 10	n-kúmí	« dix »
	*-dómì 1	ò-lúmí	« époux »

1.2.1.10. LA CONSONNE *n

La consonne nasale *n a évolué différemment selon les positions. Les divergences des correspondances sont liées à la nature des voyelles. Ainsi, en position C₁, *n > ɲ lorsqu'elle précède la voyelle historique postérieure *u (a), tandis qu'en C₂, *n > y si elle précède la voyelle *i (b). Elle se conserve n dans tous les autres conditionnements en C₁ et C₂ (c). Les faits se formalisent comme suit :

*n	>	ɲ / _ *u en C ₁
		y / _ *i en C ₂
		n dans tous les autres cas en C ₁ et C ₂

(22)*PB	>	lembaama	
C ₁ (a)	*-nùnù 1	ò-ɲùnù	« vieillard »
C ₂ (b)	*-kónì 5	lé-kúyí	« bois de chauffe »
(c)	*-ne 15	ò-nè	« déféquer »
	*-nók- 15	ò-nòg-ó	« pleuvoir »
	*-nénè 1	ò-néné	« grand, gros »
	*-jánà 1	ò-áná	« enfant »
	*-táànò	à-tááni	« cinq »

1.2.1.11. LA CONSONNE *ɲ

La consonne présente un processus évolutif divergent en C₁ et C₂. Placée en première position, la consonne se conserve *ɲ > ɲ de façon unique, tandis qu'en deuxième position, *ɲ > y de manière générale. Les exemples en (23) sont illustratifs.

	*ɲ	>	ɲ en C ₁	
			y en C ₂	
(23)	*PB	>	lembaama	
C ₁	*-ɲámà	9	ø-ɲámà	« animal »
	*-ɲòà	3	ò-ɲwá	« bouche »
C ₂	*-mányà	5	ø-màyá	« pierre, rocher »

1.2.2. LES CONSONNES PRENASALES

Pour rappel, le proto-bantu reconstruit les consonnes pré-nasales suivantes : *mb, *mp, *nd, *nt, *nc, *nj, *ng, *nk, *mm, *nn, *ɲɲ. Les données synchroniques du lembaama recensent les consonnes pré-nasales mb, nd, ng. Ce qui permet d'observer une quasi disparition des consonnes pré-nasales en lembaama. Il est toutefois important de noter que cette situation s'observe essentiellement en position C₂ puisqu'en position C₁, les consonnes pré-nasales se sont relativement bien conservées du fait de la présence de la nasale de la classe 9. Si l'on part des exemples ci-après.

LA CONSONNE *mb

(24)	*mb	>	m	
	*-cúmb-	>	ò-swúm-á	« acheter »
	*-bimbà	>	ò-bíímì	« cadavre »
	*mb	>	Ø	
	*-támb-	>	ò-tá	« jouer »

LA CONSONNE *nd

(25)	*nd	>	n	
	*-gándó	>	n-gáni	« crocodile »
	*-báánd->		ò-báán-á	« commencer »

LA CONSONNE *ng

(26) *ng	>	n	
*-tàngí	>	n-tání	« lit »
*-gìngì	>	n-gígì	« mouche »
*ng>	Ø		
*-kíngó	>	lè+n-kíí	« cou »
*-jòngó	>	n-dzú	« marmite »

On note que les consonnes *mb, *nd et *ng manifestent deux processus évolutifs distincts : l'assimilation de la consonne occlusive, suivie d'une réduction consonantique et la chute totale de la consonne prénasale. Sur la base des données disponibles, on peut envisager le processus suivant : *NC > NN (assimilation de la consonne occlusive) > N (mécanisme de réduction), ce qui justifierait en lembaama les formes telles que : *-cúmb- > ò-swúm-á ; *-gándú > n-gání pour ne citer que celles-là.

Toutefois, il semble que cette évolution ne soit pas achevée puisque *NC > Ø dans les conditions qui ne sont pas manifestes. Dans ce cas, il est plausible d'envisager une évolution plus poussée *NC > NN > N > Ø. Ce qui justifierait l'évolution des formes : *-támb- > ò-tá ; *-jòngó > n-dzú avec une chute totale des consonnes prénasales.

Toutefois, il apparaît clairement que les deux processus coexistent dans la langue. Ce phénomène n'est pas étranger aux langues de cette zone B, puisque F. Nsuka Nkutsi (1990, p.161) faisait déjà remarquer que les parlers téké (B70) localisés en République Démocratique du Congo présentaient pour la séquence historique *ŋg deux réflexes, un réflexe [n] et un autre Ø.

1.1. LES SCHEMES TONALS EN STRUCTURE DISSYLABIQUE *-CVCV

L'analyse de la tonalité fait partie intégrante des systèmes phonologiques dans les langues du domaine bantu. Malheureusement l'exploitation des données tonales est rendue très difficile en diachronie compte de la qualité approximative des données et des analyses en synchronie.

Sur le plan tonologique du lembaama fait état de deux tonèmes : un Haut (H) et autre Bas (B) apposés sur chaque voyelle.

Nous allons circonscrire notre examen de la tonalité aux structures dissyllabique de type *CVCV. Compte tenu de ce choix, nous examinons quatre schèmes tonals historiques : *BB, *BH, *HB et *HH. Pour pouvoir rendre compte de l'évolution tonale du lembaama, nous avons opté pour une méthode de calcul de pourcentage¹² d'apparition des différentes séquences dans notre corpus.

1.1.1. LE SCHEME TONAL *BB

Le schème historique *BB évolue vers trois types tonals :

	Le type *BB	>	HB	
(27) *PB	>	lembaama		
	*-nàmà	>	-námà	« animal »
	*-dèdì	>	-déri	« barbe »
	*-jògù	>	-dʒóyò	« éléphant »
	Le type *BB	>	BB	
(28) *PB	>	lembaama		
	*-tábà	>	-tábà	« chèvre »
	*-bòmà	>	-bòmò	« python »
	Le type *BB	>	HH	
(29) *PB	>	lembaama		
	*-nònì	>	-nóyí	« oiseau »
	**kòdà	>	-kúlá	« pygmée »

Les données dans leur ensemble montrent une tendance évolutive majoritaire vers le type HB. En effet, les calculs statistiques révèlent que 60% des thèmes ont la séquence HB, alors que les séquences HH et BB attestent seulement 20% pour chaque séquence. Ce qui se résume comme suit :

(30)	*BB	>	BB 20%
		>	HH 20%

¹² Le procédé consiste à recenser le nombre d'entrées comportant le schème tonal évolutif que l'on divise par le nombre d'entrées reconstruit total comportant ayant le schème tonal historique. Le ratio obtenu est ensuite multiplié par 100 pour trouver le pourcentage d'apparition de chaque séquence tonale.

> HB 60%

1.1.2. LE SCHEME TONAL *BH

Pris en isolation, la séquence historique *BH a évolué également vers trois schèmes tonals :

	Le type *BH	>	HB	
(31) *PB	>	lembaama		
	*-bànjí	>	-báyì	« côte »
	*-jàmbé	>	-dʒámì	« Dieu »
	Le type *BH	>	HH	
(32) *PB	>	lembaama		
	*-gèmbú	>	-gémí	« chauve-souris »
	*-jàdí	>	-árí	« huile, graisse »
	*-gòngú	>	-gúngú	« lion »
	Le type *BH	>	BH	
(33) *PB	>	lembaama		
	*-tòdó	>	-tòlò	« sommeil »
	*-tíná	>	-tʃíná	« pou »

Comme pour le schème tonal précédent, les données montrent une évolution majoritaire de *BH > HB. Les calculs statistiques montrent que 50% des thèmes sont HB, tandis que BH et HH manifestent respectivement 16% et 34%. Ce qui se résume comme suit.

(34) *BH	>	BH	16%
	>	HB	50%
	>	HH	34%

1.1.3. LE SCHEME TONAL *HB

L'évolution de la séquence historique *HB est conforme à celle attendue dans l'ensemble des langues de la zone B. En effet, cette proto-séquence se maintient naturellement dans la majorité de thèmes. Cette évolution qui rend compte d'un phénomène de conservation est attestée dans l'ensemble des langues prises en échantillonnage.

(35)	Le type *HB	>	HB	
	*PB	>	lembaama	
	*-tímà	>	-tímà	« cœur »
	*-bìcà	>	-bìsà	« cru, vert »
	*-kádì	>	-kàrí	« épouse »

(36)	Le type *HB	>	HH	
	*PB	>	lembaama	
	*-pókò	>	-púgú	« rat »
	*-pígò	>	-pígí	« rein, hanche »
	*-ṅókì	>	-ṅúgí	« abeille »

Les faits observés sont illustrés par les statistiques suivantes :

(37)*HB	>	BB	8% ¹³
>	BH	4%	
>	HB	55%	
>	HH	33%	

1.1.4. LE SCHEME TONAL *HH

Les statistiques montrent que les thèmes portant le schème historique *HH ont évolué vers deux séquences. Le type HH avec un pourcentage de 51% et une évolution vers HB avec un pourcentage de 49%.

(38)*PB	Le type *HH	>	HH	
		>	lembaama	
	*-pótá	>	-púrá	« blessure »
	*-kámá	>	-kámá	« cent »
	*-bídí	>	-vírí	« charbon »

(39)*PB	Le type *HH	>	HB	
		>	lembaama	
	*-kádá	>	-kádà	« crabe »
	*-kájí	>	-kááyí	« feuille »

¹³ Nous n'avons pas exemplifié les pourcentages en dessous de 10%.

2. LES INTERPRETATIONS DIACHRONIQUES

Les données examinées montrent de manière globale que le lembaama présente une évolution du système phonologique par rapport au proto-bantu. Les faits qui ont été examinés sur les plans vocalique, consonantique aussi bien que tonal montrent des processus divers. Sur le plan vocalique, les réflexes établis permettent d'observer une réduction du système vocalique liée à la fusion de deux premiers d'aperture *i et *ɪ > i et *u ou *ʊ > u. Ce qui amène à envisager un processus général de réduction du système vocalique de *7V > 5V, avec une absence de réflexes directs des voyelles historique *ɪ et *ʊ, ce qui pourrait infirmer le système de 7 voyelles posées en synchronie (Cf B. Okoudowa, 2010).

(40)	*i et *ɪ	>	/i/	*u et
	*ʊ	>	/u/	
	*e	>	/ɛ/	
	*o	>	/ɔ/	
	*a	>	/a/	

Si on excepte le processus de fusion, les autres mécanismes évolutifs observés se justifient simplement par des mécanismes réguliers observables dans de nombreuses langues bantu, telles que la conservation des voyelles du proto-bantu en lembaama, l'assimilation vocalique et la fermeture liées à l'environnement contextuel. Cependant, le processus le plus marquant pour cette langue, reste l'antériorisation des voyelles postérieures sur les voyelles antérieures en position V2 : *u > i, *ʊ > i et *o > i. Sur la base des données disponibles, historiquement l'hypothèse la plus probable reste l'alignement de l'évolution des voyelles postérieures sur les voyelles antérieures et particulièrement sur la voyelle *e. Sur le plan chronologique, il est fort plausible que le processus d'alignement en /i/ ait débuté en position V2 avec la voyelle antérieure *e et se soit étendu aux voyelles postérieures. En effet, les analyses ont démontré que l'alignement en /i/ pour les voyelles postérieures *ʊ > i, *o > i, *u > i, coïncide avec la fermeture des voyelles antérieures *ɪ > i, *e > i. Historiquement, tout se passe comme si /i/ devrait s'imposer et s'uniformiser en finale de thèmes dissyllabiques en dehors du phénomène de l'assimilation qui permet encore aux voyelle /ɛ/, /ɔ/ et /u/ d'exister dans cette position. Toutefois, cet alignement ne s'est pas

encore généralisé puisqu'on a une rétion de *a qui ne s'aligne pas encore sur /i/. Diachroniquement, les faits tels qu'attestés augurent d'un processus avancé mais pas achevé.

Sur le plan consonantique, on relève un processus d'élargissement du système phonologique du lembaama par rapport au proto-bantu. Les faits observés peuvent se résumer en trois grands principes : les phénomènes de conservation, les réflexes réguliers communément admis dans les langues bantu et le processus de spirantisation qui sont autant d'arguments qui viennent justifier l'élargissement du système de 11 proto-consonnes > 19 consonnes simples. L'un des phénomènes sur lequel on pourrait s'attarder est la coexistence des réflexes du *j qui ont abouti à /y/ et Ø dans les conditions qui ne sont pas clairement déterminés en synchronie.

Diachroniquement, si l'hypothèse des réflexes doubles (B. Janssens, 1991) semble se tenir, le conditionnement exact de ces réflexes est probablement à retrouver dans les structures syllabiques des radicaux reconstruits. En effet, nous avons observé selon qu'on se trouve dans les thèmes *-CVCV ou dans les thèmes *-CVC-, la consonne historique *j évolue différemment. Ainsi, l'évolution vers Ø est localisée uniquement dans les radicaux dissyllabiques sans nasale et l'évolution vers /y/ est attestée dans les radicaux monosyllabiques sans nasale. Ce qui permet de reformaliser les faits en C₁ comme suit :

- (41) *j > dʒ / *N_
 > Ø / *-CVCV
 > y / *-CVC-

Un autre processus marquant de l'évolution des consonnes du lembaama est la spirantisation qui est l'influence des voyelles fermées *i et *u sur l'évolution des consonnes. Partant des postulats de T. Schadeberg (1994), de L. Hyman (1997), de T. Janson (2007) et de K. Bostoen (2008), il convient de relever que la réduction du système vocalique *7V > 5V favorise fortement la spirantisation des consonnes. En effet, en lembaama on observe que certaines consonnes occlusives se réalisent par des fricatives ou des affriquées lorsqu'elles sont suivies par des voyelles fermées *i ou *u. Le processus, certes, reste encore très limité puisque, d'une part, il ne concerne que peu de consonnes uniquement en position C₁ (*b, *d *t), et d'autre part il ne

touche pas encore les consonnes en position C₂. Cette situation inattendue pourrait se justifier par l'hypothèse de S. Wang (1969) qui envisage que des changements d'un phénomène peuvent ne pas tous avoir lieu au même moment.

Le processus de spirantisation tel qu'il est observé en lembaama soulève néanmoins de nombreuses questions. En effet, comment comprendre le phénomène de spirantisation dans une langue synchroniquement présentée comme ayant 7 voyelles ? Comment comprendre le très peu de consonnes impliquant l'application de la spirantisation et son absence totale en C₂ ? Peut-on réellement parler de spirantisation au sens strict du concept¹⁴ ou plutôt d'un phénomène de diffusion lié à un contact de langues ? Autant de questions, qui, à notre sens, ne pourront réellement trouver de réponses qu'au sein d'une étude globale des langues¹⁵ de cette zone B, ce que nous ne pouvons pas faire dans le cadre de cette étude. Toutefois, l'hypothèse d'une diffusion par contact de langues, sur la base des faits observés, pourrait se présenter comme la plus plausible. Quoi qu'il en soit, historiquement, l'on ne peut s'empêcher d'envisager que le processus de spirantisation est enclenché en lembaama. Les faits tels qu'observés semblent attester d'une situation transitoire où les consonnes manifestent des comportements des langues à 7 voyelles (absence de spirantisation pour certaines consonnes) aussi bien que ceux des langues à 5 voyelles (spirantisation des consonnes sous l'influence des voyelles fermées *i et *u). Chronologiquement, ce processus qu'il soit issu du proto-bantu ou d'un phénomène de contact de langues laisse entrevoir un processus progressif qui n'a pas encore gagné l'ensemble du système. L'examen des consonnes pré-nasales historiques montre une évolution divergente en C₁ et C₂. En effet, si en première position la séquence *N-C s'est relativement bien conservé du fait de la nasale historique préfixale, il n'en est pas le cas en seconde position où la séquence *NC a abouti à trois processus

¹⁴ Pour rappel, dans sa conception générale, la spirantisation se présente comme un type de modification phonétique qui consiste en la transformation d'une occlusive en une consonne fricative ou affriquée. Ce phénomène est régulièrement attesté dans les langues à 5 voyelles du Sud, Centre et de l'Est du domaine bantu.

¹⁵ Nos lectures ont permis d'observer des faits similaires dans d'autres langues de la zone B mais également dans certaines langues de la zone A.

évolutifs qui coexistent sans conditionnements en lembaama. Cette évolution des consonnes complexes met en évidence un processus d'assimilation nasale (J. Greenberg, 1951), qui selon cet auteur couvre la moitié de l'aire bantu et ne fonctionne que sur le radical. Dans cette position, on peut en effet envisager un processus actuel en quatre étapes comme l'illustre le schéma ci-après :

(42)

Etape 1 : Conservation(13%) Etape 2 : Assimilation Etape 3 : Réduction(65%) Etape 4 : Elision (22%)

Sur la base de ce schéma, l'étape 1 justifierait les formes *-gòndè > -ngòndò « lune », *-gìngì > -gìngì « mouche ». Cette étape est très réduite puisque nos calculs la crédite de seulement 13% d'attestations. L'étape 3 justifierait les formes *-cúmb- > -súm- « acheter », avec un processus évolutif probable suivant : *-cúmb- > -comm- > -súm-. Cette étape est la plus récurrente puisque nos calculs statistiques la crédite à 65% d'attestations en lembaama. L'étape 4 justifierait la chute totale de la nasale comme illustrée dans les formes : *-jòngó > -dʒɔnnɔ > -dʒɔnɔ > -dʒú « marmite ». Le phénomène est très limité puisque nos calculs statistiques le crédite à 22% seulement. Cette situation d'une coexistence de trois formes à l'intérieur d'un même processus reste une situation exceptionnelle dans le comportement des langues bantu en général. Il a toutefois le mérite de montrer un processus évolutif entamé avec une prédominance d'assimilation consonantique mais qui manifeste des résidus de conservation. Néanmoins, les faits tels qu'observés ne permettent pas d'envisager avec certitude une évolution vers la disparition totale de la séquence *NC dans le radical.

Sur le plan tonal, les données examinées montrent qu'aucun schème tonal n'a présenté une évolution unidirectionnelle par rapport au *PB. En effet, si les quatre types historiques se sont maintenus, on note une évolution convergente dominante vers la structure tonale HB. Ainsi:

(43) *BB > HB (60%)

*BH	>	HB	(50%)
*HB	>	HB	(55%)
*HH	>	HB	(49%)

Tout se passe comme si le lembaama évolue majoritairement vers une tonalité descendante. Cette situation se confirme par le faible taux de schèmes tonals montants qu'on observe en lembaama.

(44)

*BB	>	HH	(20%)
*BH	>	BH	(16%)
	>	HH	(34%)
*HB	>	BH	(4%)
	>	HH	(33%)
*HH	>	HH	(51%)

L'ensemble des faits examinés montrent qu'en lembaama, la dualité des tons H et B n'est plus effective en T₁ mais uniquement en T₂ avec une dominance à ton B. Ce qui peut se schématiser comme suit :

Conclusion

La présente étude sur le lembaama a permis de mettre évidence les changements qui régissent l'évolution de cette langue par rapport au proto-bantu. Les analyses qui ont porté sur le système vocalique, consonantique aussi bien que tonal ont permis, à travers des règles et processus évolutifs divers, de mettre en évidence un phénomène de réduction du système vocalique, d'élargissement du système consonantique et une courbe tonale à dominance descendante. Il ressort que ces changements se justifient de manière plausible par rapport au proto-bantu. Tous les problèmes n'ont peut-être pas pu être résolu mais l'étude à également le mérite de poser les problèmes observés et d'émettre des hypothèses de recherche. La confrontation des résultats de cette étude, avec d'autres études à venir du même groupe permettra une meilleure prise en compte des langues du groupe B60 dans l'échiquier des études des langues bantu.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adam Mgr, Jean-Jérôme., 1954, « Dialectes du Gabon. La famille des téké », *Bulletin IEC* 8, pp.33-108.
- Bastin, Yvonne, Schadeberg Thilo., et al., 2003, *Reconstructions lexicales bantoues 3 / Bantu lexical reconstructions 3*, Online database : [http:// linguistics.africamuseum.be/](http://linguistics.africamuseum.be/)
- Bostoen, Koen, 2008, « Bantu Spirantization », *Diachronica* 25 : 3, John Benjamins Publishing Company, pp.299–356
- Bostoen, Koen, 2019, « Reconstructing Proto-Bantu » in Van De Velde, M., Bostoen, K., Nurse, D., et Philippson, G. (eds.), *The Bantu Languages (Second Edition)*, Oxford :Routledge, pp. 308-334.
- Greenberg, Joseph, 1951, « vowel and nasal harmony in bantu languages », *Revue congolaise* 8, Zaïre, pp.813-820
- Grollemund, Rebecca., et al. 2015, « Bantu expansion shows that habitat alters the route and space of human dispersals » *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112, pp.13296-13301.
- Guthrie, M., 1971, *Comparative Bantu : an Introduction to the Comparative Linguistics and Prehistory of the Bantu Languages*, London, Gregg International Publishers Ltd.
- Hyman, Larry, 1997, « La morphologie et la ‘Frication’ diachronique en bantou », *Mémoires de la Société de Linguistique de Paris*, Grammaticalisation et reconstruction 5, p.63-175.
- Idiata, Daniel Franck, 2013, *Atlas des langues et peuple du Gabon*, Libreville, les éditions CENAREST.
- Janson, Tore, 2007, « Bantu spirantisation as an areal change », *Africana Linguistica* 13, pp.79–116.
- Lane, David., 1989, *Toward Understanding Multilingualism Among the Mbeté of Northern Congo*, Arlington : University of Texas, MA thesis.
- Lumwamu, François, 1973, *Essai de morphosyntaxe des parlers kongo*, Paris : Klincksieck, Langues et Littératures de l’Afrique Noire.
- Maho, Jouni Filip, 2009, *NUGL Online : The Online Version of the New Updated Guthrie List, a Referential Classification of the Bantu Languages (4 Juni 2009)*, (Online file : <http://goto.glocalnet.net/mahopapers/nuglonline.pdf>.)
- Meeussen, Achille Emile, 1969, *Bantu Lexical Reconstructions*, Tervuren, MRAC.

- Newman, Paul, 2004, « La méthode comparative », Heine Bernd, Nurse Dereck, *Les langues africaines*, Karthala, pp.303-318.
- Niama-Niama, Japhet, 2016, *Etude diachronique du yilumbu, langue bantu B44, parlée à Mayumba : éléments de phonologie et morphologie nominale*, Libreville, Mémoire de master, Université Omar Bongo.
- Nsuka Nkutsi, François, 1990, « Notes sur les parlers teke du zaïre », *Pholia 5*, Laboratoire de Phonétique et Linguistique Africaine, CRLS-Université Lumière-Lyon 2, p.147-173
- Nzang-Bie, Yolande, 2008, « La dérivation causative dans les langues bantu du groupe A70 » in *Africana Linguistica vol.14*, pp.85-107.
- Okoudowa, Bruno., 2010, *Morfologia verbal do lembaama*, Sao Paulo, Thèse de doctorat, Université de Sao Paulo.
- Pacchiarotti, Sara, Chousou-Polydouri Natalia, Bostoen Koen, 2019 (en presse), « Untangling the West-Coastal Bantu Mess : Identification, Geography and Phylogeny of the Bantu B50-80 Languages » *Africana Linguistica*
- Raponda Walker, André., 1958, « Les idiomes gabonais, similitudes et divergences », *Bulletin IEC 10*, pp. 211-236.
- Schadeberg, Thilo, 1994, « Spirantization and the 7-to-5 Vowel Merger in Bantu » in Dominicy Mark, Demolin Didier, *Sound Change*, Amsterdam, John Benjamins, pp.73–84.
- Vansina, Jan., 1995, « New Linguistic Evidence and the Bantu Expansion » in *Journal of African History 36*, pp.173-195.
- Wang, Shiyuan, 1969, « competing sound changes as a cause of residue » in *Language vol 45*, n° 1.

ANNEXES

A- Récapitulatif des correspondances vocaliques

V2 V1	*i	*ɿ	*e	*a	*o	*ɔ	*u
*i	i-i		i-i	i-a	i-i	i-i	
*ɿ	i-i	i-i		i-a	i-i		i-i
*e	e-i		ɛ-ɛ	ɛ-ɛ	e-i	e-i	e-i
*a	a-i	a-i	a-i	a-a	a-i	a-i	
*o	o-i	o-i	ɔ-ɔ	ɔ-ɔ	ɔ-ɔ		ɔ-ɔ
*ɔ	u-i	u-i		u-a	u-u	u-u	
*u	u-i	u-i		u-a		u-u	u-u

Tableau 1 : Correspondances des *PB > lembaama en position V₁ et V₂.

B- Récapitulatif des Correspondances consonantiques

Proto-bantu	C1	C2
*b	v / _ (*i, *u) b / ailleurs	b
*p	p / *N_ y / _ *ɿ w / ailleurs	p / _ *i b / ailleurs
*d	d / *N_ dʒ / _ (*i, *u) l / ailleurs	r / _ (*i, *u) l / ailleurs
*t	tʃ / _ (*i, *u) t / ailleurs	r
*j	dʒ / *N_ y	y

	Ø / * ₋ CVC y / * ₋ CV-	
*c	tʃ / *N ₋ s / ailleurs	s
*g	g / *N ₋ k / ailleurs	g
*k	k	g
*m	m	m
*n	ɲ / * ₋ u n / ailleurs	y / * ₋ i n / ailleurs
*ɲ	ɲ	y

Tableau 2 : Correspondances des *PB > lembaama en position C₁ et C₂.

C- Echantillon du corpus

<u>*proto-bantu</u>	<u>lembaama</u>	<u>glossaire</u>	<u>*proto-bantu</u>	<u>lembaama</u>	<u>glossaire</u>
*-ɲókì >	ɲúyí	<i>abeille</i>	*-dòk >	ò-lùg-á	<i>vomir</i>
*-bámbí >	lé-bámí	<i>iguane</i>	*-gèd- >	ò-kél-è	<i>couler</i>
*-cúómb->	ò-súm-á	<i>acheter</i>	*-kèd- >	ò-kél-è	<i>couper</i>
*-pàpí >	m-pábí	<i>aile</i>	** -bat- >	ò-bár-à	<i>courir</i>
*-kódò >	ó-kúlú	<i>ainé</i>	*-kúpí >	ò-kùbí	<i>court</i>
		<i>aller,</i>			
*-jènd- >	ò-yé	<i>partir</i>	*-báká >	báyá	<i>couteau</i>
*-kádì >	n-kàli	<i>amertume</i>	*-kádá >	n-kálá	<i>crabe</i>
*-dìgò >	n-díyì	<i>ami</i>	*-tút- >	ò-tʃùr-à	<i>cracher</i>
*-ɲàmà >	ɲàmà	<i>animal</i>	*-tím- >	ò-tʃím-á	<i>creuser</i>
*-bùdì >	m-vúrí	<i>antilope</i>	** -kaj- >	ò-káy-à	<i>crier</i>
					<i>croître,</i>
*-jíg- >	ò-yígá	<i>apprendre</i>	*-mèn- >	ò-mèn-è	<i>germer</i>
*-tí >	ò-tí	<i>arbre</i>	*-bícù >	ò-bisì	<i>cru, vert</i>
** -to >	ó-tó	<i>arriver</i>	*-cèbè >	ò-séb-é	<i>cuillère</i>
*-did- >	ò-dzil-à	<i>attendre</i>	*-dáám- >	ò-láám-á	<i>cuisiner</i>
*-mìn- >	ò-mìn-à	<i>avalier</i>	*-bèdè >	ò-bèl-è	<i>cuisse</i>

		<i>avoir</i>		
*-bóg- >	ó-bóg-ó	<i>peur</i>	**-kon- >	ò-kún-á <i>cultiver</i>
*-kómb- >	ò-kóm-ó	<i>balayer</i>	*-kín- >	ò-kín-á <i>danser</i>
*-kò >	kó	<i>banane</i>	**-cod- >	ó-sól-ó <i>débroussailler</i>
*-dèdù >	lè+n-déri	<i>barbe</i>	**-pàc- >	ò-pàs-à <i>déchirer</i>
*-pótá >	m-púrá	<i>blessure</i>	**-ne >	ò-né <i>déféquer</i>
		<i>bois à</i>		
*-kóni >	lé-kúyí	<i>bruler</i>	**-goti >	n-góri <i>escargot</i>
*-nò >	ò-nw-á	<i>boire</i>	*-pikà >	ò-yigà <i>esclave</i>
*-nòà >	ò-nwá	<i>bouche</i>	*-jínò >	dží-ini <i>dent</i>
*-tòk- >	ò-tóg-ó	<i>bouillir</i>	**-caac- >	ò-sàs-à <i>dépecer</i>
**-taka >	ò+n-tágá	<i>branche</i>	*-bícá >	m-bísà <i>derrière</i>
*-jókò >	kú-ógó	<i>bras</i>	*-jíb- >	ò-yíb-á <i>dérober</i>
**-tuk- >	ò-tfũg-à	<i>brûler</i>	**-jad- >	ò+n-dzál-à <i>désirer</i>
*-jájì >	n-dzáyí	<i>buffle</i>	*-bèd- >	ò-bél-é <i>détester</i>
*-bimbà >	ò-bimi	<i>cadavre</i>	*-jòdè >	bvélé <i>deux</i>
*-gándó >	n-gáni	<i>caïman</i>	*-jàmbé >	n-dzámí <i>dieu</i>
		<i>canne à</i>		
**-cungu >	ò-swù	<i>sucré</i>	*-kúdù >	n-kúró <i>tortue</i>
*-bód- >	ò-búl-á	<i>casser</i>	*-gàb- >	ò-kàb-à <i>distribuer</i>
*-pùtù >	lè-wúró	<i>cendre</i>	*-kómì >	kúmí <i>dix</i>
*-kámá >	n-kámá	<i>cent</i>	*-déémbò >	ò-lémí <i>doigt</i>
*-jumb- >	ò-yím-á	<i>chanter</i>	*-pá- >	ò+m-pá <i>donner</i>
	lè+n-	<i>chauve-</i>		
*-gèmbú >	gémí	<i>souris</i>	*-gòngò >	ò+n-gó <i>dos</i>
**-cak- >	ò-ság-à	<i>chercher</i>	*-díá >	á+n-dzà <i>eau</i>
*-jidà >	n-dzílá	<i>chemin</i>	*-kímà >	n-kímá <i>singe</i>
**-ku >	lè+n-kú	<i>cheveu</i>	**-tend- >	ò-ténd-è <i>écrire</i>
*-tábà >	n-tábà	<i>chèvre</i>	*-kídà >	ò-kílá <i>queue</i>
*-còód- >	ò-sól-ó	<i>choisir</i>	*-jògù >	n-dzógù <i>éléphant</i>
*-búa >	m-vá	<i>chien</i>	*-jòndò >	n-dzùnù <i>enclume</i>
*-jòdò >	yulú	<i>ciel</i>	*-jánà >	ò-áná <i>enfant</i>
*-táànò >	à-tááni	<i>cinq</i>	*-bút- >	ò-bùr-à <i>enfanter</i>
*-tímà >	ò-tímá	<i>cœur</i>	*-bimb- >	ò-vímá <i>enfler, gonfler</i>
**-kodi >	ò-kúrí	<i>colline</i>	*-kádi >	ò-kári <i>épouse</i>
*-báánd- >	ò-báán-á	<i>commencer</i>	**-jic- >	ò-yis-ig-à <i>enseigner</i>
*-tád- >	ò-tál-à	<i>compter</i>	*-dòg- >	ò-òg-ó <i>ensorceler</i>
*-dí >	ò+n-dí	<i>corde</i>	**-jug- >	ò-yúg-á <i>entendre</i>
*-ccémbò >	n-tfémí	<i>corne</i>	*-diik- >	ò-dziig-à <i>enterrer</i>

*-nótò >	núró	<i>corps</i>	*-dómì >	ò-lúmí	<i>époux</i>
*-kíngó >	lè+n-kíí	<i>cou</i>	*-tóm- >	ò-túm-á	<i>envoyer</i>
		<i>main,</i>	**-ton- >	ò-tùn-á	<i>nier</i>
*-kájí >	ó-káyí	<i>paume</i>	*-bídú >	lè-bìrí	<i>noix de kola</i>
*-jó >	n-dzɔ	<i>maison</i>	*-kómbó >	n-kúmì	<i>nom</i>
** -di- >	òdzá	<i>manger</i>	*-dòk- >	ó-lúg-á	<i>nommer</i>
*-dànd- >	ò-làn-àŋ-à	<i>marcher</i>	*-piìpí >	lè+m-pííbí	<i>nuit</i>
*-bádà >	lè-bálà	<i>mariage</i>	*-kòtò >	kɔrɔ	<i>nuque</i>
*-jòngó >	n-dzú	<i>marmite</i>	** -go >	n-gɔ	<i>panthère</i>
*-dòg- >	ò-lɔg-ɔ	<i>maudire</i>	*-póp- >	ò-wɔb-ɔ	<i>parler</i>
*-bû >	ò-bí	<i>mauvais</i>	*-pùt- >	ò-wùr-à	<i>payer</i>
*-dàg- >	ò-làg-à	<i>montrer</i>	*-kóbá >	ò-ká	<i>peau</i>
*-kùt- >	ó-kúr-à	<i>mentir</i>	*-jódò >	yúlú	<i>nez</i>
** -ku- >	lè-kú	<i>mort</i>	*-jóg- >	ò-yɔg-ɔ	<i>nager</i>
*-gìngì >	n-gíngì	<i>mouche</i>	*-kú- >	ò-kú-á	<i>mourir</i>
** -kum >	ó-kúm-à	<i>monter</i>			

Comparing constituent negation in English and Dondo

Maixent Pascal Mpambou Moukembo
Université Marien Ngouabi, Congo
moukembomaixent@gmail.com

Yvon-Pierre Ndongo-Ibara
Université Marien Ngouabi, Congo
yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Abstract

This paper compares constituent negation in English and Dondo in the light of Chomsky's Minimalist Framework which allows such functional projections as TP, AspP and NegP between CP and VP. The paper demonstrates that negative lexical items cannot function as small clauses in English. However, in Dondo, a lexical item such as *ngo* (no) can surface as a small clause. Under this condition, the refusal is fully expressed thanks to the reduplication of *ngo* and possessive markers which agree in number and person (*ngo-ngo-ani* = 'I refuse'). Next, *not* occurs in front of (proper) nouns in English usually relativized or followed by a *but-phrase* considered as an afterthought. It does not need any other Neg word to fully cover a part of a sentence. However, in Dondo, the Neg marker *ko* follows the aforementioned grammatical categories. In any cases, the Neg *ko* requires a negative partitive to restrict its negative reading meaning impact to a part of a sentence. This NegPa triggers off the negated constituent to move from final to initial position of the sentence, thus giving rise to an OSV derivation/spell-out.

Key words: constituent, lexical negation, phrasal negation, English, Dondo.

Résumé

Ce travail traite de la négation du syntagme en anglais et en doondo suivant le Programme Minimaliste de Chomsky qui approuve l'insertion des projections maximales fonctionnelles telles que TP, AspP et NegP entre CP et VP. Il est prouvé que les lexèmes négatifs n'expriment pas de propositions averbales en anglais. Cependant, en doondo, le lexème *ngo* (non) peut être propositionnel. Sur ce, le refus est entièrement exprimé par la reduplication de *ngo* et du pronom possessif ayant ses traits d'accord liés au nombre et à la personne. Ensuite, la marque négative *not* apparaît en position pre-nominale en anglais au cas où le nom est relativisé ou suivi d'un syntagme introduit par *mais*. Naturellement, *not* n'a besoin d'aucun autre lexème négatif pour limiter son chant négatif sur une partie de la phrase en anglais. Par contre, en doondo, la marque négative *ko* ne se place toujours qu'après le nom. Dans tous les cas, *ko* a toujours besoin du partitif négatif *ka* pour limiter son chant négatif sur une partie de la phrase. Ce dernier (*ka*) entraîne le mouvement du syntagme de la position finale à la position initiale de la structure phrastique, entraînant ainsi une structure dérivationnelle de type OSV.

Mots clés : syntagme, négation lexicale, négation partielle, anglais, doondo.

Introduction

This paper aims at comparing constituent negation in English and Dondo. Accordingly, the analysis highlights similarities and dissimilarities based on the syntactic and semantic properties of lexical and phrasal negation. The discussion is assessed by Abdallah Alnawaisheh (2015) who thinks that some nouns cannot be negated by the Neg '*not*'. The work addresses the following questions.

- 1) What morphemes express lexical or semantic negation in English and Dondo?
- 2) Can lexical words expressing negating meaning function as small clause in both English and Dondo?
- 3) How do NEG markers operate in a part of a clause?
- 4) Do English and Dondo select the same number of Neg words participating in the negation of a phrase?

The paper is organized as follows: section 1 concerns constituent negation in English. This section subsumes such subsections as lexical and phrasal negation (negative marker *not* in a part of a sentence), section 2 deals with constituent negation in Dondo. It subsumes lexical, phrasal negation (negative marker *ko* in a part of a sentence) and negative marker *ko* + adverbs/quantifiers and proper nouns; finally, section 3 is about the contrastive analysis of constituent negation.

1. Constituent negation in English

This section focuses on constituent negation in English and Dondo. The word constituent is assigned to lexical words such as *never* and *no*-words which can stand alone while they are used in short answers in every day conversation and to the sentential negative marker (SNM henceforth) *not* operating in a part of a sentence or phrases (*not* + existential quantifiers and *not* + nouns) (Abdullah Alnawaisheh, 2015: 4). Two main objectives cover this analysis. The first aims at scrutinizing lexical words namely *no*-words. The second takes interest in the analysis of the scope of the Neg *not* in a part of a sentence.

1.1. Lexical negation in English

This subsection deals with lexical negation. Lexical negation is also known as constituent negation expressed semantically (Yun Ding, 2013: 1202). From this point of view, the analysis seeks to highlight syntactic and semantic negative features of different words which can carry negative meaning in accordance with the context in which they are used. Consider:

- 1) a) **Nobody** is in the bedroom.
- b) I will **never** take your book
- c) **Few** people come to Laure's party. I am confused
- d) Tom has **little** money. He cannot buy my car.
- e) Maixence is lazy; she needs ***little/a little** help to lift this move

On the basis of their attribute, lexical words in English are expressed by quantifiers (*no*-words), adverbs as in (1a), *never* as in (1b), *a few/few* as in (1c), and *a little/little* as in (1d) and (1e). As a matter of

fact, some lexical words such as *nobody* in (1a) and *never* in (1b) are used in short answers in everyday conversation. This can be well understood in the following conversation between speaker A and B below.

- 2) a) Speaker A: Tertullien! Who's in my bedroom?
- b) Speaker B: **nobody!** (Hum what?)
- c) Speaker A: I've heard a noise. What has fallen?
- d) Speaker B: **nothing** (at all).
- e) Speaker A: Oh! You've used my perfume! You're crazy!
- f) Speaker B: **Never!** (I never touch your belonging without your permission)
- g) Speaker A: I'm sorry! My perfume has broken.

In this dialogue, the lexical words *nobody* as in (2b), *nothing* as in (2d) and *never* as in (2f) are used as short answers. This means that these lexical words do not always need to be combined with other negative elements in some situations. This can justify the reason why the structure "hum what" in Speaker B in (2b), for instance, is between parentheses, because it is optional. Basically, the negative word *never* is used to defend one's honesty. That is, to show how much someone is scrupulously honest about the not doing of something, s/he uses the lexical negation denoted by *never*. Besides, when the denial about a given argument is expressed by this word, the speaker generally stops to accuse his listener. This means that the semantic degree of the negative words differs from one negative word to another. In this perspective, Yun Ding (op.cit: 1202) identifies *never*, *nobody* and *nothing* as full or absolute negatives and *not or nothing at all* as partial negative¹⁶. Yet, according to Yun Ding (ibidem), this is not the obvious way to illustrate the semantic meaning of negation in English. He argues that the true semantic meaning of negation considers the quantifiers¹⁷ *few* in (1c) and *little* (1d), above. As a matter of fact, a

¹⁶ This is fully illustrated in the upcoming subsections.

¹⁷ It is obvious that Yun Ding ignores the semantic usage of the NEG *not*. Without semantics none can figure out that a given negative sentence refers to such or such an assertion. None should also figure

particular attention must be put on the syntactic and semantic features of the quantifier *little* and its related counterexample *few*. Traditionally, *few/a few* is used before count nouns as in (1c) whilst *little/a little* before uncountable nouns as in (1d). Basically, *a few* and *a little* are paraphrased as *a bit much/many* whilst *few* and *little* as *not much/many*. Yet, it appears that the meaning and selection of the quantifiers *little/a little* and *few/a few* depends on the context in which they are used. When we observe the context in which these quantifiers are used, we figure out that there is always an afterthought which clarifies whether a *few/few* or a *little/little* has to be selected to pre-quantify a DP. As such, in (1c), the afterthought “*I am confused*” shows that the speaker is not satisfied about the number of people who have come to Laure’s party, the meaning is negative. In this situation, as *people* is a count noun, *few* paraphrased as *not many* expresses negative meaning before it. Similarly, in (1d), the fact that is not able to buy a car illustrates that *Tom* does not have **much** money. As money is a non-count noun, the negative meaning must be expressed by *little*. Finally, in (1e), the meaning is positive. The *help* is really needed by Maixence; otherwise, the sofa will not be moved or Maixence will suffer a lot to move the sofa. Thus, from the tiredness of Maixence, the quantifier *a little* is selected before the uncountable noun *help*. The upcoming section is concerned with constituent negation in Dondo.

1.2. Phrasal negation (negation marker *not* in a part of a sentence)

This subsection aims at analyzing the sentential negation marker *not* in a part of a sentence (the possible lexical words that the sentential negation marker *not* can introduce). Let us observe the following:

- 3) a) My friend gives Laure **not** *a book*, but a pen.
- b) ***Not** *Lan* went to school yesterday.
- c) **Not** *one thing* was left untouched by the wrath of the tornado

out that certain sentences require the implication of pragmatics (the case of ghost negative clause). This means that *not* is semantic when it is used in context. In the same circumstances, no one can figure out the meaning of *little and few* without context.

- d) **Not** every company expects to pay taxes
 - e) ***Not** each citizen files a tax return
 - f) **Not** often do I cut astronomy class
- (Abdullah Alnawaisheh, op.cit: 2)

Before saying something about these examples, it is crucial to remind that the discussion emanates from Abdullah Alnawaisheh (op.cit) who thinks that the Neg *not* cannot occur before proper nouns. Again, the scrutiny seeks to clarify Abdullah Alnawaisheh's assumption that the co-occurrence of *not* with quantifiers is sensitive to negate a sentence. Accordingly, it is argued that when the negative reading impact of *not* covers a part of a sentence, it refers to Special Negation. In fact, Special Negation is construed with a negative marker negating one constituent (not necessarily a clause), except the verb (Yun Ding, ibidem: 1202). In Ndongo Ibara (2012 : 222)'s words,

Il apparait que la négation peut avoir deux cibles dans un énoncé ; l'énoncé verbal et l'énoncé complet peuvent ainsi être des entités qui constituent la portée de la négation. L'on voit ainsi que la négation peut viser une partie de l'énoncé, donc une négation partielle ou viser toute la phrase, donc une négation complète¹⁸.

It emerges from this assertion that the meaning of a negative element may cover either a part of a sentence or the whole sentence. That is, the parts that the negative meaning may affect are either the predicate or the whole sentence. In English, when the negation influences the action of the verb, the negative reading impact is wide (sentential), but when it influences another constituent, the negative reading impact is narrow (constituent). It is obvious that the examples above exemplify narrow negation. This is so because the sentential negation marker *not* does not negate the whole sentence as in (3). The sentential negation marker is considered as a determiner pre-specifying particular lexical

¹⁸ It appears that negation aims at two targets in an utterance; the predicate and the whole sentence may be the parts that constitute the reach of negation. Thus, one may observe that negation may aim at a part of a sentence, partial negation or at the entire sentence, complete negation (my translation).

words. Accordingly, in (3a), *not* does not influence the action denoted by the verb *gives*, its negative reading impact pertains on the DP *a book* it predetermines. When referring to what the speaker says, one may realize that s/he utters the presupposition “*my friend gives Laure a book*”. To correct this mistake, the speaker puts the negation directly where the mistake has been done. This kind of negation is accomplished by a *but phrase*. It is in this purpose that McCawley (1991) thinks that negation is contrastive. That is, the first constituent/clause negated by *not/n't* is followed by a *but phrase*. The “*but phrase*” contradicts the preceded constituent. This type of negation takes the form of “*not X but Y*”. When the *but phrase* is omitted, the negative element **no** intervenes as:

4) My friend gives Laure **no books**

It is worthy to stress that the negative element *no*¹⁹ is never used when one wants to negate the action expressed by the verb. Its negative features always pertain on a plural noun (for count nouns) it prespecifies. Yet, (4) differs from (3a). This difference is not only syntactic (the fact that negative phrase requires an afterthought, a *but phrase* which specifies what the action doer exactly does) but also semantic. The semantic difference is based on the way the action is performed. In (3a), “*My friend*” performs the action of giving *a pen* that the speaker misses to correctly report to the hearer. However, in (4) the hearer utilizes the negative element *no* because he knows that “*my friend*” does nothing at all. Basically, this type of negation is utilized by speakers with a view to being more forceful, careful, polite or hesitant (Yun Ding, *ibidem*). That is to say, phrasal negation has a very powerful role in emphasizing. For example, when one says “*My friend gives Laure no books*”, the hearer will pay more attention to the result “*no books*” than to something else (Abdullah Alnawaisheh, *op.cit*: 3).

¹⁹ After the determiner ‘no’, we can use both singular and plural nouns, it mainly depends on the context.

(i) a) No new message is correct if we are dealing with only one message;

b) No new messages

(Abdallah Alnawaisheh, *ibidem*).

Next, (3a), illustrates *not* predetermining a noun. However, according to Abdallah Alnawaisheh (ibidem) all nouns cannot be predetermined by the negative element *not* as in (3b). Yet, Abdallah Alnawaisheh ignores that when *not* predetermines a proper noun, it is what comes after which determines its grammaticality. The DP *not Lan* as a subject of a sentence must be relativized as in:

5) Speaker A: **Lan** went to school yesterday

Speaker B: Hum! **not Lan** who went to school yesterday, it was Lee.

Hum! no, **not Lan**, it was Lee who went to school yesterday

When Speaker A in (61) fails to guess who went to school, it is obvious that Speaker B can correct his statement in saying “**Not Lan** who went to school yesterday, but it was Lee” or “No, **not Lan**, it was Lee who went to school yesterday”. Yet, let’s note that the occurrence of *not* before a proper noun is plausible when the proper is relativized or when there is a caesurae marked by a comma between the NegP and the focused clause. The problem which may arise here is that there are nouns which cannot allow to be adjacently predetermined by *not*. In (3c) for instance, it is certain that the DP *not one thing* does not crash because *not* is not adjacent to the noun *thing*. In this connection, in (3c), the sentential negative *not* negates the meaning value entailed by the cardinal number *one*. However, all cardinal numbers do not accept to be negated by *not*. This is the case of all cardinal determiners which are not equal to two (Abdallah Alnawaisheh, ibidem) as exemplified below:

6) *Not two/twenty/300 hundred people came to the movie debut.

(Abdallah Alnawaisheh, ibidem)

If this example crashes because noone can understand which number exactly the speaker refers to; it is difficult to infer an exact number when one says “*not two hundred*”. However, when the cardinal number *two* is negated, the listener will automatically refer to *one*. It is in this context that Abdallah Alnawaisheh introduces the notion of size. The concept size with regard to the meaning of cardinal numbers and quantifiers which must, after being negated by *not*, encode a meaning similar to either *more than* or *less than*, not both at the same

time (or not an approximate meaning as in (6). This demonstrates that the interpretation of the above cited items must not bring about confusion since that confusion cannot allow the sentential negation marker *not* to appear in front of them. In his words, Abdallah Alnawaisheh (ibidem) writes:

Negation by 'not' is only allowed when the denotation of the negated noun phrase has a readily definable interpretation; more specifically, the set of possible sizes for the set denoted by the negated noun phrase must be a continuous range of values.

As recently asserted above, Abdallah Alnawaisheh asserts that the occurrence of *not* in front of a noun phrase or a quantifier must denote a meaning which does not have ambiguous interpretations. That is, a negated quantifier must not mean at the same time *more than* and *less than*. This twofold interpretation constrains *not* to grammatically occur before a quantifier and a cardinal number. Hence, if the determiner denotes a set of size one, the negation is grammatical because it indicates *none*, or more than *one*.

The instances in (3d) and (3e) illustrate the combination of *not* with quantifiers. The meaning of *every* in (3d) can be compared to the quantifier *all*. The two quantifiers are sensitive to be negated by '*not*' to mean less than or few. Yet, it is argued that not all English quantifiers are supposed to be introduced by *not*. This is the case of *each* which does not admit to be predetermined by *not* as in (3e). This refusal to occur with *not* is due to the meaning of *each* which does not mean *more than* or *less than* (it is abnormal to negate it). In the case of '*not each*', it is hard to guess whether the negative element negates the universal quantification portion of each or the manner or 'individuating' portion of each. In the sentence "*Not each company is expected to pay taxes*", one may say that only a few are required to pay taxes or the companies are all expected to pay the tax as a group. It is clear that the ambiguity of the negation of *each* leads to its ungrammaticality; it cannot be negated by *not*. This ungrammaticality brought by some quantifiers can be further exemplified in:

- 7) a) *Not **few** people came to the meeting, (*but many*)
 b) *Not **several** people came to the meeting last week
 c) Not **many** people came to the meeting last week.

(Abdallah Alnawaisheh, op.cit: 2)

Abdallah Alnawaisheh, (ibidem) shows that *few* leads to ungrammaticality when negated. Actually, the scrutiny of “**not few*” could mean both ‘no’ and ‘many’, which is very confusing. The quantifiers ‘*several*’ in (7b) and ‘*many*’ (7c) have a difference in the grammaticality of their corresponding negating quantifiers. Abdallah Alnawaisheh explains that when we consider the sentences “*Not many people came to the meeting last week*” and “**Not several people came to the meeting last week*”, there are two possible values for the size of the set denoted by ‘*not several*’: less than the value for *several* given by the discourse, or greater than that value. This is very similar to the case of ‘*few*’. Hence, “*Not several people came*” can mean *few* /no people came or *everybody* /many people came. The range of sizes for the set denoted by ‘*not several*’ is not a continuous set of values (the size is either less than or greater than). As such, ‘*several*’ cannot be negated (Abdallah Alnawaisheh, op.cit: 3). Yet, it is worth stating that the manifold meaning expressed by (7a) can be rendered continuous and fixed by the afterthought “*but many*”. That is to say, from this structure, *not few* in “*Not few people came to the meeting, but many*”, takes the value of more than only.

Furthermore, the example in (3f) exemplifies the negative element *not* predetermining the adverb *often*. Lasnik, (op.cit: 46) says that *often* can be used to refer to particular instances whilst *not often* cannot. As such, when *not* combines with *often*, the two lexical words create a semantic unit similar to *seldom*. When this AdvP is licensed in subject position, the grammaticality is conditioned by the auxiliary subject inversion. That is, the grammaticality of sentences in which *not often* is utilized does not only emanate from the fact that *not often* is positioned at the beginning of a sentence, but also when the movement of the verb to the subject position implies. The issue worthy to clarify is that Abdallah Alnawaisheh (op.cit: 2) argues that another way of changing an affirmative sentence into a negative sentence is the determiner ‘not’ negating the subject of the sentence. In English, there are several instances where ‘not’ can grammatically negate the subject of a sentence. We know that negative quantifiers are licensed in subject position. However, Abdallah Alnawaisheh omits to state that there are quantifiers negated by *not* which occur before the subject and, the negation denoted by such NegP (negative quantifiers licensed at subject position) does not cover the whole sentence. This is the case

of the expressions such as *not often* which expresses partial negation within a sentence. In (3f), for instance, the negative marker *not* does not negate the whole sentence. Its negative reading impact covers the structure *not often*. The remainder of the structure escape from its scope²⁰. The plausible quantifiers and nouns which can and cannot be negated by *not* are summarized by Abdallah Alnawaisheh in the following chart.

(8)

Grammatical	Ungrammatical
1. Not every company expects to report increased earnings.	10. *Not each company is expected to pay taxes.
2. Not all of NASA's space-science work will be so auspicious.	
3. Not a peso is offered.	11. *Not some pesos are offered.
4. Not one thing in the house is where it is supposed to be.	
5. Not many people came to the meeting last week.	12. *Not several people came to the meeting last week.
6. Not any person can just walk right in there and get what they want.	
7. Not both David and Amy came to my party	
7. Not more than half of the team showed up	13. *Not most of the team showed up last

²⁰ This can be testified by the expression *either* and the positive tag “*do I?” which follow a negative assertion. Put otherwise, the positive tag “do I?” in (ia) crashes because the main verb *cut* which encodes the action performed by the subject of the sentence is positive.

(i) a) Not often do I cut astronomy class, *do I?

b) Not often do I cut astronomy class and does john do **either*

In this example, the expression *either* is strange because the scope negation of *not* is phrasal, not sentential.

last Friday.	
8. Not more than 200 people attended the opening gala celebration.	14. *Not few people came to the meeting. 15. *Not no man
9. Not less than one million people enjoy listening to ABBA Gold every day.	16. *Not the man walked into the store. 17. *Not John came on time

(Abdallah Alnawaisheh, *ibidem*)

The quantifiers *all* and *every* are the contrary of the quantifier *each*. However, the chart illustrates that *each* cannot be negated since the meaning of *not each* is ambiguous as commented above. The quantifiers *any* and *both* can also be negated. In the sentence “*Not any person can just walk right in there and get what they want*”, in the mind of the speaker, there is a specific set of individuals who can have the privilege of walking right in there and get what they want; i.e., the speaker indicates that nobody, except a very specific group of people can walk right in (Abdallah Alnawaisheh, *ibidem*). Next, the listener figures out in the sentence “*Not both David and Amy came to my party*” that it is one person, and not the other, came to the party²¹. The following subsection deals lexical negation.

2. Constituent negation in Dondo

2.1. Lexical negation in Dondo

Lexical negation in Dondo can be illustrated as:

- 9) a) Sumba buta
Buy gun
“buy a guy”
b) **Kani**, (meno na-lendi sumba buta ko)
No, (me I-can buy gun no)

²¹ Abdallah Alnawaisheh (*ibidem*) reveals that the identity of the person who came to her party is ambiguous, however this is unimportant in terms of the ability of ‘both’ to be negated. The set of possible values for the size of the negated set is closed and continuous, so the negation of ‘both x’ is grammatical.

- “No, (I cannot buy a gun)”
- b) **Ngo**/meno ngo
No/ me no
“No, I refuse”
 - c) **Pele**
No
“Never”
 - d) **Mpya**
No
“No”

The examples in (9) show that lexical negation is expressed by *kani*, *ngo*, *pele*, *mpya* which can or cannot introduce another lexical item. What is more, the morpheme *kani* can either introduce a noun or verb (Lumwamu, 1973: 216):

- 10) a) **kani** muntu
No person
“No person”
- b) **ka** muntu **ko**
NegPa person no
“it is not a person”
- c) **kani** kutala
Without see
“Without visiting us”

It appears that the morpheme introduces a noun as in (10a). It fully negates the DP *kani muntu*. When the negation is fulfilled by *ko*, the negative morpheme *kani* is truncated to *ka* as in (10b). Yet, when *kani* introduces a noun followed by the NEG *ko*, the structure expresses a small clause, rather than a simple DP. Next, *kani* introduces a verb in infinitive with its infinitive marker *ku* as in (9c). Semantically, when a Dondo speaker says *kani kutala*, s/he either expresses sadness or anger caused by someone he knows very well but has not paid him visit despite s/he passed through his house. The lexical Neg morpheme *ngo* in (9b) expresses a small clause as the intelligible translation can prove it. Practically, the refusal denoted by this negative element can fully be expressed thanks to the reduplication of *ngo* and possessives as illustrated in the chart below.

11)

Singular	Plural
Me-ngo-ngo- ani me-no-no-mine “I refuse”	Ngo-ngo- eto No-no-us “we refuse”
Ngo-ngo- aku No-you “You refuse”	Ngo-ngo- eno No-you “You refuse”
Ngo-ngo- andi No-him “He refuses”	Ngo-ngo- awu No-them “You refuse”

From this chart, it appears that the non-reduced expression works thanks to the reduplication of *ngo* and the suffixation of possessive pronouns in bold. Let’s recall that, at the PF, the vowel *o* of the reduplicated morpheme becomes glide, when it combines with the vowel of the possessive pronouns. This can generate the following phonological rule:

12) /o/ → [w] /# — vowels (a & e)

In sum, the Neg *ko* operating in a part of a sentence can follow an adverb, a quantifier or a noun. Yet, the occurrence of *ko* in a given QP is constrained by the meaning of a quantifier. In this purpose, it is argued that there are quantifiers such as *mwa* (few) in “? *ka mwa bindia ko*” which cannot be negated by *ko* since when “*mwa*” is negated the meaning it expresses is not explicit or fixed; it may mean at the same time “*more than*” ore “*less than*”. Furthermore, the analysis has proved that the constituent which the NEG operator covers in can undergo movement. This movement is mainly motivated by the occurrence of the NegPa *ka* in front of the moved constituent. This means that Dondo selects two Neg words to negate a part of a sentence: the negative partitive *ka* and the negative marker *ko*. Thus, it is stated that phrasal negation is expressed by means of one optional,

the negative partitive (NegPa) *ka* and obligatory (the NEG *ko*) negative elements schematized as:

13) *ka...DP...ko*

Moreover, In the lexical negation is expressed by words which can be considered as small clauses. When they are used as small clauses, the refusal denoted by these negative small clauses can be fully expressed thanks to the reduplication of *ngo* and possessive markers (*-ani, -eto*) which agree in number and person with the subject.

2.2. Phrasal negation (negative marker *ko* in a part of a sentence)

The sentential negative marker covering a part of a sentence can be exemplified in the following dialogue:

14)

a) **Speaker A** Gánki Sumbiri mwana dimpa?
 Why Bought Child Bread

“Why have you bought a piece of bread to the child?”

b) **Speaker B** mwenge²² meno na-mu- *ka* dimpa **ko**
 Juice me I-him- Neg bread Neg
 buy

I’ve bought him juice, but not a piece of bread”

OR

c-ka dimpa **ko** meno na-mu-sumbiri mwenge
 Neg bread Neg me I-him-bought juice

Not a loaf of bread I have bought him, but a bottle of juice

d) **Speaker A:** ah, matondo
 “ah, thank you!”

In this dialogue, it appears that the sentential negative marker *ko* ends up the sentence as in (14b). However, despite this position, the

²² Mwenge is the juice of palm wine

negative scope of *ko* does not cover the entire sentence; but it rather covers a DP as in Speaker B in (14b). The movement of NegP justifies the narrow scope of the sentential negative marker *ko*. That is, *ko* moves from the final to the initial position of the sentence because it does not negate the whole sentence. It governs a part of a sentence which, as it is a constituent, can move from one position to another as in such counterpart sentence as “*ka dimpa ko na mu-sumbiri, mwenge*” as in speaker B in (14c). That is to say, as the negative meaning of *ko* is limited on *ka dimpa ko*, this constituent can be fronted without bringing any oddness. In other words, the presence of the NegPa *ka* justifies the narrow negation scope of *ko* which discontinuously co-occurs with it (*ka ...DP (dimpa)...ko*). Hence, *ko* covering the entire sentence cannot move whilst it can when it covers just a part of a sentence (yet, it is important to signal that at PF, there is a caesura marked by a comma between the VP and the NegP). In this perspective; while dealing with negation and movement in Embosi language, Ndongo Ibara (op.cit: 232) argues that the fundamental word order of Embosi is SVO. Yet, it comes out that the object expressed by nominal items may be positioned before the verb. Ndongo Ibara states that this object raising is not only motivated by a negative morpheme. In Dondo, the fundamental word order is SVO too. However, the SOV order is dictated by the presence of the NegPa *ka*. That is, the object is fronted because of the morpheme *ka* which participates in the negation of a phrase as schematized as follows:

The following subsection deals with the NEG *ko* + adverbs and proper nouns.

2.3. The sentential negative marker *ko* + adverbs/quantifiers and proper nouns

The sentential negative marker *ko* negating a DP or QP is illustrated in Dondo as follows:

- 16)a *Konso muntu Ko* (wa-kota mu nzo yi) *ka*
 Every person Not (he-enters In house this NegPa)
 “Not every person is allowed to enter in this house”

- b) *ka Kadi Mfumu bwala Ko* (fweti longa kangu
 NegPa Each Chief village Not (must educate people)
 “Not each Chief of the village must educate his persons”

c) **Ka** *Ndambu Bindia ko* (na-ku-sisidi)
 NegPa little Food not (I- you-left)
 “Not little food I have left for you”

d) **ka** *Kadi Mfumu bwala Ko* (fweti longa kangu
 NegPa Each Chief village Not (must educate people
 “Not each Chief of the village must educate his persons”

e) *Ntama Yiyingi ko* (ba-yisidi ku mavula
 long very/ago no (the-came to town)
 “Not long ago they came from town”

f) **ka** *Lemba ko* wele ku zando
 NegPa Lemba not (go to market)
 “Not Lemba (who went to market)”

Generally, it is known in Dondo that the sentential negative marker *ko* always occurs at the end of a sentence. Above all, this NEG is not subject to move from one position to another within a structure when its negative scope covers the whole sentence. However, it results from these examples that the NEG *ko* occurs before the subject as in (16a). Based on Sangeet Khemlani (2011: 11)’s assumption, while elaborating a theory of how negation should be analyzed and understood, stipulating that the procedures the model theory use to construct a representation of the meaning of an assertion needs to identify the argument to which negation applies. That is, to understand negation, one must take interest in identifying its scope; the available lexical words that it negates. Accordingly, the scope of the sentential negative marker *ko* in these examples is narrow; it does not operate over the whole sentence. This is the reason why other lexical items appear between parentheses since they are optional and out of the scope of the negation *ko*. Yet, let us note that, in this position, its negative reading impact is also fulfilled by the negative partitive (NegPa) *ka* (*ka ...DP...ko*) in all phrases. Basically, when the negative scope is narrowed, for emphasis or insistence reasons, the NEG *ko* is placed after the selected word the speaker wants to lay emphasis on. In this purpose, as our aim is to scrutinize the different lexical items the negative marker *ko* negates, the examples (16a), (16b) and (16c) exemplify quantifiers, (16d) adjectives and (16e) proper nouns negated by the NegPa *ka* and NEG *ko*. In (16a), the

quantifier *konso* can take many forms. This multiple form demonstrates that Dondo does not have a fixed word which expresses such a quantifier. Its form is dictated by the Ncl of the noun it quantifies. However, the form of its counterpart word *kadi* in (16b) does not evolve from the Ncl of its complement; it is a non-flexible lexical word. The problem is that, in everyday conversation, all Dondo speakers, be them kids or old, do not make a good choice between *konso* which is synonymous to *mpisi* (every) and *kadi* (each). This is so because these quantifiers may mean at the same time *each* or *every*. To avoid this ambiguous understanding or interpretation, Dondo speakers precise the intending meaning of these QPs in saying:

- 17) a) *Ka* Bilumbu *bia* ***Biwo*** ***Ko***
 NegPa Days of All Not
 “not all days/not every day”
- b) *Ka* kilumbu *kia* ***Kiwo*** ***Ko***
 NegPa day of whole No
 “not the whole/all day”

Actually, these examples clearly demonstrate that the speaker uses the quantifier *biwo/kiwo*, occurring after the noun, to mean not every day; i.e., he talks about something which does not happens repeatedly from Monday to Sunday. Next, the quantifier *ndambu* (little/few) does not arise any problem in the way it is understood in Dondo. In every day conversation, Dondo speakers often use the quantifier *mwa* (some) so as not to look too impolite. It can quantify a noun or another quantifier as:

- 18) a) ***Mwa*** *Bindia* (na-ku-sisidi)
 Some/little food (I-you-left)
 “I have left some food for you”
- b) *Mwa* *ndambu* *bindia* (na-ku-sisidi)
 some little food (I-you-left)
 “I have left some food for you”
- c) **?*Ka*** *mwa* *Bindia* *ko* (na-ku-sisidi)
 NegPa some/little Food not (I-you-left)
- d) ***Ka*** *Mwa* *ndambu* *Bindia* ***ko*** (na-ku-sisidi)
 NegPa Some little Food not (I-you-left)

“I have left some food for you”

It appears that the quantifier *mwa* predetermines a noun in (18a) or another quantifier in (18b). The issue is that Dondo speakers find harder to negate a phrase wherein the quantifier *mwa* is adjacent to the noun as in (18c). This is so because *mwa* has an ambiguous interpretation; it may mean some, more or less than. It is in this purpose that I agree with Abdallah Alnawaisheh’s assumption stipulating that the occurrence of the sentential negative marker before a quantifier or a noun is only allowed when the denotation of the negated quantifier phrase has a readily definable interpretation; more specifically, the set of possible sizes for the set denoted by the negated quantifier phrase must be a continuous range of values. That is to say, the sentential negative marker *ko* must not appear before a quantifier which has a manifold meaning. Put likewise, if (18d) is not doubtful because *mwa* in front of the quantifier *ndambu* expressing a fixed meaning (less). Hence, when this quantifier is negated, the meaning is predictable; “*na*” left a little food (more). The example in (18d) illustrates the adverb of time *ntama* negated by *ka ---ko*. This adverb can be post modified by *yiyingi* (long ago) to show that the action took place long time ago. It often selects a verb in past simple. The instance in (18e) shows that the NegPa and the NEG *ko* can negate a proper or any other noun in Dondo. We know that when a noun is negated, the listener mentions the missing noun as illustrated in the following dialogue:

18)

Speaker A: Lemba wu-kweriri
 Lemba She-married
 “Lemba has married”

Speaker B: **Ka** Lemba **Ko** wu-kweriri **Nsungi**
 NegPa Lemba not She-married **Nsungi**
 “Not Lemba who got married, but Nsungi did”

The missing name *Nsungi* is mentioned to construct a complete structure²³.

In sum, semantic negation is expressed by some words which can be considered as small clauses in Dondo. This is the case of “*ngo*” in which possessive markers (which agree in number and person) post-attached to its reduplicant stands as a clause and fully express the refusal. Next, we have argued that the Neg *ko* operating in a part of a sentence can follow an adverb, a quantifier or a noun. Yet, the occurrence of *ko* in a given QP is constrained by the meaning of the quantifier. In this purpose, it is argued that there are quantifiers such as *mwa* (few) as in “? *ka mwa bindia ko*” which cannot be negated by *ko* since the meaning it expresses is not explicit or fixed. It may mean at the same time “*more than*” ore “*less than*”. Moreover, the analysis has proved that the constituent in which the NEG operator covers can undergo movement. This movement is mainly motivated by the presence of the NegPa *ka* occurring in front of the moved constituent. This means that Dondo selects two Neg words to negate a part of a sentence: the negative partitive *ka* and the negative marker *ko* (*ka...DP...ko*).

The contrastive analysis of constituent negation is the concern of the upcoming section.

3. Contrastive analysis of constituent negation

This section establishes similarities and dissimilarities of constituent negation in both English and Dondo. As a matter of fact, the analysis of data related to the negative makers predetermining adverbs, quantifiers, nouns and lexical negation has shown that English and Dondo attest similar and dissimilar points.

The similarities regarding constituent negation in both and English and Dondo concern a number of points. Firstly, English and Dondo attest lexical or semantic negation. The analysis has shown this words can stand alone and be able to negate a sentence in their own (without the help of the Neg *not* in English and *ko* in Dondo. This is the case of “*never*” in English and its Dondo counterpart example “*pele*” as

²³ When it misses, the listener may say, if it is not Lemba, it's who?

demonstrated in (1) and (9). Likewise, the two languages attest the negation of a part of a sentence as illustrated in (3) and (14) respectively. Secondly, the constituent negation is plausible with the same parts of speech namely, quantifiers, adverbs and nouns as shown in (3), (5) and (16) respectively. Semantically, it is noticed that the meaning of these negated phrases must not be manifold. That is, in negative QPs, for instance, the meaning they express must be either “*more than*” or “*less than*”, not both at the same time. When they entail the two interpretations, at the same time, the English and Dondo negative markers *not* and *ko* are excluded as it is the case with the English QP “*? not few*” and its Dondo counterpart example QP “*? ka mwa bindia ko*”. However, in Dondo, it has been asserted that the QP “*? ka mwa bindia ko*” can be disambiguated by the presence of *ndambu* (*few*) which makes the meaning of this QP more explicit and fixed as it is well illustrated in (18). Finally, the scrutiny has demonstrated that the constituent in which the negation scopes over can undergo movement in English and Dondo.

Yet, the following lines are devoted to the demonstration of the dissimilarity between English and Dondo concerning the constituent negation. In fact, this dissimilarity is twofold; that is, it concerns the syntactic distribution of the NEG marker as well as the number of Neg words the two languages can select. Actually, the English Neg “*not*” occurs in front of an adverb, a quantifier, or a noun; whereas, in Dondo, the Neg “*ko*” follows these class categories. Moreover, English selects one Neg particle to participate in the negation of a part of a clause, the Neg marker *not* whilst Dondo select two Neg words: the negative partitive *ka* and the negative marker *ko*. This is to say that phrasal negation is expressed by means of one obligatory negative element (the NEG *not*) occurring in front of the negated word in English whilst one optional, the negative partitive (NegPa) *ka* and obligatory (the NEG *ko*) negative elements appearing in discontinuous manner (*ka...ko*) in Dondo.

Conclusion

This paper has compared constituent negation in English and Dondo. The scrutiny has highlighted the syntactic and semantic features that characterize lexical and phrasal (Neg markers operating in a part of a clause) negation in both English and Dondo. It has been demonstrated that English and Dondo attest words expressing negative meaning.

These words are mainly used in short answers in every day conversation. This is the case of the no-word *nothing* in English and its counterpart example *kani kima* (nothing) in Dondo as in (1) and (9) respectively. Yet, in Dondo, it has been revealed that some lexical elements such as *ngo* (no) can surface as a small clause. When this lexical word is used as a small clause, the refusal is fully expressed thanks to the reduplication of *ngo* and possessive markers which agree in number and person.

The Neg marker *not* occurs in front of an adverb, a quantifier, or a noun in English. It does not need any other Neg word to fully cover a part of a clause. However, the Neg marker *ko* follows these grammatical categories in Dondo. What is more, the Neg *ko*, in Dondo, requires a negative partitive to restrict its negative reading impact to a part of a clause. This NegPa triggers the negated constituent to move from final to initial position. As such, English selects one Neg word to negate a phrase whilst Dondo requires two Neg words.

References

- Abdullah Nawash Abdallah Alnawaisheh (2015) The Semantic syntactic Scopes of Negation in English language, *International Journal of Scientific and Research Publications*, pp 1-5
- Lumwamu François (1973) *Essai de Morphosyntaxe systématique des parlers Kongo*, Paris, Editions klincksieck
- McCawley James D. (1991) Contrastive Negation and Metalinguistic Negation, *Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Chicago Linguistics Society (CLS 27)*, pp 188-206.
- Ndongo Ibara Yvon-Pierre (2012) La Négation en Embösi, *Humanités Gabonaises*, pp 219-236.
- Sangeet Khemlani (2011) Negation: A Theory of its Meaning, Representation, and Use, *Journal of Cognitive Psychology, Code*, pp 1-51.
- Yun Ding (2013) A Quantitative Analysis of Words with Implied Negation in Semantics, *Qingdao University of Science and Technology, China* Vol. 3, No. 7, pp. 1200-1208.

Enseignement-apprentissage du « Guided writing » en classe de 3^{ème} au CEG Pierre Savorgnan De Brazza

**Roland Giscard ONDZE OTOUBA,
Yvon-Pierre NDONGO IBARA, Constantin BERI
MAMPASSI**

Université Marien N’Gouabi, Congo.
yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Résumé

Cet article dégage les facteurs qui freinent l’enseignement/apprentissage de la rédaction anglaise, spécialement le ‘‘guided writing’’ en classe de 3^{ème}. En effet, bien que cet exercice soit explicitement consigné dans le programme d’enseignement de la langue anglaise au secondaire, le ‘‘guided writing’’ ne bénéficie pas encore d’un enseignement pouvant favoriser l’initiation des apprenants à sa résolution. Cette situation ne semble préoccuper ni le Ministère de tutelle, ni l’université qui forme les enseignants du secondaire. Il faut signifier que les enseignants qui sortent de l’école de formation n’ont pas reçu de stratégies d’enseignement pouvant leur permettre d’initier les apprenants à cet exercice de façon efficace. Ils manquent d’expertise et les apprenants en subissent les conséquences manifestées lors des évaluations formatives et sommatives. A cet effet, ce travail propose des stratégies d’enseignement et un échantillon d’une fiche pédagogique pour faciliter l’enseignement/apprentissage du ‘‘guided writing’’ dans les classes de 3^{ème} au secondaire.

Mots clés: Enseignement, apprentissage, transposition didactique, guided writing.

Abstract

The purpose of this article is to find out factors which hinder the initiation to the teaching and learning of guided writing in '3^{ème}' classes. In fact, the guided writing is explicitly mentioned in the syllabus of the English language teaching at secondary school, but it does not receive any teaching which can facilitate its initiation in 3^{ème} classes. This situation does not preoccupy the ministry in charge of education or the university which is in charge of training teachers of secondary school. It is worth signifying that teachers of English who have been trained do not receive from the Training College any teaching strategies likely to help them initiate learners to this exercise. Subsequently, no pupil of secondary school has relevant competence during formative and summative evaluations. Therefore, the teaching strategies and the teaching card sample proposed in this work testify that it is possible to teach, to learn, and to assess the guided writing in 3^{ème} classes in secondary school.

Keywords: Teaching, learning, didactic transposition, guided writing

1. Introduction

L'objectif de ce travail de recherche est d'une part de rechercher les facteurs qui entravent l'enseignement et l'apprentissage du « guided writing » en classe de 3^{ème} au CEG Pierre Savorgnan de Brazza. D'autre part, ce travail vise la mise en place des stratégies d'enseignement pouvant permettre aux enseignants d'anglais à aider les apprenants des classes de 3^{ème} à affronter avec aisance le « guided writing » dans le processus d'enseignement/apprentissage de l'anglais au secondaire. Par ailleurs, les stratégies que nous proposons obéissent à un ordre préétabli à l'image de la fiche pédagogique pour faciliter l'initiation à l'exercice du « guided writing » en classe de 3^{ème}. Cette fiche comporte ainsi la méthode des 3P: Présentation, Pratique, Production. De cette façon, les enseignants pourraient parvenir à mettre les élèves au centre des apprentissages afin qu'ils s'approprient des stratégies et techniques qui peuvent leur permettre de bien traiter cet exercice à partir de l'ordre des mots dans une phrase donnée.

Au Congo, le programme d'enseignement d'anglais au collège d'enseignement général (2011:7) stipule que les apprenants sortant des collèges d'enseignement général seront capables de:

« Comprendre, communiquer de manière satisfaisante à l'orale et à l'écrit dans la langue d'enseignement. » Malheureusement, cet idéal est encore loin d'être atteint. En ce qui concerne particulièrement la compétence écrite, beaucoup d'efforts restent à consentir dans le cadre de la rédaction anglaise qui se fonde sur le « guided writing » et le « composition ». A cet effet, notre travail de recherche se limite à l'initiation à l'enseignement/apprentissage du « guided writing » dans les classes de 3^{ème} au collège. C'est un exercice qui est essentiellement lié à l'objectif général n°4 du programme d'enseignement de l'anglais (O.G.4.2). En effet, le « guided writing » ne bénéficie pas d'un enseignement susceptible d'initier les apprenants des classes de 3^{ème} à sa résolution. Par contre, ces derniers subissent les conséquences du manque d'expertise des enseignants d'anglais de mettre en places des stratégies d'enseignement susceptibles de leur permettre de réaliser ce cours à l'image des autres items d'enseignement de la langue anglaise au secondaire. A cet effet, ces apprenants sont ainsi évalués en désaccord avec les normes docimologiques qui voudraient qu'on n'évalue que ce qu'on a enseigné.

Ainsi, notre question centrale est la suivante: quelles sont les difficultés qui freinent l'enseignement et l'apprentissage du « guided writing » en classe de 3^{ème} au collège? Partant de cette question centrale, cet article prévoit les réponses aux questions secondaires suivantes: (I) est-ce que les professeurs du secondaire ont été formés à l'enseignement du « guided writing »? (II) est-ce que les élèves de 3^{ème} ont la compétence requise pour traiter l'exercice du « guided writing »? (III) comment y remédier? à partir des méthodes à savoir l'observation, le questionnaire et l'interview.

2. Revue de la littérature

Le but de cette section est de présenter une analyse critique des travaux de recherche axés sur l'enseignement/apprentissage de la rédaction anglaise.

Ngoma (1996) met l'accent sur l'importance des capacités d'écrire en Anglais. L'auteur focalise son attention sur les apprenants de seconde A. Dans ce travail, Ngoma montre que la compétence écrite n'est pas bien enseignée en anglais dans le système éducatif congolais. Il montre que malgré la multitude d'exercices mise à la disposition des

apprenants en classe, ces derniers ne parviennent pas à des performances satisfaisantes en rédaction anglaise. A cet effet, le but de son travail est d'amener les apprenants du secondaire à développer leur compétence écrite en combinant des phrases pour former des paragraphes, et des paragraphes en forme de petites rédactions. Ngoma (1996 :1) exprime cela en ces termes:

Although grammar texts and drill books used in general language work include writing exercises, students usually find it difficult to transfer what they have learned through these exercises to later assignments for continuous guided writing. The basic problem, of course, is that students need a great deal of practice in writing sentences and in joining them together to form continuous prose.

Cette affirmation révèle que l'étude des textes de grammaire et des exercices de la langue en général y compris des exercices de rédaction qu'ils abordent en particulier, les apprenants ont toujours d'énormes difficultés à transférer ces connaissances dans une rédaction lors des évaluations. L'auteur ajoute que les apprenants ont plus besoin de la pratique sur la rédaction qu'ils vont joindre afin de constituer des proses ou des paragraphes.

En explorant plus profondément ce travail de recherche, nous découvrons que la maîtrise des catégories grammaticales et leurs règles d'accord demeure indispensables pour que les apprenants rédigent bien en anglais. Dans cette perspective Ngoma (1996: 1) déclare:

Learning the principles of writing is like learning the rules of grammar. First, our students must study them and then they must practise them. At the end of our teaching, they will be able to organize their ideas quickly and write about them clearly, and they will be also able to write in the sophisticated and natural style.

Dans ce paragraphe, Ngoma indique que l'apprentissage des principes qui régissent la rédaction est comme l'apprentissage des règles grammaticales. Il signifie que dans un premier abord, les apprenants doivent apprendre ces principes. Ensuite, ils doivent avoir du temps pour les pratiquer. De cette façon, ils parviendront en fin à agencer leurs idées promptement et à les exprimer avec clarté. Ainsi, les

apprenants seront capables de rédiger dans un style amélioré et naturel.

En outre, l'auteur propose un canevas susceptible d'aider les enseignants à améliorer leurs pratiques didactiques sur la rédaction anglaise. Dans le chapitre IV de son travail, il fait mention des supports visuels et une variété des activités pour promouvoir la motivation des apprenants. En liant les supports visuels aux concepts, les apprenants vont acquérir une certaine maîtrise de vocabulaire. Dans le chapitre V, Ngoma pense que l'oral est une phase préparatoire de l'écrit. A cet effet, les apprenants auront une facilité d'écrire les idées qu'ils ont produites de façon orale. Dans le chapitre VI, l'auteur montre que la copie est très cruciale dans la mesure où elle permet aux apprenants de prendre le modèle des savoir que l'enseignant met au tableau. L'enseignant est donc appelé à veiller à ce que les apprenants ne copient pas les cours avec des erreurs sinon ils vont faire la même chose sur leurs copies de rédaction. En clair, toutes ces activités doivent être abondamment pratiquées pour favoriser une habileté satisfaisante en rédaction. C'est dans cette optique qu'il écrit à la page 55 ce qui suit :

The approaches and activities presented in this paper are based on a wide variety of activities. The student's tasks can first be defined: he must learn to write sentences before he can learn to write guided writing. In other words, he must develop a control of sentence structures. Given that student is constantly assimilating new patterns and enlarging his vocabulary, we can say that if he learns how to join patterns together to form sentences he will be well on the way to writing guided writings correctly. (p.55).

Il ressort de ce passage que, la compétence écrite se développe de façon graduelle c'est-à-dire, elle va des concepts à l'expression écrite en passant par la phrase et le paragraphe. Il pense que l'apprenant doit avoir une réelle maîtrise de la structure des phrases. Ngoma montre qu'à mesure que l'apprenant acquiert de nouveaux concepts, son vocabulaire s'élargit. Et, en apprenant à joindre ces concepts pour former des phrases, l'apprenant sera capable de faire correctement une rédaction anglaise (guided writing).

Par contre, quelques manquements ont été constatés dans ce travail. Il s'agit de l'absence d'une revue de la littérature, et d'un plan de cours

qui montre comment enseigner, apprendre et évaluer la rédaction anglaise au secondaire.

Malenga mène une étude analytique sur la négligence de l'enseignement de la rédaction anglaise en classe de 3^{ème}. Dans cette perspective, il écrit ce qui suit: "*As a matter of fact, the writing skill is neglected in English language teaching.*"(2000:1). Par ces propos, Malenga met en lumière le manque d'expertise qui gangrène l'enseignement de la rédaction anglaise au Congo. Il montre que cette situation est à la base de beaucoup de difficultés que les apprenants éprouvent dans le développement de leur compétence écrite. A cet effet, il évoque les facteurs qui favorisent le désintéressement des apprenants à l'apprentissage de la rédaction anglaise à savoir: le manque d'initiation des apprenants à la rédaction anglaise et d'implication des thèmes connus par ces derniers dans les sujets de rédaction. Dans ce travail, la vision de Malenga se joint à celle des théoriciens de l'éducation qui stipulent que la réalisation effective et significative de l'apprentissage n'est possible que si l'enseignant joue son rôle de « prompter » c'est-à-dire celui de mettre en place des stratégies d'enseignement et des exercices d'apprentissage afin de motiver les apprenants en situation d'apprentissage.

En plus, Malenga pense que la motivation des apprenants à la rédaction anglaise est nécessairement liée au degré de familiarité que ceux-ci ont avec les sujets qui sont abordés. Cela veut dire qu'il serait mieux d'aborder des thèmes que les apprenants étudient en classe afin que leur production soit satisfaisante. C'est ainsi que Malenga (op.cit.: 12) explique:

Congolese teachers do not actually teach it. They should motivate pupils because a good attitude towards language activity has been discovered as a factor helping pupils to master English language learning. However, pupils are motivated when they practise writing in the subjects they know.

En effet, Malenga pense que l'initiation à la rédaction anglaise ne prend pas en compte l'ensemble des thèmes étudiés en classe. En d'autres termes, il s'agit d'un exercice dont les types de textes ne sont sélectionnés en fonction du niveau des apprenants des classes de 3^{ème}. L'observation de Malenga pousse à affirmer que les enseignants d'anglais ont des difficultés à didactiser la rédaction anglaise au

secondaire ; c'est-à-dire, qu'ils ne parviennent pas à mettre en place des stratégies d'enseignement adéquates en vue de motiver les apprenants à rédiger correctement en anglais. Ceci se justifie par le fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir un cours avant de sélectionner un exercice de rédaction anglaise « Guided writing ».

En analysant des données recueillies à partir d'un questionnaire assigné aux enseignants, aux apprenants et aux inspecteurs, Malenga souligne (op.cit.: 47) ce qui suit:

Indeed, the responsibility for pupils' writing incompetence is shared: First, inspectors are to be blamed for their lethargy in discharging their professional duty. Second, the teacher needs to teach grammar, vocabulary, and spelling that constitute the main factors in the development of competence in writing English guided writings. That's why diverse exercises have been suggested. Last, the pupils are recommended to pay close attention to grammar, vocabulary, spelling, punctuation.

Dans ce passage, Malenga interpelle la responsabilité commune des inspecteurs, des enseignants et des apprenants dans le processus d'initiation à la rédaction anglaise. En effet, le problème d'incompétence des apprenants des classes de troisième (3^e) à bien rédiger le « Guided writing » se situe au niveau des enseignants qui dispensent des cours, des élève qui ont la responsabilité de comprendre et pratiquer les notions de grammaire et de vocabulaire et des nspecteurs qui sont chargés de la supervision de la pratique pédagogique au sein des établissements scolaires. Face à ce travail de recherche, il demeure important de rappeler que Malenga n'a pas suggéré des stratégies d'enseignement et un plan de la leçon dans le cadre de l'enseignement/apprentissage de la rédaction en anglais.

Blanka consacre son travail de recherche sur l'évaluation de l'expression écrite (guided writing). En effet, il montre que le succès dans le processus enseignement/apprentissage d'une langue étrangère s'appuie sur la maîtrise des quatre compétences linguistiques par les apprenants à savoir: *l'écoute, le parler, la lecture et l'écrit*. Examinant la particularité de la dernière compétence (l'écrit), Blanka (2011: 390) affirme:

The skill of writing probably seems the most difficult and the least attractive to learn. Moreover, teachers also find it the most demanding to teach since it requires a lot of time and sensitive feedback, which is crucial to a writing development.

A travers ce passage, Blanka mentionne que la compétence écrite paraît la plus difficile et la moins attrayante pour les apprenants en situation d'apprentissage du cours de langue anglaise au secondaire. De même, il pense que les enseignants trouvent cela très contraignant dans la mesure où les enseignements liés à l'écrit demandent beaucoup de temps à être transmis aux apprenants dans le processus enseignement-apprentissage en classe.

Abordant l'aspect évaluation de la rédaction anglaise, Blanka (Op.cit., 392) met en lumière quelques composantes, critères, caractéristiques et notes susceptibles d'aider les enseignants à bien corriger les productions écrites des apprenants. Ces éléments sont illustrés par le tableau suivant:

Tableau n°1: Writing parts, Criteria/Traits and Score.

<i>Writing parts</i>	<i>Criteria/Traits</i>	<i>Score</i>
Content	<i>Extent, relevance, subject knowledge</i>	30%
Organization	<i>Coherence, fluency, clarity, logical sequencing</i>	20%
Vocabulary	<i>Richness, appropriate register, word form mastery</i>	20%
Language use	<i>Accuracy (a usage of articles, word order, tenses, prepositions, sentences construction)</i>	25%
Mechanics	<i>Paragraphing, spelling, capitalization, punctuation</i>	5%

En effet, Blanka pense que les enseignants d'anglais devraient focaliser leur attention sur les aspects présentés dans le tableau ci-dessus afin de bien évaluer les objectifs pédagogiques fixés lors de l'initiation des apprenants à la rédaction anglaise (Guided writing) dans les classes de 3^{ème} au secondaire. En plus, si l'on reconnaît qu'évaluer consiste à vérifier le niveau d'atteinte des objectifs que l'on se fixe avant toute action pédagogique, cela implique que les

enseignants d'anglais sont appelés à enseigner tous ces aspects de la langue présentés. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils peuvent réellement parler d'évaluation en rédaction anglaise (guided writing). Cependant, le travail de Blanka ne se limite qu'à la proposition des aspects de la langue à évaluer sans pourtant montrer comment les enseigner à partir d'un plan de cours dans le cadre de la transposition didactique en vue d'une meilleure initiation des apprenants à la rédaction anglaise. En d'autres termes, les suggestions de Blanka se cadrent à un travail de recherche qui se penche plus du côté du « savoir savant ». A cet effet, il revient d'abord de former les enseignants d'anglais en didactique de la rédaction anglaise afin que ces derniers soient capables d'initier les apprenants à partir des stratégies d'enseignement et des exercices d'apprentissage élaborés pour bien pratiquer la rédaction anglaise dans les classes de 3^{ème} au secondaire.

En conclusion, les travaux de recherche abordés par Ngoma, Malenga et Blanka connaissent encore quelques manquements que nous avons soulignés dans le commentaire ci-dessus. Compte tenu de ces manquements constatés, notre travail analyse des difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et fait usage de la transposition didactique interne pour enseigner la ponctuation, le paragraphe, le vocabulaire, la grammaire et bien d'autres enseignements pour initier les apprenants à la rédaction anglaise en respectant les différentes étapes de la méthode des 3Ps : (*Présentation, Practice, Production*).

3. Méthode de collecte des données

L'objectif de cette section est d'utiliser une démarche raisonnée afin d'aboutir à des résultats fiables. Cet article s'appuie sur l'étude pilote, le questionnaire des enseignants et celui des apprenants pour collecter les informations liées à l'enseignement/apprentissage du « Guided writing » en classe de 3^{ème} au CEG Pierre Savorgnan de Brazza.

3.1- Etude pilote

Le but de l'étude pilote est d'analyser le programme d'anglais en classe de 3^{ème}, de vérifier les fiches pédagogiques des enseignants d'anglais et les cahiers de cours d'anglais des apprenants.

Les résultats de cette étude révèlent que les items d'enseignement liés à l'initiation à la rédaction anglaise (guided writing) sont bien

consignés dans ledit programme. A cet effet, nous avons perçu que la rédaction anglaise est explicitement consignée dans le programme officiel de l'INRAP en classe de 3^{ème} à partir des informations suivantes: OG.4 : s'exprimer par écrit. En effet, le "guided writing" est un exercice qui, selon notre analyse dudit programme (2011: 23), s'appuie sur l'enseignement de: *narrative, descriptive, and informative texts, paragraphing, punctuation (OS.4.2), formal/informal language (OS.4.3).*

De même, ce programme présente des objectifs spécifiques que chaque enseignant doit traduire en objectifs opérationnels.

Au sujet de la vérification des fiches pédagogiques des enseignants d'anglais, nous avons été consternés de constater qu'aucun d'eux ne possédait une fiche sur l'initiation des apprenants à la rédaction anglaise (guided writing).

Quant à la vérification des cahiers des apprenants de 3^{ème}, elle a révélé qu'aucun apprenant ne contenait dans son cahier un cours d'initiation à la rédaction anglaise.

3.2- Le questionnaire

Dans ce travail de recherche, deux questionnaires ont été conçus et soumis respectivement aux enseignants et aux apprenants des classes de 3^{ème}. Composés des questions ouvertes et fermées, ces questionnaires ont été distribués sous forme écrite.

Par ailleurs, le questionnaire des enseignants s'intéresse aux questions essentiellement basées sur la situation professionnelle (ancienneté et lieux de formation), la façon d'exploiter le programme d'anglais et les pratiques pédagogiques concernant l'enseignement voire l'initiation au "guided writing":

1. *Enseignez-vous le "guided writing" ? Si oui ou non, justifiez votre réponse.*
2. *Avez-vous été formés à enseigner le "guided writing"?*
3. *Quels sont les enseignements qui facilitent l'initiation au "guided writing"?*
4. *Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant l'enseignement de l'initiation au "guided writing"?*

Puis, le questionnaire des apprenants est constitué des questions qui sont essentiellement liées aux opinions de ces derniers sur leur

initiation au « guided writing » par des enseignants et des difficultés rencontrées durant le processus d'initiation à la rédaction guidée en anglais:

5. *Est-ce que les enseignants vous initient au “guided writing”?*
6. *Comment trouvez-vous l'initiation au “guided writing”?*
7. *Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre le “guided writing”?*

4. Analyse et discussion des données

Le but de la présente section est de présenter, d'analyser et d'interpréter les données liées à l'enseignement/apprentissage de la rédaction anglaise (guided writing) dans la classe de 3^{ème} au collège général. En effet, l'objectif de la première question est de savoir si les enseignants d'anglais dispensent le cours d'initiation aux apprenants de classe de 3^{ème} au “guided writing”.

Tableau n°1: Enseignement du “guided writing”

<i>Enseignez-vous le « guided writing » ? Justifiez votre réponse</i>		
Réponses	Répondants	Pourcentages
Oui	08	80%
Non	02	20%
Total	10	100%

A en croire les résultats du tableau n°1, on pourrait croire que la majorité des enseignants qui passe en classe de 3^{ème} (80%) dispense le cours d'initiation des apprenants au “guided writing”. Aussi, ils se sont justifiés en signifiant qu'ils enseignent le “guided writing” parce que c'est un exercice très important dans la réussite des apprenants aux évaluations formative et sommatives. Ces réponses seraient bien encourageantes si elles étaient tangibles. Mais en réalité, ce n'est nullement le cas, car nos séances de visites des classes ont montré le contraire. La deuxième question vise à savoir si les enseignants qui composent notre échantillon avaient reçu une formation nécessaire à l'enseignement du “guided writing”.

Tableau n°2: Formation des enseignants au “guided writing”.*Avez-vous été formés à enseigner le “guided writing”?*

Réponses	Répondants	Pourcentages
Oui	04	40%
Non	06	60%
Total	10	100%

Les données de ce tableau démontrent que 60% d’enseignants de notre échantillon acceptent qu’ils n’ont pas reçu une formation requise capable de leur permettre de dispenser le cours d’initiation des apprenants “guided writing”. Le présent état des faits est à l’origine de l’échec préoccupant des apprenants à cet exercice d’évaluation de leurs compétences écrites auquel ils n’ont jamais été initiés. Cependant, 40% d’enseignants disent qu’ils ont bien reçu une formation à l’enseignement du “guided writing”. Toutefois, cela ne peut se démontrer car l’observation a nié cet avis. La troisième question s’intéresse aux enseignements qui facilitent l’initiation au “guided writing” en classe de 3^{ème}.

Tableau n°3: Enseignements qui facilitent “guided writing”.*Quels sont les enseignements qui facilitent l’initiation au “guided writing”?*

Réponses	Répondants	Pourcentages
Ponctuation	01	10%
Lettre capitale	00	00%
Rédaction d’un paragraphe	08	80%
Enrichir son vocabulaire	01	10%
Total	10	100%

Les données recueillies dans ce tableau montrent que les enseignements qui concourent à l’initiation des apprenants au “guided writing” sont quelque peu enseignés à 80%. Toutefois, il serait important de signifier que cela se fait avec de grandes difficultés de transposition didactique interne, car les enseignants d’anglais ont du mal à adapter les savoirs à enseigner au niveau des apprenants. A bien voir, ce pourcentage est bien probant. Ce problème de transposition

didactique fait qu'ils ne parviennent pas à faciliter l'assimilation de ce qu'ils enseignent aux apprenants. La quatrième question a pour objectif d'enquêter sur les facteurs qui freinent l'enseignement du cours de "guided writing".

Tableau n°4: Les difficultés rencontrées pendant l'enseignement du "guided writing".

<i>Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant l'enseignement du "guided writing"?</i>		
Réponses	Répondants	Pourcentages
Incapacité de comprendre une phrase en anglais	03	30%
Pauvreté des en vocabulaire	06	60%
Incapacité à construire une phrase	01	10%
Total	10	100%

Les résultats du tableau n°4 illustrent que le facteur majeur qui entrave l'enseignement du cours d'initiation au "guided writing" en classe de 3^{ème} est la pauvreté des apprenants en vocabulaire. En d'autres termes 80% d'enseignants pensent que le manque de mots en anglais empêche les apprenants à bien faire la rédaction en anglais. Par contre, peu d'enseignants, soit 30%, considèrent que la difficulté rencontrée se situe au niveau de l'incapacité des apprenants à comprendre tout ce qui est écrit ou dit en anglais. Selon eux, c'est le fait que les apprenants ne perçoivent pas bien ce qui leur est transmis sur l'appropriation du "guided writing". Par ailleurs, les deux questions suivantes se focalisent sur la réaction des apprenants de classe de 3^{ème} au CEG Pierre Savorgnan de Brazza. En posant la cinquième question, nous voulons savoir si les apprenants bénéficient des enseignements d'anglais pour l'initiation à la maîtrise de l'exercice du "guided writing".

Tableau n°5: Initiation des apprenants à l'exercice du "guided writing".

<i>Est-ce que les enseignants vous initient au "guided writing"?</i>		
Réponses	Répondants	Pourcentages
Oui	16	32%
Non	34	68%
Total	50	100%

Les résultats du tableau ci-dessus montrent que la majorité d'élèves n'a jamais été enseigné pour se préparer à affronter l'exercice de rédaction anglaise (guided writing). Leur pourcentage s'élève à 68%. Ceci montre que l'exercice du "guided writing" ne leur est pas facile à résoudre par défaut d'initiation. A côté de ce nombre, il y a aussi celui des apprenants qui disent que leurs enseignants les initient à la rédaction anglaise. Leur pourcentage s'élève à 32%. Ces résultats sont certainement la résultante d'énormes difficultés liées à l'absence de méthodologie y relative et à l'incapacité des enseignants à didactiser le cours d'initiation des apprenants au "guided writing". Enfin, la sixième question a été posée pour collecter les appréciations des apprenants au sujet du processus d'initiation au "guided writing" au secondaire, en classe de 3^{ème}.

Tableau n°6: Appréciation des apprenants sur l'initiation au "guided writing".

<i>Comment trouvez-vous l'initiation au "guided writing"?</i>		
Réponses	Répondants	Pourcentages
Facile	11	22%
Difficile	39	78%
Total	50	100%

Les résultats de ce tableau révèlent que 78% d'apprenants trouvent la rédaction anglaise est difficile. Cela montre que pour eux c'est un exercice qui surpasse leurs compétences, car ils ne sont pas initiés à cet exercice dans le processus d'enseignement/apprentissage du cours d'anglais. Leur volonté d'apprentissage et de travail à cet effet se trouve entravée par le manque de professionnalisme de leurs enseignants. A côté de ce pourcentage écrasant des apprenants qui ont du mal à maîtriser l'exercice de rédaction anglaise, le tableau affiche

un pourcentage (22%) des apprenants minoritaires qui trouvent facile l'initiation à la rédaction anglaise.

Face aux résultats issus de la présentation, l'analyse et l'interprétation des données obtenues, il sied de préciser que le "guided writing" est un exercice qui s'appuie essentiellement sur l'enseignement de: *punctuation, paragraph writing, enriching one's vocabulary and organizing a group work*. Cependant, cet item d'évaluation inscrit aux examens d'Etat ne bénéficie pas jusqu'à ce jour d'un cours grâce auquel les apprenants y sont initiés. Et, les apprenants subissent les conséquences du manque d'expertise dont font preuve leurs enseignants. Ils sont évalués en désaccord avec les normes docimologiques qui voudraient que l'on évalue ce que l'on a enseigné. Toutefois, nous voudrions rappeler que le cours d'initiation des apprenants de 3^{ème} à l'exercice de "guided writing" doit être enseigné car il participe au développement de leur compétence écrite. Aussi, ce cours leur permet d'améliorer leurs performances à l'examen d'Etat qui est le BEPC. Par ailleurs, ce cours prépare les apprenants de 3^{ème} à la résolution des exercices de compétence écrite plus complexes à savoir: "letter writing", "composition", et des textes administratifs. La bonne assimilation de ce cours conduira les apprenants de 3^{ème} de meilleures performances en langue anglaise au lycée et même à l'université. A cet effet, Ngoma (1996:25) écrit ce qui suit: "*The basic problem, of course, is that students need a great deal of practice in writing sentences and in joining them together to form continuous prose.*" Ceci laisse entendre que ce dont les apprenants ont réellement besoin pour bien rédiger en anglais c'est une abondance de pratique dans la rédaction des phrases. Une fois que les apprenants s'habituent à la rédaction des phrases, ils acquièrent des aptitudes nécessaires à la prose. En outre, la réflexion de Goma pousse à dire que le véritable problème est lié d'abord à l'absence d'un guide méthodologique ou d'un cours d'initiation des apprenants à l'exercice de la rédaction anglaise. Aussi, il ressort de cette étude que les enseignants d'anglais n'ont pas reçue une formation pédagogique et didactique requise, car leurs réponses aux questions n°1 et 2 constituent une preuve tangible. A cet effet, aucun d'eux n'a certifié qu'il enseigne la rédaction anglaise comme il le fait avec les autres cours en ayant toutes les parties d'une fiche pédagogique (pré-requis, présentation, pratique, production et évaluation).

Signalons aussi qu'en ce qui concerne l'enseignement/apprentissage de la rédaction anglaise (guided writing), les enseignants formés à l'ENS ainsi que ceux qui ont reçu la formation dans des facultés, n'ont pas tous reçu une formation en didactique liée à la didactisation de la rédaction anglaise (guided writing). C'est ce qui justifie les insuffisances de compétences remarquées sur le terrain. C'est pour cette raison que Bahamboula (2016:14) mentionne dans son travail de recherche sur l'enseignement/apprentissage de la rédaction anglaise en classe de Terminale A ce qui suit: « *l'enseignant et l'apprenant éprouvent beaucoup de difficultés liées à l'apprentissage de la rédaction en anglais. Celles-ci sont renforcées par l'absence d'orientations portant sur la rédaction en anglais dans le livre programme, l'inexistence d'un guide pédagogique.*» Cette conclusion authentifie les résultats de nos visites des classes, car nous avons observé que les enseignants d'anglais ne dispensent pas de cours d'initiation des apprenants à la rédaction anglaise. De même, l'inexistence d'un guide pédagogique à cet effet s'est avérée avec l'absence des fiches pédagogiques liées à la rédaction anglaise. De son côté, Malenga (2000:18) pense qu'il est nécessaire que les apprenants soient d'abord enseigner avant de les exposer face un exercice qui dépasse leur entendement. Car, les enseignements relatifs à l'initiation au guided writing constituent une manière de motiver ces derniers à affronter cet exercice avec courage: "*Pupils are motivated when they practise writing in the subjects they know.*" En effet, l'affirmation de Malenga est en adéquation avec l'une des découvertes de notre étude, car nous avons observé que le fait que les apprenants ne soient pas bien avisés sur l'objet de leur évaluation a une incidence déterminante sur leurs performances.

5. Enseignement/apprentissage du Guided writing

Cette section révèle la façon dont les enseignants d'anglais procéderaient pour initier les apprenants à bien faire le "guided writing" à partir de la méthode des 3 Ps (Présentation, Pratique, Production) qui s'ajoute à E (évaluation) dans une fiche pédagogique au Congo-Brazzaville. Ensuite, il sied de souligner que, l'initiation des apprenants au "guided writing" se fonde sur l'identification des différents éléments constitutifs d'une phrase anglaise, la discrimination des fonctions des mots ou groupes de mots dans une

phrase en désordre et la mise en ordre de ces mots ou groupes de mots dans une phrase en vue de rédiger un paragraphe. Par ailleurs, avant d'aborder le premier P, l'enseignant doit vérifier les connaissances des apprenants sur les éléments qui composent la phrase anglaise, la distinction entre la structure d'une phrase simple et celle d'une phrase complexe en anglais. Ensuite, il doit interroger les apprenants sur les différentes formes de phrases (affirmatives, négatives, interrogatives et interro-négatives). Enfin, l'enseignant doit corriger les pré-requis des apprenants sur les mots de liaison en s'appuyant sur les notions d'addition, d'opposition, et de conclusion afin que ces derniers soient capables de traiter un "guided writing" axé à la fois sur l'ordre des mots ou des syntagmes au sein d'une phrase et sur l'ordre des idées dans un paragraphe donné.

Présentation: Le but de cette étape est de rendre les apprenants capables d'identifier les différents éléments de la phrase en anglais ainsi que leurs positionnements. Une fois que l'enseignant a expliqué aux apprenants les structures pouvant permettre de respecter l'ordre des mots dans une phrase, il passe à une phase de présentation de trois groupes de mots essentiels pour une phrase simple. Après cela, il indique la nature et la fonction de chacun de ces groupes de mots: GA- Verb Phrase (verbe), GB- Adverbials (complément) et GC- Noun Phrase (sujet). Ensuite, l'enseignant met en ordre ces trois groupes de mots de façon à obtenir la structure de base d'une phrase simple, notamment : S(GC) +V(GA) +C (GB). Il est très important de rappeler qu'au terme de cette étape, l'enseignant doit s'assurer que les apprenants puissent cerner la nature et la fonction des groupes de mots ainsi que leurs positions dans la phrase sinon cela empiétera sur la phrase.

Pratique: L'objectif de cette étape est de mettre l'apprenant au centre de l'apprentissage. L'enseignant doit le faire intervenir afin qu'il pratique la nature et les fonctions de différents éléments de la phrase ainsi que leurs positions dans une phrase simple tel que cela lui a été montré pendant la présentation. A ce niveau, l'enseignant pratique l'écrit avec les apprenants à travers des activités qui leur demandent de proposer d'autres mots ou groupes de mots en tenant compte de leurs positions dans la phrase. Cela consiste à fournir une phrase pour laquelle l'enseignant peut demander aux apprenants de proposer une

diversité de sujets ou de verbes ou encore de compléments. Selon l'élément de la phrase qu'il aura choisi de pratiquer avec les apprenants, il proposera en premier un exemple qui peut servir de modèle afin de rendre plus fructueuse la suite de l'activité. De cette façon, les apprenants développeront sans trop d'efforts leur vocabulaire ainsi que leur compétence grammaticale.

Production: Une fois que les apprenants ont été assez équipés de savoirs et de savoir-faire pendant la présentation et la pratique, l'enseignant leur laisse la latitude de travailler avec plus de liberté. Si pendant la pratique, la créativité des apprenants est sollicitée au niveau des mots ou groupes de mots, à cette phase-ci, elle est sollicitée pour la production des phrases ayant un sens complet. Ainsi, l'enseignant demande aux apprenants de compléter une histoire en produisant leurs propres phrases. L'enseignant commence l'histoire avec une ou deux phrases afin d'orienter les apprenants. A cet effet, l'enseignant ne devra intervenir que si les apprenants sont réellement bloqués. Il faut en effet signifier que la production est une étape où l'enseignant sollicite la capacité des apprenants afin que ces derniers maîtrisent les éléments de la phrase avec leurs glissements catégoriels. Aussi, c'est à ce niveau que l'enseignant peut s'assurer que les apprenants peuvent résoudre cet exercice de façon autonome pendant les évaluations. De même, l'enseignant aura pour rôle de veiller à ce que les apprenants placent correctement les syntagmes dans les phrases de façon cohérente.

Evaluation: A cette étape, nous voudrions signaler que notre but est de vérifier si les apprenants ont bien cerné la procédure de résolution de l'exercice du "guided writing" avec des phrases en vue de les conduire éventuellement vers la rédaction d'un paragraphe. C'est donc une forme d'évaluation formative qui permet à l'enseignant de fixer dans la conscience des apprenants les glissements catégoriels des mots par rapport à leurs emplois ainsi que les différentes formes des phrases. Cela est surtout important avec la substantivation des adjectifs. Ainsi, l'enseignant donne un exercice lié à des mots à mettre en ordre pour obtenir des phrases qui sont relatives à un même sujet. Il peut de même faire en sorte que la simple insertion des mots de liaison favorise l'obtention d'un paragraphe.

Level: 3^{ème}

Subject matter: English

Lesson: Guided Writing

Go.4: Expressing oneself by writing

So.4.2: Writing different types of text

Teaching card

Attendances:

G: F:

Date: Monday, May 15th 2017

Duration: 1 hour

Book: *The Practice of English Language Teaching*,
Jeremy Harmer.

Performance objective	Teaching strategies	Learning activities	Evaluation	Timing	Obs
	Beginning Warning-up 1- Greetings 2- Date asking/writing. 3- Attendance checking 4- Pre-requisites checking: - The teacher asks learners to define a sentence.	Answers L1: A sentence is a combination of words to expresses a complete meaning.	Task 1: What is a sentence?	10mn	

<p>At the end of the lesson, learners should be able to build simple sentences correctly through guided writing thanks to the teacher's explanation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - The teacher asks learners to provide the different components of a sentence. - The teacher asks learners to identify simple sentences in the provided list. - The teacher asks learners to name the exercise that deals with words order. - The teacher announces: Today, our lesson is <i>guided writing based on writing sentences</i>. 	<p>L2: The different parts of a sentence are: subject, verb, object, etc.</p> <p>L3: The learners sentences John eats a mango. My sister cooks rice. I play tennis tomorrow. Dany lives in Ouesso</p>	<p>Task 2: What are the different parts of a sentence?</p> <p>Task 3: Provide simple sentences.</p> <p>Task 4: How do we call the exercise that deals with words order?</p>		
--	--	---	--	--	--

	<p>Day's Lesson: Guided Wrting 1-Presentation The teacher presents the following information: Group A: 1-Study English. 2-Pray at church. Group B: 1-Every Monday. 2-On Sunday. Group C: 1-Christians. 2-Learners.</p> <p>GA-VP ➡ Verb GB- ➡ Adverbials GC-NP➡ Subject</p> <p>GC+GA+GB <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u> S V C</p> <p>e.g.: 1- Christians pray at church on Sunday.</p>	<p>Learners listen and follow carefully the teacher's presentation.</p>		<p>15mn</p>	
--	--	---	--	--------------------	--

	<p>2- Learners study English on Monday.</p> <p>2- Practice The teacher asks learners to practise writing with the different groups of words which constitute a simple sentence.</p>	<p>Learners' writing Learners practise writing with the teacher and among themselves.</p> <p>P₁- Tom dislikes fruits. P₂- picks P₃- peels P₄- eats P₅- buys P₆- sells</p> <p>P₁- Pupils need schoolbags. P₂- copybooks. P₃- rulers. P₄- pencils. P₅- books.</p> <p>Responses P₁- They believe in one God.</p>	<p>Task 5: Practise writing with different groups of words which constitute a simple sentence.</p> <p>Provide as many verbs as possible. T₁- Tom likes fruits.</p> <p>Provide as many complements as possible. T₂- Pupils need pens.</p> <p>Task 6: Complete the following story with one more sentence: Christians pray at church. On Sunday they do not pray at home.</p>	<p>10mn</p>	
--	--	---	---	--------------------	--

	<p style="text-align: center;">3-Production</p> <p>The teacher writes some sentences and asks learners to complete the story with one more sentence.</p> <p>4- Evaluation</p> <p>The teacher asks learners to name the different constituents of a set of simple sentences.</p>	<p>P₂- He is the creator of everything.</p> <p>P₃- Christians hope that they will go to paradise.</p> <p>P₄-They are very numerous around the world.</p> <p>Answers</p> <p>1- S.: Mr. Paul V.: eats Obj.: an apple</p> <p>2- S.: my sister V.: is C.: a nurse</p> <p>3- S.: our baby V.: cries Adv.: every morning</p> <p>4-S.: they V: drinking beer Obj.: dislike</p>	<p>Task7: Name the different constituents of the following simple sentences:</p> <p>1-Mr. Paul eats an apple. 2-My sister is a nurse. 3-Our baby cries every morning. 4-They dislike drinking beer.</p> <p>Follow up activity (BEPC 2011)</p> <p>Exercise: Here are some scrambled sentences. Use them correctly to write a meaningful paragraph.</p> <p>- English/ language/ an/ interesting/ is.</p>	10mn	
--	---	---	---	-------------	--

		<p>Correction</p> <p>English is an interesting language.</p> <p>Elenga does not know English.</p> <p>He went for a walk.</p> <p>New York has many streets.</p> <p>People are selfish in America.</p> <p>He will learn English.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Not/ ELENGA/ does/ know/ English. - Went/for/ he/ walk/ a. - Streets/ New York/ many/ has. - America/ are/ selfish/ people/ in. - English/ will/ he/ learn. 	<p>10mn</p>	
--	--	---	---	--------------------	--

Conclusion

Au terme de ce travail de recherche en didactique de l'anglais, il faut rappeler que notre préoccupation majeure a été de répondre à la question centrale suivante : quelles sont les difficultés qui freinent l'enseignement et l'apprentissage du "guided writing" en classe de 3^{ème} au collège? afin de proposer des stratégies d'enseignement/apprentissage du "guided writing".

Menée au C.E.G. Pierre Savorgnan De Brazza en classe de 3^{ème}, cette recherche a été entreprise parce que nous avons observé que l'évaluation des compétences écrites des apprenants pose beaucoup de difficultés malgré de nombreux cours de grammaire, de vocabulaire et de lecture compréhension qui leur sont dispensés depuis la classe de 6^{ème}. En d'autres termes, les apprenants de 3^{ème} ne parviennent toujours pas à faire un réarrangement des mots afin d'obtenir des phrases simples correctes. En passant en revue quelques travaux de recherche menés par nos prédécesseurs en guise d'état de la science, toutes les œuvres que nous avons exploitées n'ont pas comblé nos attentes dans la mesure où elles ne se sont contentées de théoriser sur le "guided writing" sans proposer une didactisation appropriée en vue de simplifier cet exercice.

Concernant le cadre opératoire, nous avons évoqué la méthodologie de notre recherche. Nous avons procédé par une étude pilote qui a montré l'absence de fiche et de leçon sur le "guided writing". Ces données ont été confirmées par le questionnaire des enseignants d'anglais et celui des apprenants de classe de 3^{ème}. Grâce aux résultats obtenus, nous avons perçu qu'il y a une sorte d'imbroglio pédagogique en ce sens que les enseignants d'anglais ne parviennent pas à dispenser le cours d'initiation au "guided writing" mais ils évaluent quand même les compétences écrites des apprenants à base de cet exercice. Ces enseignants manquent d'expertise en didactique et, par conséquent, les apprenants ne disposent pas de compétences pour résoudre cet exercice.

C'est dans cette perspective que nous avons proposé des stratégies d'enseignement du "guided writing" basées sur la méthode des Ps ordonnés au sein d'une fiche pédagogique qui comporte les points suivants: *Pré-requis*, *Présentation*, *Pratique*, *Production et Evaluation* afin d'aider les enseignants du secondaire dans le processus d'initiation des apprenants de 3^{ème} au "guided writing".

Références

- Bachelard, G. (1938): *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, 1^{re} éd. Vrin.
- Bambela Bahamboula, C., (2016): « Problématique de l'enseignement de la rédaction anglaise dans les classes de Terminale "A" : cas au lycée Pierre Savorgnan De Brazza et au lycée de la Révolution. »(Mémoire chaire UNESCO).
- Bonnet, C., Hoc J.-M., Tiberghien G. (1986): *Psychologie, intelligence artificielle et automatique*, Bruxelles, Mardaga.
- Blanka, F. K. (2011): "Evaluating writing in English as a second language" in *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 28, pp. 390 – 394.
- Champeau de Lopez, C.L., (1993) : "The Role of the Teacher in Today's Language Classroom" in *English Teaching Forum*, July, n°4, pp.30-35.
- Chevallard Y., (1985): *La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné*. Grenoble, La Pensée sauvage.
- Dean, G. (2004): *Improving Learning in Secondary English*, London, David Fulton Publishers Ltd.
- Donovan, T. et McClelland, B. (1980): *Eight Approaches to Teaching Composition*, Urbana, National Council of Teachers of English.
- Giordan, A., et De Vicchi, G. (1990): *Les origines du savoir*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 2^e éd.
- Harmer, J., (1991): *The Practice of English Language Teaching*, London, Longman.
- Herry-Bénil, N. (2011): *Didactique de la phonétique anglaise*. Rennes, PUR.
- Meiklejohn, J.M., (1913): *The Art of Writing English*, London, Meiklejohn and Holden.
- Meirieu, Ph. (1988): *Apprendre...oui, mais comment?*, Lyon, ESF éditeur.
- Mialaret, G., (1979): *Vocabulaire de l'éducation*, Paris, PUF.
- Moussavou, G., (2015) : *La professionnalisation par expérience des enseignants sans formation initiale au Gabon*, Paris, éd. L'Harmattan.
- Mark, J. (2017): "Improving Cohesion in L₂ Writing : A Three-Stand Approach to Building Lexical Cohesion" in *English Teaching Forum*, Vol.55, n°4, pp. 2-13.

- Malenga, M., (2000): “The Teaching of the Writing Composition in Congolese Junior High School”.(Mémoire ENS).
- Ngoma, V., (1996): “Writing Skills”. (Mémoire ENS).
- Ndongo Ibara, Y.P., (2015): “Framing English sound-letter parallelism teaching” in *Liens Nouvelle Série* n°20 Decembre, pp. 37-47.
- Ndongo Ibara, Y., (2016): “An Empirical Review of English Language Teaching in Congo” in *Studies in English Language Teaching*. 4. 400. 10.22158/selt.vol.4, n°4, pp. 400-415.
- Ndongo Ibara, Y.P, et Otouba, R.,et Mounguellet, J. (2019): “Teaching English Compound Noun Stress” in *English Language Teaching*. 12. 46. n°3, p.46-57.
- Ondze Otouba, R., (2016): « L’enseignement de la prononciation des voyelles simples anglaises dans les classes de Première au Congo. » (Mémoire chaire UNESCO, UMNG).
- Parsons,S.,(2001) :Bookwise 4 Teacher’s Guide, Cheltenham: NelsoThornes Ltd.
- Raynal, F., Rieunier, A., (2005): *Pédagogie: dictionnaire des concepts clés, apprentissage, formation, psychologie cognitive*, Paris, ESF éditeur.
- Richelle, M., et all (1987): *La psychologie à la recherche de son objet*, Paris, PUF.
- Rieunier, A., (2001):*Préparer un cours : les stagiaires Pédagogiques efficaces*, Paris, ESF éditeur.
- Robeson F. E.,(1913): *A Progressive Course of Precise Writing*, London, Oxford University Press.
- Rose, J. :*The mature student’s guide to writing*, Basingstoke: Palgrave.
- Tomassone, R. (1995): *Acte du Séminaire Interfricain sur le programme*, Yaoundé, 29 mai-2 Juin.
- Valenzuela, O., (2010): « La didactique des langues étrangères et les processus d’enseignement/apprentissage » dans *Synergies*, Chili, n° 6, pp. 71-86.

Esthétique de la danse Kyebe-Kyebe du Congo-Brazzaville à travers les éléments paralinguistiques

IDOUKOU Camille

Université Marien N'GOUABI
idoukoucamille@gmail.com

NDONGO IBARA Yvon-Pierre

Université Marien N'GOUABI
yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Résumé

Les éléments paralinguistiques accompagnent et rehaussent l'esthétique de la quasi-totalité des danses africaines. Ces éléments font corps avec la danse et avec les acteurs eux-mêmes. Ils traduisent, d'une manière implicite, et explicite la vie et la pensée des acteurs de la danse Kyebe-Kyebe voire celle de toute la communauté Mbosi. Ce peuple, à travers ces éléments, s'extériorise et traduit sa vision du monde. Chez les acteurs des danses Mbosi, les éléments paralinguistiques leur sont presque inséparables et sont une affaire de culture et de civilisation. C'est dans cette optique que s'inscrit cette étude sur l'esthétique de la danse Kyebe-Kyebe à travers les éléments paralinguistiques. Le présent article résulte de l'observation de différents acteurs des danses Mbosi, plus particulièrement ceux de la danse Kyebe-Kyebe. Il résulte de cette étude que différents éléments paralinguistiques constituent le creuset de l'esthétique dans cette communauté. Parmi lesquels la musicalité instrumentale, les couleurs, la gestuelle.

Mots clés : Esthétique, danse, Kyebe-Kyebe, Mbosi, éléments extralinguistiques, Sociolinguistique.

ABSTRACT

Paralinguistic elements accompany and enhance the aesthetics of almost all African dances. These elements become one with the dance and with the actors themselves. They implicitly and explicitly translate the life and thought of the actors of the Kyebe-Kyebe dance and even that of the entire Mbosi community. These people, through these elements, exteriorize themselves and translate their vision of the world. For Mbosi dance actors, the Paralinguistic elements are almost inseparable from them and are facts about culture and civilization. Accordingly, this study has scrutinised the aesthetics of Kyebe-Kyebe dance through Paralinguistic elements. It results from the observation of different actors of Mbosi dances, more particularly those of the Kyebe-Kyebe dance. This contribution analyzes the way in which the actors of this dance use different elements outside the linguistic field to create beauty in their dance and to offer joy to the whole community.

Keywords: aesthetics, dance, kyebe-kyebe, mbosi, paralinguistic elements, sociolinguistics.

INTRODUCTION

L'univers culturel africain est riche d'enseignements. Ceux-ci découlent de différents genres oraux et des arts du spectacle qui, sont un réservoir d'informations sur les différents groupes sociaux. Ainsi, le pouvoir, l'économie, le social, la religion et l'esthétique sont au cœur des danses africaines en général et celles des Mbosi en particulier. La recherche sur l'esthétique en littérature écrite comme en littérature orale a souvent conduit moult chercheurs vers le chemin des effets que peut produire le langage dans les différents genres, laissant de côté l'extralinguistique. Le Kyebe-Kyebe associe quatre dimensions : la danse (et la musique), le sport, le spectacle (Joseph ITOUA, 2014 :74) et l'esthétique des éléments extralinguistiques. Cette étude nous conduira vers cette dimension extralinguistique de la danse Kyebe-Kyebe. En dehors des aspects du beau, relevés dans le langage lors de la pratique de la danse

Kyebe-Kyebe, il existe aussi de l'esthétique à travers les éléments extralinguistiques. À cet effet, ces éléments procurent du plaisir, attirent l'attention des acteurs et observateurs ; apportent quelque chose d'autre de magique à la danse Kyebe-Kyebe. Dans le cadre de cette danse, l'esthétique des éléments extralinguistiques est perçue à travers les instruments et les éléments corporels des acteurs. Le présent article porte sur l'esthétique de la danse Kyebe-Kyebe à travers les éléments extralinguistiques.

La danse Kyebe-Kyebe est pratiquée au Congo par les Koyo, les Ambösi de la rive gauche de la rivière Alima et par les Ngae et les Nguilima de la rive droite de l'Alima. Cet espace correspond au plan administratif aux Sous-préfectures d'Owando, Ngoko, Boundji, Oyo, Tchicapika, Abala et d'Allémbé dans les départements de la Cuvette et des Plateaux.

Ce travail a un intérêt scientifique avéré. Il est en effet l'approfondissement de la connaissance de la culture des Ambösi en général et de la connaissance de l'esthétique des éléments extralinguistiques de sa danse Kyebe-Kebe en particulier. Malheureusement, il existe très peu d'études sur l'esthétique des éléments extralinguistiques en milieu Mbösi. Les seules études à notre connaissance sont celles d'Emmanuel OKAMBA (2012), Joseph ITOUA (2014), Daniel Isaac ITOUA (2018) qui n'ont abordé que de façon partielle.

En dehors d'eux, il y a d'autres auteurs comme Mahalia LASSIBILE (A.T.E.R. Université Sophia-Antipolis Nice, Département danse)²⁴, Arnaud HALLOY (Centre d'Anthropologie Culturelle (C.A.C.), Université Libre de Bruxelles, et chercheur associé au CEMAf-Ivry)²⁵ et Bernard SÈVE²⁶ mais ils ont mis plus l'accent sur les autres peuples tels les Noirs d'origine africaine au

²⁴ Mahalia LASSIBILE, De la corde au nœud, Logique esthétique et paradoxes chorégraphiques chez les WoDaaBe du Niger. <https://calenda.org/192977>. Consulté le 28/06/2020

²⁵ Arnaud HALLOY, Danse et style rituel. De l'esthétique au politique dans les cultes d'origine africaine au Brésil. <https://calenda.org/192977>. Consulté le 28/06/2020

²⁶ Bernard SÈVE, Utilisation et « présentation esthétique » des instruments de musique. <https://doi.org/10.4000/methodos.2569>. visité le 01/07/2020.

Brésil et les WoDaaBe du Niger, ce qui n'a donc pas résolu le problème de l'insuffisance sur la question en société Mbösi. C'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu entreprendre ce travail.

Toute la problématique de cette étude peut être résumée par la question suivante : Peut-on trouver l'esthétique à travers les éléments extralinguistiques de la danse Kyebe-Kyebe ? À cette question, nous pouvons adjoindre la question subsidiaire suivante : Comment se construit l'esthétique dans les éléments extralinguistiques de la danse Kyebe-Kyebe ? Toutes ces questions nous amènent à l'hypothèse suivante : l'esthétique des éléments extralinguistiques serait le fruit de l'art et des valeurs des Ambösi.

L'étude s'appuie essentiellement sur les documents. Ces documents ont été collectés dans les différents centres de documentation de la place (Institut Français du Congo, Bibliothèques universitaires). L'exploitation des extraits filmiques nous a été aussi d'un apport considérable. Cette recherche a été soutenue par notre travail d'observation sur le terrain des manifestations du Kyebe-Kyebe à Brazzaville.

Dans cette étude, nous ferons premièrement un aperçu définitionnel des concepts. À ce propos, notre attention sera portée sur les concepts d'esthétique, de Kyebe-Kyebe et d'extralinguistique. En second lieu, le regard portera sur l'esthétique à travers les instruments de la danse. Il sera question dans cette phase, de relever les aspects esthétiques du Kyebe-Kyebe à partir des instruments sonores et insonores. Enfin, le dernier point sera consacré à exhumer l'esthétique à travers les éléments corporels. L'accent sera mis sur les gestes des acteurs de la danse Kyebe-Kyebe.

1. Aperçu définitionnel des concepts

Dans cet article, trois concepts nécessitent d'être définis pour une bonne compréhension de l'étude que nous avons voulue entreprendre. Il s'agit des concepts « esthétique », « Kyebe-Kyebe » et « extralinguistique ».

Nous avons d'abord le concept « esthétique » qui, selon le dictionnaire encyclopédique universel, vient lui-même du grec *aisthêtikos* (« ce qui est perceptible par les sens »). Il désigne au sens large, tout ce qui plaît d'un point de vue sensible. De façon plus précise, « esthétique renvoie à tout ce qui est beau, ou nous séduit, dans l'art et dans la nature. Réfléchissant sur la question du beau, PLATON a établi un dialogue entre SOCRATE et HIPPIAS. Pour HIPPIAS, le beau est représenté par une belle femme. Mais, SOCRATE qui manifeste le point de vue de PLATON déclare ce qui suit à HIPPIAS :

« - Il est ainsi fait, HIPPIAS. Il ne faut point chercher en lui de politesse ; c'est un homme grossier, qui ne se soucie que de la vérité. Il faut pourtant lui répondre, et je vais dire le premier mon avis. Si une marmite est faite par un habile potier ; si elle est unie, ronde et bien cuite, comme sont quelques-unes de ces belles marmites à deux ances, qui contiennent six mesures, et sont faites au tour ; si c'est d'une pareille marmite qu'il veut parler, il faut avouer qu'elle est belle. Car comment refuser la beauté à ce qui est beau ? »²⁷

C'est pour dire que le beau ne renvoie pas seulement à l'état physique inhérent à une personne, à la nature mais également à ce qui nous attire dans une œuvre artistique, au surnaturel. À ce titre, Friedrich HEGEL renchérit en ces termes :

« ... l'art a un but qui lui est commun avec beaucoup d'autres manifestations de l'esprit et qui consiste à s'adresser aux sens et éveiller, susciter des sentiments. Et, pour être plus précis, on ajoute que l'art est fait pour éveiller en nous du beau »²⁸.

On perçoit ici que l'auteur insiste sur les finalités d'une œuvre d'art. Une œuvre artistique selon Friedrich HEGEL a un caractère séduisant et d'émerveillement. Les éléments extralinguistiques du Kyebe-Kyebe s'inscrivent pleinement dans cette perspective de

²⁷ PLATON, *Hippias Majeur*, 287 d-288 e, trad. V. Cousin revue par J. LACOSTE, Hâtier, coll. « Les Classiques de la philosophie », 2001, p.19-22.

²⁸ Friedrich Hegel, *Introduction à l'esthétique. Le beau* (1829), Chap. II, 1^{ère} section, d, trad. S. Jankélévitch, coll. « Champs », 1979, P.P.63-64.

l'art puisqu'étant façonnés, manifestés par les acteurs et perçus par tout observateur.

L'esthétique, disons-nous, est rattachée à tout ce qui provoque en l'homme un sentiment de plaisir, de satisfaction vis-à-vis d'une personne, d'un objet, d'un son ou d'une représentation.

Le concept « Kyebe-Kyebe » renvoie à une danse initiatique des Ambösi, un groupe ethnique habitant la partie septentrionale de la République du Congo. S'exprimant sur la question de la danse, Jamake HIGHWATER dans *L'Esprit de l'aube* écrit :

*« Personne ne sait avec exactitude comment le chant et la danse ont commencé, mais il existe chez les animaux y compris bien sûr les humains, un rapport entre sentiment intense d'une part, et mouvement corporel et émission sonore involontaire d'autre part. »*²⁹

L'auteur de cette pensée fait ressurgir le contrat spirituel qui existe entre les phénomènes de chant, de danse avec notre homme intérieur. Celui-ci se manifeste par des mouvements corporels, par des paroles chantées, et par des instruments. À cela, il convient de dire que dans la culture Mbösi, l'enfant naît, grandit et meurt avec la danse. Plusieurs études ont été consacrées à cette danse et ces auteurs l'ont définie différemment.

Ainsi, de ces chercheurs nous avons Théophile OBENGA (1976) qui définit le Kyebe-Kyebe comme « la danse du vautour », à cause des cercles concentriques qu'elle effectue la marionnette sacrée (Ifia), lorsqu'elle tourne autour d'elle-même au ras du sol, en imitant le majestueux vol du vautour qui, depuis le ciel, tourne en quête de proie au sol.

Jérôme OLLANDET (1981 : 490) pour sa part, déclare que le Kyebe-Kyebe est plus qu'une simple danse-ballet. À travers la chanson, les gestes des acteurs, l'allure des masques, on retrouve les manifestations les plus spectaculaires de la vie au village. La danse englobe des rites religieux, de la littérature orale, de la musique instrumentale, du chant, des pantomimes, des légendes

²⁹ Jamake HIGHWATER, *L'Esprit de l'aube*, Paris, Nouvelles Horizons, 1981, p.136

chantées et mimées, de l'acrobatie, de la peinture décorative et des arts plastiques.

Emmanuel OKAMBA (2012 : 117) de son côté note que le Kyebe-Kyebe est une manifestation festive, un dévouement collectif, regroupant tous les habitants du village, initiés et non-initiés autour d'un cercle. Cette manifestation a pour objet la redynamisation des liens énergétiques qui relie collectivement le groupe. Elle active et réactive les forces spirituelles de chaque individu à travers le groupe et renouvelle les forces individuelles et collectives. Après chaque partie de danse, chaque individu renaît, fortifié pour affronter les épreuves d'un nouveau cycle de vie, jusqu'à la prochaine manifestation.

En outre, pour Joseph ITOUA (2018 : 124) le Kyebe-Kyebe peut se définir et se vivre comme une danse, un sport et un spectacle, au cours desquels et devant un large public, « *Le Tswambondzi* » accomplit plusieurs mouvements de rotations sur lui-même, en pivotant sur les deux jambes, le dos complètement courbé comme un chat.

Le Kyebe-Kyebe, pour ce qui nous concerne, est une détente, des retrouvailles pour les Ambösi en vue de raviver l'amour au sein de la communauté après quelques jours ou mois de travaux champêtres, de chasse et de pêche. C'est une danse mystérieuse, initiatique et surtout protectrice des âmes initiées.

Par ailleurs, nous entendons par « extralinguistiques » tout ce qui renvoie aux phénomènes indépendants de la linguistique. Pour notre part, les phénomènes dont il est question sont ceux perçus, sentis, entendus et n'ayant aucun rapport avec le langage articulé.

Pendant la partie la partie de danse Kyebe-Kyebe, se produit le charme à travers les éléments extralinguistiques. Ces éléments, comme le nom l'indique, se trouvent en dehors de la langue *embösi*³⁰, de la parole, mais captivant l'esprit humain. Ils se

³⁰ *Embösi* est une langue du groupe Mbösi habitant la République du Congo et plus précisément dans les Préfectures des Plateaux et de la Cuvette.

structurent en deux catégories : les instruments de la danse et les instruments corporels.

2. Esthétique de la danse Kyebe-Kyebe à travers ses instruments

Les instruments utilisés lors de la danse Kyebe-Kyebe éveillent les sentiments ou les émotions de l'homme. Cette danse admet deux formes d'instrument : sonores et insonores. Ainsi, il sera premièrement question d'aborder les instruments sonores et insonores.

2.1. Instruments sonores

On entend par « instruments sonores » un ensemble de matériels utilisés pendant la danse dont chacun produit un son particulier contribuant à la production d'une symphonie particulière. Ils sont constitués de tambours (*Asimba*) et du tambourin (*Okimu*), de clochettes (*Anguana*), d'un gong (*Ekonga*), des aérophones en cornes d'animaux (*Atsembɔ ma agnama*), le battement de mains (*Atsaho*). En effet, les acteurs utilisent quatre types de tambours : *Ombango* (tambour de plus grande taille), *Kyena* (tambour de taille moyenne), *Angoo ma asimba* (deux gros tambours) et *Okimu* (tambourin).

2.1.1. *Asimba*, les tambours

Notre attention est d'abord tournée vers les tambours. *Ombango*, le premier tambour peut atteindre un mètre quatre-vingt-dix centimètres à un mètre de diamètre dans sa partie supérieure ; trente à vingt centimètres dans sa partie inférieure et un mètre de longueur. Tambour sculpté du tronc d'un arbre, le même arbre utilisé par le sculpteur des têtes-massues ou figurines, *Okuwa* ou d'autres espèces végétales. *Okuwa* est choisi par le fait qu'il résiste au temps. Le tronc de l'arbre est creusé en forme d'un entonnoir. Le creux dans sa partie supérieure est couvert d'une peau d'animaux tels le grand Koudou ou sa femelle, la chèvre ou celle du mouton. La partie supérieure du tambour, au départ

ouverte, est couverte d'une peau fixée par des pointes ou des tiges de bambou taillées en forme de pointes. Cette peau est soutenue par une ceinture tissée en fibres de liane percée de pointes. À l'extrémité inférieure, au centre, se trouve un trou d'environ dix centimètres de diamètre pour raffiner et laisser échapper de l'air. Dans cette optique, les écrits d'Emmanuel OKAMBA dans *Éthique du Kébé-Kébé et promotion du leadership chez les Mbosi du Congo* (2012 : 90) édifient lorsqu'il déclare :

« *De nos jours, on trouve, partout en Afrique Noire, un instrument similaire au tambour égyptien du Louvre, fait d'une coque (bassin) en bois et recouvert d'une peau d'animal d'un seul ou des deux côtés et dont la tension se règle à l'aide de tiges ou de bambous. Il est généralement frappé avec des mains nues ou avec des baguettes. Les dimensions sont très variables selon que l'instrument est porté en bandoulière ou pas* ».

Ce tambour au son basique et plus clair est utilisé pour l'ouverture de la cérémonie dansante. Il appelle au rassemblement des forces vives de la communauté, mais aussi, aux forces invisibles, aux esprits des mânes et des *Tswambondzi* ³¹disparus. Son timbre particulier fait la cour aux oreilles des initiés, des non-initiés et mêmes celles des esprits. Birago Diop dans son poème, « Souffle » ne dit-il pas « Les morts ne sont pas morts » ? Autrement dit, les esprits des morts nous côtoient, sont près de nous et partout. Le timbre du tambour dépasse le cadre du village, traverse les forêts et savanes et atteint le surnaturel. Les hommes et les esprits tombent amoureux de ce timbre, se détachent des lieux où ils se trouvent et vont à sa rencontre. Cette forme d'attraction auditive est rehaussée par d'autres timbres sonores dont celui du *Kyena* (tambour moyenne).

Le deuxième tambour est *Kyena*. Il est la moyenne du premier, *Ombango*. En effet, le nom *Kyena* renvoie au verbe

³¹ *Tswambondzi* est le nom donné à l'initié de la danse *Kyebe-Kyebe* se couvrant d'une toge de raphias ayant déjà fait des exploits dans l'acte de tournoiement.

« couper, trancher, s'interposer, s'incruster ». Son timbre strident s'interpose au son d'*Ombango*. Le timbre de *Kyena* suscite des sentiments émotifs, de la nostalgie, des vibrations ontologiques. Il saisit fortement l'ouïe et le cœur de l'homme. Ces timbres tambourinaires associés engendrent un plaisir, une percussion spéciale en direction des esprits célestes et redescend sur terre pour former une osmose avec le timbre des *Angoo ma asimba*, tambours-mères. Ces multiples sons qui se croisent, forment le socle esthétique tambourinaire de la danse *Kyebe-Kyebe* et attirent toute personne vers l'orchestre.

Il y a de plus, *Angoo ma asimba*, les tambours-mères. On en compte deux de taille légèrement différente. Si le premier est de quatre-vingt centimètres de hauteur et un mètre quatre-vingt centimètres de diamètre ; le second aura au moins soixante quinze centimètres de hauteur et un mètre soixante-quinze centimètres de diamètre. Le plus grand et gros est nommé *Ngoo ene* (la mère aînée ou la grande). Il a un son plus basique et lourd. Le court est nommé *Ndóló* car son timbre est légèrement lourd. Les deux sont également creusés de l'intérieur. Leur partie inférieure formant un réservoir a, au centre, un petit trou d'un centimètre pour libérer de l'air. Sur ce, Emmanuel OKAMBA écrit en ces termes :

« De 40 à 160 centimètres de long, son poids peut dépasser les dix kilogrammes. La surface peut avoir de 20 à plus de 40 centimètres de diamètres. Le plus court et le plus volumineux a généralement quatre pieds, permettant une bonne assise sur terre »³².

Les deux gros tambours dont les sons plus graves secouent les profondeurs de la terre, remontent sur la surface, secouent les tripes, les poumons, le cœur et tous les nerfs des acteurs, rencontrent les deux premiers sons et libèrent des énergies positives donnant une joie authentique aux acteurs. Les deux tambours aux timbres facilement distinctifs, se singularisent par le fait qu'ils bousculent l'être tout entier, de la plante des pieds jusqu'aux cheveux de la tête, en l'invitant à esquisser les pas de

³² Emmanuel OKAMBA, *Op. Cit*, p. 90.

danse. Il faut aussi noter que le beau, l'agréable c'est aussi le ressenti. Les timbres de ces tambours sont chargés de formes de rayons de radiations. Ces rayons quittent le point névralgique de l'orchestre, tourbillonnent l'aire de danse et emportent les acteurs dans ses sonorités. D'une manière sincère, il est reconnu de tous que, ce qui fait danser les hommes, c'est prioritairement le rythme, puis, le chant arrive en seconde position.

On note également, *Okimu*, le tambourin. C'est le plus petit des tambours. Il peut avoir trente centimètres de longueur et cinquante centimètres de diamètre. Son timbre est perçant, sec et unique. Il est celui qui invoque les génies pour la bénédiction et la chance. Timbre plus perçant que celui du *Kyena*, il captive et maintient l'attention de l'acteur en action. Cet instrument mythique, magique, serait offert par des cigognes à un jeune orphelin³³. C'est l'une des raisons qui fait que le *Kyebe-Kyebe* soit aussi considéré comme, *Bwanga amba Bwande la Okuu*, autrement dit la danse du chien et la cigogne.

L'ensemble de ces tambours émet plusieurs sons qui, au final, forment une symphonie que l'on peut appeler langage tambourinaire. Le langage tambourinaire à l'instar du langage articulé, produit des émotions. L'esthétique des tambours réside dans leur résonance, leur timbre qui s'entrelace. La battue des tambours du *Kyebe-Kyebe* crée des sensations plaisantes au niveau du groupe-danseur et même hors du groupe. C'est ce lien affectif sensoriel entre les acteurs et les tambours où l'on trouve le plaisir, la satisfaction intérieure.

2.1.2. *Anguana, Ekonga, Atsembə, clochettes, gong et aérophones*

De ces éléments sonores suscités s'ajoutent les clochettes, *Anguana* et le gong, *Ekonga et les aérophones*.

³³ Dans un récital à forme de mythe, les *Ambosi* montrent que ce tambourin fut un don des cigognes à un adolescent dont elles avaient ravi le couteau offert par les chasseurs.

Anguana ou les clochettes sont attachées à l'intérieur de la tige de raphias. Lors des mouvements effectués par le masque, elles produisent des cliquetis. Dans l'imaginaire des acteurs, elles font appel aux anges protecteurs et éloignent les mauvais esprits de l'acteur en action. Ces cliquetis donnent un pouvoir, une aura de mystère, une attraction au masque. Cela forme une portion musicale créant une atmosphère de communion entre le masque et les autres acteurs.

Quant au gong, *Ekonga*, un autre instrument à percussion, fabriqué par les forgerons de l'espace Mbosi, est aussi le symbole de l'appel au rassemblement à l'ordre. Les sons perçants ou lourds d'*Ekonga* découlent de la taille de l'instrument. Dans les communautés Mbosi quand le chef coutumier a une information à livrer à son peuple, son courtisan, *Obela* intervient dans la soirée (à dix-neuf heures) pour informer. Avant qu'il ne prenne la parole, il précède celle-ci par des coups de gong. Quand il le frappe et parle, les mères d'enfants sont tenues à garder leur progéniture dans le mutisme sous peine de sanction. Les frappes successives de cet instrument par l'utilisateur pendant la danse engendrent des sons rythmiques sonores renforçant la musicalité de la partie de danse. C'est cette musicalité qui insuffle à l'homme une certaine amitié aux instruments.

Enfin, il y a *Atsembɔ* ou les aérophones en cornes d'animaux (cornes d'antilopes, de gazelles). Les sons des différents aérophones selon leur taille, leur forme sont nettement distinctifs. Ils réveillent et invitent les esprits à la cérémonie festive. Il faut parallèlement noter que les devins dans leur entreprise de divination en milieu Mbosi, procèdent par le sifflement des cornes de gazelles pour invoquer les esprits. Le retentissement et le sifflement des aérophones touchent l'esprit de l'acteur, le met en communion avec le surnaturel. Cette rencontre de l'acteur avec le son et le surnaturel amène parfois l'acteur à tomber en extase.

Ces instruments joués individuellement au cours d'une partie de la danse *Kyebe-Kyebe*, finissent par donner une véritable symphonie. Cette véritable symphonie entraîne les spectateurs, les acteurs à s'impliquer pleinement dans la danse. Cette dernière est

perçue par le cœur via les oreilles. Elle est de plus, ici, caractérisée par le son magique que produisent ces instruments.

Abordant la question du « son », Jamake HIGHWATER écrit :

*« À l'oreille du musicien primal, ce qui est important n'est pas la mélodie telle que nous la concevons en occident, mais le son musical tout entier, sa complète réalité sonore et rythmique. La totalité de cette expérience touche la conscience, non pas par la magie des mots ou l'émotion de la musique, mais par le mouvement du son tout entier. »*³⁴

À ce propos, le son musical tout entier possède une force inexprimable. Il parvient à mettre tout le monde dans la joie. Il touche émotionnellement le public agonisant qu'il met en mouvement danse. La musicalité, le rythme ou les échos sonores ramènent parfois d'urgence au village ceux qui s'étaient rendus en brousse. Les gens revenaient précipitamment, non pas parce qu'ils avaient écouté les chansons, mais c'était du fait de l'audition du rythme de l'ensemble des instruments sonores tels les tambours ou aérophones en cornes d'animaux. Les acteurs épousent cette symphonie multiple qui les fait sortir hors d'eux-mêmes en se traduisant par les gestes et mouvements de danse.

L'on constate également qu'au cours d'une partie de la danse *Kyebe-Kyebe*, l'artiste dissimulé dans la toge de raphias (*Tswambondzi*, en langue *embösi*), avant de passer sur scène ou l'aire de la démonstration (la cour du village) se penche à proximité des joueurs d'instruments à percussion. Il auditionne attentivement le rythme complet de l'ensemble des instruments. Après avoir emmagasiné ce son, il peut faire un à deux tours de l'orchestre ou du groupe des acteurs. Il peut tâter avec sa main droite par un mouvement d'aller-retour, entre le lit de résonance du tambour et sa poitrine. Le son devient alors une forme de motivation et d'envoûtement psychologique, un excitant pour l'acteur et en même temps de l'ensemble des acteurs.

Il nous est déjà arrivé d'assister à des parties de danses où, ceux qui reçurent des interdits des chirurgiens après une intervention

³⁴ Jamake HIGHWATER, *Op.cit.*, p.151

chirurgicale, de ne pas exercer toute forme d'activités, se mettre inconsciemment dans le bain de la danse, au péril de leur vie. Dans ces conditions, c'est par la suite que la douleur renaît souvent de ses cendres au grand regret de tous les acteurs.

Cette impulsion n'est pas anodine, car certains joueurs de tambours prennent des fétiches pour donner un timbre, un rythme particulier à l'instrument qu'il manipule et qui devient un «exhumeur» d'émotions. C'est à juste titre qu'Hugo ZEMP avait écrit :

« Un joueur de tambour d'aisselle utilise un remède pour que ses bras ne se fatiguent pas lorsqu'il joue longtemps. Il brûle certaines feuilles (dont il n'a pas révélé la composition) devant sa maison et met ses bras dans la fumée.

Les tambourinaires connaissent aussi d'autres remèdes pour que les paumes de leurs mains ne leur fassent pas mal lorsque le jeu dure sans interruption pendant plusieurs heures et ceci souvent, lors d'une grande fête, plusieurs jours de suite. »³⁵

Les sons traversent plusieurs espaces. Ils n'ont pas de limites privilégiées, c'est un espace indéterminé façonné par le son lui-même. Ils atteignent parfois des distances où l'oreille de l'artiste en action n'arrive plus à les captiver. Cependant, les sons continuent leur course jusqu'à épuisement total.

En dernière analyse, on retient que les éléments sonores contribuent agréablement à la beauté de la danse Kyebe-Kyebe.

À la suite des instruments sonores, il convient d'exposer sur ceux dits insonores. Étant entendu que les instruments sonores utilisent le canal auditif, les oreilles, pour avoir l'accès au cœur, les instruments insonores quant à eux, pour faire plaisir et susciter des émotions empruntent le canal de la vue.

³⁵ Hugo ZEMP, *Musique Dan. La musique dans la pensée et la vie sociale d'une société africaine*. Cahiers de l'Homme. Ethnologie – Géographie – Linguistique, Paris – Mouton – la Haye, 1971, p.183

2.2. Instruments insonores

Le concept « insonore » est défini, selon le *Dictionnaire Le Robert d'aujourd'hui*, comme ce qui amortit les sons ou qui les rend moins sonores, plus silencieux en isolant.

Les instruments insonores sont un ensemble constitué de toges de raphias, des plumes d'oiseaux taillées, tissées, des têtes-massues pour la danse Kyebe-Kyebe, la gibecière du guide des masques, *Ndumbé* et autres éléments de la nature. Chaque élément mentionné a un rôle, une dimension esthétique considérable dans la danse Kyebe-Kyebe.

2.2.1. *Apumba*, les toges de raphias

Abwasu ou *apumba*, les toges de raphias, manifestent une sorte de mirage pendant l'apparition des masques. À la sortie d'un masque Kyebe-Kyebe, un enfant, un étranger à la culture Mbösi, aura l'illusion d'un animal, d'un monstre en pleine marche. Dans ses premiers pas dans la cour, en position animale tout en faisant des gestes, des demi-cercles avant de se mettre en station debout. Dans cette station debout, le masque Kyebe-Kyebe lève la main droite qui tient la tête-massue en position verticale. Il peut prendre deux à trois mètres dans cette position en contemplant la nature humaine. C'est là une circonférence de deux à trois mètres d'écart, que les femmes peuvent venir lui faire des éloges ou pousser des cris de joie (*Ilölo*).

Ce qui suscite encore le soulèvement jovial de l'ensemble des acteurs de Kyebe-Kyebe c'est le caractère exemplaire du tournoiement des masques Kyebe-Kyebe. Ils évoluent d'un point à un autre en formant des cercles.

Cependant, les têtes-massues polychromes et souvent coiffées de plumes, produisent, elles aussi de l'émotion souhaitée. Certaines têtes-massues captivent à un certain moment l'ensemble des acteurs par l'art incomparable qui leur a été déversé par le maître sculpteur, *Okamba*. La plupart des têtes-massues, œuvres d'art exceptionnelles sont attractives par leur multiples couleurs tant sur les effigies que sur les plumes. L'observation du masque et de ses

couleurs permet aux acteurs de maintenir le contact avec le monde visible et de pénétrer l'invisible, de délecter les choses captées à travers le scintillement des enjoliveurs.

Il s'est produit au cours d'une partie de la danse Kyebe-Kyebe au village Éboyo un fait émotionnel. En effet, une femme Jeanne Bondo, veuve de son état, savait pertinemment que son défunt époux, Onguiele-Mássángá était l'un des renommés sculpteurs de têtes-massues de la contrée. Et ce jour-là, l'on fit sortir l'un des mémoriaux de son défunt époux, une tête-massue qu'on appelle *etata*, autrement dit merveilleux à regarder. Cette femme au lieu d'être en liesse comme les autres dames, elle s'éclata en sanglots, en larmes sous le coup de l'émotion et du souvenir.

Le comportement de cette femme témoigne à suffisance le caractère saisissant et merveilleux de la danse Kyebe-Kyebe. La beauté de cette danse provient d'autre part, des éléments de la nature : balais de nervures, les feuilles fraîches et sèches de bananiers, de palmiers, de boutures de manioc.

Les balais de nervures (*myandzo*) sont utilisés par les masques Kyebe-Kyebe comme par les acteurs. Ils accompagnent à leur manière les gestes des acteurs. En dehors des masques, ce ne sont que les femmes et les initiés de la confrérie *otwere* qui en utilisent. Les non-initiés ne peuvent pas en toucher.

De même, les feuilles de palmier et de bananiers que porte le guide, *Ndumbé* jouent le même rôle que les balais de nervures. Les feuilles de boutures de manioc sont jetées sur le masque par les jeunes initiés durant les cinq premières minutes que le masque reste en position verticale lors de son apparition en public. Ce jet de feuilles est une forme de bienvenue du masque au milieu des non-initiés, mais, aussi un souhait du plein succès dans son entreprise. C'est là également à l'image des bouts de papiers ou autres éléments que l'on jette sur les mariés le jour de noce.

Les instruments de la danse Kyebe-Kyebe sont l'expression d'une partie de son esthétique, car ils peuvent être classés en têtes des éléments paralinguistiques et à leurs côtés, secondent les éléments qui connaissent la participation de l'ensemble du corps humain.

3. Les éléments corporels

Les parties du corps humain : la tête, le cou, les épaules, les bras, le ventre, le dos, les fesses, les jambes, les pieds pendant l'acte de danse, pour ceux qui ont du talent, demeurent des points d'expressions de divers sentiments et d'émerveillement pour les spectateurs et pour le groupe- danseur.

Concernant les mouvements corporels, Henri Bergson a raison lorsqu'il affirme :

*« Chez un orateur le geste rivalise avec la parole, jaloux de la parole, le geste court derrière la pensée et demande, lui aussi, à servir d'interprète. »*³⁶

3.1. Gestes ou jeu des mains

Comme la parole est l'expression d'une pensée, les gestes sont l'expression de ce qu'on ressent intérieurement. Les gestes dévoilent les sentiments intérieurs de l'homme. Les effets corporels qui accompagnent le discours oral témoignent la réalité intérieure, la volonté de persuader l'opposé, mais ils participent également à l'embellissement de l'acte que l'on pose. La parole et le geste ont presque une mission identique, celle de témoigner les profondeurs de l'être humain. C'est pourquoi, abordant le sujet dans la même logique, Jamake Highwater affirme :

*« Le corps est un organe d'expression [...] le moyen le plus vivant dont nous disposons pour exprimer nos idées et les sentiments directement vécus. C'est le lieu où l'être humain transforme en rite le mouvement, sous la forme d'un art appelé « danse ». Le corps est l'organisme dans lequel le mouvement rend visible les formes sacrées de la vie même [...], le moyen universel par lequel les peuples primaux célèbrent le fait d'être en vie. »*³⁷

À travers la danse Kyebe-Kyebe, les acteurs expriment à leurs manières ce qu'ils ressentent. Le Kyebe-Kyebe dans ce cas, est

36 Henri Bergson, cité par Lionel Bellenger, *L'Expression orale ?*, Paris, P.U.F. « Collection Que sais-je ? », n°1785 ?, 4e édition, 1993, p.71

37 Jamake Highwater, *Op. Cit.*, p.129

l'expression du délassement de l'esprit et de la joie. Cette joie se traduit par le soulèvement des bras. On remarque que les bras des danseurs, levés en direction du public ou du ciel ondulent, vibrent sous des gestes magnifiquement en harmonie avec des mouvements doux ou vifs du cou ou de la tête. Cette forme de sollicitation du public par le danseur en levant ses mains, stimule les spectateurs indécis de se mêler, de se joindre aux acteurs de la danse. En dehors de ces gestes de mains, le piétinement des pieds ajoute à sa manière la perception du beau dans la danse Kyebe-Kyebe.

3.2. Le piétinement des pieds

Les hommes le plus souvent, quand ils dansent, piétinent énergiquement la terre, en agitant les mains vers le ciel en forme d'arc, en écarquillant les yeux, le tout en restant fortement attaché au rythme complet des instruments et des chants. Les pieds ne sont pas seulement un point d'appui, d'équilibre pour l'acteur mais des organes faisant partie intégrante de la danse. Ils favorisent et accroissent l'écho sourd et frénétique de la danse. Concernant le mouvement des pieds, il faut noter que chaque acteur danse selon son poids, sa taille, et l'ensemble des acteurs présentent une mosaïque de gestes.

Quant aux dames, elles occupent les devantures des maisons en formant des barrières humaines, protection des masques en pleine action de tournoiement. Elles ont un rythme de danse qui leur est propre. Les plus excitées font tremousser leurs postérieurs en un rythme en voûtant, ayant trait à l'obscénité. C'est en fait, ce spectacle, ces gestes qui éveillent les esprits de tous les figurants et acteurs de danse. De près ou de loin, tout le monde est bousculé, secoué par la magie des rythmes, des instruments, des mouvements corporels des acteurs. C'est ainsi que Jamake Higwater ajoute :

« Grâce à la contagion naturelle du mouvement, qui fait sentir aux spectateurs dans leur propre corps l'effort qu'ils constatent chez les autres, le danseur a la possibilité de transmettre sans le

secours de la parole, ni d'aucun symbole, les expériences, les idées et les sensations les plus impalpables et les plus métaphysiques. »³⁸

En effet, cela est beaucoup manifeste en toutes les danses Mbösi. Un acteur du Kyebe-Kyebe qui s'écarte de l'orchestre de la danse, *iböhu* pour faire exploser sa joie par la danse comme nous l'avons décrit plus haut, entraîne vers lui des foules de camarades et amis, de parents et d'autres acteurs. Ils le congratulent par des jeux de mains (se frappent les paumes de mains en les caquant) ou encore celui-ci écarte ses deux jambes et laisse passer entre celles-ci en position rampante les amis et autres personnes. C'est un signe de félicitation et d'honneur. Les dames, pendant que le danseur est en action, l'entourent ou lui font porter autour de reins des pagnes.

C'est en fait, à ce moment, que s'accrochent, se jettent dans le spectacle de la danse ceux qui étaient partis pour congratuler le danseur. Il devient parfois difficile de reconnaître le chef de file, le déclencheur du mouvement.

Les gestes des masques Kyebe-Kyebe sont également le réservoir de l'esthétique de cette danse. À ce sujet, à la sortie du masque dénommé *Okwe*, diable sous le chant homophone, le masque exécute des gestes tendant à l'acte sexuel. Cette impudicité est la démonstration du caractère sadique que confèrent les *Ambösi*³⁹ à cet esprit. Le diable selon les *Ambösi* n'a du souci pour l'être humain. C'est pourquoi, il agit de la sorte. Et, comme tous les peuples du monde affectionnent l'acte sexuel, les gestes imitant cet acte par *Okwe*, exultent et remplissent de joie les cœurs des acteurs et ceux des participants.

En dehors de cela, le masque dit du diable n'apparaît pas au public comme les autres masques ; son accoutrement se différencie de celui des autres. Il traverse la cour du village d'un côté à un autre en courant. Il porte à sa sortie, dans sa main droite une flèche de combat, *Ngandza* qu'il pointe sur des espaces vides. Son agissement fait rétracter les enfants dans les maisons de leur parent.

³⁸ *Jamake Highwater, Op. Cit., p.135*

³⁹ *Ambösi* font partie du groupe Mbösi en République du Congo parlant la langue embösi.

CONCLUSION

En somme, la question de l'esthétique de la danse Kyebe-Kyebe à travers les éléments extralinguistiques apparaît comme un souci permanent et devient comme reflex inné chez les acteurs. Les premiers éléments sonores étudiés contribuent à leur manière à réveiller l'être intérieur du fait que la musicalité instrumentale engendre dans une certaine mesure un plaisir que les acteurs ou les observateurs n'arrivent parfois pas à expliquer. Une fois joués, ils ont leur propre magie du rythme. Ainsi dit, l'esthétique c'est aussi ce que l'on ressent et pousse à agir. À cela, avons-nous vu que cette esthétique se cristallise dans ce qui frappe notre esprit et saisit notre cœur par le biais de la vue. Les couleurs, les traits caractéristiques, la gestuelle des acteurs sont autant d'éléments extralinguistiques incontestables de l'esthétique de la danse Kyebe-Kyebe chez les Ambosi.

Références Bibliographiques.

- BELLENGER Lionel, *L'Expression orale ?*, Paris, P.U.F. « Collection Que sais-je ? », n°1785 ?, 4^e édition, 1993.
- BERGSON Henri, *La Pensée et le mouvement*, Paris, P.U.F. (réédition), 2013.
- Hegel Friedrich, *Introduction à l'esthétique. Le beau* (1829), Chap. II, 1^{ère} section, d, trad. S. Jankélévitch, coll. « Champs », 1979, P.P.63-64.
- HIGHWATER Jamake, *L'Esprit de l'aube*, Paris, Nouvelles Horizons, 1981.
- ITOUA Daniel Isaac, *Si le Kiébé-Kiébé nous était conté ?*, Paris, L'Harmattan, 2018, 180p
- ITOUA Joseph, « Kiébé-Kiébé : Origine et nature », in (Sous la direction scientifique de Emmanuel Okamba) *Le Code éthique du Kébé-Kébé du Congo. Description, expressions et herméneutique*, Paris, L'Harmattan, 2018, 185p.
- L'HEUREUX Marie Hélène, *La Négritude de Léopold Sédar SENGHOR dans les œuvres de l'École de Dakar*, Mémoire, Université du Québec à Montréal, 2009.

OKAMBA Emmanuel, *Éthique du Kébé-Kébé et promotion du leadership chez les Mbosi du Congo*, Paris, L'Harmattan, Coll. « Pensée Africaine », 2012, 232 p.

PLATON, *Hippias Majeur*, 287 d-288 e, trad. V. Cousin revue par J. LACOSTE, Hâtier, coll. « Les Classiques de la philosophie », 2001, p.19-22.

SENGHOR Léopold Sédar, *Liberté 1 Négritude et humanisme*, Paris, Éditions du Seuil, 1964.

TIEROU Alphonse, *La Danse africaine c'est la vie*, Paris, Éditions Maisonneuve et Larose, 1983.

ZEMP Hugo, *Musique Dan. La musique dans la pensée et la vie sociale d'une société africaine*. Cahiers de l'Homme. Ethnologie – Géographie – Linguistique, Paris – Mouton – la Haye, 1971.

Webographie

HALLOY Arnaud, *Danse et style rituel. De l'esthétique au politique dans les cultes d'origine africaine au Brésil*. <https://calenda.org/192977>. Consulté le 28/06/2020

LASSIBILE Mahalia, *De la corde au nœud, Logique esthétique et paradoxes chorégraphiques chez les WoDaaBe du Niger*. <https://calenda.org/192977>. Consulté le 28/06/2020

Les emprunts verbaux du yipunu (B41) au français

Roger MICKALA MANFOUMBI

Université Omar Bongo, Libreville (Gabon)

romickala05@yahoo.fr

Résumé

Comme les autres langues du Gabon, le yipunu a emprunté plusieurs mots au français. Le présent article se focalise sur les verbes. Les études contrastives des systèmes phonétiques, phonologiques et morphologiques de ces deux langues, nous révèlent de nombreux phénomènes que nous passons en revue. Au niveau sémantique, le sens des verbes empruntés est généralement stable. Cependant, pour quelques-uns, il s'est spécifié ou bien il a évolué.

Mots-clés : emprunts verbaux, français, yipunu, phonétique, phonologie, morphologie, sémantique.

Abstract

Like in many Gabonese languages, Yipunu has borrowed several words from French. This work lays an emphasis on verbs. The comparative study of the phonetic, phonological and morphological systems of these languages (French and Yipunu) reveal several phenomena. Semantically, the meaning of these borrowed verbs is generally invariable. Yet, for some of them their meaning has been specified or changed.

Key-words : verbal borrowing, French, Yipunu, phonetics, phonology, morphology, semantics.

Introduction

L'ouverture des communautés humaines sur le monde favorise le dynamisme des codes linguistiques et amplifie, de ce fait, l'emprunt. L'emprunt est un phénomène naturel. Les langues s'y soumettent par manque, par nécessité mais aussi dans un souci d'adaptation à un contexte, à une époque. A la suite de Jérôme T. Kwenzi Mikala (1989) qui consacre un article aux emprunts nominaux du yipunu au français, nous allons, dans le cadre de cet article, étudier les emprunts verbaux de la même langue au français. Joseph Bonneau (1956), Eglise Evangélique du Sud-Gabon (1966), Louise Fontaney (1980), Ludwine Mabika Mbokou (2006), Nza Mateki (2019) qui ont tous abordé l'étude du verbe punu dans leurs travaux respectifs passent sous silence l'existence desdits emprunts verbaux. G. Maganga Maganga (1997) qui a consacré son mémoire de maîtrise aux emprunts gisira (une langue sœur du yipunu) au français est aussi muet à ce sujet. Pourquoi des verbes français ? Le yipunu (B43) bien que parlé au Congo-Brazzaville a son aire principale au Gabon. Ces deux pays sont d'anciennes colonies françaises. Le français y est la langue officielle. Les raisons sont donc d'ordre historique. Notre article va porter sur le versant gabonais de ce moyen de communication linguistique. Il s'inscrit dans le cadre du contact de langues. Comme l'affirme Roland Eluerd (2008, p87) : *« Les verbes servent à désigner les procès (de processus = progression), c'est-à-dire les manières d'agir, d'être ou de changer des êtres, des choses au sens large du terme, [...] et des notions de toutes sortes. »*. Nos analyses auront pour socle, le modèle théorique pratiqué par les chercheurs de Tervuren (Belgique). Aussi, sur la base de notre corpus, nous allons tour à tour, examiner les parcours phonétique et phonologique, morphologique et sémantique de la forme infinitive des verbes français vers le yipunu. Notre option est motivée par le fait que lorsqu'un verbe "est adopté", il se comporte comme les verbes originels.

1. Corpus

Notre corpus compte une quarantaine d'entrées. Il ne prétend pas être exhaustif. Nous le présentons sous la forme d'un tableau à cinq colonnes. La première d'entre elles est consacrée aux numéros d'ordre des entrées. La deuxième reçoit les verbes français empruntés par les Bapunu. Ils sont classés par ordre alphabétique. La troisième colonne intègre la transcription (par le biais de l'alphabet phonétique international) des verbes français. Les quatrième et cinquième colonnes renferment les transcriptions phonétique et phonologique (par l'intermédiaire de l'alphabet Africa) des versions punu des verbes en question.

1	<i>baptiser</i>	[batize]	[ùbàtìsə̀]	/ubatisa/
2	<i>battre</i>	[batʁ]	[ùbátàrə̀]	/ubátara/
3	<i>bénir</i>	[benir]	[ùbéniətə̀]	/ubénita/
4	<i>calculer</i>	[kalkyle]	[ùkálàkìlə̀]	/ukálakila/
5	<i>changer</i>	[ʃɑ̃ʒe]	[ùsánzə̀]	/usánza/
6	<i>cimenter</i>	[simɑ̃te]	[ùsímàntə̀]	/usímanta/
7	<i>commander, exercer une autorité</i>	[kɔmɑ̃de]	[ùkómàndə̀]	/ukómanda/
8	<i>communier</i>	[kɔmyɛnje]	[kòmìnə̀]	/komina/
9	<i>condamner</i>	[kɔ̃dane]	[ùkóndànə̀]	/ukóndana/
10	<i>copier</i>	[kɔpjɛ]	[ùkòpə̀]	/ukopa/
11	<i>débouler</i>	[debule]	[ùdébulə̀]	/udébula/
12	<i>débrouiller (se)</i>	[debrujɛ]	[ùbúrə̀yə̀]	/ubúraya/
13	<i>démerder (se)</i>	[demɛʁde]	[ùméré̀də̀]	/umérada/
14	<i>diminuer</i>	[diminɥɛ]	[ùdíminə̀]	/udímina/
15	<i>engager (s')</i>	[ɑ̃gɑʒe]	[ùŋgásə̀]	/ungása/
16	<i>fêter</i>	[fete]	[ufétə̀]	/uféta/
17	<i>forcer</i>	[fɔʁse]	[ùfórisə̀]	/ufórisa/
18	<i>fouiller</i>	[fuʒe]	[ùfúyə̀]	/ufúya/
19	<i>Inviter, convier</i>	[ɛvite]	[ùbitə̀]	/uvíta/

20	<i>lire</i>	[lir]	[ùlírè]	/ulíra/
21	<i>louer (une maison)</i>	[lue]	[ùlúwè]	/ulúwa/
22	<i>louper</i>	[lupe]	[ùlúpè]	/ulúpa/
23	<i>manquer</i>	[mũke]	[ùmánkè]	/umánka/
24	<i>1° marquer (un but) 2° faire de la broderie</i>	[marke]	[ùmárèkè]	/umáraka/
25	<i>mesurer</i>	[mæzyre]	[ùmésírè]	/umésira/
26	<i>occuper (s')</i>	[okype]	[ùkípè]	/ukípa/
27	<i>opérer, pratiquer une intervention chirurgicale.</i>	[opere]	[ùpérè]	/upéra/
28	<i>payer</i>	[peje]	[ùpéyè]	/upéya/
29	<i>pomper</i>	[põpe]	[ùpómpe]	/upómpa/
30	<i>râper</i>	[rape]	[ùrápè]	/urápa/
31	<i>sauter</i>	[sote]	[ùsótè]	/usóta/
32	<i>serrer</i>	[sere]	[ùsèrè]	/usera/
33	<i>servir</i>	[servir]	[ùsérèβè]	/userava/
34	<i>siffler</i>	[sifle]	[ùsífèlè]	/usífala/
35	<i>signer</i>	[siɲe]	[ùsíɲè]	/usínya/
36	<i>sonner</i>	[sɔne]	[ùsònè]	/usona/
37	<i>souder</i>	[sude]	[ùsúdè]	/usúda/
38	<i>souffrir</i>	[sufrir]	[ùsúfèrè]	/usúfara/
39	<i>téléphoner</i>	[telefɔne]	[ùtéléfèɲè]	/utéléfona/
40	<i>tirer</i>	[tire]	[ùtírè]	/utíra/
41	<i>toucher</i>	[tuʃe]	[ùtùsè]	/utusa/
42	<i>voter, élire</i>	[vɔte]	[ùβótè]	/uvóta/

2. Phonétique

2.1. Phonétique segmentale

Dans ce chapitre, nous faisons l'étude contrastive des phones du français en yipunu. Cette mise en évidence est faite à la fois au niveau vocalique et au niveau consonantique.

2.1.1. Les voyelles

2.1.1.1 Dénasalisation vocalique et ajout d'une consonne nasale

La dénasalisation est la perte de la résonance nasale qui accompagne une articulation orale. Dans les cas que nous étudions, il y a certes dénasalisation de la voyelle mais celle-ci s'accompagne de l'ajout d'une consonne nasale.

a) [ã] → [an]

Tableau n°1

<i>changer</i>	[fãʒe]	→	[ùsánzè]
<i>cimenter</i>	[simãte]	→	[ùsímàntè]
<i>commander</i>	[kɔmãde]	→	[ùkómàndè]

Tableau n°2

b) [õ] → [ɔm] et [ɔn]

<i>pomper</i>	[põpe]	→	[ùpómpè]
<i>condamner</i>	[kõdane]	→	[ùkóndènè]

2.1.1.2. Délabialisation

Par "*délabialisation*", il faut comprendre la perte de la labialisation, c'est-à-dire la disparition du mouvement d'arrondissement des lèvres qui intervient comme articulation secondaire dans la réalisation des phonèmes dits « labialisés ». Trois cas de délabialisation ont été observés :

Tableau n°3

[y] → [i]

<i>calculer</i>	[kalkyle]	→	[ùkálèkìlè]
<i>occuper (s')</i>	[okype]	→	[ùkípè]
<i>mesurer</i>	[məzyre]	→	[ùmésìrè]
<i>communier</i>	[kòmynje]	→	[ùkòmìnè]

2.1.1.3. Epenthèse

Pour des raisons d'euphonie ou de commodité articuloire, de nombreuses langues recourent à l'épenthèse. Ce phénomène consiste à intercaler dans un mot ou groupe de mots un phonème non étymologique. Dans les verbes français "adoptés" par les Bapunu, nous avons observé cette manifestation toutes les fois que le verbe-source comporte une séquence consonantique. Cet ajout est en phase avec la description de la structure syllabique faite par Kwenzi Mikala (1980, pp16-17). Sur la base de notre corpus, le tableau n°4 contient la majorité des cas (7/9). Nous y constatons la récurrence de l'adjonction du phone vocalique semi-ouvert, central [ə].

Tableau n°4

<i>battre</i>	[batr]	[tr]	→	[tər]	[ùbátərè]
<i>calculer</i>	[kalkyle]	[lk]	→	[lək]	[ùkálèkìlè]
<i>déméerder (se)</i>	[demerde]	[rd]	→	[rəd]	[ùmérèdè]
1° <i>marquer (un but)</i> 2° <i>faire de la broderie</i>	[marke]	[rk]	→	[rək]	[ùmárèkè]
<i>servir</i>	[servir]	[rv]	→	[rəβ]	[ùsérèβè]
<i>siffler</i>	[sifle]	[fl]	→	[fəl]	[ùsifèlè]
<i>souffrir</i>	[sufrir]	[fr]	→	[fər]	[ùsúfèrè]

Comme nous venons de le voir dans le tableau ci-dessus, la voyelle épenthétique la plus usitée en yipunu est [ə]. Cependant, le tableau n°5 nous présente deux cas particuliers qui mettent en exergue les phones vocaliques antérieur, fermé [i] et postérieur, fermé [u] dans l'établissement de l'épenthèse.

Tableau n°5

<i>forcer</i>	[fɔʀsɛ]	[ʀs]	→	[ris]	[ùfòrìsà]
<i>débrouiller (se)</i>	[debruje]	[bʀ]	→	[bur]	[ùbúràyè]

2.1.1.4. Substitution

Par "*substitution*", nous entendons le remplacement d'une voyelle initiale ou finale d'un verbe français par une autre voyelle en yipunu.

a) En position initiale

Trois cas de substitution ont été observés :

a1) [o] → [u]

Tableau n°6

<i>occuper (s')</i>	[okype]	→	[ùkípè]
<i>opérer</i>	[opere]	→	[ùpérè]

a2) [ɑ] → [u]

Tableau n°7

<i>engager (s')</i>	[ɑgaʒɛ]	→	[ùŋgásà]
---------------------	---------	---	----------

a3) [ɛ] → [u]

Tableau n°8

<i>inviter</i>	[ɛvite]	→	[ùβítè]
----------------	---------	---	---------

b) En position finale

[e] → [ə]

Tous les verbes français du premier groupe de notre corpus sont concernés par cette règle. A titre illustratif, nous donnons ici quelques exemples.

Tableau n°9

<i>râper</i>	[ʀape]	→	[ùrápè]
<i>sauter</i>	[sote]	→	[ùsótè]
<i>serrer</i>	[sere]	→	[ùsèrè]
<i>tirer</i>	[tìre]	→	[ùtírè]

<i>toucher</i>	[tuʃe]	→	[ùtùsə̀]
<i>voter</i>	[vɔte]	→	[ùβɔ̀tə̀]

2.1.2. Séquence semi-voyelle + voyelle

Nous avons rencontré deux séquences de type semi-voyelle + voyelle. Positionnées en finale de mot, celles-ci, dans la version punu sont l'objet d'un amuïssement.

[ʏe] → [ə̀]

Tableau n°10

<i>diminuer</i>	[diminʏe]	→	[ùdímìnə̀]
-----------------	-----------	---	------------

[je] → [ə̀]

Tableau n°11

<i>copier</i>	[kɔpje]	→	[ùkɔ̀pə̀]
---------------	---------	---	-----------

2.1.3. Les consonnes

Les consonnes impactées dans les analyses qui suivent sont toutes des fricatives. [ʃ] et [ʒ] n'existent pas dans l'inventaire des sons du yipunu. [z] y a une distribution lacunaire. On ne retrouve cette consonne que dans la séquence [nz] (ou [nts]) (une variante régionale du nord du domaine punu).

2.1.3.1. Correspondances phonétiques

a) [ʃ] → [s]

Tableau n°12

<i>changer</i>	[ʃãʒe]	→	[ùsánzə̀]
<i>toucher</i>	[tuʃe]	→	[ùtùsə̀]

Du fait de la faiblesse numérique de nos exemples, nous sollicitons J. Kwenzi Mikala (1989, p.158) pour constater la véracité de cette correspondance phonétique dans les nominaux. Cet auteur propose :

Tableau n°13

<i>chaussette</i>	[ʃoset]	→	[sósètè]
<i>chauffeur</i>	[ʃofœr]	→	[sófèrè]

b) [z] → [s]

Tableau n°14

<i>baptiser</i>	[batize]	→	[ùbàtìsè]
<i>mesurer</i>	[mæzyre]	→	[ùmésìrè]

c) [ʒ] → [s]

Tableau n°15

<i>engager (s')</i>	[ãgaʒe]	→	[ùŋgásè]
---------------------	---------	---	----------

d) [ʒ] → [z] ou [ts]

Tableau n°16

<i>changer</i>	[ʃãʒe]	→	[ùsánzè]
	[ʃãʒe]	→	[ùsántè]

e) [v] → [β]

Tableau n°17

<i>inviter</i>	[èvite]	→	[ùβítè]
<i>voter, élire</i>	[vøte]	→	[ùβótè]

e) [ʀ] → [r]

Tableau n°18

<i>opérer</i>	[opere]	→	[ùpérè]
<i>forcer</i>	[fɔrse]	→	[ùfórisè]
<i>lire</i>	[lir]	→	[ùlírè]
<i>souffrir</i>	[sufriR]	→	[ùsúfàrè]
<i>battre</i>	[batR]	→	[ùbátèrè]

2.1.3.2. Aphérèse

Dubois et ses collaborateurs (1994, p43) nous rappellent que « *L'aphérèse est un changement phonétique qui consiste en la chute d'un phonème initial ou en la suppression de la partie initiale (une ou plusieurs syllabes) d'un mot* ». Deux cas ont été observés :

Tableau n°19

[de] → [Ø]

<i>débrouiller</i> (se)	[debruje]	→	[ùbùràyè]
<i>démerder</i> (se)	[deMERde]	→	[ùmérèdè]

Remarque : A priori, le verbe [ùdébùlè] « débouler » qui a pourtant le même nombre de syllabes et le même profil tonal que les deux verbes du tableau ne se soumet pas à l'aphérèse. Nous pensons que les raisons de ce "non-alignement" se situent dans les mots-sources. La présence d'une séquence consonantique y est pour quelque chose.

2.1.3.3. Apocope

A propos de l'apocope, Dubois et alii (op cit, p43) la définissent comme « *un changement phonétique qui consiste en la chute d'un ou plusieurs phonèmes ou syllabes à la fin d'un mot* ».

[ir] → [Ø]

Tableau n°20

<i>souffrir</i>	[sufriR]	→	[ùsúfàrè]
<i>servir</i>	[SERviR]	→	[ùséràβè]

2.2. Phonétique suprasegmentale

Deux tons : le haut (´) et le bas (`) ont été observés dans les verbes répertoriés. Lesdits verbes sont soit trisyllabiques, quadrisyllabiques ou parfois pentasyllabiques. D'un point de vue général, les première, troisième, quatrième et cinquième syllabes portent un ton bas. Seul le ton haut de la deuxième syllabe est, selon les cas, haut ou bas.

3. Phonologie

Du fait que la phonologie soit parallèle et quasiment identique à la phonétique, nous allons, dans cette partie, nous limiter à quelques points précis.

3.1. Les voyelles

3.1.1. Tableau synoptique des voyelles du français

Le présent tableau phonologique des voyelles du français nous est proposé par Roland Eluerd (2008, op cit. p11).

	Antérieures	Centrales	Postérieures
Fermées	i y		u
Semi-fermées	e ø		o
Semi-ouvertes	ɛ̃ œ œ̃	ə	ɔ̃
Ouvertes		aã	ɑ

3.1.2. Tableau synoptique des voyelles du yipunu

Le tableau phonologique des voyelles du yipunu ci-après est un résumé des informations émises par Kwenzi Mikala (1980, op cit. p7, 8, 9).

	Antérieures	Centrales	Postérieures
Fermées	i i:		u u:
Semi-fermées	e e:		o o:
Ouvertes		a a:	

3.1.2.1. A propos des réalisations [a] et [ə].

Comme nous le constatons depuis le début de notre exploration, au niveau phonétique, on rencontre très souvent un phone vocalique [ə]. Nous partageons le point de vue de Kwenzi Mikala (op cit. p10) selon lequel : « *Le problème qui se pose est de savoir s'il faut lui*

accorder le statut de phonème ou le considérer comme l'allophone d'un autre phonème. En fait, la décision n'est pas facile à prendre. Mais comme [ə] est normalement en distribution complémentaire avec [a], nous avons choisi de traiter [ə] comme l'allophone du phonème /a/. ».

3.1.2.2. A propos des réalisations [e] et [ɛ].

Kwenzi (op cit. p7) dit que « *le phonème /e/ est réalisé comme une voyelle antérieure, brève, non-arrondie, tantôt fermée [e], tantôt ouverte [ɛ]* ».

3.1.2.3. A propos des réalisations [o] et [ɔ].

Kwenzi (op cit. p7) affirme également que « *le phonème /o/ se réalise comme une voyelle postérieure, brève, arrondie, tantôt fermée [o], tantôt ouverte [ɔ]*. ».

3.1.2.4. Les conditions d'apparition des allophones

De Kwenzi nous apprenons que :

1°) On a toujours en position initiale, les réalisations [e] et [o] pour les phonèmes /e/ et /o/.

2°) Lorsque les phonèmes /e/ et /o/ sont suivis de la voyelle [a] ou [ə], ils sont toujours réalisés [ɛ] et [ɔ].

3°) Lorsque les phonèmes /e/ et /o/ sont suivis de la voyelle /u/, ils sont réalisés [e] ou [ɛ] et [o] ou [ɔ] respectivement. Ces réalisations sont en variation libre.

3.2. Les consonnes

3.2.1. Tableau synoptique des phonèmes consonantiques du français

A propos des phonèmes du français, Roland Eluerd (2008, op cit. p13) nous donne le tableau ci-après :

Occlusives	Bilabiales	Dentales	Palatales
orales sourdes	p	t	k
orales sonores	b	d	g
nasales	m	n	ŋ, ɲ
Constrictives	Labiodentales	Alvéolaires	Palatales
sourdes	f	s	ʃ
sonores	v	z	ʒ
latérale			l
vibrante			R
Semi-consonnes	Palatale	Palatale arrondie	Vélaire arrondie
	j	y	w

3.2.2. Tableau synoptique des phonèmes consonantiques du français

Le tableau ci-après est extrait de Kwenzi Mikala (1980, op cit. p12).

	Point d'articulation		Labial	Apical	Dorsal
Mode d'articulation					
nasal			m	n	ŋ
occlusif		sd sn	p b	t d	k g
constrictif		sd sn	f v	s	
vibrante				r	
liquide				l	

3.2.3. A propos de la réalisation [nz] ou [nts].

Nous analysons [nz] comme un complexe consonantique composé des phones [n] et [z] puisque ces deux sons existent en yipunu (même si [z] a une distribution lacunaire. On ne le rencontre que

derrière [n]). [ùsánzè] et [ùsántè] sont des variantes régionales. La réalisation [nz] est sans conteste la variante canonique parce qu'elle est employée sur toute l'étendue du territoire punu. Par contre [nts] n'est localisé qu'au nord du domaine (Mouila essentiellement).

4. Morphologie

Dans les langues bantu, d'un point de vue général, l'infinitif est un mot hybride, mixte. Le yipunu ne déroge pas à cela. Dans cette langue, ce mot est constitué de plusieurs morphèmes. De façon permanente, il comporte un préfixe nominal *ù-* de classe 15, un radical et une finale *-à*. Occasionnellement, il peut intégrer une extension (ou élargissement) du radical, un (ou des) suffixe(s). Dans le présent chapitre, nous allons limiter nos analyses uniquement sur le radical, du fait de sa richesse.

4.1. Le radical

Le radical verbal est le morphème majeur et central de toutes les formes verbales mais aussi des substantifs issus de la dérivation nominale déverbativée.

4.1.1. La structure canonique

A l'instar des autres langues bantu, la structure canonique du radical verbal punu est +CVC-. Les emprunts verbaux du yipunu au français adoptent ce squelette.

Tableau n°27

+pér-	/upéra/	<i>opérer</i>	/bátsimupéra masíga/ <i>Ils l'ont opéré hier</i>
+vít-	/uvíta/	<i>inviter, convier</i>	/búk' agevíta musávu ódigwéla dyá ndi/ <i>Bouka n'a pas convié Moussavou à son mariage.</i>
+súd-	/usúda/	<i>souder</i>	/makanisi agósúda lótu ji magánga/ <i>Le mécanicien ne soudera pas le véhicule de Maganga.</i>

+són-	/usóna/	<i>sonner</i>	/téléfon'andi jigémwésóna/ <i>Son téléphone ne sonne plus.</i>
-------	---------	---------------	---

4.1.2. Les structures apparentées

Des compositions apparentées à la structure canonique existent également.

+CVS-

Tableau n°28

+lúw-	/ulúwa/	<i>louer (une maison)</i>	/mulongu élúwi ndágu mabíka/ <i>Moulongou loue la maison de Mabika.</i>
+fúy-	/ufúya/	<i>fouiller</i>	/góra ofúya ndágu/ <i>Le policier va fouiller la maison.</i>
+péy-	/upéya/	<i>payer</i>	/bátsipéya basátsi masíga/ <i>Ils ont payé les travailleurs hier.</i>

+CVNC-

Tableau n°29

mánk-	/umánka/	<i>manquer</i>
+pómp-	/upómpa/	<i>pomper</i>
+sánz-	/usánza/	<i>changer</i>

+NCVC-

Tableau n°30

+ngás-	/ungása/	<i>engager (s')</i>
--------	----------	---------------------

4.1.3. Les radicaux particuliers

Comme nous le signalons en 4.1.1., les radicaux verbaux punu obéissent au squelette classique +CVC- observable dans la majorité des langues bantu. Cependant, dans notre corpus, nous constatons que nombreux sont les radicaux des verbes empruntés par les Bapunu au français qui ne se soumettent pas à cette structure. Deux nouveaux types de radicaux émergent. Nous les adoptons car ils sont les preuves du dynamisme de la langue yipunu.

4.1.3.1. Type 1

Des radicaux particuliers, le type 1 est le plus récurrent. Il se décline en deux sous-types.

a) +CVCVC-.

Tableau n°31

<i>baptiser</i>	[batize]	/ubatisa/	# ù +bầtis - à #
<i>battre</i>	[batɾ]	/ubátara/	# ù +bátà̀r - à #
<i>bénir</i>	[benir]	/ubénita/	# ù +bénìt - à #
<i>communier</i>	[kɔmynje]	/komina/	# ù +kòmìn - à #
<i>débouler</i>	[debule]	/udébula/	# ù +débùl - à #
<i>débrouiller (se)</i>	[debruje]	/ubúraya/	# ù +búrày - à #
<i>démerder (se)</i>	[demɛrde]	/umérada/	# ù +méràd - à #
<i>diminuer</i>	[diminɥe]	/udímina/	# ù +dímin - à #
<i>servir</i>	[servir]	/usérava/	# ù +séràv - à #
<i>siffler</i>	[sifle]	/usífala/	# ù +sífàl - à #
<i>souffrir</i>	[sufriɾ]	/usúfara/	# ù +súfà̀r - à #
<i>forcer</i>	[fɔ̀rse]	/ufórisa/	# ù +fó̀ris - à #
1° <i>marquer (un but)</i> 2° <i>faire de la broderie</i>	[marke]	/umáraka/	# ù +máràk - à #
<i>mesurer</i>	[mɛzyɾe]	/umésira/	# ù +mésìr - à #

b) +CVCVNC-.

Tableau n°32

<i>cimenter</i>	[simãte]	/usímanta/	# ù +símànt - à #
<i>commander</i>	[kɔmãde]	/ukómanda/	# ù +kómànd - à #

4.1.3.2. Type 2

Le type 2 se distingue du type 1 par sa longueur : +CVCVCVC-. Cette longueur du radical nous interpelle tout de même ! Nous sommes de plus en plus persuadé que pour cette catégorie de radicaux, ce sont les substantifs qui ont produit les verbes.

Tableau n°33

/téléfona/ /batéléfona/	<i>téléphone(s)</i>	→	/utéléfona/	<i>téléphoner</i>
/kálakila/ /bakálakila/	<i>calcul(s)</i>	→	/ukálakila/	<i>calculer</i>

4.1.4. L'adjonction des suffixes au radical

Quel que soit la structure du radical, l'adjonction d'un suffixe se fait sans aucun problème.

4.1.4.1. Avec un seul suffixe

Le yipunu compte plusieurs suffixes. Ci-après, nous proposons des exemples dans lesquels nous avons intégré un suffixe factitif, un suffixe bénéfactif, un suffixe passif, un suffixe habituel.

Tableau n°34

*Avec le suffixe factitif	-is-	
<i>faire payer</i>	/upéyisa/	/marúndu amapéyisa nzámba ndágu / <i>Maroundou a fait acheter à Nzamba une maison.</i>
<i>faire changer</i>	/usánzisa/	/táta agesánzisa mwána ikóla/ <i>Le père n'a pas fait changer d'école à l'enfant.</i>
<i>faire baptiser</i>	/ubatisisa/	/kátsi átsibatisisa mwána ná mupélu / <i>L'oncle a fait baptiser l'enfant par le prêtre.</i>
<i>faire diminuer</i>	/udíminisa/	/uyamudíminisa bigúji byándi/ <i>Ne fais pas diminuer sa ration de nourriture.</i>

<i>faire cimenter</i>	/usímantisa/	/símantisa nzámba ndágu/ <i>Fais cimenter la maison par Nzamba.</i>
<i>faire téléphoner</i>	/utéléfonisa/	/mutéléfonisi/ <i>Fais-le téléphoner.</i>

Tableau n°35

*Avec suffixe bénéfactif	l -il-	
<i>payer pour qqn</i>	/upéyila/	/marúndu amapéyila nzámba ndágu/ <i>Maroundou a acheté à Nzamba une maison.</i>
<i>changer pour qqn</i>	/usánzila/	/táta agesánzila mwána ikóla/ <i>Le père n'a pas changé à l'enfant d'école.</i>
<i>baptiser pour qqn</i>	/ubatisila/	/kátsi átsibatisila mwána ná mupélu / <i>L'oncle a fait baptiser l'enfant (pour qqn) par le prêtre.</i>
<i>diminuer pour qqn</i>	/udíminila/	/mudíminili bigúji/ <i>Diminue la ration de nourriture pour lui.</i>
<i>cimenter pour qqn</i>	/usímantila/	/símantila nzámba ndágu/ <i>Cimente la maison pour Nzamba.</i>
<i>téléphoner pour qqn</i>	/utéléfonila/	/nguji átsitélefonisa mwána/ <i>La mère a fait téléphoner l'enfant.</i>

Tableau n°36

*Avec le suffixe passif	-ù-	
<i>être payé</i>	/upéyu/	/mabúnda agepéyu/ <i>Mabounda n'a pas été payé.</i>
<i>être changé</i>	/usánzu/	/dikumba dimásánzu/ <i>Le cadenas a été changé.</i>
<i>être baptisé</i>	/ubatusu/	/mbádinga agebatusu/ <i>Mbadinga n'a pas été baptisé.</i>
<i>être diminué</i>	/udíminu/	/digúki dyándi ditsidiminu/

		<i>Son tas a été diminué.</i>
<i>être cimenté</i>	/usímantu/	/ngjíla jímásimantu/ <i>La tombe a été cimentée.</i>
<i>être téléphoné</i>	/utéléfonu/	/magáng'atsitéléfonu/ <i>On a téléphoné à Maganga.</i>

Tableau n°37

*Avec le suffixe habituel	-àng-	
<i>payer souvent</i>	/upéyanga/	/fómu jímápéyanga basátsi/ <i>La société payait souvent les travailleurs.</i>
<i>changer souvent</i>	/usánzanga/	/fómu jímásánzanga basátsi/ <i>La société changeait souvent les travailleurs.</i>
<i>baptiser souvent</i>	/ubatisanga/	/mupélu ámábatisanga báána/ <i>Le prêtre baptisait souvent les enfants.</i>
<i>diminuer souvent</i>	/udíminanga/	/búk'ámádiminanga magúki má tsáf u/ <i>Bouka diminuait souvent les tas d'atangas.</i>
<i>cimenter souvent</i>	/usímantanga/	/masúsa asámásímantanga mandágu / <i>Massoussa ne cimentait pas souvent les maisons.</i>
<i>téléphoner souvent</i>	/utéléfonanga/	/mubwéngu amátéléfonanga dirónda dyándi/ <i>Moubouengou téléphonait souvent à son amant.</i>

4.1.4.2. Avec une séquence suffixale

Les verbes français adoptés par les Bapunu acceptent aussi en leur sein une séquence suffixale.

Tableau n°38

*Avec la séquence	-is- àng-	
<i>faire payer souvent</i>	/upéyisanga/	/bagóra bámápéyisanga batu lépu/ <i>Les policiers faisaient souvent payer aux gens l'impôt.</i>
<i>faire changer souvent</i>	/usánzisanga/	/fómu ĵímásánzisanga basátsi / <i>La société faisait souvent changer les travailleurs.</i>
<i>faire baptiser souvent</i>	/ubatisisanga/	/mwáji ámábatisisanga báán a/ <i>Le beau-frère faisait souvent baptiser les enfants.</i>
<i>faire diminuer souvent</i>	/udíminisanga/	/búk' ámádíminisanga magúk i má tsáfu/ <i>Bouka faisait souvent diminuer les tas d'atagas.</i>
<i>faire cimenter souvent</i>	/usímantisanga/	/masúsa ámásímantisanga m andágu/ <i>Massoussa faisait souvent cimenter les maisons.</i>
<i>faire téléphoner souvent</i>	/utéléfonisanga/	/masúsa asámamutélefonisanga/ <i>Massoussa ne lui faisait pas souvent téléphoner.</i>

Tableau n°39

*Avec la séquence	-il- àng-	
<i>payer pour qqn souvent</i>	/upéyilanga/	/émupéyilingi bikútu/ <i>Il lui achète souvent des habits</i>
<i>changer pour qqn souvent</i>	/usánzilanga/	asámámusánzilanga mbwénu <i>Il ne lui changeait pas souvent des lunettes</i>

<i>baptiser pour qqn souvent</i>	/ubatisilanga/	/mupélu asámábabatisilanga dibandu ndéju/ <i>Le prêtre ne les baptisait pas souvent à cause de toi.</i>
<i>diminuer pour qqn souvent</i>	/udíminilanga/	/búk' ámámúdíminilanga mag úki má tsáfu/ <i>Bouka diminuait souvent les tas d'atangas pour lui.</i>
<i>cimenter pour qqn souvent</i>	/usímantilanga/	/masúsa ámámúsímantilanga mandágu/ <i>Massoussa cimentait souvent les maisons pour lui.</i>
<i>téléphoner pour qqn souvent</i>	/utéléfonilanga/	/masúsa asámamutéléfonilan ga/ <i>Massoussa ne téléphonait pas souvent pour lui.</i>

4.2. Dérivation nominale

Des verbes contenus dans notre corpus sont générateurs de substantifs. Aux dires de nos informateurs, le degré d'intégration des substantifs en question est soit élevé, soit relatif.

4.2.1. Les dérivés "fortement intégrés"

Tableau n°40

/ungása/	<i>engager (s')</i>	→	/mangása/	1- « <i>engagement</i> » 2- « <i>diaspora</i> »
/uvíta/	<i>inviter</i>	→	/muvítasi/ /mivítasi/	« <i>invitation</i> » « <i>invitations</i> »
/upéya/	<i>payer</i>	→	/dipéya/ /mapéya/	« <i>paie, salaire</i> » « <i>paies, salaires</i> »
/usímanta/	<i>cimenter</i>	→	/síma/	« <i>ciment</i> »
/ukóndana/	<i>condamner</i>	→	/ikóndini/	« <i>condamnation à perpétuité</i> »

/ukómand a/	<i>commander, exercer une autorité</i>	→	/kómanda/ /bakómanda/ /bukómanda/	« <i>commandant(s)</i> », <i>chef(s) de</i> <i>région</i> » « <i>commandement</i> »
/ubatisa/	<i>baptiser</i>	→	/batéma/	« <i>baptême</i> »

4.2.2. Les dérivés “relativement intégrés”

Tableau n°41

/usánza/	<i>changer</i>	→	/sánzama/	« <i>changement</i> »
/ulúwa/	<i>louer (une maison)</i>	→	/lúwatera/ /balúwatera/ /lúwasa/ /ndagu lúwas a/	« <i>locataire(s)</i> » « <i>location</i> » « <i>maison de</i> <i>location</i> »
/upéra/	<i>opérer, pratiquer une interventio n chirurgica le</i>	→	/pérasí/ /bapérasí/	« <i>opération, intervention chirurgicale</i> »
/urápa/	<i>râper</i>	→	/rápa/ /barápa/	« <i>râpes</i> »
/usínyá/	<i>signer</i>	→	/sínyatira/ /sínyatira/	« <i>signatures</i> »
/uvóta/	<i>voter, élire</i>	→	/lavóta/	« <i>vote, élection</i> »
/ukálakila/	<i>calculer</i>	→	/kálakila/ /bakálakila/	« <i>calcul(s)</i> »

4.2.3. Les dérivations probables

Guidé à la fois par notre intuition de linguiste et la substance sémantique lors des investigations, nous avons “forgé” quelques mots et nous les avons soumis au verdict de nos informateurs. Ces derniers ont été unanimes pour reconnaître la crédibilité des mots ci-après :

Tableau n°42

/ubatisa/	<i>baptiser</i>	→	/mubatisi/ /babatisi/ /dibatusu/	« baptiste(s) » « raison du baptême »
/upéra/	<i>opérer, pratiquer une intervention chirurgicale</i>	→	/mupéritsi/ /bapéritsi/ /dipérulu/ /ipéritsi/	« chirurgien(s) » « cause de l'opération » « manière d'opérer »
/urápa/	<i>râper</i>	→	/murápitsi/ /barapitsi/ /irápitsi/	« celui/ ceux qui râpe(nt) » « manière de râper »
/usínyya/	<i>signer</i>	→	/musínyitsi/ /basínyitsi/ /ísínyitsi/ /disínyulu/	« signataire(s) » « manière de signer » « motif de la signature »
/uvóta/	<i>voter, élire</i>	→	/muvótitsi/ /bavótitsi/ /divótulu/	« électeur(s) » « motif du vote »
/upéya/	<i>payer</i>	→	/mupéyitsi/ /bapéyitsi/ /dipéyulu/	« payeur(s) » « raison du paiement »
/ulúwa/	<i>Louer (une maison)</i>	→	/mulúwitsi/ /balúwitsi/	« locataire(s) »

5. Sémantique

Dans le présent chapitre, nous examinons tout ce qui est relatif au sémantisme des verbes français empruntés par les Bapunu.

5.1. Champs sémantiques

A propos de “champ sémantique”, Dubois et alii (op cit. p423) notent : « *On appelle champ sémantique l’aire couverte, dans le domaine de la signification, par un mot ou par un groupe de mots de la langue* ». Les champs sémantiques des verbes de notre corpus sont divers. Nous en avons répertorié quatre : religion, administration, technique, vie quotidienne.

5.1.1. Religion

Certes, le français est la langue officielle de l’Etat gabonais mais il est aussi le moyen de communication linguistique dans lequel sont rendus les hommages à Dieu dans les lieux de culte chrétiens. Trois verbes relevant du vocabulaire religieux ont été identifiés :

Tableau n°43

<i>baptiser</i>	[batize]	/ubatisa/
<i>bénir</i>	[benir]	/ubénita/
<i>communier</i>	[komynje]	/ukomina/

5.1.2. Administration

L’administration est l’autorité chargée de la gestion des affaires publiques. Elle incarne le pouvoir, l’ordre, la rigueur.

Tableau n°44

<i>commander, exercer une autorité</i>	[kɔmãde]	/ukóman da/	mugátsi mómbu émúkómandi <i>La femme de Mombo a de l'autorité sur lui.</i>
<i>condamner</i>	[kɔdane]	/ukónda na/	nzónzi atsikondana ikóngu. <i>Le juge a condamné l'assassin.</i>
<i>engager (s)</i>	[ãgaʒe]	/ungása/	uyayéngása ofwála <i>Ne va pas t'expatrie pas en France.</i>
<i>signer</i>	[siɲe]	/usínya/	ivúnda amasínya migánda mi ngóma <i>Le chef a signé les documents de Ngoma</i>
<i>voter, élire</i>	[vɔte]	/uvóta/	busamba agá mubóti. bátu ba gémuvoíta <i>Boussamba n'est pas gentil. Les gens n'ont pas voté pour lui.</i>

5.1.3. Technique

Les progrès techniques et technologiques ont transformé la vie des êtres humains et ont un impact sur le lexique des langues. Celui du yipunu ne déroge pas à ce phénomène.

Tableau n°45

<i>cimenter</i>	[simãte]	/usímanta/
<i>mesurer</i>	[mãzyre]	/umésira/
<i>opérer, pratiquer une intervention chirurgicale.</i>	[opere]	/upéra/
<i>pomper</i>	[pɔpe]	/upómpa/
<i>sonner</i>	[sɔne]	/usona/
<i>souder</i>	[sude]	/usúda/
<i>téléphoner</i>	[telefɔne]	/utéléfona/

5.1.4. Vie quotidienne

C'est sous la désignation "Vie quotidienne" que nous qualifions le reste des verbes de notre corpus. La diversité sémantique est notoire. A titre illustratif, nous donnons quelques exemples.

Tableau n°46

<i>battre</i>	[batr]	/ubátara/
<i>changer</i>	[ʃãʒe]	/usánza/
<i>copier</i>	[kɔpje]	/ukopa/
<i>débouler</i>	[debule]	/udébula/
<i>forcer</i>	[fɔrse]	/ufórisa/
<i>fouiller</i>	[fuje]	/ufúya/
<i>inviter</i>	[ẽvite]	/uvíta/

5.2. Contenu sémantique

D'un point de vue général, le sens des verbes empruntés au français reste stable. Toutefois, pour quelques-uns, il s'est spécifié ou bien, il a évolué.

5.2.1. Spécification sémantique

**Louper* → /ulúpa/

En français, *louper* signifie « ne pas réussir, mal exécuter, échouer, rater ». Sa version punu relève uniquement du vocabulaire vinicole. /ulúpa/ veut ainsi dire « le vin (surtout de canne à sucre) s'est dégradé, a tourné, est devenu impropre à la consommation après une fermentation maladroitement prolongée ».

Exemple : /musúngu mama ndómbi umálúpa/ « *Le vin de canne à sucre de mère Ndombi est impropre à la consommation* ».

**Pomper* → /upómpa/

Pomper veut dire « puiser, aspirer (un fluide) au moyen d'une pompe, absorber (un liquide) ». Sa variante punu a simplement le sens de « faire un lavement (en se servant d'une poire ou surtout d'un bock) ». Exemple : /nguj'yáandi atsimupómpa/ « *Sa mère lui a fait un lavement* ».

**Toucher* → /utusa/

Le verbe *toucher* a plusieurs significations. Ici, /utusa/ a uniquement le sens de « recevoir, percevoir de l'argent ». Exemple : /bağóra bamátusa badóli bogu/ « *Les policiers ont perçu leurs salaires* ».

5.2.2. Extension sémantique

**S'engager* : contracter un engagement professionnel ou militaire. En yipunu, le verbe /ungása/ est polysémique : 1) Il a le même sens qu'en français. 2) Il signifie aussi « émigrer, s'expatrier ». Ce deuxième sens est, à notre avis, motivé par le fait que ceux qui s'engageaient dans l'armée coloniale ou dans les sociétés forestières ou pétrolières revenaient très peu dans leurs contrées d'origine. /ungása/ est donc synonyme de /ukwaka/ « quitter son pays pour s'établir dans un autre ». C'est pour cette raison que son dérivé /mangása/ signifie aussi « diaspora ». Exemple : /kógu amákwak' ópungu/ « *Kogou a émigré à Libreville* ».

5.2.3. Glissement sémantique

**Débouler* → /udébula/

En français, ce verbe signifie : « partir à l'improviste devant le chasseur, en parlant du lièvre ou du lapin, descendre rapidement ». Dans tout le Gabon (donc aussi en yipunu), débouler a le sens de « 1° danser vigoureusement ; 2° raconter avec moult détails une histoire ». /váisámba mómbu átsidébula/ « *Lors de la fête, Mombo a dansé vigoureusement* ».

5.3. Equivalents sémantiques en yipunu

A la lumière du tableau qui suit, nous pensons que de nombreux emprunts répertoriés ne relèvent nullement de la nécessité. Nous les rangeons volontiers dans ce que Louis Deroy (2013) appelle « les emprunts de luxe » dans la mesure où leurs équivalents ne font pas

défaut en yipunu. Ce sont les jeunes qui sont les grands utilisateurs de ces mots venus d'ailleurs.

1	<i>battre</i>	/ulúnga/
2	<i>bénir</i>	/usyema/
3	<i>calculer</i>	/utála/
4	<i>changer</i>	/ukálusa/
5	<i>cimenter</i>	/ubádiga (síma)/ /upátiga (síma)/
6	<i>commander</i>	/uvyólila/
7	<i>copier</i>	ugúkúlila
8	<i>débrouiller (se)</i>	/ukogarana/
9	<i>démerder</i>	/ukogarana/
10	<i>diminuer</i>	/ugégisa/ /ubúgula/
11	<i>forcer</i>	/ugwarisa/
12	<i>fouiller</i>	/uróómba/
13	<i>inviter</i>	/unéngila/
14	<i>lire</i>	/uranga/
15	<i>louer (une maison)</i>	/usómbisa/
16	<i>marquer</i>	/ulóngiga/
17	<i>mesurer</i>	/ugwéliga/
18	<i>occuper (s')</i>	/ulánda/
19	<i>opérer, pratiquer la laparotomie rituelle</i>	/upása/
20	<i>payer</i>	/ufúta/
21	<i>pomper</i>	/uvéra (maamba)/
22	<i>râper</i>	/ugómba/
23	<i>sauter</i>	/udúmuga/
24	<i>serrer</i>	/ubáfiga/
25	<i>servir</i>	/ukábula/
26	<i>siffler</i>	/usweenga/
27	<i>signer</i>	/ubáka/
28	<i>souffrir</i>	/ukénga/ /utsóga/
29	<i>voter, élire</i>	/usóòla/

Conclusion

Par la présente publication, nous venons de démontrer que le yipunu ne vit pas en autarcie. A sa façon, il s'ouvre aux autres langues et n'est pas réfractaire à la modernité. Comme nous l'avons vu dans les différentes analyses, la phonétique, la phonologie, la morphologie et la sémantique sont naturellement impactées. Les spécifications, les extensions et les glissements sémantiques révèlent le niveau d'appropriation de ces emprunts par les Bapunu. Se soumettant au mécanisme de la dérivation, les verbes français empruntés se plient à l'insertion des suffixes et sont générateurs de substantifs. Ces mots nouveaux participent à la richesse lexicale du yipunu. Leur acceptation par les populations est relative. Cette relativité est normale parce qu'elle exprime le degré d'assimilation. Toutefois, un examen froid et raisonné de nos données nous prouve que nombreux sont ces emprunts qui ne sont pas nécessaires en yipunu étant donné que leurs équivalents existent bel et bien dans la langue (29/42). A notre sens, ils sont la conséquence de la loi du moindre effort mise en pratique surtout par les jeunes avec la complicité passive des parents. Les jeunes sont l'avenir du pays. La langue est le véhicule de la culture. C'est l'occasion pour nous de tirer la sonnette d'alarme afin de sensibiliser les citoyens, les familles et les pouvoirs publics gabonais sur l'impérieuse obligation de l'enseignement (d'abord dans le cadre familial puis à l'école) et de la promotion de nos langues respectives.

Références bibliographiques

- Bonneau J, (1956). *Grammaire pounoue et lexique pounou-français*, Montpellier, Mémoires de l'Institut d'Etudes Centrafricaines n°8.
- Deroy L. (2013). *L'emprunt linguistique*, Liège, Presses Universitaires de Liège.
- Dubois et al. (1994). *Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage*, Paris, Larousse
- Eglise Evangélique du Sud-Gabon, (1996). *Dictionnaire français-yipounou, yipounou-français*, Mouila, Christian Missionary Alliance.

- Eluerd R (2008). *Grammaire descriptive de la langue française*, Paris, Armand Colin.
- Fontaney L. (1980) « Le verbe », in *Eléments de description du punu*, pp51-114, Lyon, Université Lumière Lyon II, CRLS.
- Kwenzi Mikala J. T. (1980). « Esquisse phonologique du punu », in *Eléments de description du punu*, pp7-32, Lyon, Université Lumière Lyon II, CRLS.
- Kwenzi Mikala J. T. (1989). « Contribution à l'analyse des emprunts nominaux du yipunu au français », in *Pholia*, Volume n°4, Lyon, Université Lumière Lyon II.
- Mabika Mbokou L. (2006). « The Dictionnaire français-yipounou/yipounou-français of the Eglise Evangélique du Sud-Gabon (CMA), Stellenbosch, in *Lexikos* 16, pp 104-120.
- Maganga Maganga G. (1997). *Les emprunts du gisira (B41) au français*, Mémoire de maîtrise, Libreville, Université Omar Bongo.
- Nza Mateki (2019). *Petit lexique punu, Vave na vana*, Libreville, La Maison gabonaise

Structure syllabique *empú-mpuun*

Régina Patience IKEMOU

Université Marien Ngouabi

rpikemou@gmail.com

Résumé

Le propos de ce travail vise l'analyse de la structure syllabique *empú-mpuun*, variété *engungwel*, langue bantu du sous-groupe B72 (Guthrie, 1948) parlée au Nord de la République du Congo dans le Département des Plateaux. Cette variété distingue deux types de structures syllabiques : la syllabe monomoraïque qui se termine par une voyelle brève et la syllabe bimoraïque comportant une voyelle longue. La longueur vocalique découle d'une part, de la chute historique des consonnes occlusives vélaires et de la fricative coronale en position intervocalique des racines dissyllabiques. D'autre part, elle est obtenue après un double processus de syllabation des schèmes CVCV auxquels les consonnes en position C2 sont des sonantes. Ce dernier processus produit une structure syllabique de type CVVC dont la consonne en position finale est présente au niveau de la structure et non réalisable au niveau de surface.

Mots clés : *empú-mpuun*, syllabe, voyelle, consonne.

Abstract

The purpose of this work is to analyse the syllabic structure of *empú-mpuun*, a variety of *Engungwel*, a Bantu language of the subgroup B72 (Guthrie, 1948) spoken in the Department of the Plateaux in the north of the Republic of Congo. This variety distinguishes two types of syllabic structures: the monomoraic syllable which ends with a short vowel and the bimoraic syllable

with a long vowel. Vowel length stems on the one hand from the historical fall of velar occlusive consonants and the coronal fricative in the intervocalic position of the dissyllabic roots. On the other hand, it is obtained after a double process of syllabation of CVCV schemes to which the consonants in position C2 are sonorants. This last process produces a CVVC-like syllabic structure whose consonant in final position is present at the structure level and not achievable at the surface level.

Keywords : *empú-mpuun*, syllable, vowel, consonnant

Introduction

Dans la chaîne parlée, les segments apparaissent généralement en combinaison avec d'autres segments de catégories différentes. Il s'agit de la syllabe. Elle se définit comme une unité prosodique intermédiaire entre le segment phonologique et le mot. Les éléments regroupés dans la syllabe ne peuvent être traversés par une pause, ils sont réalisés d'une seule émission de voix. Le Dictionnaire de la linguistique (Jean Dubois & al., 2001, p. 459) définit la syllabe est considérée comme « la structure fondamentale qui est à la base de tout regroupement de phonèmes dans la chaîne parlée ». En *empú-mpuun*, un segment vocalique peut fonctionner à lui seule comme syllabe.

Pour cette analyse de la syllabe *empú-mpuun*, nous nous inspirons du modèle moraïque (Hyman, 1985) (Hayes, 1989) (Itô, 1986), (1989). Cette approche s'exprime par l'intermédiaire d'une unité de poids appelée more. Celle-ci est symbolisée par μ . Elle permet de rendre compte du comportement des voyelles longues et les distinctions de poids syllabique à travers les langues (Rialland, 1993: 59-92), (Beltzung, 2008). Dans cette théorie, la more représente la même position phonologique que les positions pures des théories segmentales de la syllabe. Ici, le poids syllabique est déterminé par rapport au nombre de position de mores qu'elle comporte.

L'objectif visé est d'identifier les différents types de structures syllabiques en *empú-mpuun*. Nous traiterons successivement des points ci-dessous :

- Structure syllabique
- types de syllabes

1. Structure syllabique

Le modèle moraïque envisage la syllabe comme une structure hiérarchisée. Elle comporte au minimum deux constituants : une attaque et un noyau. La présence de la coda n'est pas obligatoire. Une syllabe constituée des éléments évoqués ci-dessus aura la configuration suivante :

(1) Représentation moraïque de la syllabe

L'attaque marque le début de la syllabe. Elle est représentée par un phonème consonantique. Celle-ci s'associe directement au nœud (σ) syllabique. Le noyau correspond au phonème vocalique et la coda au phonème consonantique. Ces deux autres constituants de la syllabe, quant à eux, sont liés aux nœuds moraïques : les mores (μ). La variété *empú-mpuun* n'utilise pas de coda. Toute syllabe se réduit à l'attaque et au noyau. Ce dernier est porteur de ton.

La représentation moraïque d'un mot *empú-mpuun* comme *kɔ* « banane » est la suivante:

(2) Représentation moraïque du mot *kɔ* « banane »

Dans l'approche moraïque, l'attaque est inactive dans les processus phonologiques parce qu'elle ne participe pas au poids syllabique. Seul le noyau représente l'élément fondamental de la syllabe qui est la more. Cette dernière est susceptible de prendre part aux processus phonologiques et à l'attribution du poids syllabique. De façon générale, elle permet de distinguer les syllabes légères (dont le noyau est constitué d'une seule more) des syllabes lourdes (dont le noyau est constitué de deux mores).

2. La syllabe en *empú-mpuun*.

La variété *empú-mpuun* n'a qu'un seul type de syllabe : la syllabe légère. Elle est constituée d'une voyelle brève liée à une more. C'est une syllabe monomoraïque. Nous en avons identifié deux types :

- la syllabe de type V
- la syllabe de type CV

2. 1. 1. Syllabe légère de type V

Elle n'est attestée qu'en position initiale de certains noms, avec les voyelles /e/, /o/, /ɔ/, /i/, /a/ /a/ et /ɛ/ qui forment les classificateurs nominaux du singulier et du pluriel (cl.1, cl.2, cl.3, cl.4, cl.6, cl.11, cl.8, cl.14) et du préfixe dépendant ou indépendant dans la construction du locatif. La syllabe de type V est illustrée dans les exemples en (3) suivants :

(3).	<i>empú-mpuun</i>	Sens
	<i>ɔ-lábə</i>	Pêcheur
	<i>ɔ-jwéé</i>	Os
	<i>a-lábə</i>	Pêcheurs
	<i>ɛ-jwéé</i>	Os
	<i>o</i>	A
	<i>e-seé</i>	Sable
	<i>o-luu</i>	Danse
	<i>ɔ-luu</i>	Danses
	<i>ɔ-kii</i>	Filets

La représentation de la syllabe monomoraïque e- dans *ebá* « noix de palme » est la suivante :

2. 1. 2. Syllabe de type CV

La syllabe de type CV est la structure attestée en initiale comme en position finale en *empú-mpuun*. Elle est illustrée dans les exemples en (5) ci-dessous :

(5).

<i>empú-mpuun</i>	Sens
<i>mbwə-lə</i>	Morceau de viande
<i>pa-bá</i>	Aile
<i>bí</i>	œuf
<i>jwə-lə</i>	Nez
<i>two</i>	Chair
<i>jwə-nə</i>	Trou
<i>mpú-rə</i>	Colère
<i>nta-bə</i>	Cabris
<i>mba</i>	Feu

La représentation moraique de la syllabe de type CV dans la forme comme *jwə-lə* « nez » est la suivante :

Les fausses syllabes lourdes

La syllabe lourde correspond généralement à celle ayant un noyau associé à deux mores. On trouve en *empú-mpuun* des formes qui s'apparentent à une voyelle longue, c'est-à-dire à une voyelle associée à deux mores. On trouve ces formes dans les cas ci-après : CVV et CVVC.

Les formes CVV

Elles résultent de la chute historique des consonnes *k, *g et *c du proto-bantu en position C₂ des racines de type CVCV. Cette chute a rapproché les deux noyaux. Cette contiguïté des noyaux donne, lorsque les voyelles sont identiques, l'impression d'un noyau long. On peut l'observer à travers les formes en (3) suivantes :

(7). Succession des voyelles identiques contigües

Proto-bantu	Formes de base empú-mpuun	Formes de surface empú-mpuun	Sens
*N-púku	<i>mpóko</i>	<i>mpó</i>	Souris
*N-dáka	<i>ndókó</i>	<i>ndó</i>	Parole
*N-jogu	<i>nzɔgɔ</i>	<i>nzɔ</i>	Eléphant
*-kíŋgo	<i>ŋkíŋgi</i>	<i>ŋkí</i>	cou

Cette dérivation peut être formalisée ainsi que suit à travers le empú-mpuun *mpô* «souris»:

(8).

On peut constater que les deux voyelles contigües, bien qu'identiques, sont en réalité associées à deux noyaux contigus. Il n'y a donc pas une voyelle longue dans ce contexte.

Néanmoins, lorsque les deux voyelles associées aux deux noyaux contigus sont différentes, il se génère parfois une coalescence vocalique ainsi que cela ressort de (9) suivant.

(9)

Proto-bantu	Formes de base empú-mpuun	Formes de surface empú-mpuun	Sens
*-túka	-túka →	[túo]	Injurier
*-júga	-júga →	[-júo]	Ecouter
*-bíca	mbíca →	[mbée]	Derrière
*-bíci	-bísi →	[-bée]	Vert, cru

La voyelle issue de la coalescence occupe les deux noyaux syllabiques contigus. Ce processus peut être représenté de la manière suivante :

(10)

Cette représentation en (10) montre comment la coalescence produit une voyelle longue phonétique.

Les formes CVVC

La forme CVVC est la réalisation phonétique d'un schème CVCV où la consonne en position C₂ est une consonne sonante [m, n, r⁴⁰, l].

(11) Syllabe de type CVVC

Proto-bantu	Formes de base <i>empú-mpuun</i>	Formes de surface <i>empú-mpuun</i>
* <i>jína</i>	<i>dzína</i>	→ <i>dzĩĩn</i>
*- <i>dámi</i>	- <i>lámi</i>	→ <i>lĩĩam</i>
*- <i>kádi</i>	- <i>káli</i>	→ <i>-káal</i>
*- <i>bóma</i>	<i>mboma</i>	→ <i>mbɔɔm</i>
*- <i>tadi</i>	<i>ntali</i>	→ <i>ntaal</i>
*- <i>beedi</i>	<i>mbjéri</i>	→ <i>mbjéér</i>
*- <i>cád-</i>	- <i>sála</i>	→ <i>sáal</i>

On constate qu'après les consonnes [m, n, r⁴¹, l], en position C₂ de la racine, la voyelle finale du mot tombe et provoque, après syllabation, l'allongement de la voyelle précédente. Le ton de la voyelle effacée se maintient après sa chute. Ce phénomène est aussi relevé dans certaines langues du groupe B ((Ollomo, 2013), (Gamille Léa, 2013)) et dans d'autres langues africaines à l'instar du ponapean (Howard, 1972) cité par (Beltzung, 2008 : 215). Les différentes étapes de cette dérivation syllabiques peuvent être représentée de la manière suivante :

⁴⁰ La vibrante [r] est l'allophone de la consonne /t/ en position C₂ dans la racine.

⁴¹ La vibrante [r] est l'allophone de la consonne /t/ en position C₂ dans la racine.

(12)

a. Forme sous-jacente

b. Effacement de la voyelle finale

c. « Dissociation parasite » Hayes (1989 : 268)

d. Allongement compensatoire

e. Resyllabification de la latérale /l/ à la dernière more

La dérivation sous (12) montre que, dans l'étape 1, l'effacement de la voyelle en finale de mot en (12b) a produit une syllabe sans noyau. Cette structure syllabique mal formée est effacée, à son tour, par un principe de syllabation que Hayes (1989 : 268) nomme "parasitic delinking" traduisible en français par « dissociation parasite ».

L'application de ce principe a favorisée l'allongement de la voyelle précédente sur la more vacante dans l'étape 2. Dans l'approche moraique" (Hayes 1989), la chute d'un segment ne peut être compensée que par un segment qui appartient au même constituant prosodique.

Dans l'étape 3, la consonne latérale flottante /l/ se resyllabifie à la dernière more de la voyelle effacée. La mutation de cette consonne en position de coda est la conséquence du principe de maximalité proposé par Itô (1986). Ce principe stipule que « les structures prosodiques sont remplies de manière maximale par le matériel segmental selon la directionnalité de la syllabation » (Beltzung, 2008 : 216).

En *empú-mpuun*, cette consonne ne peut pas s'ancrer en position finale. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas se réaliser phonétiquement bien qu'il soit présent en structure. Elle s'analyse, au niveau syntagmatique, comme une attaque de la syllabe suivante quand celui-ci commence par une voyelle, comme on peut le voir dans les exemples en (13) ci-dessous :

(13)

Formes de base		Formes de surface	Sens
<i>mboma ondé</i>	→	<i>mbóóm ondé</i>	« python en question »
<i>jámi oló</i>	→	<i>jáam oló</i>	« grossesse en question »
<i>mokáli ondé</i>	→	<i>ɔkáal ondé</i>	« femme en question »
<i>ntali ondé</i>	→	<i>ntaal ondé</i>	« serpent en question »

La représentée du syntagme *ntali ondé* → [*ntaal ondé*] «serpent en question » en (14) ci-dessous :

Conclusion

Il ressort de ce travail que la variété *empú-mpuun* présente une structure syllabique ouverte. A chaque fois qu'il ait une structure syllabique mal formée, le principe de syllabation s'applique pour corriger cette dernière. Tel est le cas de la structure syllabique de type CVVC à laquelle la consonne en position finale est illicite au niveau phonétique.

Le noyau syllabique est toujours rempli par une voyelle brève. La longueur vocalique n'est pas phonologique mais elle dérive de quelques processus phonologiques.

Références Bibliographiques

- Beltzung, J.-M. (2008). L'allongement compensatoire dans les représentations phonologiques - nature, contraintes et typologie thèse de doctorat. Paris: Université Paris III - Sorbonne-Nouvelle.
- Gamille , L. G. (2013). Eléments de description phonologique et morphologique du lumbu, langue bantu (B44) du Gabon parlée à *Mayumba*. Paris: Université Sorbonne nouvelle - Paris3.
- Guthrie, M. (1948). *The Classification of the Bantu languages*. Londres: International African Institute.
- Hayes, B. (1989). *Compensatory Lengthening in Moraic Phonology*. Linguistic Inquiry 20.
- Howard, I. (1972). *A Directional Theory of Rule Application in Phonology*, Ph.D. thesis. MIT.
- Hyman, L. (1985). *A Theory of Phonological Weight*. Dordrecht: Foris.

- Itô, J. (1986). *Syllable Theory in Prosodic Phonology, Doctorat dissertation.*, University of Massachuserts, Amherst.
- Itô, J. (1989). *A Prosodic Theory of Epenthesis, in Natural Language and Linguistic 7.*
- Ollomo, R. E. (2013). *Description linguistique du shiwa, langue bantu du Gabon: phonologie, morphologie, syntaxe, lexicque.* Paris: Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III.
- Raharimanantsoa, R. (2016). *Réduction syllabique, rallongement compensatoire et syllabes trimoraiques en engungwel (bantu B72a), in Journal of African languages.* Gothenburg: University of Gothenburg. pp -61-98
- Rialland, A. (1993: 59-92). "*Lallongement compensatoire: nature et modèle*" in Bernard Laks & Annie Rialland (eds), *Architecture des représentations phonologiques.* Paris: CNRS, Collection Sciences du Langage. pp.59-92.

**LA LEXICALISATION DE L'ABSTRAIT AU
CONCRET : CAS DES NOMS THEOMORPHIQUES
KONGO**

NKOUKA Jocelin Yvon

Université Marien Ngouabi (Congo)
nkoukayvonjocelin2@gmail.com

NDONGO IBARA Yvon-Pierre

Université Marien Ngouabi (Congo)
yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Résumé

La présente étude traite de la lexicalisation des noms théomorphiques kongo. Cette lexicalisation concerne à la fois la morphologie et la sémantique. Au plan morphologique, elle se réalise par des procédés de réduplication, de composition et de dérivation. Au plan sémantique, la lexicalisation des noms théomorphiques s'opère par le procédé sémantique lexicale marqué par un glissement sémantique des éléments abstraits basculant aux éléments concrets.

Mots clés

Glissement sémantique, théomorphiques, lexicalisation, composition.

Abstract

This study deals with the lexicalization of Kongo theomorphic names. This lexicalization concerns both morphology and semantics. Morphologically, it is achieved by reduplication, composition and derivation processes. At the semantic level, the lexicalization of theomorphic names takes place through the lexical

semantic process marked by a semantic shift from abstract elements to concrete elements

Keywords : semantic shift, theomorphic names, lexicalization, composition.

Introduction

L'apparition de nouvelles unités lexicales et la fixation de leur structure continuent de préoccuper les linguistes en général et les lexicologues en particulier. Que doit-on considérer comme unité lexicale ? Cette question pose tout le problème de la structure d'une langue. D'une langue à une autre, il y a bien des disparités, cependant les fondements linguistiques (les notions de base) demeurent les mêmes.

En parlant de la structure de la langue, ce qui complique l'analyse de l'organisation inhérente à toute langue, c'est de continuer à considérer les unités lexicales comme étant des parties figées du discours (grammaire traditionnelle) réparties en éléments lexicaux (comprenant des classes variables) et éléments grammaticaux (comprenant des classes invariables). Il tient lieu de considérer que certaines unités lexicales se forment par dérivation, par composition, par réduplication, ... c'est le procédé dit de lexicalisation qui peut étendre, mieux approfondir la notion du système en parlant de la langue.

Au-delà de ces procédés que nous qualifions de formels, d'autres procédés de lexicalisation réalisés par glissement sémantique, permettent de former des unités lexicales. C'est le cas des procédés qui créent des unités lexicales au moyen des ablatifs absolus, des catégories grammaticales du genre et du nombre des morphèmes, des termes marqués et non marqués ainsi que des termes animés et non animés. Le glissement opéré ici se traduit par une action ou un processus de modification implicite d'un terme pour en obtenir un nouveau sans changement de forme. Ce procédé de dérivation implicite est très courant dans les langues bantu en général et kongo en particulier.

Outre les procédés énumérés supra, il apparaît dans le registre lexical kongo des termes dont le processus de lexicalisation se fonderait sur le passage d'éléments abstraits aux éléments concrets. C'est le cas des noms que nous qualifions de théomorphiques. Il y a donc lieu de s'interroger, comment s'opère la lexicalisation des termes théomorphiques kongo de l'abstrait au concret ? Cette quête épistémologique viserait à enrichir le champ de lexicalisation qui permet la création et la structuration de nouvelles unités lexicales.

Cela étant, notre analyse débutera par la connaissance de la nature des noms dits théomorphiques. Elle se poursuivra par l'étude des procédés formels de lexicalisation de ces noms, avant d'aboutir au glissement sémantique des éléments abstraits dont l'association et les mécanismes de fixation permettent la création des noms théomorphiques (éléments concrets).

I. Nature des noms théomorphiques kongo

La tradition kongo est très attachée à la déité. La formation de certaines unités lexicales se réfère à cet attachement. Le nom est créé à partir du terme de Dieu (*nzambi*). *Nzambi* constitue toute une vie pour ce peuple. Karl Laman (2000 : 14-15) en missionnaire averti, l'atteste en disant que chez les Bakongo

au-dessus de tout, il y a un être supérieur – le créateur de tout : hommes, animaux, plantes, etc. Celui qui avait, dans les temps reculés, introduit les gens dans les ordres tribaux saints, dans les mystères, les rites et les tabous, etc. cette notion dépasse celle de l'animatisme pour atteindre à celle de théisme – doctrine basée sur l'affirmation de l'existence personnelle et unique, d'un dieu, cause du monde. [...] Cet être suprême diffère bien des esprits des morts. Il est le père original, le créateur de tout. Même si là où il y a des esprits naturels et la croyance au polythéisme, celui-ci relève parfois des phénomènes naturels. [...] Chez les Bakongo, la notion de Nzambi – l'être suprême, le créateur de tout – renvoie, certes timidement, au concept de dieu. Elle montre cependant clairement qu'elle ne dérive pas d'une autre

notion quelconque, qu'elle n'est pas une déviation ou bien un fait parallèle d'autres notions. [...] Nzambi est le supérieur, le plus grand, le plus élevé, le maître au dessus de toutes les puissances. Nzambi désigne, fort de son pouvoir et de sa puissance, un être hors du commun, quelque chose d'ineffable, de secret, de surnaturel, de divin. [...] La notion de Nzambi est renforcée par des ajouts différents : Mpungu, Nene, Mpungu nene, Nkulu pour désigner le plus élevé, le plus grand, le plus puissant

C'est dans la même optique que le lexique kongo regorge des termes multiples qui sont des dérivés, des composés ou encore des rédupliques marqués par la présence de ce morphème « central » Nzambi. Son emploi dans ces associations conduit tout à la fois, à la formation de nouvelles unités lexicales, mais aussi à l'expression d'attachement des Kongo à la déité. L'ensemble des caractères et des propriétés définissant ce concept, que ce soit de manière concrète ou de manière abstraite, se cristallise sur le fondement ou le sens profond de son radical. Karl Laman (op.cit : 16) pense que le radical du mot Nzambi semble désigner le phénomène lumineux, la lumière qui éclate, la clarté. L'aube sur le ciel. [...] Quelque soit le point de vue duquel on étudie le mot Nzambi, selon les lois phonétiques et l'accent musical, en considérant la dérivation et la composition [...] on arrive toujours au même résultat, la signification de ce mot : celui qui répand la lumière, l'Être qui envoie la lumière, qui allume l'aurore autour du firmament, qui suspend l'arc-en-ciel tout en rond, etc.

Du point de vue de la forme comme du point de vue du sens, plusieurs lexies sont apparues à partir de ces associations. On peut citer quelques unes :

- *Mambu ma nzambi* “problème de dieu, parole de dieu” ;

mambu	ma	Nzambi
(cl.6) problèmes ou paroles	de	Dieu

- *Zu dya nzambi* “voix de dieu” ;

Zu	dya	Nzambi
Voix	de	Dieu

- *Kikumbu kya nzambi* / “grondement de dieu” ;

kikumbu	kya	Nzambi
(cl.7) grondement	de	Dieu

- *Nzo nzambi* “maison dieu” ;

nzo		Nzambi
maison		Dieu

- *Nganga nzambi* “guérisseur dieu, docteur dieu” ;

nganga		Nzambi
guérisseur	ou	Dieu
docteur		

- *Kinzambi* “morphème + dieu” ;

kinzambi		
(cl.7)	Dieu	

- *Binzambi nzambi* “morphème + dieu dieu”, ...

Binzambi		Nzambi
(cl.8) dieu		Dieu

Nous qualifions ces lexies de théomorphiques en raison de cette appropriation au théisme.

Avec cet échantillon, nous relevons qu’il s’agit des constituants nominaux ou verbo-nominaux formés des morphèmes lexicaux et grammaticaux à partir des procédés formels de lexicalisation (dérivation, composition, réduplication) ou des procédés lexico-sémantiques. Notons qu’au regard de chaque constituant, chaque idée évoquée n’existe que par la nature de l’unité lexicale qui la réalise. L’unité lexicale s’inscrit dans un ensemble et transmet une partie de sa signification globale. L’association des lexèmes de nature et de sens différents ou l’association des morphèmes produit une lexie qui se charge d’un sens tout particulier.

Le contexte participe aussi à cette opération de création lexicale. Ces unités créées désignent ainsi une idée ou une réalité en rapport avec l'entité dénommée, ou encore, elles qualifient les caractères de cette entité.

Les circonstances de production de l'unité lexicale *Mambu ma nzambi* "problème de dieu, parole de dieu", le sont dans le contexte de prédication. A quel moment considère-t-on *Mambu ma nzambi* comme une lexie ? A quoi se réfère le Prêtre ou l'Évangéliste pendant son homélie quand il parle de *Mambu ma nzambi* ? La nature de cette unité lexicale est établie en fonction d'une part, de la concentration du sens que revêt le choix *Mambu ma nzambi* et d'autre part, de l'expansion sémantique que l'on peut faire de cette unité lexicale : *Mambu ma nzambi renvoie à l'évangile, l'homélie*.

Les morphèmes *ki+kumb+u+ki+a+nzambi* sont des constituants du nom théomorphique : *Kikumbu kya nzambi* "grondement de dieu". Cette constitution s'établit ici comme un ensemble d'éléments grammaticaux et lexicaux abstraits qui ne révèlent pas à priori la nature de l'unité lexicale. Même cette segmentation permettant de caractériser chaque morphème, n'en donnera que des traits spécifiques à chacun de ces morphèmes.

Nous sommes en présence de deux procédures de la composition des substantifs. D'une part, l'on note la présence d'élément relateur (c'est le cas de *ma* dans : *Mambu ma nzambi* "problème de dieu, parole de dieu"; de *dya* pour *Zu dya nzambi* "voix de dieu"; et enfin de *kya* pour *Kikumbu kya nzambi* "grondement de dieu"). D'autre part, on observe la présence d'un morphème de classe qui est adjoint au substantif pour créer une signification particulière (c'est le cas de *ki* dans *Kinzambi* "morphème + dieu"). Enfin, on assiste à la juxtaposition des substantifs c'est-à-dire des substantifs assemblés ou reliés entre eux parallèlement sans la présence d'un connecteur à l'instar de *Nzo nzambi* "maison dieu"; *Nganga nzambi* "guérisseur dieu, docteur dieu"; *Binzambi nzambi* "morphème + dieu dieu").

Les morphèmes lexicaux comme *zu*, *kikumbu*, *mambu* et *nganga* pris isolément, sont des noms concrets naturels suivant les éléments qu'ils désignent à l'opposé des noms abstraits. Ces noms entrent dans la catégorie des noms substantifs. Quant à *nzo*, en plus

d'être un nom substantif, il entre dans la catégorie des noms artéfacts, c'est-à-dire, des noms qui sont le résultat de l'activité humaine. Le choix de ces noms ne se fait pas au hasard. La nature de chaque morphème qui s'associe à nzambi pour former une nouvelle unité lexicale, motive la création de cette unité. Cette créativité, peut être le résultat d'un acte volontaire ou du subconscient, d'une quête individuelle ou collective, Cette quête va dans le sens de l'enrichissement de nos langues. Sandras De Caldas (2015 : 47) dit à ce propos :

Parler d'enrichissement de la langue revient à considérer tout type de création linguistique humaine. La création peut être considérée comme une action spontanée et naturelle, pouvant même parfois être inconsciente, si elle est le fruit de l'imagination de l'homme dans la langue générale, ou comme une action réfléchie et élaborée, donc plus consciente, dans le cadre d'une réelle nécessité linguistique qui découle de l'évolution du monde et des sociétés.

A chaque référent vaut une identité, une désignation. Tout ce qui flotte sans être désigné, finit forcément par l'être volontairement ou involontairement par des procédés linguistiques connus (emprunt, dérivation, sémantique, syntaxe...). L'environnement religieux ne fait pas exception à la règle. Chez les Kongo, qui sont très spirituels, la création des unités lexicales prend souvent comme référence Dieu, ou mieux une entité surnaturelle, comme nous l'avons évoqué supra.

Analyser ces unités lexicales et connaître comment elles se forment, devient un moyen d'exploration de ce vaste champ (la lexicologie) dont la quête de systématisation se poursuit encore quant à définir, avec évidence, le fonctionnement de la langue et de ses différentes composantes. Les définitions des termes posent encore problème. Jean-Baptiste Marcellesi, Christiane Marcellesi (1969 : 106) disent à ce propos

Les définitions, dont les caractères essentiels ont été fixés au XVII^e siècle et qui sont fondés sur une procédure logique, posent aux auteurs de dictionnaires des problèmes délicats : on a souvent ironisé sur les ouvrages qui expliquent « grotte » par « caverne » et « caverne » par «

grotte. [...] Les « définitions logiques » utilisent un terme plus général que Γ« entrée » et restreignent ensuite l'acception de ce définisseur générique par des définisseurs spécifiques qui en limitent l'extension.

Cela dit, que la définition des unités lexicales demeure diversement abordée et un champ encore à explorer. La situation des noms théomorphiques vient en partie s'ajouter à cette difficulté. D'où la nécessité de chercher à comprendre les mécanismes mis en place pour former ces noms.

II. Procédés formels de lexicalisation des noms théomorphiques kongo

Les procédés formels dont il est question, se rapportent à l'ensemble des méthodes pratiques morphologiques mises en œuvre pour comprendre comment les unités lexicales se forment. Ces procédés sont multiples. Dans le cadre des noms théomorphiques que nous avons recensés, nous notons les créations lexicales par composition, par réduplication et par dérivation qui sont mises en exergue pour analyser la manière dont ces noms se forment, et de voir comment ces formations se structurent dans la langue. Il est spécifiquement question d'étudier comment chaque morphème fonctionne dans la formation de ces noms. Jean François Phélizon qualifie ces procédés de « *processus par lequel une suite de morphèmes devient une unité lexicale* » (Phélizon, 1976 : 130).

2.1. Formation des noms théomorphiques par réduplication

Dans les constituants nominaux ou verbo-nominaux que nous avons relevés, nous notons la présence du nom rédupliqué, c'est-à-dire, un nom formé à partir d'une répétition du radical. *Valentin Vydrine* (2004 : 62) dit que

la réduplication est un mécanisme productif très répandu dans les langues d'Afrique. Dans un article traitant de ce mécanisme [Rozhansky 2000], une des langues mandé est

concernée, le bambara. Selon cet auteur, la reduplication régulière et motivée est surtout réservée dans cette langue aux verbes. Plutôt rare pour les noms, elle est lexicalisée et est utilisée pour la formation des mots. La valeur typologiquement prototypique de la reduplication, celle du multiplicatif et de la pluralité, est très vaguement exprimée dans le nom bambara, et souvent n'apparaît pas du tout.

Il s'agit de *Binzambi nzambi* "morphème + dieu dieu". Comme nous l'avons évoqué supra, l'élément central dans cette formation c'est Nzambi auquel est adjoint le préfixe de classe bi- (cl. 8) qui est ici l'expression de la négativité. Nous reviendrons sur le rôle de ces indicateurs nominaux en parlant du procédé de la dérivation. Dans ce processus, le morphème *nzambi* est repris totalement et deux fois pour ne constituer plus qu'une seule et même unité lexicale avec une légère modification par affixation. En se constituant ainsi, et par le biais de ce procédé morphologique, *nzambi* opère un changement de sens qui s'éloigne du terme *dieu*. L'apport du préfixe de classe bi- (cl. 8) témoigne de cette formation lexicale à valeur superlative, c'est-à-dire, une valeur marquant le degré de signification absolu (exprimant la qualité du référent se rapportant à ce nom théomorphique, et ceci, à un niveau plus élevé) ou relatif (exprimant la qualité dans les mêmes circonstances, mais dans un contexte particulier d'emploi).

Aliyah Morgenstern et Alexis Michaud (2007 : 117) renchérissent en ces termes,

Le phénomène de reduplication, qui se situe à la croisée de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique, est largement répandu. Il est représenté sur les cinq continents – quoi qu'à des degrés divers –, ce qui paraît propice à la recherche de propriétés sémantiques communes à ses diverses manifestations.

Outre la reduplication, la formation des noms théomorphiques est aussi associé au procédé de la composition.

2.2. Formation des noms théomorphiques par composition

Ce procédé permet de former un nom à partir de deux ou plusieurs éléments lexicaux. Dans sa thèse d'Etat, François Lumwamu (1986 : 325) définit la composition comme « *le procédé par lequel, on forme des unités nouvelles par association de deux ou plusieurs formes nominales ou dérivées ; ou verbo-nominales ; ou par adjonction à des formes nominales ou verbo-nominales de morphèmes spéciaux non dérivatifs* ».

Soulignons aussi que ce procédé se présente sous deux aspects à savoir la composition d'éléments lexicaux qui ne sont pas liés par un élément relateur, et la composition d'éléments qui sont reliés par un élément relateur ou connecteur.

Les unités lexicales comme *Nzo nzambi* “maison (de) dieu” ou *Nganga nzambi* “guérisseur (de) dieu, docteur (de) dieu” entrent dans la catégorie des noms composés par juxtaposition, c'est-à-dire, la composition d'éléments lexicaux soudés se traduisant par l'absence d'un élément relateur entre ces éléments lexicaux. Cette association peut se faire soit entre deux noms [N + N = N], soit entre le nom et le déterminant [N + déterminant = N], soit enfin entre le dérivé verbo-nominal et le nom [D + N = N].

Dans le cas de l'association de deux noms *nzambi nzo* “maison” + *nzambi* “dieu”) produisant un autre nom (nouvelle unité lexicale), constatons qu'au morphème *nzambi*, vient se greffer un autre morphème, qui, suivant le contexte de production contribue à la formation de cette nouvelle unité. *Nzambi* “dieu” s'associe à *nzo* “maison” dans ce contexte théomorphique pour parler de l'église (édifice consacré au culte d'une confession religieuse), ou de la paroisse (subdivision d'un diocèse dirigé par un curé ou un pasteur), ou encore du sanctuaire (lieu saint ou consacré).

Le même procédé de composition s'observe sur l'unité lexicale *Nganga nzambi* “guérisseur dieu, docteur dieu”. Le rapport entre *Nganga* “guérisseur, maître ou docteur” et *nzambi* “dieu” est direct, c'est-à-dire, que les deux unités sont juxtaposées. Notons que ni les acceptions de chacun de ces morphèmes pris séparément, ni leur association, ne renvoie a priori à l'idée que les Kongo se font de cette unité lexicale. Ceci peut supposer que ce procédé de composition se fait de manière motivée pour traduire une réalité

sociétale issue de la rencontre des cultures suite à l'arrivée des Blancs en Afrique. Aussi, il est clair de noter que, du point de vue de leur distribution, ces noms théomorphiques associent des classes grammaticales dont la constituante et la résultante sont identiques. C'est le cas de ces constituants nomino-nominaux,

Dans ce même procédé de composition, nous relevons également des noms théomorphiques kongo marqués par la présence d'un élément relateur ou d'un connecteur. C'est le cas de *Mambu ma nzambi* "problèmes de dieu, parole de dieu"; *Zu dya nzambi* "voix de dieu" et de *Kikumbu kya nzambi* "grondement de dieu". Ce procédé est celui de la composition connectivale, il y a la présence d'un troisième élément entre les deux noms. Il est représenté par le schéma ci-après :

Nom1 + connecteur + nom2 = NOM

Les connecteurs en présence ici sont /ma/, /dya/, /kya/. Ces connecteurs varient en fonction des différentes classes nominales des substantifs. Toutefois, dans ces types de construction, d'autres connecteurs apparaissent, comme /lwa/, /za/, /ki/, /zi/... Les formes de ces connecteurs dépendent des préfixes de classe du premier élément lexical du nom composé : *Zu dya...* [zu dya...], *Kikumbu kya...* [kikumbu kya...], *Mambu ma...* [mambu ma...]. A partir de ces connecteurs et au regard de leur structure, les noms théomorphiques, ont une particularité d'obéir au procédé métonymique qui charge le référent d'une nouvelle charge sémantique. Par le biais du connecteur, on associe *nzambi* "dieu" des morphèmes indicateurs de la nature de la nouvelle unité lexicale. *Mambu* "problème" s'associe à *nzambi* "dieu" pour créer : *Mambu ma nzambi* pas pour signifier délibérément *problème de dieu* ou *parole de dieu* mais pour parler de l'*homélie*. C'est la même chose avec *Zu dya nzambi* "voix de dieu". L'association de *Zu* "voix" et de *nzambi* "dieu" par le biais de l'élément relateur /dya/, produit *Zu dya nzambi*, traduit littéralement par "voix de dieu". La lexicalisation de cette unité par le truchement de ce procédé de composition connectivale se rapporte (comme la précédente unité lexicale) à l'*homélie*.

Quant à *kikumbu kya nzambi* “voix, cri, grondement de dieu”, que d’autres locuteurs kongo nomment simplement *kikumbu* “voix, cri, grondement”, le procédé de composition connectivale se traduit par la présence de l’élément relateur *kya* qui relie deux substantifs ou deux morphèmes dont le premier est un constituant verbo-nominal définissant la nature de cette unité lexicale. Il s’agit du morphème *kikumbu*. Le second morphème est le constituant nominal théomorphique *nzambi* “dieu”. Ce morphème vient se greffer à *kikumbu* par le biais du connecteur *kya* pour former une nouvelle unité lexicale : le nom kongo de la plante *Erythrina abyssinica* de la famille des *Fabacées*. Ces morphèmes pris séparément, ne renvoient nullement à *kikumbu kya nzambi* “voix, cri, grondement de dieu”, ils n’ont aucun lien avec cette unité lexicale reliée par le connecteur *kya*. Cela signifie que ces connecteurs ont à la fois une fonction grammaticale et une fonction sémantique, car ils participent non seulement à la formation d’une nouvelle unité lexicale, mais aussi à la création d’un nouveau sens. Nous reviendrons sur ce volet sémantique, en parlant du procédé de lexicalisation de l’abstrait au concret.

L’analyse du procédé de composition nous permet donc, comme le dit David Zemmour (2008 : 127), de comprendre que la composition résulte d’un processus de lexicalisation par lequel se forme un mot à partir d’entités lexicales elles-mêmes autonomes (les préfixes et les suffixes ne le sont pas). [...] les mots composés forment une entité lexicale autonome qui, sur le plan du sens, ne se laisse pas analyser comme l’addition des significations de chacune des composantes : c’est le principe de non-compositionnalité.

Cette lexicalisation fait que *kikumbu kya nzambi* ne doit pas être compris dans le sens de “grondement de dieu”, mais du nom donné à la plante *Erythrina abyssinica* de la famille des *Fabiacées* appelée en français arbre corail. Ceci est une illustration de la composition exocentrique dans laquelle l’association des sens des différents monèmes ne participent pas à la compréhension du mot. De même, la dénomination *Nzo nzambi* cesse d’être comprise comme “maison dieu”, mais c’est le sanctuaire ou l’édifice où on entre en communion avec Dieu.

2.3. Formation des noms théomorphiques par dérivation

Le procédé de dérivation s'ajoute à cette liste des mécanismes formels qui permettent de former des unités lexicales. Mpassi Zéphirin (novembre 1990 : 27-28) dit à ce propos que

la dérivation est l'un des procédés par lesquels sont créées de nouvelles unités significatives par affixation à un segment initial d'éléments de formation appelés dérivatifs ou extensions. Ces éléments n'ont ni existence, ni fonctionnement autonome, en dehors de la nouvelle unité formée : le dérivé. Les dérivatifs sont en nombre limité. Il s'agit des indices nominaux, des infixes et des suffixes. La dérivation peut être considérée à l'intérieur d'une catégorie grammaticale. Elle peut être préfixale.

Pour les noms théomorphiques que nous avons répertoriés, certains sont la résultante de ce procédé, particulièrement, de la dérivation préfixale. Cette dérivation se traduit par l'adjonction du préfixe de classe soit à un nom (formant ainsi un constituant nominal) soit à un verbe pour former un constituant verbal ou verbo-nominal.

Le premier procédé est celui où le constituant nominal s'associe au préfixe de classe pour former un autre constituant nominal. Nous avons le schéma ci-après :

Pref+Nominal* —————→ *nominal

A partir de *nzambi*, nous obtenons la formation d'une nouvelle unité lexicale : *ki#nzambi* par le biais de l'adjonction du préfixe de classe *ki-* qui est un agentif.

- *Kinzambi* "morphème + dieu" ;

kinzambi
(cl.7) Dieu

Le préfixe de classe *ki-* constitue un morphème qui est une unité minimale de signification. C'est un morphème grammatical

qui contribue à charger *nzambi* d'une nouvelle signification. Il s'agit d'un morphème dépendant qui n'a de sens que dans son adjonction au morphème lexical. Cette association fait que *kinzambi* ne se limite plus à la seule acception de Dieu, mais traduit une des conditions humaines.

Dans le même élan, mais dans un contexte différent, le procédé de dérivation préfixale se caractérise aussi par la transformation d'un verbe devenant un constituant verbo-nominal. Pour former un nom théomorphique, les locuteurs kongo chargent un verbe d'une nouvelle valeur sémantique tout en l'associant à *nzambi /nzambi/*.

- Kukumba "gronder"
Kikumbu kya nzambi "grondement de dieu" ;

Le préfixe *ki-* change le sens du morphème dans cette unité lexicale. Cependant, le radical ne change pas. Il charge l'unité lexicale un nouveau sens. Ainsi, *kikumbu kya nzambi* n'est plus analysé comme "grondement de dieu", mais devient la plante *Erythrina abyssinica* de la famille des *Fabiacées* ou arbre à corail.

Par ailleurs, au regard de cet échantillon des noms théomorphiques, nous pouvons ajouter que les préfixes de classe jouent ainsi un autre rôle important dans la formation de ces noms. Ils déterminent la formation de ces unités lexicales, et marquent en même temps la distinction du nombre, singulier / pluriel. Outre cette fonction grammaticale comme nous l'avons évoqué supra, il est important de noter que ces préfixes ont une fonction dépréciative ou diminutive.

Dans le cas de :

- *Binzambi nzambi* "morphème + dieu dieu", ...

Ce préfixe accompagnant le procédé de reduplication marque la négation. Le passage de *Nzambi*, entité surnaturelle, à *binzambi nzambi*, édifices religieux au sens négatif du terme, sera mieux développé dans le dernier point traitant du glissement sémantique.

Notons aussi, que l'exemple ci-après atteste de la particularité du préfixe de classe *ki- /ki-/*, en tant que marqueur de la condition ou le comportement humain.

- *Kinzambi* “morphème + dieu” (religieux, spirituel) ;
ki-/bi-, dans : *kinzambi* ou *binzambi* “dieu”, le préfixe *ki-* ou le préfixe *bi-*, par exemple, ont une valeur grammaticale, mais aussi sémantique ; ce sont des agentifs qui donnent le nouveau sens au nominal, ils interviennent dans le nom en faisant de lui un sujet qui se structure dans la langue. Le préfixe *ki-* marque le singulier tandis que le préfixe *bi-* marque le pluriel.

On note également :

di- / ma- (cl. 5 / cl. 6), dans les cas de :

- *Mambu ma nzambi* “problèmes de dieu, parole de dieu” ;
- *Zu dya nzambi* “voix de dieu” ;

Les préfixes *di- / ma-* (cl. 5 / cl. 6) ont aussi une valeur grammaticale et une valeur sémantique. Ils se placent à l'initiale de l'unité lexicale pour marquer, non seulement les singulier/pluriel, mais aussi un singulatif (un parmi beaucoup) pour le premier et un collectif pour le second.

S'agissant de *zu dya nzambi*, il faut noter que le préfixe de classe *di-* est sous-entendu dans le morphème *zu* et n'apparaît que dans l'élément relateur ou le connecteur.

- *Zu dya nzambi*

Ces préfixes de classe n'affectent en rien le changement de catégorie grammaticale, la présence des préfixes de classe *ki- /ki-/*, *bi- /bi-/*, *di- /di-/*, et *ma- /ma-/* à côté du substantif produit un autre substantif.

Les procédés morphologiques (réduplication, composition, dérivation) que nous venons d'étudier, nous ont permis de comprendre comment les noms théomorphiques se forment. Il a été question des procédés formels qui ne suffisent pas à rendre compte des contextes de production de ces noms. Les locuteurs kongo associent au processus de formation des unités lexicales, les

éléments et les situations de leur environnement naturel. C'est ainsi, à la morphologie lexicale, vient se greffer la sémantique lexicale, qui nous permet d'analyser les paramètres socio-sémantiques mis en exergue pour parvenir à la formation des noms théomorphiques ainsi qu'à leur structuration.

III. Procédé de lexicalisation de l'abstrait au concret

La formation des noms théomorphiques, outre le fait d'être le résultat des procédés morphologiques, s'explique aussi par des procédés sémantiques. L'un d'eux est le glissement sémantique ou changement sémantique marqué, dans ce contexte, par le processus de dérivation implicite qui permet de changer le sens de l'unité lexicale sans en changer la forme.

Le glissement sémantique dont il est question dans la formation des noms théomorphiques, se caractérise par la transformation d'éléments abstraits en éléments concrets. Il s'agit du procédé métonymique fondé sur un rapport de contiguïté entre deux éléments de catégorie différente.

Il est à noter que les noms théomorphiques mis à l'étude, se traduisent effectivement par leur emploi abstrait pour désigner un élément concret se trouvant dans un rapport de correspondance référentielle et symétrique.

Notre étude vise donc à analyser ce passage de l'abstrait au concret. Ce mécanisme est aussi rendu possible, par le fait que « *les locuteurs [kongo] semblent se référer beaucoup aux connaissances déjà acquises sur les structures [de leurs] langues pour construire leurs propos* » Abdoul Hamidy Bah (2006 : 349) Les propos sont entendus comme des mots-clés et des mots témoins dans la terminologie des Georges Matoré.

En effet, dans le cadre de la lexicologie sociologique de Georges Matoré, notre analyse se sert de ce mécanisme pour comprendre ce que l'auteur qualifie de mots-clés et de mots-témoins, c'est-à-dire, des mots qui, suivant les contextes de production, créent du sens. C'est le cas des noms théomorphiques dans cette étude.

Le processus de changement sémantique de *Mambu ma nzambi* comme “problème de dieu, parole de dieu”, à *Mambu ma nzambi* comme “livre sacré” particulièrement la “bible” s’explique.

mambu ma Nzambi

(cl.6) bible

Il est entendu que, c’est dans le livre sacré notamment la bible (allusion faite surtout à la bible des chrétiens) que se trouvent les enseignements spirituels c’est-à-dire des informations traitant de la déité. Littéralement, ces informations sont qualifiées de “parole de Dieu” (ce qui ne l’est pas pour autant qu’on le dise). Cette correspondance transpose le cadre abstrait de ces informations liées à la déité contenues dans ce livre sacré vers la nouvelle unité de signification : la bible (élément concret).

Il en est de même pour *zu dya nzambi* qui est traduit littéralement par “voix de dieu”.

Zu	dya	Nzambi
Voix	de	Dieu

Cette traduction littérale n’entrevoit en rien l’acception de cette unité lexicale telle que comprise par les locuteurs kongo. “Dieu” lui-même est considéré comme une entité abstraite, dont il n’est pas possible de percevoir la voix. Qu’entendent les locuteurs kongo, quand ils parlent de : *zu dya nzambi*? Il se pose un problème de communication dans un contexte en rapport avec la déité. Cette évocation est très fréquente pendant les prédications. Ainsi, elle quitte ce niveau abstrait pour se charger d’une nouvelle signification à un niveau concret du discours. On parle donc, non pas de la “voix de Dieu”, mais d’une « *instruction familière sur l’évangile, au cours de l’office eucharistique* » en d’autres termes : l’homélie De manière concrète, nous avons :

zu dya nzambi “Homélie”.

Zu	Dya	Nzambi
Homélie		

La particularité de *kikumbu kya nzambi* quand on parle littéralement de “grondement de dieu”, c’est d’être en dehors du cadre de l’évangile.

Kikumbu	kya	Nzambi
(cl.7) grondement	de	Dieu

Même dans ce contexte, la désignation *kikumbu kya nzambi* traduit par “grondement de dieu” demeure une perception au niveau abstrait de l’unité lexicale.

Cette dénomination se rapporte à quelques éléments culturels qui surviennent sur ou autour de la plante *Erythrina abyssinica* et motivent ainsi le locuteur à donner le nom en fonction de cet environnement culturel. La plante *Erythrina abyssinica* que les kongo nomment par *kikumbu* “voix, cri, grondement” ou *kikumbu kya nzambi* “voix, cri, grondement – de dieu”, est réputée pour **se protéger contre les grondements des tonnerres ou de la foudre** tout au moins. Cette situation que rencontre la plante en fait, chez les locuteurs kongo, est une condition de marquage pour son identification. Les Koongo doivent considérer les tonnerres comme des grondements de dieu.

Il ne s’agit donc plus des voix, des cris ou de grondement de Dieu comme on peut le percevoir de manière abstraite, mais de la plante : *Erythrina abyssinica* de la famille des *Fabiacées* ou arbre à corail. Ceci est une métaphore fonctionnelle du nom de la plante qui lutte contre le grondement de dieu.

Nous avons donc :

kikumbu kya nzambi “plante *Erythrina abyssinica* ”

kikumbu kya Nzambi

(cl.7) plante *Erythrina abyssinica*

L’existence et le fonctionnement des items lexicaux se justifient par l’apport de la dimension dénominative. Le processus dénominatif occupe une place de choix dans cette démarche de la sémantique lexicale, tant au niveau de l’« engagement ontologique » (la possibilité d’atteindre la réalité inter-subjectivement partagé) qu’au niveau de la particularité sémantique de ces dénominations, leur valeur sur la forme comme sur le fond des items lexicaux. Ces noms ne sont pas, « *des unités lexicales, des étiquettes qui seraient*

collées sur une réalité préexistante, déjà découpée en choses et donc de réduire la langue à une nomenclature » comme le souligne Georges Kleiber (2003 : pp. 97 – 106).

S’agissant de *Nzo nzambi*, nul doute, le locuteur non averti songera aussitôt à “maison de dieu”. Ce niveau abstrait de perception n’induit en rien le sens même de l’unité lexicale. La “maison de dieu”, pour une entité abstraite, est elle-même une désignation abstraite. Les puristes poseront certainement la question de savoir : comment est-elle cette maison ? Si Dieu est “omniprésent”, cela signifie qu’il s’étale sur tout l’univers, suffirait-il donc dans cette maison ? Les locuteurs kongo ne désignent pas cette entité abstraite, mais un élément concret : l’**édifice** où l’on enseigne la morale de « Dieu », où les croyants vont se recueillir pour prier ou apprendre l’évangile. D’aucuns parlent de sanctuaire, de paroisse, d’église (encore que ces termes sont interprétés de diverses manières).

Cela dit, *Nzo nzambi* n’est plus entendu comme “maison Dieu”,

nzo	Nzambi
maison	Dieu

mais, cette dénomination signifie : édifice religieux.

Nzo nzambi “édifice religieux”

nzo	Nzambi
Edifice religieux	

Dans la tradition kongo, la gestion de la cité était répartie selon les trois clans : le clan *Nzinga* chargé du pouvoir politique, le clan *Mpanzu*, chargé du pouvoir scientifique, et le clan *Nsaku*, chargé du pouvoir religieux. Ceux qui s’occupaient du pouvoir religieux étaient appelés les Nabi ou les *Nganga Nzambi* (le clergé). De nos jours, le terme *Nganga* et surtout *Nganga Nzambi* sont diversement interprétés et même caricaturés. L’appellation *Nganga nzambi* littéralement “guérisseur dieu, docteur dieu”, n’est donc ni un guérisseur de Dieu et moins encore le docteur de Dieu au sens médicinal du terme. Les problèmes de réception et d’interprétation se posent avec acuité au niveau des locuteurs, surtout lorsqu’on se

trouve dans une situation de désignation abstraite voire vague. L'utilisation et la traduction des unités lexicales, notamment des noms théomorphiques kongo « *sont confrontées à des difficultés des niveaux de réceptions, chacun interprète, utilise un concept selon son niveau de compréhension. Ce qui nous ramène à poser la question suivante : faut-il focaliser sur la conception et la création des concepts ou sur leurs réceptions ou leurs traductions ?* » Achour Sellal (2007 : 40).

Nganga nzambi est donc une unité abstraite en tant qu'elle se traduit littéralement par : "guérisseur dieu, docteur dieu",

nganga	Nzambi
guérisseur ou docteur	Dieu

A contrario, la désignation concrète rapporte l'unité lexicale aux clercs du clergé (« celui qui est entré dans l'état ecclésiastique, se consacrant au service d'une église » Le Petit Larousse illustré (2007 : 256)).

Nganga nzambi "clerc", on parle aussi des docteurs en théologie.

nganga	Nzambi
clerc	

Nous avons tout au début, développé les procédés formels de formation des noms théomorphiques kongo. Nous avons vu les aspects morphologiques qui participent à la formation de ces unités lexicales, le préfixe de classe *ki-* joue une fonction importante dans la formation de ce nom. Il s'agit de la fonction caractérisant la condition ou le comportement humain.

Kinzambi "morphème + dieu" ;

kinzambi	
(cl.7)	Dieu

Par ailleurs, la morphologie lexicale ne suffit à expliquer ce changement sémantique, mieux ce passage de l'abstrait au concret. Dans quel contexte *kinzambi* devient une unité lexicale concrète ? « *Dans notre réflexion, nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur les problèmes des glissements sémantiques rencontrés et dus le plus souvent à de mauvaises interprétations et traductions*

incorrectes des concepts relatifs [aux noms théomorphiques kongo] » Achour Sellal (2007 : 42).

Kinzambi tel que posé, ne renvoie à aucun signifiant. Cette présentation est abstraite. Même sa forme littérale marquée par l'adjonction du préfixe de classe *ki-*,

Kinzambi prend tout son sens (concret) dans le répertoire linguistique kongo quand il renvoie à la situation ou circonstance dans laquelle est soumise une personne dont son existence est vouée à Dieu. Il s'agit de l'ensemble des comportements d'une personne en réponse aux stimulations relevant de sa foi ou sa morale religieuse. En tant que tel, le nom théomorphique *kinzambi* se charge d'une nouvelle signification comme élément concret : condition ou comportement d'une personne vouée à Dieu ou à la morale religieuse.

Nous avons ainsi :

Kinzambi “ condition ou comportement d'une personne vouée à Dieu ou à la morale religieuse ” caractère pieux, religieux ???;

kinzambi

(cl.7) condition ou comportement d'une personne vouée à Dieu ou à la morale religieuse

Notons que, ni des approches abstraites, ni des traductions littérales ne définissent concrètement les unités lexicales. Elles sont « *le résultat d'une partialité motivée qui se focalise beaucoup plus sur la forme d'un concept tout en perdant de vue la relation intrinsèque qui existe entre le concept et l'acte auquel il renvoie* » Achour Sellal (2007 : 44).

Suivant l'usage linguistique quotidien, l'analyse de *Binzambi nzambi* “*morphème + dieu dieu*”, intègre les composantes : morphème *bi-* marquant ici un dépréciatif ou diminutif et la reduplication traduisant, dans une certaine mesure, la saturation.

binzambi

(cl.8) dieu

Nzambi

Dieu

Etendue à la sémantique lexicale, tout en associant les composantes évoquées supra (morphologie lexicale), cette désignation trouve son sens concret partant de son contexte de

Conclusion

Nous avons, tout au long de cet article, étudié la lexicalisation des noms théomorphiques kongo. Il a été question d'analyser et de comprendre, les mécanismes de lexicalisation de ces noms au plan morphologique (morphologie lexicale). A ce titre, trois procédés morphologiques ont été mis en exergue pour voir comment les noms théomorphiques se forment : les procédés de réduplication (formation de l'unité lexicale à partir de la répétition du radical), de composition (formation de l'unité lexicale à partir de deux ou plusieurs éléments lexicaux) et de dérivation (formation de l'unité lexicale par affixation à un segment initial). Sur ce dernier point, l'étude s'est spécialement focalisée sur la dérivation préfixale. D'autre part, notre analyse s'est appesantie sur la lexicalisation des noms théomorphiques à partir du procédé sémantique (sémantique lexicale) marqué par le glissement de sens des éléments abstraits devenus des éléments concrets. Ce dernier volet nous a paru indispensable pour rendre compte, non seulement de la dynamique du parler kongo dans la formation des noms théomorphiques, mais aussi du mécanisme du glissement sémantique.

En s'intéressant au changement sémantique, on s'intéresse à la vie des mots et des concepts et à leur capacité à se modifier dans le temps. En effet, le langage n'est pas un objet figé, mais "vivant" [...] le langage est par essence dynamique, et c'est cette dynamique à laquelle s'intéresse ce travail, en cherchant à en comprendre les mécanismes fondamentaux au niveau lexical. Il s'agit donc d'extraire ces mécanismes, de les analyser, de les comprendre, pour pouvoir finalement les modéliser. La modélisation des mécanismes de dynamique du langage permettra, à long terme, de se reposer sur des modèles de langage qui respectent sa nature (Armelle Boussidan, 2014 : 3).

Références Bibliographiques

- Abdoul Hamidy Bah, (2006) La variation sémantique et syntaxique du complément dans le français des locuteurs non scolarisés de Conakry, in CNRS, Paris, pp. 343-349.
- Aliyah, Morgenstern et Alexis, Michaud, (2007) La réduplication : universaux iconiques et valeurs en système°, in *Revue Faits des langues*, n° 29, Brill, 2007, 29 pp.
- Boussidan, Armelle, (2014) Dynamique du changement sémantique. Détection, analyse et modélisation du changement sémantique en corpus en diachronie courte, in *Texto, Textes et cultures*, vol. XIX, 1, pp.1-20.
- De Caldas, Sandras, (2015) Processus de création lexicale en français et en portugais contemporains dans le domaine de l'économie et de la Finance, in *Revue française de linguistique appliquée*, Vol. XX, Paris, 45-59 pp.
- Greimas Algirdas Julien, (1966) *Sémantique structurale*, Paris: Librairie Larousse, 264p
- Greimas Algirdas Julien, (1970) *Du sens, essais sémiotiques*, Paris: éd. du Seuil, 320p.
- Jeuge-Maynrt, Isabelle & al., (2007) *Le petit larousse illustré*, Paris : Larousse, 1856 p.
- Kleiber, Georges, (2003) “Sur la sémantique de la dénomination”, in *Verbum*, n° 1, 222p.
- Laman, Karl Edvard, (2000) *Rayons de vérité*, suivi de *Là où les ténèbres se dissipent*, E.E.C., 150 p.
- Lumwamu, François, (1986) *Recherche sur la koïne kongo, tentative de définition du munukutuba*, Paris V, 457p.
- Marcellesi, Jean-Baptiste et Marcellesi, Christiane, (1969) Les études du lexique : points de vue et perspectives, in *Langue française* n° 2, Le Lexique, 24p.
- Matoré, Georges, (1973) *La méthode en lexicologie, Domaine français*, Paris : éd. PUF, 126p.
- Oswald, Ducrot et Todorov, Tzvetan, (1994) *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris : éd. du Seuil, 470p.
- Phélizon, Jean François, (1976) *Vocabulaire de la linguistique*, Paris : éd. Roudil, 283p.

- Rastier, François, (1991) *Sémantique et recherche cognitives*, Paris : éd. PUF, 276p.
- Sellal, Achour, (2007) Les glissements sémantiques dans la terminologie archivistique, in RIST, vol. 17, n°1-2, pp.35-46.
- Valentin, Vydrine, (2004) La réduplication des adjectifs dans les langues mandé, in *Mandenkan*, St. Petersburg, Russie, pp. 61-67.
- Zemmour, David, (2008) *Initiation à la linguistique*, Paris : éd. Eclipses, 216 p.

A sociolinguistic analysis of Likuba greetings

NGUIA ONIANGUE Gemma Cliff

gemmacliffnguiaoniangu@gmail.com

Université Marien Ngouabi, Congo

NDONGO IBARA Yvon-Pierre

yvon.ndongo-ibara@umng.cg

Université Marien Ngouabi, Congo

Abstract

This paper scrutinised the greetings driving data from Likuba community under a sociolinguistic analysis. Ken Bach & Robert M. Harnich postulated in the literature (1979: 51-52) that greetings are not content-based. Yet, this paper demonstrates that in Likuba, greetings are motivated and socially expressing a special context.

Keywords: *greetings, Likuba community, sociolinguistic analysis, special context, content-based.*

Résumé

Cet article a examiné les données relatives aux salutations Likuba sous une analyse sociolinguistique. Il a été postulé par Ken Bach & Robert M. Harnich (1979: 51-52) que les salutations ont un contenu vide. Cependant, cet article démontre qu'en Likuba, les salutations sont motivées et expriment socialement un spécial contexte.

Mots clés: *salutations, communauté likuba, l'analyse sociolinguistique, contexte spécial, contenu substantiel*

Introduction

Socialization is part of fundamental principles of leading every linguistic community. In fact, it implies several aspects of language among which speech acts in general and greetings in particular. Actually, greetings make the social wheel turns smoothly and vary through different purposes from one social group to another. Accordingly, Ken Bach & Robert M. Harnich (1979: 51-52) state that greetings constitute a means expressing pleasure and a prelude of interaction between individuals. However, this statement raises the following question: Are greetings a mere expression of pleasure and a prelude establishing contact between individuals? In this connection we hypothesised that every linguistic community has specificities related to speech acts in general and greetings in particular. This study examines the social impact of Likuba greetings towards participants.

In the literature, it comes out that Akindélé (2017) talked the type, structural organisation and functions of greetings with regard to Sesotho greetings. Next Iyola (2018) compared French and Yoruba greetings. None of the two authors raised the

issue of greetings related to proverbs; this is an idiosyncratic feature of Likuba greetings. This study falls in pragmatics and we use inductive approach.

This paper has three sections: Greeting functions, types of greetings and analysis, and greetings structural organization.

I. Greeting functions

The present section aims at bringing light on general consideration of greetings. Greetings perform several functions. In this paper, we divide them into three aspects as follows: social integration, religion distinction and geographical one.

I.1. Social integration

Greetings are means which contribute to members of communities' social integration. In fact, people who greet others are said to be kind and capable of living with others. Therefore, this attitude may offer them some opportunities in the community.

I.2. Religion distinction

The distinction of individual's religion can be made through greetings. That is the reason why, "Sala malekoum" is the Muslim greeting mark, "Shaloom" for the Hebrew. Actually, most Congolese newly born churches use this one. In Congo, Catholic church is made of different prayer groups and each of them has a particular way to greet its own members. For instance, the members of "Yamboté" at Saint Jean Baptiste use the name of their group to greet themselves as follows "yamboté" and the answer is "partout".

I. 3. Geographical area distinction

Greetings can enable to distinguish individual according to different area. In fact, the Congolese musician Zoba Casimir provides a worldly illustrations in his song "La guerre" as follows: Mbote(na yo) for Congo and DRC, Mibaramo for the Centraficans, Amakuru, Buenos dias, Ni hao and Nanga deuf respectively for Rwanda, Portuguese, China and Senegal. It comes out that these greeting functions are noticeable in several countries through the world and their common point is that they can be accompanied with body gestures.

I.4. Cultural distinction

From greetings, it is easier to distinguish individual cultural values. That is the reason why, in Congo some women living in the south part of Congo bow in front of a man regardless his age. It is a mark of respect towards men because our society is male-oriented. This attitude shows the difference between women of the north and south of Congo.

I.5.Social class distinction

The way different members of society greet themselves show the difference of social classes. That is the reason why, in Brazzaville, in Talangai, the way young people who charge common transport buses differ from the students for instance. Since, these young men are considered as troublemakers, their greeting obeys their group. It can be illustrated as follows "asma eza ndenge nini" or "friend, how is there?". Sometimes, they use the term "nko" or "koko" which respectively mean uncle and great parent. These words are sufficient for them during greetings at any time.

In Koyo community, a traditional chief "Kani" or "Mwènè" is greeted with a great deference and honour "Akuki m'okani". In fact, while greeting him; an individual should bow and pronounce some words to honour the chief. In this respect, Gemma Cliff Nguia Oniangué (2017: 55) states, "*The traditional chief called "Kani" or "Mwene" is the only persons to receive honours (Akuki m'Okani). In order to show the high degree of politeness, all the members of the community have to bend for greeting him*"

From this assertion, it appears that a traditional chief cannot be greeted as an ordinary man. This attitude also is a sign which permits to recognize his authority.

II. Types of greetings and analysis among Likuba.

This section provides an overview of Likuba greetings as a social fact. It includes formal greetings, informal, festival, condolences and proverbial ones.

II.1. Proverbial greetings

Likuba formal greetings based on "losako" is made of proverbial answers. Note that proverbs are seen as "the mirror of life". In this respect, Benjamin Kala Ngoma (2004:2) following Confucius asserts, "A proverb is like a wing mirror which helps us know what has happened in the past and forecast the future". Otherwise, proverbs shed light on the past which constitutes the basis of every society.

"Losako" is a greeting specificity expressing a special mark of deference towards people who are supposed to be older and socially high status than others. It is also used when addressing family members who play the first role. For instance, a bride-to-be who did not give "losako" to one of the members of his in-law namely father or brother was submitted to some complications later during the wedding ceremony and this one was obliged to pay an amount of money to repair that fault; if not, the marriage could not take place.

Besides, "Losako" was mostly used by male persons than female ones whereas, nowadays, because of modernism, their use no more depends on gender. The following is an illustration of Losako greeting style in Likuba.

Speaker A1: Losako

Speaker B1: Nyangu mosolo mosala
Mother job work

Speaker B2: Mokindza ma ngai ntsolo
Fart of me smell

Speaker B3: Dzoa ndzungu
Stupid pot

Speaker B4: Etsetsege monano olanga té.
A kind of fish upstream try not

Speaker B5: Ekora a mbango ekiba na yémé
Runner race to himself

Speaker B6: .Boboro bolamu diambo okula té.
Family good fine get not

Speaker B7: Kumba ayumbi ndzoto
Tortoise bent body

Speaker B 8: Bopendza kuku té.
Solidary kitchen not

Speaker B9: Botondolo aseki mbia
Aframamum laugh palmtree

Speaker B 10. Moyoko kele té
Poor angry not

Speaker B 11. Dzamba na moro oyeba eyu
Live with person know behaviour

Speaker B12.: Momboro lo lisangu moro mepoundza n'epoundza
Grain of maize person foul foul

B1 stands for the source of money is the work. Such a proverb raises the work and condemns laziness. It is a kind of awaking in the framework of working for the Likuba people. In fact, it teaches (young) people not to depend on others and prevents them from bad practices. (Young) men prefer to win their life without making some efforts; this attitude exposes some of them at sorcery.

B2 proverb: "My fat smells badly". It is a piece of advice against bad companies. In fact, everybody makes fart from the bowels. However, from this proverb, it appears that in a group, only one member is accused to be at the origin of disgusting farts. This situation shows that we must avoid bad companies. Accordingly, in the framework of good relationships, people should tell truth to each other instead of being adept of gossiping.

B3 proverb compares cooking pot to a stupid person. Actually, since the cooking pot is always exposed on fire which represents a substantial role, although it does not enjoy any profit. This metaphorical proverb is against ingratitude. Indeed, being grateful is the expression of good education because this practice raises individuals. Then, it is worth for people to learn gratitude notions.

B4 proverb is the following ‘etsetsege’; a kind of fish cannot feel tired while swimming upstream. Indeed, it teaches people perseverance, hardworking virtue which is the key to success in every domain of life. In addition, it encourages people not to consider their failure as the end of their life similarly with the saying “Mpiko lotomba” or “perseverance brings success”.

B5 proverb pinpoints the pains due to efforts made by a runner during a race. Actually, the answer recommends people not to be hurry in life in order to avoid mistakes and asks people to go slowly because precipitation often exposes to all sorts of obstacles. It is synonymous with “Epala na mwko oyina” or “a canoe cannot capsize when you have a recipient to put out water.

B6 refers to kindness is good but one must not be condemned. In fact, this proverb makes the promotion of honesty. In Likuba, an honest person is respected and capable of having some responsibilities in connection with village managements. However, the day he will commit a bad practise such as rape, robbery or sorcery... he will no longer be trusted by the other members of the community and can be replaced by a new one.

B7 is “The tortoise has bent its feet to wait for. The word tortoise is used as a metaphor condemning the passivity attitude in life. The present proverb raises the challenge spirit for a dynamic spirit cannot reduce someone to vulnerability. It teaches to be prompt in front of opportunities.

B8 greeting is “solitude no palaver. It encourages solidarity in human being relationships. Accordingly, solidarity characterizes the Likuba everyday life and a member of community who is not solidary towards the others has difficult social integration. Therefore, this attitude prevents one individual from enjoying community advantages. For instance, in the case of mourning or wedding ceremony, that person cannot have assistance of the other members of the community.

B9 proverb literal translation is “aframamum”; a kind of fruit is mocking at the palm nut. In fact, both fruits are considered as two very poor people who criticize each other in spite of their own social conditions. This proverb condemns mockery of individuals social status since life is considered as a circle; the one who is seen as a non-valuable object may become rich and vice versa. It is similar to the proverb “Mokili mayi ya bwato” or “Life moves like water” or “Ezwi moninga koséke té” or ” Don’t laugh at someone who is crying because we don’t know the future”.

B10, it is literally translated “a poor man is never in anger”. This proverb means that people who cannot afford should not complicate things; they should enjoy their benefactors’ advantages. This proverb purports to teach people about the mastering of social classes.

B11 is: each seed maize grows one by one”. In the day –to–day interaction, it advises people to avoid jealousy apart from marriage matters. Actually, this bad feeling exposes people to sorcery.

B12 literal translation of this greeting is “live with someone to know his/her behaviour”. In fact, it means that it is not possible to judge someone from a distance. That is the reason why, in Likuba community, before marriage, the parents asked their bride-to-be to share first the same home so that the partners know each other behaviour and later, they will decide to be married or not. This proverbial greeting teaches people to pay attention with appearances.

II.3. Common greetings

The illustration of the dialog is made of literal translation and meaning.

speakers	Likuba	Meaning
B1	Ô ngo berege Over there where	Good morning/afternoon/Evening/Night
B2	Dzambi tè Problem no	I am fine
B1	Mekôlô me-kuya Days they-enter	Long time ago
B2	Na-ligi na ndzodo I was with illness	I was ill
B1	Bena, nga naligo yewa tè Like this, me did not know	Sorry, I did not know
B2	Ndzodo likia nga makasi, Health made me strongly, o nga na-ya malamû now, I-become well	I was seriously ill, now I am feeling better
B1	Dzambi té, toho loyi, Problem no, be tomorrow Nayaga Come	Never mind, see you after tomorrow
B2	Dzambi tè, na-bonda yao Problem no, I wait you	Never mind, I will wait for you

It appears that this dialogue consists of two participants who know each other and get used paying visit to others. However, during a moment, they did not meet because one of them was ill. This is remarkable through ‘Mekolo mekuya’. In addition ‘Bena, nga naligo yewa tè’ and ‘Dzambi tè, toho loyi na yagha o ndago’. That is why, for the Likuba, greeting is an opportunity of a real dialogue between members of the community. ‘Ô ngo berege or Berege’ represents a common greeting among Likuba. It is a natural way to greet which means to know about the health of your interlocutor. Greeting is not a wish, but rather a question synonymous to ‘How are you?’ or ‘How do you do?’

2.4. Festival greetings

During festivals, it is remarkable that a long conversation is no need and what is substantial is a greeting mark in the connection with the ceremony. This is expressed through different words and the answer is generally short.

In Likuba linguistic community as in other African geographical areas, festivals consist of wedding ceremonies, celebration of new year, birth of twins, reception of new members in traditional institutions, the enthronement of new traditional chiefs ...and so on. Accordingly, there are not special words to greet people. In the case of a feast wedding ceremony, people say “Longonya”. It is a compliment and greeting at the same time. In addition, the answer is “melesi” meaning “Thanks”. Finally, when someone is well dressed, the word “putulu” purports to greet and appreciate him or her too. Note that as regard these words, there is a similarity between Likuba and Lingala. Both languages are sometimes considered as both close sisters.

2.5. Commiseration/Condolences greetings

Dead events constitute an opportunity during which people use special types of greetings for people who lost their dear friends or parents require comfort during the mourning period. Moreover, an afflicted person whose moral is already upset does not speak much and a long conversation with him seems boring. This type of greetings is not made of a long conversation. It is often a sentence describing a sad situation whose the greeted person is victim. It can be illustrated as follows:

Speaker A: Yago kuli pasi nga nano okumina te nga ndzoo eli ekandza
(You were in suffering but I did not come because I was ill).

Speaker B: Pasi nyango (difficult mother).

III. Structural organization of Likuba greetings

In analysing the structure of Likuba greeting , we lean on the theoretical framework of discourse analysis as proposed by linguists such as Sinclair and Coulthard (1975), Ventola (1987) , and Akindélé (1989, 1990). According to them, greetings are made of the following parts: opening or prefatory (pref), informatory (inf), pre-closing (pr-cl) and closing (cl). In fact, the first word refers to greeting terms which initiate a conversation, the second deals with the answer; the third consists of greeting words that people use before closing their conversation, its use appears facultative. Finally, closing is pronounced to end a given conversation. Note that this analysis is based on the form and not in the content for in previous pages; this aspect has been already treated in both languages.

In this section, I am going to present a dialogue from which the structural analysis will be possible. This dialogue will have a literal translation and meaning. Any aspect of a given languages obeys a structure. Since greetings require participants, its structure is going to be pointed out through a conversation.

This dialogue will be presented in a chart made of two parts: structures and proverbial greetings (chart n°1) and structures and common greetings (chart n°2)

Chart n°1

Structures	Proverbial greetings
Prefatory	Losako
Informatory	Bonanga bato
Pre-Closing	Kwa byàð
Closing	Boboro bolamu dyambu okula te

Chart n°2

Structures	Common greetings
Prefatory	O ngo berege
Informatory	Dzambi te
Pre-closing	O ke wani?
Closing	Na ke ndago
Preclosing	O pe mama mbote
Closing	Loyana loyi

It appears that the proverbial greetings obey the four greeting steps whereas the common greetings allow the repetition of the two last steps. Of interest is the fact that the obligatory steps in either proverbial or common greeting are the Prefatory and Informatory because the remaining parts are optional.

Conclusion

It comes out that Likuba greetings are not used as a simple act of pleasure and a means expressing contact between individuals. It is rather an expression of the whole life of this people. This is mainly observable with the use of “Losako”, considered as an act of wisdom. Nowadays, because of modernism, its use is not the same as in the past be there in villages or rural areas. If we do not pay attention, this African cultural patrimony will disappear. Losako greeting is widely used in Lingala speaking areas in Democratic Republic of Congo and the north of the Republic of Congo. Finally, Likuba greetings attest the discourse properties referred as Prefatory, Informatory, Preclosing and closing. It should be highlighted that only the first two elements are obligatory while the last two are merely optional.

References

- AKINDELE D F. (1990) “A Sociolinguistic analysis of Yoruba greetings” *Journal of African Languages and Cultures*, p.98-113.
- AKINDELE D F. (2017) “Lumela/Lumela: A Socio-Pragmatic Analysis of Sesotho Greetings” *Nordic Journal of African Studies*, p. 1-17.
- AKINDELE, D. F. (1989) The Predictiveness of Informatory Initiation and the Communicative Significance of its Responses. *Nigerian Journal of Sociolinguistics 2 (1): pp. 98-113*
- BAMISAIYE D. F. (2001) A Comparative Sociolinguistic Study of Greetings in English and Yoruba, M.A (English) Research Project, University of Ibadan, Nigeria

NGUIA ONIANGUE Gemma Cliff (2017) *A Sociolinguistic Analysis of English and Koyo Names*, Thèse de Doctorat Unique, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo

IYOLA Amos Damilare (2015) « Etude comparée des salutations françaises et yorubas », *Journal of Literature, Languages and Linguistics*, vol.11, p.7.17.

Ken, Bach & Robert M. Harnich (1979) *Linguistics communication and Speech Acts*, Cambridge: M.I.T. Press.

KALA NGOMA, Benjamin (2004) *Les Beembe face à leurs proverbes*, Mémoire de Maitrise, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo.

Sinclair, J. and Coulthard, M.. (1975). *Towards an Analysis of Discourse*. Oxford: Oxford University Press.

VENTOLA, Eija (1987) *The Structure of Social Interaction: A Systematic Approach to the Semiotics of Service Encounters*. London: Frances Pinter.

Webography

<https://fr.babbel.com/fr/magazine/le-guide-ultime-pour-savoir-saluer-partout-dans-le-monde>.

<https://www.researchgate.net/publication/327743980-Etude-Comparée-des-Salutations-Françaises-et-Yorubas>.

WWW.Presses-id.fr/IMG/Salutations. June 2nd 2020